

Българска академия на науките

Институт по астрономия
с Национална астрономическа обсерватория

Сунай Ибрямов Ибрямов

Активност на звезди от тип Т Tauri и
сходни на тях обекти

ДИСЕРТАЦИЯ

за получаване на образователната и научна степен „Доктор“
по научната специалност 01.04.02 „Астрофизика и звездна астрономия“

Научен ръководител:
проф. д-р Евгени Христов Семков

София • 2016 г.

Съдържание

Увод	3
1 Основни характеристики и променливост на звезди преди Главната последователност	5
1.1 Звезди от типа T Tauri	5
1.2 Ae/Be звезди на Хербиг	9
1.3 Типове фотометрична променливост при младите звезди	11
1.4 Променливост от типа UX Orionis (уксори)	14
1.5 Променливост от типа FU Orionis (фуори)	16
1.6 Променливост от типа EX Lupi (ексори)	20
2 Наблюдения и обработка на данните на изследваните звезди	22
2.1 Наблюдения	22
2.2 Обработка на данните на изследваните звезди	23
3 Изследвани звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“ (NGC 7000/IC 5070)	25
3.1 V521 Cygni	29
3.2 V752 Cygni	33
3.3 V1538 Cygni	34
3.4 V1539 Cygni	36
3.5 V1716 Cygni	39
3.6 V1929 Cygni	42
3.7 V1957 Cygni	44
3.8 V2051 Cygni	46
3.9 FHO 26	48
3.10 FHO 27	50
3.11 FHO 28	53
3.12 FHO 29	54
3.13 LkH α 186	56
3.14 LkH α 187	58
3.15 LkH α 189	60
3.16 LkH α 191	62
3.17 [KW97] 53-11	64
3.18 [KW97] 53-17	65
3.19 [KW97] 53-20	68
3.20 [KW97] 53-22	69
3.21 [KW97] 53-23	71
3.22 [KW97] 53-36	72
4 Изследвани звезди в околностите на мъглявината NGC 7129	75
4.1 V350 Cephei	78
4.2 V391 Cephei	83
4.3 NGC 7129 S V1	87

4.4	NGC 7129 S V2	89
4.5	NGC 7129 S V3	91
4.6	Новооткрита променлива 2MASS J21403576+6635000	94
5	Заклучение	96
	Научни приноси	98
	Публикации и цитирания	99
	Публикации, на които се основава дисертационният труд	99
	Други публикации на дисертанта	101
	Благодарности	104
	Библиография	105
	Приложение	112
	Фотометрични CCD наблюдения на изследваните звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“ (NGC 7000/IC 5070)	112
	Фотометрични CCD наблюдения на изследваните звезди в околностите на мъглявината NGC 7129	210

Увод

Звездите преди Главната последователност на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел, са сред най-изучаваните обекти в съвременната астрофизика. Тяхното изследване е важно, тъй като то допринася за разширяването на представите ни за най-ранните етапи от еволюцията на звездите и дава възможност за проверка на процесите на звездообразуването и на сценария за звездната еволюция.

Най-разпространените звезди преди Главната последователност, са т.нар. звезди от типа T Tauri. Те са с малка маса ($M \leq 2M_{\odot}$), изследването на които започва към средата на 20 век от Joy (1945).

Звездите преди Главната последователност са сравнително редки сред другите звезди, защото еволюционната фаза на която те са подложени, е кратка, тъй като свиването към Главната последователност заема по-малко от 1% от живота на звездата. В зависимост от първоначалната си маса, тези звезди преминават през различни периоди на звездна активност. Най-изявените прояви на тази активност са промените в блясъка на звездата с различни периоди от време и амплитуди. Особено важни за тяхната точна класификация, са многоцветните наблюдения за дълъг период от време. Тези наблюдения са насочени към полета на активно звездообразуване, с цел откриване и определяне на тяхната променливост по отношение на амплитуда, времеви период и периодичност.

Две от най-забележителните области на звездообразуване в северното небесно полукълбо е полето на мъглявината „Мексикански залив“ (NGC 7000/IC 5070) и околностите на отражателната мъглявина NGC 7129. Тези мъглявини съдържат голям брой звезди, които се намират в началните си еволюционни фази, голяма част от които не са достатъчно изследвани.

Настоящата дисертация е посветена на фотометричното изследване на 28 млади звезди от типа T Tauri и сходни на тях обекти, намиращи се в полето на мъглявината „Мексикански залив“ и в околностите на мъглявината NGC 7129.

Основната цел на настоящата дисертация е на базата на кривите на блясъка за дълъг период от време да бъде класифицирана променливостта на изследваните звезди и да се направят изводи за физическите механизми, инициращи наблюдаваните промени в блясъка им. Дългосрочен фотометричен мониторинг липсва за всички от изследваните звезди. Използваните от нас фотометрични данни обхващат период от почти две десетилетия. Дисертацията допълва по-ранния непълен поглед върху фотометрията на изследваните звезди и представя тяхната фотометрична история.

Дисертационният труд съдържа 111 страници текст, включващи 75 фигури, 11 таблици, цитирани 165 източника и приложение (150 страници и 28 таблици). Съдържанието е структурирано в пет глави. Първа глава има обзорен характер и съответно е посветена на основните характеристики на звездите преди Главната последователност, като особено внимание е обърнато на тяхната класификация и променливост. Втора глава съдържа информация за телескопите и детекторите, които са използвани за получаване на наблюдателния материал, както и информацията относно тяхната обработка. В трета и четвърта глава са разгледани поотделно изследваните звезди, съответно в полето на мъглявината

„Мексикански залив“ и в околностите на мъглявината NGC 7129. Пета глава представя заключението от проведеното изследване, както и бъдещите планове на дисертанта.

1 Основни характеристики и променливост на звезди преди Главната последователност

1.1 Звезди от типа T Tauri

Звездите преди Главната последователност (ГП) с малка маса ($M < 2M_{\odot}$) за първи път са обособени като отделен тип променливи в пионерската работа на Joy (1945), който свързва тези обекти с тъмни области и мъглявини в облака Taurus-Auriga. Прототипът на тези обекти е звездата T Tau, която дава името си на цялата група звезди преди ГП, известна днес като *звезди от типа T Tauri*. Дотогава тези звезди са били известни като неправилни променливи, свързани с тъмни облаци и отражателни мъглявини. Подробни описания на наблюдателните характеристиките на T Tauri звездите, са дадени в работите на Appenzeller & Mundt (1989), Bertout (1989) и Petrov (2003).

Съгласно възприетите идеи, звездите се образуват в резултат на гравитационния колапс на фрагменти от ядрата на плътни молекулярни облаци. Гигантските молекулярни облаци са най-масивните обекти в Галактиката ($10^5 - 10^6 M_{\odot}$). Масивните горещи звезди се образуват само в гигантските молекулярни облаци, съсредоточени в спиралните ръкави на Галактиката. По-малко масивните облаци, в които се образуват съответно по-малко масивни звезди, са по-равномерно разпределени в галактичния диск. Например, комплекса Taurus-Auriga съдържа около $10^4 M_{\odot}$ материя, където се срещат много звезди от типа T Tauri.

Joy (1945) избира следните критерии за да дефинира звездите от типа T Tauri: (1) бързи неправилни промени в блясъка до 3 зв. вел.; (2) спектрален клас F5-G5 с емисионни линии, наподобяващи тези на слънчевата хромосфера; (3) ниска светимост; (4) звездите са свързани със светли и тъмни мъглявини. Herbig (1962) дава дефиниция по отношение на първичните спектрални критерии на T Tauri звездите: (1) линиите на водорода и H и K линиите на CaII са в емисия; (2) емисионните линии на FeI в 4036 Å и 4132 Å са налице; (3) емисионните линии на [SII] в 4068 Å и 4076 Å се срещат често, но не винаги. Емисионните линии обикновено са насложени върху един непрекъснат спектър, който варира от чист континуум до нормален абсорбционен спектър. Хербиг обръща внимание, че звездите с тези начални характеристики, в допълнение притежават следните свойства: (4) когато абсорбционния спектър е видим, спектралния клас на звездата се намира в границите от късния F до M и е налице силна абсорбция на Li 6707 Å; (5) звездите се намират близо до тъмни области.

Bastian et al. (1983) се опитват да актуализират дефиницията за T Tauri звездите. Тяхната дефиниция гласи, че звездите от типа T Tauri, са: (1) звездни обекти, свързани с тъмни области; (2) в спектъра си те показват балмерови линии на водорода и линиите H и K на CaII, които са в емисия; (3) еквивалентната ширина на H α линията е най-малко 5 Å.

Всъщност Ambartsumian (1958) е първият, който предполага, че звездите от типа T Tauri са нови звезди, които едва наскоро са се образували от газ и прах

и с това предлага революционната идея, че процесът на формиране на звезди в Галактиката продължава и в наши дни. Това виждане е широко приет днес и тези звезди се считат за обекти преди ГП. Аргументите, които били изтъкнати в подкрепа на това виждане, са: (1) висока космическа плътност на Т Таурі звездите в т.нар. Т-асоциации, разположени в области с мъглявини; (2) еднаквите радиални скорости на Т Таурі звездите и свързаните с тях молекулярни облаци (Herbig 1977a), което показва, че има бавно диференциално движение между звездите и облака, което пък от своя страна предполага, че звездите не са имали достатъчно време за да се отдалечат от облака, следователно те трябва да са млади обекти; (3) положението на Т Таурі звездите на диаграмите цвят-величина (Walker 1956) и Херцшпрунг-Ръсел диаграмите на младите купове, от теоретичните еволюционни трекове прогнозира за млади звезди преди ГП с малка маса (Cohen & Kuhn 1976, 1979); (4) имат изобилие на литий. Според Skumanich (1972), елементът литий намалява с обратен корен квадратен от възрастта на звездите от ГП и изобилието на този елемент при звездите от типа Т Таурі е в съответствие с междузвездното изобилие (Zappala 1972).

Фотосферният спектър на Т Таурі звездите е от късния F до M, като типичният спектър е K7V (Herbig 1962; Cohen & Kuhn 1979). Отличителният детайл на фотосферния спектър на звездите от типа Т Таурі е именно повишената абсорбция на LiI 6707 Å (често толкова силна, колкото и съседната линия CaI 8500 Å). Повишеното съдържание на литий в атмосферите на Т Таурі звездите е един от критериите, че тези обекти са млади, тъй като съдържанието на този елемент бързо изчезва, когато звездата се приближава до ГП (Skumanich 1972).

Опитите да се даде полезна класификация на звездите от типа Т Таурі по отношение на формите им на кривите на блясъка са били неуспешни (вж. Hoffmeister 1957; Glasby 1968). Кривите на блясъка на Т Таурі звездите показват променливост в много широк диапазон от амплитуди и продължителност. Всяка звезда показва различна по форма крива на блясъка. Направените многоцветни (UBVRI) фотометрични наблюдения в изследователските работи (напр. Rydgren et al. 1976; Kolotilov 1986) показват, че за дадена Т Таурі звезда промяната в амплитудата е най-голяма в ултравиолета и намалява с увеличаване на дължината на вълната и е най-малка в близката инфрачервена област. Joy (1945) отбелязва: „Промените в блясъка на Т Таурі звездите са толкова неправилни и непредсказуеми, че класификация посредством техните криви на блясъка е практически невъзможна. До този момент, наблюденията са недостатъчни за определяне ясно последователностите на промените в блясъка, които са уникална характеристика на групата“. Така например, в ранните издания на Общия каталог на променливите звезди, звездите от типа Т Таурі са били идентифицирани като подтип на RW Aurigae променливите, които преди всичко се дефинират от гледна точка на неправилната им променливост и близостта им до ГП. Връзката им със светли или тъмни дифузни мъглявини също е характеристика на преобладаващото мнозинство на RW Aurigae звездите. Т Таурі подтипа по-нататък са били дефинирани като звезди от спектрален клас G-M с характерен емисионен спектър, в който са налице линиите на FeI и забранените линии на [SII] и [FeII].

Освен това, повечето звезди от типа T Tauri свават по-червени, когато отслабват. Типични примери за това са звездите DF Tau и BP Tau, които увеличават индекса си в $B - V$ с -0.6 зв. вел., докато в същото време блясъка им намалява с 1.5 зв. вел. във V -цвят (Petrov 2003). Причината за това може да се дължи на околос звездното поглъщане, както и на наличието на температурни петна по звездната повърхност.

В U -филтър T Tauri звездите могат да бъдат до 1.5 зв. вел. по-ярки от нормалните G или K звезди от същия спектрален клас (Walker 1956). Това е една особеност, която се познава като ултравиолетов ексцес. Спектралните наблюдения показват, че ултравиолетовия ексцес настъпва при дължини на вълната по-къси от $3750 \text{ \AA}$ (Kuhi 1970). Освен ултравиолетовия ексцес, звездите от типа T Tauri показват и инфрачервен ексцес. Ултравиолетовият ексцес може да се обясни като допълнително излъчване от горещ газ при температура от порядъка на 100 K . Това излъчване дава принос и в близката инфрачервена област, но в много T Tauri звезди инфрачервения ексцес е твърде силен, тъй като за обясняването му трябва да се ползва най-малко още един източник на излъчване, а именно – излъчване от прахови частици при температура от стотици K (Petrov 2003).

На диаграмата на Херцщпрунг-Ръсел (фиг. 1) звездите от типа T Tauri се намират над и вдясно от ГП, в областта на теоретичните еволюционни трекове за звезди с маса $0.3 - 3 M_{\odot}$ и възрасти от порядъка на $1 - 10$ млн. г. На фигурата са показани три еволюционни трека за звезди с маси $0.4 M_{\odot}$, $1.0 M_{\odot}$ и $2.0 M_{\odot}$, заедно с три изохрона за възрасти 10^5 , 10^6 , и 10^7 г. В долната част на диаграмата са разположени червените M-джуджета с малка маса ($< 0.3 M_{\odot}$), известни като звезди от типа UV Cet. Съществуват три различни подхода, които са доминирали в различните периоди за обясняване на променливостта на T Tauri звездите: (1) хромосферна или магнитна активност; (2) звезден вятър; (3) акреционна активност (Petrov 2003).

Много звезди от типа T Tauri показват силни водородни линии и някои метални линии в емисия. Тези обекти са наречени класически T Tauri звезди, докато T Tauri звездите, които имат по-ниско ниво на активност, са наречени T Tauri звезди със слаби линии. Възприетото разделение между двата типа T Tauri звезди се базира на силата на $H\alpha$ емисията. Класическите T Tauri звезди показват $H\alpha$ в емисия с еквивалентна ширина $W_{\lambda}(H\alpha) > 10 \text{ \AA}$, докато T Tauri звездите със слаби линии имат $W_{\lambda}(H\alpha)$ по-ниска от тази стойност (Appenzeller & Mundt 1989). Друга наблюдателна характеристика между двата типа T Tauri звезди се обяснява с факта, че класическите T Tauri звезди имат масивни околос звездни дискове, които са отговорни за ултравиолетовия и инфрачервения ексцес, масивния вятър и големите потоци в емисионните линии, докато за T Tauri звездите със слаби линии няма доказателства за наличието на акреционни дискове (Bertout 1989), а само за магнитна активност с възможен инфрачервен ексцес от студените пасивни дискове, които преизлъчват светлината на звездата. Звездите, без ясни признаци за околос звездни дискове преди са били наричани „голи“ (от англ. „naked“) T Tauri звезди (Walter 1986).

Класическите T Tauri звезди и T Tauri звездите със слаби линии заемат

Фигура 1: Местоположение на звездите от типа Т Таурі на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел (Petrov 2003).

същата област на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел, т.е. те не се различават системно по отношение на възрастта. Наличието или отсъствието на акреционни дискове вероятно е свързано с първоначалните условия на звездообразуване. В хода на еволюцията, когато те се приближават към ГП, звездите от типа Т Таурі губят своите отличителни характеристики, като в тази фаза те се наричат пост-Т Таурі звезди, които трудно се различават от звездите от ГП.

Т Таурі звездите имат силни повърхностни магнитни полета, които водят до големи магнитни студени петна по техните атмосфери, които вероятно са и от основно значение за всички акреционни процеси и избухвания. При звездите, заобиколени от околосъзвездни дискове, акрецията от диска върху звездата се канализира от магнитното поле, като в резултат се образуват горещи петна, които

са силно променливи за кратки периоди (часове и дни). Наличието на прахов околосъзвезден диск може да бъде регистрирано чрез инфрачервен експес. Директно изображение на Т Tauri звездата HL Tau (Grasdalen et al. 1984) показва структура, която във външен вид е подобен на диск. В допълнение към оптичното, ултравиолетовото и инфрачервеното излъчване, Т Tauri звездите имат значителен поток в рентгеновата област (вж. Flaccomio et al. 2003; Preibisch & Feigelson 2005).

1.2 Ae/Be звезди на Хербиг

Звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, са звезди преди ГП с междинна маса $2M_{\odot} < M < 8M_{\odot}$ (Herbst et al. 1994). За разлика от звездите от типа Т Tauri, Ae/Be звездите на Хербиг, са по-малко изучени. Подробни описания на наблюдателните характеристиките на звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, са дадени в работите на Hillenbrand et al (1992), Perez & Grady (1997) и Waters & Waelkens (1998).

Тези звезди за първи път са класифицирани като отделна група от Herbig (1960), в резултат на неговото търсене на по-масивния аналог на звездите преди ГП с малка маса (звезди от типа Т Tauri). Хипотезата, че Ae/Be звездите на Хербиг са възможен аналог с по-голяма маса на Т Tauri звездите като цяло е подкрепена от последващи изследвания (Thé et al. 1994a), в частност и от работите на Strom et al. (1972) и Hillenbrand et al. (1992). Подобно на звездите от типа Т Tauri, звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be също показват неправилни фотометрични промени в блясъка си.

Herbig (1960) изследва Ae и Be звезди, които са свързани с мъглявини и подбира извадка от 26 звезди на базата на три критерии: (1) звездата да е от спектрален клас А или В с емисионни линии в спектъра си; (2) звездата да се намира в тъмни области; (3) звездата да осветява мъглявините, които се намират в непосредствена близост до нея. Заключение на Хербиг за тези 26 звезди, че са обекти преди ГП, е потвърдено от Strom et al. (1972), който поставя тези звезди на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел и получава техните възрасти и маси, съответно от 0.1 до 1 млн. г. и от 1.5 до 15 $M_{\odot}$. Finkenzeller & Jancovics (1984) достигат до подобни заключения по отношение на техните маси и еволюционни етапи и сравняват звездните радиални скорости на няколко звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be със скоростите, измерени за близкия молекулярен облак, като стигат до заключението, че това сравнение доста успешно потвърждава физическата връзка между тези звезди и техните предполагаеми родителски облаци. По-късно Finkenzeller & Mundt (1984) и Herbig & Bell (1988) разширяват броя на каталогизираните звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be. Подробен каталог на звезди от този тип е публикуван в работата на Thé et al. (1994b).

Емпиричното определение на Хербиг за Ae/Be звездите на Хербиг е било много полезно в по-нататъшното търсене на звезди от подобен тип. Впоследствие са били открити обекти, които споделят голяма част, но не всички ха-

рактеристики, дефинирани от Хербиг. Това е довело до въвеждане на неголяма корекция в определението за звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be. Така например, IRAS обзора за дълги инфрачервени наблюдения на цялото небе открива няколко нови звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be (Hu et al. 1991), които били изолирани обекти, т.е. не са били свързани с мъглявини и не са били пряко свързани с области на активно звездообразуване. Предложен бил нов набор от характеристики за да послужи като дефиниция на Ae/Be звездите на Хербиг: (1) спектрален клас A или B с емисионни линии в спектъра; (2) инфрачервен ексцес от околосвезден прах; (3) клас светимост между III и V.

Разликата между звездите от типа T Tauri и Ae/Be звездите на Хербиг не е само в масата, но също и в техния еволюционен статус и вътрешен строеж. Така например, преносът на енергия в звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be е изцяло лъчист, те нямат конвективна зона подобно на T Tauri звездите (Waters & Waelkens 1998).

Доказателства за звездни ветрове, джетове и акреция при звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be не били намерени (Waters & Waelkens 1998). Рентгеновите наблюдения показват наличието на горещ газ близо до тези звезди (Damiani et al. 1994), но тяхното местоположение и произход са неясни.

С помощта на мисията *HIPPARCOS*, са получени астрофизичните параметри (T_{eff} , светимост, маса) на извадка от Ae/Be звезди на Хербиг (van den Ancker et al. (1997, 1998)). Фигура 2 показва положението на тези звезди на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел (Waters & Waelkens 1998). На диаграмата непрекъснатите линии показват еволюционните трекове от Palla & Stahler (1993), а пунктираните линии маркират позицията на „линията на видимост“ за темп на акреция 10^{-4} и $10^{-5} M_{\odot} \cdot \text{г}^{-1}$, където звездите стават видими в оптичния диапазон и започва тяхната квазистатична фаза на свиване.

Фигура 2: Местоположение на Ae/Be звездите на Хербиг на диаграмата на Херцшпрунг-Ръсел (Waters et al. 1998).

1.3 Типове фотометрична променливост при младите звезди

Подробно изследване на различните източници на променливост при звездите от типа Т Таурі, е направено от Herbst et al. (1994). Това изследване се базира на голям електрофотометричен *UBVRI* каталог с около 10 000 записи за няколко стотици звезди. Друго изследване на променливостта на младите звезди с насочено внимание към периодичните промени, е направено от Bouvier

et al. (1995). На базата на тези две и свързаните с тях проучвания, Herbst et al. (2007) разграничават пет типа фотометрична променливост на звездите преди ГП. Те са:

- Периодична променливост, причинена от модулация от въртене на звездния поток от асиметричното разпределение на студени петна или група от петна по звездната повърхност. Този тип променливост се наблюдава по-често при Т Таури звездите със слаби линии, но е възможно да бъде наблюдаван и при класическите Т Таури звезди. Пример за такава променливост е показан на фигура 3. На фигурата се вижда как формата на кривата на блясъка и амплитудата на една звезда се променя във времето, докато периода остава постоянен. Типичните амплитуди на тези промени са в границата 0.03–0.3 зв. вел. във V -цвят, с най-екстремни стойности, достигащи до 0.8 зв. вел. във V - и 0.5 зв. вел. в I -цвят.

Фигура 3: Криви на блясъка на Т Таури звездата със слаби линии NMW 19 (Herbst et al. 2007).

- Неправилни промени, които вероятно са причинени от силно променлива акреция от околозвездния диск към звездната повърхност. Темпът на акреция към звездата е променлив във времето, както и акреционните зони не са равномерно разпределени по повърхността на звездата. Сложното

взаимодействие между звездната магнитосфера и вътрешния диск очевидно е силно динамично и зависимо от времето. Типичните амплитуди на получените големи неправилни промени са с 2-5 фактора по големи във V , отколкото тези на периодичните промени, които се наблюдават в много Т Таурі звезди със слаби линии. Фотометричните промени от 1.5 зв. вел. във V -цвят в рамките на няколко дни са обичайни, а някои звезди могат да покажат подобни промени в рамките на часове.

- Периодични промени, причинени от горещи петна. Този тип променливост се наблюдава само при класическите Т Таурі звезди и тези горещи петна вероятно са в основата на магнитните канали. Периодичността обикновено продължава само няколко цикъла на въртене. Тъй като конфигурацията на магнитното поле е силно нестабилна, размерите и местоположенията на петната се променят за няколко периода на въртене. За сравнение, студените петна могат да съществуват за период от стотици до хиляди завъртания. Амплитудите на модулацията от въртене на горещи петна обикновено са с 2-3 фактора по-големи във V , отколкото на наблюдаваните при Т Таурі звездите със слаби линии, причинени от студени петна (в по-екстремни случаи студени петна се наблюдават и при класическите Т Таурі звезди).
- Фотометрични промени, причинени от явления като избухване. Тези промени се наблюдават главно в U - и B -цветовете при Т Таурі звездите със слаби линии. Този тип променливост вероятно присъства и при класическите Т Таурі звезди, но е трудно да се разграничи от силните неправилни промени на блясъка.
- Променливост от типа UX Orionis (уксори). Този тип променливост се наблюдава при ранните (по-ранни от K0) звезди от типа Т Таурі и при Ae/Be звездите на Хербиг. Амплитудите на тази променливост могат да достигнат до 2.8 зв. вел. във V -цвят, но времевите периоди са с около 2-10 фактора по-дълги, в сравнение с неправилните промени при класическите Т Таурі звезди. Също така, звездите от този тип често стават по-сини в минимален блясък.

Направените изследвания на фотометричното поведение на множество периодични звезди от типа Т Таурі със слаби линии за време от няколко години показват ясни различия в амплитудата и формата на кривата на блясъка на тези звезди за периоди, по-малки от една година, вероятно дължащи се на промени в размерите и разпределенията на петната (вж. Choi & Herbst 1996; Steinhauer et al. 1996; Cohen et al. 2004). При тези изследвания обаче, не е намерено доказателство за промяна в периода, което е индикация, че диференциалното въртене на Т Таурі звездите със слаби линии, е много по-бавно, отколкото на Слънцето или че петната са ограничени до определени ширини.

Наблюденията по програмата *ROTOR*, която започна през 1986 г. за дългосрочен фотометричен мониторинг на звезди от типа Т Таурі (Grankin et al. 1995;

Shevchenko & Herbst 1998) показаха, че периодите, причинени от студени петна остават постоянни за дълги години. Освен това, началната епоха е запазена, т.е. студените петна остават фиксирани на същите дължини по звездната повърхност. Най-големите петна, които покриват до 40% от повърхността на звездата, са наблюдавани при Т Tauri звездата със слаби линии V410 Tau (Petrov 2003).

Има данни, че амплитудите на изменение на блясъка, които са причинени от наличието на студени петна, силно намаляват с възрастта на звездата. Докато звездите от типа Т Tauri със слаби линии често имат амплитуди (причинени от петната) 0.1-0.3 зв. вел. във V-цвят, то тези стойности спадат до около 0.02 зв. вел. за звездите в купа Хиади, с възрасти около $6 \cdot 10^8$ г. (Strassmeier 1992).

Студени петна са наблюдавани както при Т Tauri звездите със слаби линии, така и при класическите Т Tauri звезди, но горещи петна (с температури по-високи от фотосферната температура) са наблюдавани само при класическите Т Tauri звезди. Горещите петна са малки, в повечето случаи заемат 1-2% от повърхността на звездата. Тяхната температура е 7000–8000 К (Herbst et al. 1994), която значително е по-висока от тази на фотосферата, така че дори малките по размери горещи петна причиняват значителна модулация в блясъка на звездата с амплитуда, увеличаваща се рязко в ултравиолета. Горещите петна за разлика от студените, съществуват за кратко време, не повече от няколко завъртания на звездата, поради което е много по-трудно да бъдат изучавани. Фотометрично наблюдаваните горещи петна се явяват като източник на допълнително излъчване от звездата. Тъй като горещи петна се наблюдават само при класическите Т Tauri звезди, т.е. при звезди с акреционен диск, може да се приеме, че те възникват като резултат от акреция на вещество върху звездната повърхност (Bouvier & Bertout 1989). Фотометричната активност на звездите от типа Т Tauri, причинена от горещи петна, които са формирани при магнитна акреция, за първи път е описана от Grinin (1980).

Има обаче систематична разлика в периодите на въртене при Т Tauri звездите със слаби линии и при класическите Т Tauri звезди. Класическите Т Tauri звезди се въртят по-бавно. Според наблюденията на звездите от типа Т Tauri в Taurus-Auriga, периодите на Т Tauri звездите със слаби линии са около 2-5 дни, докато тези на класическите Т Tauri звезди са около 6-9 дни (Bouvier et al. 1995). Вероятно присъствието на акреционен диск и звезден вятър при класическите Т Tauri звезди води по някакъв начин до забавянето на въртенето на звездите (Petrov 2003).

1.4 Променливост от типа UX Orionis (уксори)

Обектите от типа UX Orionis (т. нар. уксори), са звезди преди ГП, предимно с междинна маса. Тези обекти показват особен вид фотометрична променливост – техните криви на блясъка се характеризират с внезапни спадове в блясъка до 3 зв. вел. във V-цвят с продължителност от няколко дни до няколко седмици (Voshchinnikov 1989; Grinin et al. 1991; Herbst et al. 2007). Спадовете обикновено са разделени от сравнително дълги периоди. През по-голямата част от времето

тези звезди се намират в състояние на висок блясък. Минимумите на ускорите, са наречени минимуми от тип Алгол, поради сходството на бързите спадове в блясъка им с тези, показвани от затъмнително-двойните звезди от типа Алгол. Фотометричната активност на тези звезди е различна при различните представители и се променя с времето (Zaitseva 1986).

Освен фотометрична променливост, ускорите показват и поляриметрична променливост. По време на случайните дълбоки минимуми малка част от поляризираната светлина се увеличава от типични междузвездни стойности до няколко процента (Dullemond et al. 2003).

Характерно за ускорите е, че в дълбоките минимуми в блясъка на звездата, тя става по-синя (Bibo & Thé 1990). Този ефект се нарича „blueing“ ефект или още „посиняване“ или „обръщане на цвета“. Когато звездата започва да отслабва, тя първоначално става по-червена, но в самите минимуми цвета на звездата става по-син. Общоприето е, че тези минимуми са резултат от промяната в плътността на праха по лъча на зрение към звездата. Тази идея за първи път е предложена от Wenzel (1969), след което е дискутирана в следващи изследвания (Grinin 1988; Voshchinnikov 1989).

Прототип на тази група променливи звезди, е звездата UX Orionis. На фигура 4 са дадени кривата на блясъка и диаграмите цвят-величина на звездата UX Ori (Herbst & Shevchenko 1999). На кривата на блясъка на звездата може да се видят характерните дълбоки спадове в блясъка, а на диаграмите цвят-величина – ефектът „посиняване“. Подробни описания на наблюдателните характеристики на ускорите, са дадени в работите на Waters & Waelkens (1998), Herbst & Shevchenko (1999), Natta & Whitney (2000) и Dullemond et al. (2003).

Голям брой от ускорите се срещат сред звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, които не са свързани със светли мъглявини. Повечето от тях не са били включени в първоначалния списък на Ae/Be звездите на Хербиг (Herbig 1960), нито в списъците, публикувани по-късно от Finkenzeller & Mundt (1984) и Hamann & Persson (1992). Обаче същите фигурират в каталога на Thé et al. (1994b). Това е и основната причина, поради която подробни спектрални изследвания на ускорите се появяват едва наскоро (вж. Eiroa et al. 2000).

Друга теория за наблюдаваните минимуми на ускорите гласи, че звездите на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, са заобиколени от големи протокометарни облаци или кометарни тела (Grady et al. 2000). Когато един от тези обекти пресече лъча на зрение към звездата се наблюдава спад в блясъка на звездата. Поради абсорбцията първоначално звездата започва да става по-червена, но при голяма екстинкция разсеяната светлина от други прахови облаци започва да доминира и звездата възстановява отново цвета си. Друга интерпретация на тези явления гласи, че звездата е заобиколена от диск, който разсейва малка част от звездното излъчване по посока на наблюдателя. Наблюдаваните минимуми са причинени от голямо количество прах в орбита около звездата, което пресича лъча на зрение и закрива звездата. Интерферометричните милиметрови наблюдения на някои ускорители и техният анализ показва, че тези звезди са заобиколени от околзвездни дискове, подобни на тези около звездите от типа T Tauri: оптично дебели с маса 0.01–0.1 $M_{\odot}$ (Natta et al. 1999). Много е веро-

Фигура 4: Крива на блясъка и диаграми цвет-величина на звездата UX Ori (Herbst & Shevchenko 1999).

ятно променливата екстинкция да присъства при повечето звезди на Хербиг от спектрални класове Ae/Be, но този ефект се вижда само когато околозвездните дискове са разположени под наклон с малки ъгли спрямо лъча на зрение (Grinin et al. 1991; Natta & Whitney 2000).

Спектрите на ускорите показват редица линии от фотосферен и междузвезден произход. Някои от тях (NaI, HeI 5876, H α са силно променливи (Grinin et al. 1994)) показват доказателство за сложни движения на околозвездния газ в непосредствена близост до звездата.

1.5 Променливост от типа FU Orionis (фуори)

Избухванията с големи амплитуди на звездите преди ГП се групират в два основни типа, наречени съответно на техните прототипи: FU Orionis (фуори; Ambartsumian 1971) и EX Lupi (ексори; Herbig 1989). Тези два типа звезди вероятно са свързани с T Tauri звездите с малка маса, които са заобиколени от масивни околозвездни дискове и избухванията им обикновено се дължат на значителното нарастване на темпа на акреция от околозвездния диск към повърхността на звездата. Избухванията на фуорите продължават няколко десетилетия и времето на покачване на блясъка е по-бързо от времето на неговия спад. Ексорите показват чести (на няколко години или десетилетия), непериио-

дични и относително кратки (от няколко месеца до една година) избухвания с амплитуди от няколко звездни величини ($\Delta V \approx 3-5$ зв. вел.).

Звездите от типа FU Orionis, са звезди преди ГП с малка маса, обособени като отделен клас от Herbig (1977b). Според Herbig et al. (2003) избухването на една звезда като фуор е тясно свързано с най-ранните етапи от еволюцията на звездите. Фуорите представляват редки, но изключително важни звезди в началото на еволюцията си, които предоставят съществена представа за формирането на звезди с малка маса. Подробни описания на наблюдателните характеристики на звездите от типа FUor, са дадени в работите на Ambartsumian (1971), Hartmann et al. (1993), Kenyon (1995), Vittone & Errico (2005), Clarke et al. (2005) и Reipurth & Aspin (2010).

През 1936 г. звездата FU Orionis, намираща се в тъмния облак B35 претърпява избухване, увеличавайки блясъка си с около 6 зв. вел. за период от близо половин година (Wachmann 1954). Дотогава тази звезда бе известна като неправилна променлива. През 1969 г. друга звезда – V1057 Cygni в мъглявината NGC 7000 претърпява подобно избухване, като увеличава блясъка си с около 5 зв. вел. за време от една година (Welin 1971). Спектрите на звездата, получени преди и след избухването показват, че спектъра се променя значително от типичен емисионен спектър на звезда от типа T Tauri към спектър от клас A в синята област и F-G0 в червената област, който се характеризира с P Cygni профил на H α линията, линиите на Na и силна линия на LiI 6707 Å (Herbig & Harlan 1971).

Терминът фуор за първи път е използван в изследването на Ambartsumian (1971). От този тип звезди са известни 11 обекта, които показват спектрални характеристики на фуори и за които има доказателства за избухвания. Таблица 1 съдържа списък на тези обекти. Подробно описание на наблюдателните характеристики на някои от тях, е дадено в Reipurth (1990). Освен това, редица други звезди, които имат същите спектрални характеристики като на фуорите, но за които не е регистрирано избухване, защото вероятно то се е случило преди да се започнат да се правят големите обзори на небето, са наречени фуороподобни (FUor-like) обекти (Reipurth et al. 2002). Таблица 2 съдържа звездите, които са приети за фуороподобни.

На фигура 5 са дадени кривите на блясъка на трите най-добре изучени фуора (звездите FU Ori, V1515 Cyg и V1057 Cyg), за които има детайлни криви на блясъка, получени от началото на избухването. Кривите на блясъка на тези звезди показват забележителни разлики между всяка една от тях. Покачването на блясъка при звездите FU Ori и V1057 Cyg е много бързо (от порядъка на 1 година), докато при V1515 Cyg това отнема сравнително по-дълго време (около 20 години). От друга страна, докато блясъка на FU Ori и V1515 Cyg спада сравнително дълго време (от порядъка на 50-100 години), блясъка на V1057 Cyg спада значително по-бързо (за около 10 години).

На фигура 6 са дадени многоцветните *BVR*I криви на блясъка на най-новия фуор V2493 Cyg, който избухна през 2010 г. (Semkov et al. 2010, 2012, 2014; Miller et al. 2011). От фигурата се вижда, че блясъка на V2493 Cyg спада много бързо през първата година след избухването, след което започва отново да се покачва

Таблица 1: Фуори, за които е наблюдавано избухване (Reipurth & Aspin 2010).

звезда	α_{2000}	δ_{2000}	година на избухване
V883 Ori	05 38 18.1	-07 02 26	< 1888
FU Ori	05 45 22.4	+09 04 12	1936
V1647 Ori	05 46 13.1	-00 06 05	2003
V346 Nor	16 32 32.1	-44 55 31	~ 1980
V1515 Cyg	20 23 48.0	+42 12 26	~ 1950
V2493 Cyg*	20 58 17.0	+43 53 43	2010
HH381 IRS	20 58 21.4	+52 29 27	1952–1989?
V1057 Cyg	20 58 53.7	+44 15 29	1969
HH629 IRS	21 00 25.4	+52 30 16	1999
V1735 Cyg	21 47 20.7	+47 32 04	1952–1965?
V733 Cep	22 53 33.3	+62 32 24	1953–1984?

* избухналият през 2010 г. фуор V2493 Cyg е добавен от нас в таблицата.

Таблица 2: Фуороподобни обекти, за които не е наблюдавано избухване (Reipurth & Aspin 2010).

звезда	α_{2000}	δ_{2000}
RNO 1b/c	00 36 46.3	+63 28 54
PP 13S	04 10 41.1	+38 07 53
L1551 IRS5	04 31 34.2	+18 08 05
Haro 5a/6a IRS	05 35 26.6	-05 03 56
NGC2071 MM3	05 47 36.6	+00 20 06
AR 6a/b	06 40 59.3	+09 35 52
Z CMa	07 03 43.2	-11 33 06
BBW 76	07 50 35.5	-33 06 24
Parsamian 21	19 29 00.7	+09 38 39
HH 354 IRS	22 06 50.5	+59 02 47

и към 2014 г. блясъка ѝ е по-висок от този по време на избухването през 2010 г.

Основните характеристики на звездите от типа FU Orionis, дадени в Reipurth (1990), Clarke et al. (2005) и Reipurth & Aspin (2010), са: (1) покачване на блясъка на звездата с около 4-5 зв. вел. в оптичната област за няколко месеца или години, последвано от сравнително по-бавно спадане, продължаващо няколко десетилетия; (2) предшественици на фуорите са звезди джуджета с ниска променливост, най-вероятно звезди от типа T Tauri. Само V1057 Cyg има спектър, получен преди избухването, който има характеристиките на T Tauri звезда; (3) фуорите са млади звезди. Срещат се в области на активно звездообразуване и

Фигура 5: Криви на блясъка на трите най-добре изучени фуора (Vittone & Errico 2005).

Фигура 6: Криви на блясъка на фуора V2493 Cyg (Semkov et al. 2014)

са свързани с отражателни мъглявини. В спектъра им често се наблюдава силна абсорбционна линия на LiI 6707 Å, която е характерна за младите звезди; (4) спектралният клас на звездите се променя с дължината на вълната. Инфрачервеният им спектър се характеризира със силни ивици на CO и съответства на спектъра на свръхгигант от спектрален клас K-M, а оптичният спектър е типичен за F-G свръхгигант; (5) разпределението на енергията в спектъра на фуорите се характеризира със силен инфрачервен ексцес. При много от тях наблюдаваният ексцес се моделира с акреционен диск. При други обекти, наблюдаваният ексцес е много по-голям от предсказания в модела и свидетелства за наличието на обширна околосвездна обвивка от прах.

Избухванията на фуорите се приема, че са резултат от внезапното увеличение на темпа на акреция от околосвездния диск върху повърхността на T Tauri звездата. Профилите на спектралните линии във фуор системите обикновено са с двоен пик, както може да се очаква от въртящ се диск (Hartmann & Kenyon 1987). Наблюдаваните промени в ширината на линиите, като функция от температурата също предполага, че са с дисков произход; профилите на линиите в оптичния диапазон са по-широки от тези в инфрачервената област. Това е очаквана тенденция за линиите, образувани в кеплеров диск, където скоростта на въртене и температурата намаляват с радиуса, така че по-малките ширини на ротационните линии се създават в по-студени области (Hartmann & Kenyon 1987). Силната акреция през околосвездния диск загрява диска, което води и до оптичен/инфрачервен ексцес от него.

Поради малкият брой на известните обекти, честотата на фуор избухванията е слабо позната. Herbig (1977b) и Hartmann & Kenyon (1985) предполагат, че фуор избухванията трябва да се появяват няколко пъти по време на T Tauri фазата на една звезда и предлагат средно време между последователните избухвания $10^4 - 10^5$ г.

1.6 Променливост от типа EX Lupi (ексори)

Звездата EX Lupi е прототип на отделен тип избухващи звезди преди ГП, наречени ексори (Herbig 1989). Характеристиките на ексорите всъщност се определят най-вече от характеристиките на самата звезда EX Lupi, тъй като тези обекти не са добре изучени, както фуорите. Звездата EX Lupi обикновено се намира в минимален блясък, но понякога (на всеки няколко години) тя покачва блясъка си с няколко звездни величини, като те имат различна амплитуда и продължителност. В минимума си, EX Lupi прилича на стандартна T Tauri звезда с абсорбционен спектър, подобен на M0 джудже със силна емисия на LiI 6707 Å. Историята и спектроскопията на EX Lupi са описани в Herbig (2007).

Едно от известните избухвания на EX Lupi се случва през 1955-1956 г. по време на което звездата увеличава блясъка си с 5 зв. вел. за период от една година (Herbig 1977b). От тогава звездата показва променливост около някакво средно ниво, прекъснати от случайни избухвания. За разлика от фуорите, спектрите на ексорите са богати на емисионни линии, особено когато са в минимален блясък. На фигура 7 е дадена кривата на блясъка на EX Lupi за периода

1955-1956 г. (Herbig 1977b). Според Herbig (2007) избухванията на звездата се дължат на неравномерно стичане на маса.

Фигура 7: Крива на блясъка на EX Lupi по време на максимума на блясъка ѝ през 1955-1956 г. (Herbig 1977b).

Съществуват четири „класически“ ексора, които са дадени в таблица 3 (Reipurth & Aspin 2010).

Таблица 3: Списък на класическите ексори (Reipurth & Aspin 2010).

звезда	α_{2000}	δ_{2000}
V1180 Ori	05 34 44.8	-05 33 42
NY Ori	05 35 35.8	-05 12 21
V1143 Ori	05 38 03.9	-04 16 43
EX Lupi	16 03 05.5	-40 18 25

2 Наблюдения и обработка на данните на изследваните звезди

2.1 Наблюдения

Астрономическите наблюдения, включени в дисертационния труд, са проведени в две обсерватории с общо четири телескопа (фиг. 8). Това са 2-м Ричи-Кретиен-Куде (РКК), 50/70-см Шмит и 60-см Касегрен телескопите на Националната астрономическа обсерватория към Института по астрономия при Българска академия на науките и 1.3-м Ричи-Кретиен (РК) телескоп на обсерваторията „Скинакас“ към Университета в Крит, Гърция. Наблюденията обхващат периода от 1993 г. до 2015 г.

Фигура 8: Използваните телескопи. От ляво надясно: 2-м РКК, 1.3-м РК, 50/70-см Шмит и 60-см Касегрен телескоп.

За светоприемна апаратура са използвани осем различни типа CCD (CCD: *Charge-Coupled Device*, елемент със зарядна връзка) камери: Photo-metrics AT200 и VersArray 1300B на 2-м РКК телескоп; Photometrics CH360 и ANDOR DZ436-BV на 1.3-м РК телескоп; SBIG ST-8, SBIG STL-11000M и FLI PL16803 на 50/70-см Шмит телескоп; FLI PL09000 на 60-см Касегрен телескоп. Техническите характеристики и спецификации на тези камери и съответно на чиповете им, са дадени в таблица 4.

Всички изображения са получени чрез стандартния набор от филтри $UBVR_cI_c$ на Johnson – Cousins. По време на наблюденията на всяко поле (или на всеки обект), са получени най-малко по две изображения във всеки филтър, с цел да се избегне грешното измерване на блясъка на изследваните обекти, причинено от следи от космични частици върху тях или върху използваните стандартни звезди, както и да се избегнат дефектите в някои от кадрите. Общият брой на наблюдателните нощи, от които са включени данни в дисертацията са 785.

При възможност всяка наблюдателна нощ са получени калибровъчни кадри като плоски полета (flat field frame, когато метеорологичните условия позволяваха това), токове на тъмно (dark frame) и bias frame. Плоски полета са получени във вечерния или сутрешния полумрак с всички използвани телескопи и камери. Токове на тъмно са правени на 50/70-см Шмит и 60-см Касегрен телескопите, вечерта преди началото на наблюденията или сутринта след тяхното приключване. Bias frame са правени с 2-м РКК и 1.3-м РК телескопите в различни части от наблюдателната нощ.

2.2 Обработка на данните на изследваните звезди

На всички получени изображения е направена първична обработка, включваща изваждане на bias frame и разделяне на плоско поле за изображенията, получени с Photometrics AT200 и VersArray 1300B камерите на 2-м РКК телескоп, Photometrics CH360 и ANDOR DZ436-BV камерите на 1.3-м РК телескоп, и изваждане на ток на тъмно и разделяне на плоско поле за изображенията, получени със SBIG ST-8, SBIG STL-11000M и FLI PL16803 камерите на 50/70-см Шмит телескоп и FLI PL09000 камерата на 60-см Касегрен телескоп

Направена е апертурна фотометрия на изследваните звезди със стандартния пакет *DAOPHOT* на IDL. При фотометрирането на изследваните звезди на изображенията, получени с различни телескопи и камери, е използван еднакъв размер на апертурата и на фоновия пръстен, като това осигурява максимална съвместимост на получените фотометрични данни.

Времеви периоди на получените, обработени и включени в дисертацията наблюдения, както и използваните стандартни звезди, са дадени при тяхното разглеждане в дисертацията. Поради полученият голям брой фотометрични данни, таблиците, които ги съдържат, са поместени в „Приложение“. Освен това, фотометричните измервания на изследваните звезди са достъпни във Vizier Service.

Таблица 4: Технические параметры и спецификации на използваните CCD камери.

Телескоп	CCD камера	Размер на чипа [pix × pix]	Поле [′ × ′]	Размер на пиксела [μm]	Мащаб [″/pix]	RON [e ⁻ rms]	Gain [e ⁻ /ADU]
2-м РКК	Photometrics AT200	1024 × 1024	5.28 × 5.28	24	0.31	3.90	4.9
	VersArray 1300B	1340 × 1300	5.76 × 5.59	20	0.26	2.00	1.0
1.3-м РК	Photometrics CH360	1024 × 1024	8.57 × 8.57	24	0.50	2.60	2.3
	ANDOR DZ436-BV	2048 × 2048	9.64 × 9.64	13.5	0.28	8.14	2.7
Шмит	SBIG ST-8	1530 × 1020	27.52 × 18.35	9	1.08	6.20	2.3
	SBIG STL-11000M	4008 × 2672	72.00 × 48.00	9	1.08	13.00	0.8
	FLI PL16803	4096 × 4096	73.80 × 73.80	9	1.08	9.00	1.0
60-см	FLI PL09000	3056 × 3056	16.81 × 16.81	12	0.33	8.50	1.0
	FLI PL09000*	3056 × 3056	26.40 × 26.40	12	0.52	8.50	1.0

* с фокален редуктор.

3 Изследвани звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“ (NGC 7000/IC 5070)

Плътният молекулярен облак L935, известен повече като мъглявината „Мексикански залив“, е една от най-забележителните и добре изучени области на активно звездообразуване в северното небесно полукълбо. Този облак се намира между мъглявините Северна Америка (NGC 7000) и Пеликан (IC 5070). Предполага се, че NGC 7000 и IC 5070 са част от единичната III област W80. Разстоянието до тази област се оценява на 600 pc (Laugalys & Straizys 2002).

От откритието на Herbig (1958) е известно, че звездния комплекс NGC 7000/IC 5070 съдържа голям брой звезди преди ГП, сред които Т Tauri променливи, звезди с емисионни линии на H α в спектъра си, Ae/Be звезди на Хербиг, обекти на Хербиг-Аро и избухващи звезди от типа UV Cet (Armond et al. 2011; Findeisen et al. 2013; Bally et al. 2014).

Изследваните звезди в дисертацията са подбрани с условието да се намират в рамките на 15' в околностите на избухналия през 2010 г. фуор V2493 Cyg (HBC 722) (вж. Semkov et al. 2010, 2012, 2014; Miller et al. 2011) и за които има информация в базата данни SIMBAD, че са класифицирани като звезди преди ГП. Данни от фотометрия, особено по отношение на дългосрочното поведение, липсва в литературата за почти всички от изследваните звезди.

Изследваните звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“ са дадени в таблица 5. Таблицата съдържа означенията на звездите в Общия каталог на променливите звезди (Samus et al. 2009), HBC означения (Herbig & Bell 1988), [KW97] означения (Kohoutek & Wehmeyer 1997), LkH α означения (Lick Observatory, Herbig 1958), FHO означения (Findeisen et al. 2013), означенията им в 2Micron All-Sky Survey (Skrutskie et al. 2006), както и екваториалните им координати за епоха 2000. Използваните означения на звездите в дисертацията са отбелязани с удебелен шрифт.

Фигура 9 показва трицветни (BVR) изображения на полето на мъглявината „Мексикански залив“, където са означени местоположенията на изследваните звезди в околностите на фуора V2493 Cyg. Изображенията са получени с 50/70-см Шмит телескоп, съответно на 04.09.2012 г. и 19.08.2014 г.

Таблица 5: Списък на изследваните звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“.

№	GCVS ¹	HBC ²	[KW97] ³	LkH α ⁴	FHO ⁵	2MASS ID ⁶	Ректасцензия [h m s (J2000)]	Деклинация [° ' " (J2000)]
1	V521 Cyg	299	53-26	188		J20582381+4353114	20 58 23.81	+43 53 11.45
2	V752 Cyg		53-30			J20583359+4403354	20 58 33.60	+44 03 35.50
3	V1538 Cyg					J20575750+4350089	20 57 57.51	+43 50 08.95
4	V1539 Cyg	720	53-9	185		J20575986+4353260	20 57 59.86	+43 53 26.00
5	V1716 Cyg					J20580611+4353011	20 58 06.12	+43 53 01.17
6	V1929 Cyg					J20572224+4357534	20 57 22.25	+43 57 53.46
7	V1957 Cyg					J20575651+4352362	20 57 56.52	+43 52 36.29
8	V2051 Cyg					J20574880+4350236	20 57 48.80	+43 50 23.60
9					FHO 26	J20565934+4347530	20 56 59.34	+43 47 53.01
10					FHO 27	J20580138+4345201	20 58 01.38	+43 45 20.17
11					FHO 28	J20582555+4353287	20 58 25.55	+43 53 28.72
12					FHO 29	J20583974+4401328	20 58 39.75	+44 01 32.83
13		723	53-24	186		J20581961+4353545	20 58 19.62	+43 53 54.52
14		724	53-25	187		J20582154+4353449	20 58 21.54	+43 53 44.96
15		725	53-27	189		J20582400+4353546	20 58 24.01	+43 53 54.61
16		301	53-42	191		J20590581+4357030	20 59 05.82	+43 57 03.08
17			53-11				20 58 03.00	+43 50 42.00
18			53-17			J20581626+4353349	20 58 16.26	+43 53 34.94
19			53-20			J20581790+4353441	20 58 17.91	+43 53 44.13
20			53-22			J20581850+4353460	20 58 18.50	+43 53 46.02
21			53-23			J20581951+4353449	20 58 19.52	+43 53 45.00
22			53-36			J20584756+4402574	20 58 47.52	+44 02 59.29

¹Общ каталог на променливите звезди (Samus et al. 2009); ²Herbig & Bell (1988); ³Kohoutek & Wehmeier (1997); ⁴Lick Observatory, Herbig (1958); ⁵Findeisen et al. (2013); ⁶2Micron All-Sky Survey (Skrutskie et al. 2006).

Фигура 9: *BVR* трицветни изображения на полето на мъглявината „Мексикански залив“, получени с 50/70-см Шмит телескоп. Лявото изображение е получено на 04.09.2012 г., а дясното – на 19.08.2014 г. Изследваните звезди в полето, както и избухналият през 2010 г. фуор са означени на дясното изображение.

Таблица 6 съдържа регистър на броя на наблюдателните нощи и времевия период на наблюденията на полето на „Мексикански залив“ с различните използвани телескопи. Времето на наблюдения обхваща 18 години, от 1997 г. до 2015 г. Звездните величини на изследваните звезди са определени използвайки 15 звезди за сравнение в полето около V2493 Cyg, калибрирани в *BVRI* от Semkov et al. (2010). Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини са 0.01-0.03 зв. вел. за данните в *I*- и *R*-филтрите, 0.01-0.04 зв. вел. за данните във *V*-филтър и 0.01-0.05 зв. вел. за данните в *B*-филтър.

Таблица 6: Фотометрични CCD наблюдения на полето на мъглявината „Мексикански залив“ с различните използвани телескопи.

телескоп	брой наблюдателни нощи	период на наблюдения
2-м РКК	59	01.06.1997 г. – 06.09.2015 г.
1.3-м РК	94	14.06.2000 г. – 12.08.2015 г.
50/70-см Шмит	138	29.10.2000 г. – 03.09.2015 г.
60-см Касегрен	22	08.09.2012 г. – 21.07.2014 г.

2MASS *JHK_s* звездните величини на изследваните звезди са използвани за построяване на двуцветна диаграма за идентифициране на звездите с инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосъзвезден диск. Фигура 10 показва местоположението на ГП (кафявата линия) и на звездите гиганти (оранжевата линия) от Bessell & Brett (1988) и положението на T Tauri звездите (зелената линия) от Meyer et al. (1997). Корекцията към фотометричната система на 2MASS, е направена използвайки последователността, описана в Carpenter (2001). Трите паралелни пунктирани линии показват посоката на векторното междузвездно почервяване, определено за полето на „Мексикански залив“ от Straižys et al. (2008). На диаграмата звездите са означени, използвайки номерата им в таблица 5. Поради фотометричната им променливост, техните положения на фигура 10 може да се променят около показаните стойности. Дискусиите относно диаграмата и положението на изследваните звезди на нея, са направени при разглеждането на всяка звезда в отделните подглави.

Таблица 7 съдържа средните фотометрични звездни величини и цветови индекси на звездите в полето на „Мексикански залив“.

На всички фигури, съдържащи кривите на блясъка на изследваните звезди, отделните символи означават: кръгчетата представляват данните, получени с 2-м РКК телескоп, ромбовете представляват данните, получени с 1.3-м РК телескоп, триъгълниците представляват данните, получени с 50/70-см Шмит телескоп, квадратите представляват данните, получени с 60-см Касегрен телескоп.

Фигура 10: $J - H/H - K_s$ диаграма за изследваните звезди в полето на „Мексикански залив“, детектирани в трите филтъра в 2MASS каталога.

3.1 V521 Cygni

Променливостта на звездата V521 Cyg е открита и е класифицирана от тип RW Aurigae от Hoffmeister (1949). Авторът докладва, че фотографската звездна величина на звездата се променя от 14.30 до 16.60 зв. вел. Herbig (1958) включва V521 Cyg в списък на звезди с емисионна линия на $H\alpha$ с фотографска звездна величина 15.00, както и определя нейния спектрален клас като K0. Herbig & Kameswara Rao (1972) потвърждават, че звездата има емисионна линия на $H\alpha$ и я включват във Втория каталог на звезди с емисионна линия, с означението HRC 299. Welin (1973) също потвърждава, че звездата има емисионна линия на $H\alpha$ и определя нейния блясък в $B=15.00$ зв. вел. и $V=14.00$ зв. вел., както и

Таблица 7: Средни фотометрични звездни величини и цветови индекси на изследваните звезди в полето на „Мексикански залив“.

звезда	$\bar{I}$	$\bar{R}$	$\bar{V}$	$\bar{B}$	$\bar{V}-\bar{I}$	$\bar{V}-\bar{R}$	$\bar{B}-\bar{V}$
V521 Cyg	12.11	12.93	13.76	15.03	1.66	0.84	1.26
V752 Cyg	14.98	15.89	16.61	17.48	1.63	0.72	0.87
V1538 Cyg	15.00	16.04	17.00	18.38	2.00	0.95	1.38
V1539 Cyg	13.51	14.51	15.55	16.90	2.04	1.04	1.35
V1716 Cyg	15.01	16.36	17.51	19.07	2.51	1.16	1.56
V1929 Cyg	13.73	14.32	14.94	15.94	1.21	0.62	1.01
V1957 Cyg	14.57	15.43	16.26	17.50	1.70	0.83	1.24
V2051 Cyg	13.93	15.56	16.61	18.12	2.68	1.05	1.52
FHO 26	15.97	17.88	18.96	-	3.01	1.12	-
FHO 27	15.13	16.50	17.75	18.91	2.65	1.28	1.53
FHO 28	15.83	17.64	19.09	20.36	3.32	1.54	-
FHO 29	15.93	16.88	17.78	18.81	1.88	0.93	1.12
LkH α 186	14.60	16.07	17.38	19.00	2.77	1.31	1.63
LkH α 187	14.72	16.23	17.61	19.26	2.90	1.38	1.67
LkH α 189	13.97	15.29	16.54	18.21	2.57	1.25	1.67
LkH α 191	11.58	12.19	12.87	13.98	1.29	0.68	1.11
[KW97] 53-11*	16.18	18.65	-	-	-	-	-
[KW97] 53-17	15.49	17.70	19.43	-	3.97	1.76	-
[KW97] 53-20	14.40	16.27	17.88	19.84	3.48	1.64	2.09
[KW97] 53-22	15.57	17.61	19.51	-	3.92	1.89	-
[KW97] 53-23	14.99	16.92	18.55	20.33	3.57	1.66	2.01
[KW97] 53-36	11.63	11.88	12.28	13.05	0.65	0.40	0.78

* $\overline{R-I}=2.54$.

типа променливост като RW Aurigae.

Filin (1974) представя наблюдения на V521 Cyg, получени в периода 1969–1971 г. в система, блиска до B . Авторът регистрира бавни колебания в блясъка на звездата в интервала 14.50–15.10 зв. вел., като тези промени се характеризират с дълбоки спадове в блясъка на звездата от типа Алгол. Cohen & Kuhn (1979) определят спектралния клас на V521 Cyg като K5. Herbig & Bell (1988) я класифицират като звезда от типа T Tauri с фотографска звездна величина $m_{pg}=13.60$ и спектрален клас G8. Chavarría-K. et al. (1989) наблюдават звездата в $uvby-\beta$ фотометрична система и заключават, че тя е звезда преди ГП.

Weintraub (1990) класифицира V521 Cyg като T Tauri звезда. Terranegra et al. (1994) представят $uvby\beta$ фотометрия на звездата и я класифицират като класическа T Tauri звезда. Fernandez et al. (1995) показват и дискутират профила на H α линията в спектъра на звездата. Те я класифицират от типа T Tauri със спектрален клас G8 и $V=13.60$ зв. вел.

Herbst & Shevchenko (1999) наблюдават V521 Cyg в периода 1986–1997 г. и определят амплитудата на фотометричната ѝ активност $\Delta V=1.77$ зв. вел., средната звездна величина $\bar{V}=13.74$ зв. вел. и цветовите индекси $U - B=0.58$, $B - V=1.25$ и $V - R=1.18$ зв. вел. Mitskevich & Pavlenko (2001) показват кривата на блясъка на V521 Cyg във V -филтър, получена в периода юли-октомври 1999 г. От представената крива на блясъка се вижда, че за около 20 дни (през август 1999 г.) блясъкът на звездата спада с 0.85 зв. вел. Звездата прекарва около 5 дни в състояние на минимален блясък, след което в следващите 70 дни блясъкът ѝ постепенно се връща в предишното максимално ниво. Авторите предполагат, че причина за спада в блясъка на V521 Cyg е закриването ѝ от околосвездни прахови облаци. На представените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ на звездата не се наблюдава „blueing“ ефект, тъй като регистрираният минимум от Mitskevich & Pavlenko (2001) е сравнително плитък.

Ismailov (2005) докладва амплитуда на изменение на блясъка на V521 Cyg – $\Delta V=1.77$ зв. вел. Laugalys et al. (2006) я класифицират като класическа T Tauri звезда с $V=13.66$ зв. вел. и спектрален клас K5. В представената от тях $J - H$ към $H - K_s$ диаграма, V521 Cyg се намира в горният десен ъгъл, близо до присъщия клон на класическите T Tauri звезди.

Grankin et al. (2007) провеждат дългосрочно изследване на V521 Cyg в периода юни 1986–септември 2003 г. Авторите показват кривата на блясъка на звездата във V -филтър, като блясъкът ѝ се променя от 13.37 до 14.70 зв. вел. Авторите докладват, че звездата показва необичайно поведение в цвета си с обръщане към синьото при минимален блясък (характерния „blueing“ ефект), вероятно произтичащо от разсеяната светлина по време на частичното закриване на звездната фотосфера от околосвездна материя. Нелинейната зависимост на цветовия индекс $V - R$ към V зв. вел. на звездата, е показана в Grankin et al. (2007).

В работата на Armond et al. (2011), V521 Cyg също е включена в таблицата на звезди с емисия на $H\alpha$, където авторите измерват $I=13.37$, $R=13.69$ и $V=14.65$ зв. вел. на звездата. Wenzel (2011) провежда 19 измервания във V -филтър на звездата, от август до ноември 2010 г. и докладва промяна в блясъка ѝ от 13.70 до 14.00 зв. вел.

$BVRI$ кривите на блясъка на V521 Cyg от CCD наблюденията, са представени на фигура 11. Резултатите от многоцветните CCD наблюдения на звездата са дадени в таблица 12. Колоните съдържат датата (формат ДД/ММ/ГГГГ) и юлианската дата (J.D.) на наблюденията, измерените $IRVB$ звездни величини на звездата и данни за използваните телескопи и CCD камери.

Блясъкът на V521 Cyg по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 11.78–12.85 зв. вел. за I -филтър, 12.55–14.05 зв. вел. за R -филтър, 13.32–14.89 зв. вел. за V -филтър и 14.49–16.69 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=1.07$ зв. вел., $\Delta R=1.50$ зв. вел., $\Delta V=1.57$ зв. вел. и $\Delta B=2.20$ зв. вел.

Както може да се види от фигура 11, V521 Cyg прекарва повече време в

ниво на максимален блясък. По време на фотометричния мониторинг, са регистрирани осем спада в блясъка на звездата във всички филтри: два спада са наблюдавани през 2002 г., един през 2010 г., един в началото на 2011 г., един продължителен спад през 2012, един в края на 2013 г., един много дълбок спад в блясъка през 2014 г. с амплитуди 0.94 зв. вел. в I -филтър, 1.13 зв. вел. в R -филтър, 1.39 зв. вел. във V -филтър и 1.69 зв. вел. в B -филтър и един спад в началото на 2015 г. По време на тези спадове, блясъка на звездата намалява с повече от 1 зв. вел. Тези спадове са неперодични и имат различна продължителност и амплитуди. Възможно е да се предположи съществуването на други спадове в блясъка на звездата по време на периодите с липсващи данни.

Фигура 11: $BVRI$ криви на блясъка на $V521$ Cyg за периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Получените резултати потвърждават хипотезата за променлива екстинкция, като причина за променливостта на $V521$ Cyg, изказана от Mitskevich & Pavlenko (2001) и Grankin et al. (2007). Големите амплитуди на наблюдаваните спадове в блясъка на звездата са индикация за променливост от типа UXo и вероятно те са резултат от закриване на звездата от околосъзвезден прах или околосъзвездни облаци. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на наблюденията, са показани на фигура 12. Въпреки голямата амплитуда на променливост, съществен „blueing“ ефект не се наблюдава на фигурата. Възможното обяснение на това явление е, че спадовете в блясъка в различните периоди, са причинени от облаци прах и частици с различни размери. Може да

Фигура 12: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V521 Cyg за периода 1997–2015 г.

се предположи, че в този случай се наблюдава закриване на звездата от комбинация от облаци с различна структура, обикалящи в орбита около звездата.

$BVRI$ кривите на блясъка на V521 Cyg изглеждат много подобни на кривите на блясъка на звездата FHO 27, която се намира на $9'$ от V521 Cyg и е дискутирана в т. 3.10.

3.2 V752 Cygni

Променливостта на звездата V752 Cyg е докладвана от Erastova & Tsvetkov (1978). Kohoutek & Wehmeyer (1997) потвърждават променливостта на звездата и измерват фотографската ѝ звездна величина $m_{pg}=15.30$, както и регистрират емисия на $H\alpha$ в спектъра ѝ. Guieu et al. (2009) включват V752 Cyg в списък с кандидати за млади звездни обекти.

$BVRI$ кривите на блясъка на V752 Cyg от проведените CCD наблюдения, са представени на фигура 13. Резултатите от многоцветните CCD наблюдения на звездата са дадени в таблица 13. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Както се вижда от фигура 13, по време на изследването, блясъкът на звездата се променя около някакво средно положение. Звездата показва главно увеличение на блясъка си с различни амплитуди. Блясъкът на V752 Cyg по време на целия период на наблюденията (2006–2015 г.) се променя в границите 14.28–15.55 зв. вел. за I -филтър, 14.89–16.67 зв. вел. за R -филтър, 15.38–17.71

Фигура 13: $BVRI$ криви на блясъка на $V752$ Cyg за периода декември 2006 г. – септември 2015 г.

зв. вел. за V -филтър и 16.02 – 18.89 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време, са $\Delta I=1.27$ зв. вел., $\Delta R=1.78$ зв. вел., $\Delta V=2.33$ зв. вел. и $\Delta B=2.87$ зв. вел.

Цветовите индекси $V-I$, $V-R$ и $V-B$ към звездната V величина по време на наблюденията на $V752$ Cyg са дадени на фигура 14. От фигурата може да се види, че с увеличаване на блясъка си звездата става по-синя. Подобни цветови вариации са индикация за избухвания. Тези избухвания могат да бъдат обяснени със засилване на темпа на акреция от околос звездния диск към звездната повърхност. Периодичност в променливостта на звездата не е открита. На двуцветната диаграма $J-H/H-K_s$ на 2MASS (фиг. 10) $V752$ Cyg се намира на 0.05 зв. вел. над присъщата за Т Таурі звездите линия, т.е. тя има пренебрежимо малък инфрачервен ексцес.

3.3 $V1538$ Cygni

Звездата $V1538$ Cyg е открита като избухваща от Erastova & Tsvetkov (1974). Авторите докладват, че са регистрирали избухване на звездата на $30.07.1973$ г. Те определят фотографската ѝ звездна величина $m_{pg}=18.50$ и амплитудата ѝ на избухване $\Delta U=2.50$ зв. вел. Kukarkin et al. (1977) включват звездата в 62-ри списък с имената на променливите звезди.

Laugalys et al. (2006) регистрират емисия на $H\alpha$ в спектъра на $V1538$ Cyg

Фигура 14: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V752 Cyg за периода 2006–2015 г.

и определят нейния блясък във $V=17.01$ зв. вел. и цветови индекс $U - V=4.32$ зв. вел. Авторите определят още спектралния клас на звездата като M2 и разстоянието до нея $r=248$ pc. Corbally et al. (2009) получават спектър на V1538 Cyg на 23.10.2007 г. и определят спектралния й клас като M1 и регистрират ниска емисия на $H\alpha$. На показаната от тях $J - H/H - K_s$ диаграма, звездата се намира в горната част на присъщата за ранните M джуджета област. Авторите заключават, че звездата няма наличен околосъзвезден диск, което се потвърждава и от *Spitzer* наблюденията – разпределението на енергията на звездата не показва инфрачервено излъчване. Corbally et al. (2009) предполагат, че V1538 Cyg може да бъде джудже с хромосферна активност или пост-T Tauri звезда. Определеното от авторите разстояние до звездата е 350 pc, т.е. тя се намира на предния ръб на полето NGC 7000/IC 5070. Armond et al. (2011) включват V1538 Cyg в списък на звезди с емисия на $H\alpha$ и определят блясъка й в $I=16.28$, $R=16.85$ и $V=17.82$ зв. вел.

Многоцветните $BVRI$ криви на блясъка на V1538 Cyg от CCD наблюденията са представени на фигура 15. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 14. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

От фигура 15 може да се види, че по време на наблюденията, V1538 Cyg показва неправилна променливост във всички филтри, но значимо избухване на звездата не е регистрирано. Блясъкът на V1538 Cyg по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 14.79–15.13 зв. вел. за I -филтър, 15.78–16.26 зв. вел. за R -филтър, 16.80–17.21 зв. вел. за V -филтър и

Фигура 15: $BVRI$ криви на бляска на V1538 Cyg за периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

18.11–18.64 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.34$ зв. вел., $\Delta R=0.48$ зв. вел., $\Delta V=0.41$ зв. вел. и $\Delta B=0.53$ зв. вел.

Обикновено, подобна променливост с малка амплитуда е типична за Т Таури звезда със слаби линии и малка маса, чиято променливост се причинява от въртенето на повърхността ѝ покрита с петна. Това е потвърдено от позицията на звездата на двуцветната 2MASS диаграма на фиг. 10 – няма индикации за наличие на инфрачервен ексцес. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на периода на CCD наблюденията са дадени на фигура 16. На фигурата се вижда, че звездата става по-червена, когато е в минимален блясък. Подобни зависимости са типични за Т Таури звезди с големи студени петна, чиято променливост се дължи на въртенето на звездната повърхност.

3.4 V1539 Cygni

V1539 Cyg е открита от Herbig (1958) като звезда с емисионна линия на $H\alpha$ и с фотографска звездна величина $m_{pg}=17.00$. Welin (1973) потвърждава, че тя е с висок интензитет на емисионната линия на $H\alpha$ и определя блясъка ѝ във $V=15.50$ и $B=17.00$ зв. вел.

Giesekeing & Schumann (1976) откриват, че блясъка на V1539 Cyg се променя с амплитуда, по-голяма от 0.25 зв. вел., което е доказателство за променливостта на звездата. Kukarkin et al. (1977) включват звездата в 62-ри списък с имената

Фигура 16: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1538 Cyg за периода 2000–2015 г.

на променливите звезди. Erastova & Tsvetkov (1978) определят фотографската ѝ звездна величина $m_{pg} \sim 17.20$, както и $U_{max}=16.00$ зв. вел. и $U_{min} \sim 17.50$ зв. вел. (пределна). Cohen & Kuhl (1979) измерват $V=16.30$ зв. вел. на V1539 Cyg и определят спектралния ѝ клас като K6. Herbig & Bell (1988) класифицират звездата като T Tauri променлива с $m_{pg}=16.30$ зв. вел. Kohoutek & Wehmeier (1997) потвърждават, че звездата е променлива с максимален блясък във фотоелектричната V система $V=14.50$ зв. вел. и че същата е от спектрален клас K6IV.

Laugalys et al. (2006) класифицират V1539 Cyg като T Tauri променлива с емисионни линии и измерват блясъка ѝ във $V=15.47$ зв. вел. и цветовия ѝ индекс $U - V=3.13$ зв. вел. Corbally et al. (2009) получават спектър на звездата на 21.10.2007 г., на който е налице силна $H\alpha$ линия, а линиите CaII и OI са също в емисия. Авторите определят спектралния клас на звездата като G5. На $J - H/H - K_s$ диаграмата тя се намира на 0.12 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия, което предполага увеличена дебелина на околосвездния ѝ диск или по-силна прахова емисия. *Spitzer* наблюденията показват наличието на значителна топлинна емисия от прахова обвивка.

Guieu et al. (2009) включват V1539 Cyg в списък с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $I=13.40$ и $V=15.37$ зв. вел. Armond et al. (2011) я включват в списък на звезди с емисия на $H\alpha$ и определят звездните ѝ величини в $I=14.60$, $R=15.08$ и $V=16.22$ зв. вел., както и я класифицират като класическа T Tauri звезда. Според Findeisen et al. (2013) звездата показва избухвания и те докладват за средна звездна величина на звездата в $\bar{R}=14.60$

зв. вел. и $\Delta R=0.70$ зв. вел.

BVRI кривите на блясъка на V1539 Cyg от CCD наблюденията, са представени на фигура 17. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 15. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 17: *BVRI* криви на блясъка на V1539 Cyg за периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Блясъкът на V1539 Cyg по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 13.34–13.68 зв. вел. за *I*-филтър, 14.28–14.72 зв. вел. за *R*-филтър, 15.28–15.79 зв. вел. за *V*-филтър и 16.56–17.26 зв. вел. за *B*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.34$ зв. вел., $\Delta R=0.44$ зв. вел., $\Delta V=0.51$ зв. вел. и $\Delta B=0.70$ зв. вел. От фигура 17 може да се види, че по време на фотометричния мониторинг, звездата показва променливост във всички филтри. Тази променливост включва кратковременни увеличения и спадове в блясъка на звездата с малки амплитуди.

Важен резултат от изследването на V1539 Cyg е, че по време на целия период на наблюдения, общия блясък на звездата постепенно намалява. Използвайки линейна апроксимация за всички получени данни на звездата, бяха изчислени следните стойности за скоростта на намаляване: 0.0117 зв. вел. y^{-1} за *I*-филтър, 0.0119 зв. вел. y^{-1} за *R*-филтър, 0.0109 зв. вел. y^{-1} за *V*-филтър и 0.0090 зв. вел. y^{-1} за *B*-филтър.

Цветовите индекси $V - I$, $V - R$ и $V - B$ към звездната *V* величина по време на наблюденията, са дадени на фигура 18. Подобни цветови вариации са типични за двата типа T Tauri звезди.

Кривите на блясъка на V1539 Cyg дават основание да се предположат различни причини за наблюдаваната променливост на звездата – наличие на горещи и студени петна по звездната повърхност и/или неперодично закриване на

Фигура 18: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1539 Cyg за периода 1997–2015 г.

звездата от околосвездна материя. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

3.5 V1716 Cygni

Променливостта на звездата V1716 Cygni е открита от Erastova & Tsvetkov (1978). Авторите докладват, че звездата показва неправилни колебания в блясъка си, като фотографската ѝ звездна величина се променя в границите $m_{pg}=17.00-17.50$ зв. вел. (пределна) и $U=16.10-17.50$ зв. вел. (пределна). Kholopov et al. (1981) включват звездата в 65-ти списък с имената на променливите звезди. Guieu et al. (2009) включват V1716 Cyg в списък с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $V=17.93$, $R=16.74$ и $I=15.95$ зв. вел.

Armond et al. (2011) включват V1716 Cyg в списък на звезди с емисия на $H\alpha$ и определят блясъка ѝ в $I=15.95$, $R=16.74$ и $V=17.93$ зв. вел. Laugalys et al. (2006) докладват за $V=17.43$ зв. вел. Findeisen et al. (2013) откриват две избухвания на звездата, които са разделени от 35 дни, като първото е с продължителност от 5 до 20 дни, а второто – 3 дни, както и докладват средната звездна величина на звездата в $\bar{R}=16.50$ зв. вел. и амплитуда $\Delta R=1.10$ зв. вел.

$BVRI$ кривите на блясъка на V1716 Cyg от проведените CCD наблюдения са представени на фигура 19. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 16. Колоните имат същото съдържание, както в

Фигура 19: *BVRI* криви на блясъка на V1716 Cyg за периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

таблица 12.

Блясъкът на V1716 Cyg по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 14.43–15.36 зв. вел. за *I*-филтър, 15.28–16.68 зв. вел. за *R*-филтър, 16.14–17.93 зв. вел. за *V*-филтър и 17.05–19.50 зв. вел. за *B*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.93$ зв. вел., $\Delta R=1.40$ зв. вел., $\Delta V=1.79$ зв. вел. и $\Delta B=2.45$ зв. вел. От фигура 19 може да се види, че по време на фотометричния мониторинг звездата показва променливост във всички филтри. Тази променливост включва кратковременни увеличения на блясъка на звездата с малки амплитуди.

Фигура 19 показва четири избухвания на V1716 Cyg във всички филтри със сравнително големи амплитуди. Първото избухване е регистрирано през март 2006 г. с амплитуда, достигаща до 2.3 зв. вел. в *B*-филтър. Второто избухване е регистрирано през юни 2011 г. с амплитуда 1.6 зв. вел. в *B*-филтър, третото избухване е регистрирано през септември 2012 г. с амплитуда 0.7 зв. вел. в *B*-филтър и четвъртото избухване е регистрирано през юли 2013 г. с амплитуда 0.9 зв. вел. в *B*-филтър. Тези неправилни избухвания могат да се обяснят с краткотрайни акреционно-свързани събития на звездната повърхност или като избухвания от тип UV Cet. Другите промени в блясъка на звездата, наблюдавани на фиг. 19 са с по-малки амплитуди и вероятно са причинени от въртенето на студени петна на звездната повърхност. Тези резултати са индикация, че V1716 Cyg вероятно е класическа T Tauri звезда.

Фигура 20: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1716 Cyg за периода 1997–2015 г.

На $J - H/H - K_s$ диаграмата (фиг. 10) звездата се намира на 0.11 зв. вел. над присъщата за Т Таури звездите линия, т.е. тя има инфрачервен ексцес и това е индикация за наличие на околозвездна обвивка.

Цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $V - B$ към звездната V величина на V1716 Cyg по време на наблюденията, са дадени на фигура 20. От фигурата може да се види, че с увеличаване на блясъка си звездата става по-синя. Подобни цветови вариации също са индикация за избухвания.

Проведено е търсене за периодичност, използвайки получените данни за V1716 Cyg от последните няколко години със софтуерните пакети PERSEA Version 2.6 (написана от G. Maciejewski на базата на техниката ANOVA, Schwarzenberg-Cherny (1996)) и PERIOD04 (Lenz & Breger 2005). Анализът на времевите серии на данните показва период от 4.152824 ± 0.009596 дни и даде възможност да се изведе ефемеридата:

$$JD(Max) = 2455338.041648 + 4.152824 * E. \quad (1)$$

Оценката за „проверка за неверен период“ (False Alarm Probability) беше извършена случайно изтривайки на около 10%–15% от данните за около 30 пъти. Определените период и начална епоха (T_0) остават стабилни дори и след изтриване на близо 30% от данните.

Фигура 21 показва фазираната I крива на блясъка на V1716 Cyg според ефемеридата (1). Данните, получени в BVR -филтри показват същата форма на фазираната крива. Намереният период е стабилен за интервал от няколко години и е типичен ротационен период за Т Таури звезда. Периодичността най-вероятно е причинена от въртенето на студени петна по звездната повърхност.

Избухванията на звездата са изключени при търсенето на периодичност, тъй като тези избухвания от тип UV Cet се случват на звездната хромосфера. Те са случайни събития, които не са свързани с позицията на студените петна по повърхността на звездата.

Фигура 21: Фазираната I крива на блясъка на V1716 Cyg.

3.6 V1929 Cygni

V1929 Cyg е открита и е класифицирана като избухваща звезда от Rosino et al. (1987), които докладват избухване на звездата на 04.09.1972 г., когато тя увеличава своя блясък от 16.50 pg (в спокойно състояние) до 14.50 pg. Kholopov et al. (1989) я включват в 69-ти списък с имената на променливите звезди. Tsvetkov et al. (1996) измерват блясъка и цветовете индекси на V1929 Cyg в спокойно състояние – $V=15.24$ зв. вел., $B-V=0.92$, $V-R=0.64$ и $V-I=1.28$ зв. вел. Авторите получават спектър на звездата и определят нейния спектрален клас като K2-K5, с емисия на $H\alpha$. Laugalys et al. (2006) измерват $V=15.11$ зв. вел. и $U-V=3.34$ зв. вел. на звездата и определят фотометричния ѝ спектрален клас като K0V.

На 22.10.2007 г. Corbally et al. (2009) получават спектър на V1929 Cyg. На спектъра на звездата авторите идентифицират слаба емисия на $H\alpha$. Спектралният ѝ клас е определен като G8, но на двуцветната $J-H/H-K_s$ диаграма звездата се намира близо до K джуджетата. Според авторите, разпределението на енергията, изработено по наблюдения от *Spitzer* не показват никакво инфрачервено излъчване и те заключават, че звездата вероятно е G джудже с хромосферна активност. Определеното разстояние до V1929 Cyg от Corbally et al. (2009) е 580 pc, т.е. близо до разстоянието до NGC 7000/IC 5070 комплекса.

$BVRI$ кривите на блясъка на V1929 Cyg от CCD наблюденията са показани на фигура 22. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 17. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

От фигура 22 може да се види, че по време на проведените наблюдения

Фигура 22: $BVRI$ криви на блясъка на V1929 Cyg за периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

звездата показва неправилна променливост във всички филтри, но избухванията не са регистрирани. Блясъкът на V1929 Cyg по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 13.61–13.98 зв. вел. за I -филтър, 14.17–14.62 зв. вел. за R -филтър, 14.77–15.27 зв. вел. за V -филтър и 15.75–16.26 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.37$ зв. вел., $\Delta R=0.45$ зв. вел., $\Delta V=0.50$ зв. вел. и $\Delta B=0.51$ зв. вел. Обикновено, подобна променливост с малка амплитуда е типична за T Tauri звезда със слаби линии и малка маса.

Измерените цветови индекси $V-I$, $V-R$ и $B-V$ към звездната V величина по време на периода на CCD наблюденията са показани на фигура 23. Цветовите промени на звездата са типични за T Tauri звезда със слаба линия, звезда със студени петна, чиято променливост се дължи на въртенето на звездата.

Проведено бе търсене за периодичност на звездата, използвайки получените данни от април 2012 г. до декември 2014 г. със софтуерните пакети PERSEA Version 2.6 и PERIOD04. Анализът на времевите серии на данните показва период от 0.426257 ± 0.000306 дни и даде възможност да се изведе ефемеридата:

$$JD(Max) = 2455113.949113 + 0.426257 * E. \quad (2)$$

Оценката за „проверка за неверен период“ беше извършена случайно изтривайки на около 10%–15% от данните за около 30 пъти. Определените период и началната епоха (T_0) остават стабилни дори и след изтриване на близо 30% от данните.

Фигура 24 показва фазираната V крива на блясъка на V1929 Cyg според ефемеридата (2). Данните, получени в BRI -филтри показват същата форма на фазираната крива. Намерената периодичност е стабилна за интервал от няколко

Фигура 23: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1929 Cyg за периода 2000–2015 г.

години и най-вероятно е причинена от въртенето на студени петна по звездната повърхност. Подобен ротационен период е изключително кратък за звездите от типа T Tauri, но все пак е съвместим с най-кратките ротационни периоди на други T Tauri звезди със слаби линии (Herbst et al. 2007; Scholz et al. 2011).

Фигура 24: Фазираната V крива на блясъка на V1929 Cyg.

3.7 V1957 Cygni

V1957 Cyg е открита като избухваща звезда от Chavushian & Jankovics (1985). Авторите регистрират избухване на звездата на 19.10.1979 г., когато

блясъкът ѝ в U се увеличава от 18.00 до 16.00 зв. вел. На новите серии наблюдения, проведени през 1981 г. и 1984 г. не са регистрирани избухвания. Kazanovets & Samus (1990) включват звездата в 70-ти списък с имената на променливите звезди.

Laugalys et al. (2006) класифицират V1957 Cyg като K6 джудже с възможна емисия на $H\alpha$ и измерват блясъка ѝ във $V=16.30$ зв. вел. и цветовия ѝ индекс $U - V=4.05$ зв. вел., както и определят разстоянието до звездата $r=481$ рс. Corbally et al. (2009) получават спектър на звездата на 22.10.2007 г. и определят спектралния ѝ клас като Ge със слаба емисия на $H\alpha$. Авторите докладват, че на $J - H/H - K_s$ диаграмата, звездата се намира близо до присъщия клон за M0V звездите, но тя може да бъде също и звезда от клас G. *IRAC* величините, измерени от *Spitzer* не показват инфрачервен ексцес. Авторите допускат, че по време на спектралните наблюдения V1957 Cyg е възможно да е била в спокойно състояние.

$BVRI$ кривите на блясъка на V1957 Cyg от проведените CCD наблюдения са представени на фигура 25. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 18. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 25: $BVRI$ криви на блясъка на V1957 Cyg за периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

Блясъкът на V1957 Cyg по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 14.38–14.79 зв. вел. за I -филтър, 15.20–15.70 зв. вел. за R -филтър, 16.06–16.54 зв. вел. за V -филтър и 17.25–17.83 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.41$ зв. вел., $\Delta R=0.50$ зв. вел., $\Delta V=0.48$ зв. вел. и $\Delta B=0.58$ зв. вел. От фигура 25 може да се види, че до средата на 2010 г. блясъка на звездата плавно се увеличава,

Фигура 26: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1957 Cyg за периода 2000–2015 г.

след което той започва плавно да намалява. Това намаляване на блясъка продължава до средата на 2014 г. От тогава досега блясъка на звездата се променя около някакво средно ниво с малки амплитуди. От наблюдаваните амплитуди на V1957 Cyg и нейното положение на двуцветната диаграма (фигура 10) може да се предположи, че звездата вероятно е M джудже със слаба хромосферна активност или пост-T Tauri звезда. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

На фигура 26 са дадени измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина на V1957 Cyg по време на периода на CCD наблюденията. Цветовите промени на звездата са типични за T Tauri звезда със слаби линии.

3.8 V2051 Cygni

V2051 Cyg е открита като избухваща звезда от Parsamian et al. (1994). Авторите регистрират избухване на звездата на 07.09.1977 г., когато блясъкът ѝ в U се увеличила от ≥ 18.00 до 14.00 зв. вел. Kazarovets & Samus (1997) включват звездата в 73-ти списък с имената на променливите звезди.

Laugalys et al. (2006) класифицират V2051 Cyg като възможна T Tauri звезда с $V=16.59$ зв. вел. Corbally et al. (2009) получават спектър на звездата на 21.10.2007 г. и определят спектралния ѝ клас като M3.5 със слаба линия на $H\alpha$. На $J - H/H - K_s$ диаграмата, звездата се намира близо до присъщата линия на M3V звездите, без инфрачервен ексцес. Разпределението на енергията, изработено от 2MASS и *Spitzer* наблюденията също свидетелства за нормална

звезда без околозвездна обвивка. Най-вероятно звездата е М джудже със слаба хромосферна активност. Според авторите звездата се намира на разстояние 137 pc от Слънцето, т.е. тя няма никакво отношение към звездния комплекс NGC 7000/IC 5070. Armond et al. (2011) включват V2051 Cyg в списък на звезди с емисия на H α и определят блясъка ѝ в $R=16.18$ и $V=17.17$ зв. вел.

$BVRI$ кривите на блясъка на V2051 Cyg от CCD наблюденията са представени на фигура 27. Фотометричните резултати от наблюденията на звездата са дадени в таблица 19. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 27: $BVRI$ криви на блясъка на V2051 Cyg за периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

По време на проведения фотометричен мониторинг не са регистрирани избухвания на звездата, с изключение на няколко ниско-амплитудни увеличения на блясъка, които се забелязват главно във V - и B -филтър. Блясъкът на V2051 Cyg по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 13.84–14.02 зв. вел. за I -филтър, 15.40–15.68 зв. вел. за R -филтър, 16.40–16.77 зв. вел. за V -филтър и 17.80–18.35 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време, са $\Delta I=0.18$ зв. вел., $\Delta R=0.28$ зв. вел., $\Delta V=0.37$ зв. вел. и $\Delta B=0.55$ зв. вел.

На фигура 28 са дадени измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на периода на CCD наблюденията.

Малките амплитуди на променливост и сравнително стабилните промени в блясъка потвърждават предположенията относно природата на V2051 Cyg, че тя е М джудже със слаба хромосферна активност. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Фигура 28: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V2051 Cyg за периода 2000–2015 г.

3.9 FHO 26

Звездата FHO 26 е включена в таблицата с кандидати за млади звездни обекти от Guieu et al. (2009), които измерват блясъка ѝ в $B=20.195$, $V=18.747$ и $I=15.963$ зв. вел. Според Findeisen et al. (2013) FHO 26 показва избухвания, които са разделени през няколко седмици. В работата си, Findeisen et al. (2013) представят кривата на блясъка на звездата в R -филтър за периода 2009–2012 г. и описват избухвания през 2010 г. и 2011 г., с амплитуда 0.7 зв. вел., всяко от които е с времетраене 4–5 дни и разделени от 10–30 дни. През 2012 г. звездата показва само две кратки избухвания. Спектърът на FHO 26, получен през юли 2012 г. от Findeisen et al. (2013) показва M4.5 фотосфера с емисия на $H\alpha$.

VRI кривите на блясъка на FHO 26 от получените CCD наблюдения са представени на фигура 29. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 20. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Както се вижда от фигурата, по време на фотометричния мониторинг блясъка на FHO 26 се променя около някакво средно положение. Звездата показва както покачвания, така и кратки спадове в блясъка си с различни амплитуди. Блясъкът на FHO 26 по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 15.81–16.18 зв. вел. за I -филтър, 17.43–18.54 зв. вел. за R -филтър, 18.47–19.50 зв. вел. за V -филтър и 17.80–18.35 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време, са $\Delta I \sim 0.40$ зв. вел., $\Delta R \sim 1.10$ зв. вел. и $\Delta V > 1.0$ зв. вел. В много нисък блясък, блясъка на звездата във V -филтър е под фотометричния лимит на 50/70-см Шмит и 60-см Касегрен телескопите.

Фигура 29: $BVRI$ криви на блясъка на ГНО 26 за периода октомври 2000 г.–септември 2015 г.

През определени периоди ГНО 26 показва фотометрична променливост с големи амплитуди. Наблюдаваните покачвания на блясъка на звездата в периода август 2000–януари 2011 г. са с амплитуди, достигащи 0.40 зв. вел. в R -филтър и до 0.65 зв. вел. във V -филтър; в периода юни–септември 2011 г. с амплитуди, достигащи 0.50 зв. вел. в R -филтър и до 0.80 зв. вел. във V -филтър; в периода юли 2012–януари 2013 г. с амплитуди, достигащи 0.40 зв. вел. в R -филтър и до 0.50 зв. вел. във V -филтър и в периода юни–август 2014 г. са с амплитуди, достигащи 0.35 зв. вел. в R -филтър и до 0.40 зв. вел. във V -филтър. Обикновено, променливост с подобни амплитуди е индикация за наличието на горещи петна по звездната повърхност. В този случай, променливостта е причинена от променлива акреция от околос звездния диск и е типична за класическа T Таурі звезда.

През октомври 2002 г., юли 2006 г., август 2009 г., април 2013 г. и август 2013 г. са наблюдавани спадове в блясъка на ГНО 26 с малки амплитуди. Тези амплитуди достигат до 0.40 зв. вел. в R -филтър и спадовете вероятно са причинени от наличието на студени петна по повърхността на звездата или от кратки неперодични закривания на звездата от околос звездна материя. Както може да се види от фигура 29, по време на целия период на наблюденията общия блясък на звездата постепенно се покачва (това добре се вижда в R - и V -филтрите). Скоростите на покачване са $\sim 0.69 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за I -филтър, $\sim 1.79 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за R -филтър и $\sim 3.04 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за V -филтър.

Измерените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина за периода на наблюденията, са показани на фигура 30. От фигурата се вижда, че звездата става по-червена, когато е в минимален блясък и обръщане на цвета не се наблюдава. Подобни цветови отклонения са типични за T Таурі звезди

Фигура 30: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$ и $V - R$ на FHO 26 за периода 2000–2015 г.

със слаби линии и за класическите T Tauri звезди, звезди със студени петна, чиято променливост е причинена от въртенето на петнистата повърхност. В случая, че намаляването на блясъка е причинено от закриване на звездата от околосвездна материя, наблюдаваните амплитуди са твърде малки за да бъде налице характерния „blueing“ ефект.

Следователно, дългосрочните криви на блясъка на FHO 26 ни дават основание да приемем различни причини за наблюдаваната променливост на звездата. Кривите на блясъка на FHO 26 показват фотометрични характеристики както на T Tauri звезда със слаби линии, така и на класическа T Tauri звезда, с наличие на горещи и студени петна по повърхността на звездата. Периодичност в променливостта на звездата не е открита. Спектърът на FHO 26 с емисия на $H\alpha$ (Findeisen et al. 2013) може да бъде класифициран като спектър на T Tauri звезда.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) FHO 26 се намира на 0.08 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосвезден диск.

3.10 FHO 27

FHO 27 е включена в таблицата с кандидати за млади звездни обекти от Guieu et al. (2009), които измерват блясъка на звездата в $B=20.001$, $V=18.319$ и $I=15.759$ зв. вел. Findeisen et al. (2013) представят кривата ѝ на блясъка в R -филтър за периода 2009–2012 г. Според авторите звездата показва неперидични многократни спадове в блясъка, с продължителност 15-40 дни и разде-

лени от 30-60 дни, като спадовете са по-плитки, когато звездата е в минимален блясък. Авторите обръщат внимание, че ГНО 27 не е регистрирана през повечето от времето през 2012 г. Спектърът, получен през юли 2012 г. от Findeisen et al. (2013), когато ГНО 27 е била продължително време в минимален блясък, е типичен за К7 звезда със силна линия на $H\alpha$.

$BVRI$ кривите на блясъка на ГНО 27 от проведените CCD наблюдения са представени на фигура 31. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 21. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 31: $BVRI$ криви на блясъка на ГНО 27 за периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

Блясъкът на ГНО 27 по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 14.36–16.31 зв. вел. за I -филтър, 15.58–17.93 зв. вел. за R -филтър, 16.68–19.26 зв. вел. за V -филтър и 17.84–19.62 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I \sim 1.95$ зв. вел., $\Delta R \sim 2.35$ зв. вел., $\Delta V > 2.6$ зв. вел. и $\Delta B > 1.8$ зв. вел. Поради лимита на фотометричните данни, по-дълбоките спадове в блясъка на звездата във V - и B -филтрите не са регистрирани.

Както се вижда от фигура 31 звездата прекарва повече време в максимален блясък. По време на проведения фотометричен мониторинг, са регистрирани няколко спада в блясъка на ГНО 27. Тези спадове са неперодични и имат различна продължителност и амплитуди. Възможно е да се предположи съществуването на други спадове по време на периодите с липсващи данни. От

Фигура 32: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на FHO 27 за периода 2000–2015 г.

фигура 31 може да се определят четири спада в блясъка на звездата: един в края на 2009 г. и началото на 2010 г., един в края на 2011 г., един в периода 2012–2013 г. и един в периода 2013–2014 г.

Най-дълбокият и продължителен спад в блясъка на FHO 27 във всички филтри започва в началото на 2012 г. и достига най-голяма дълбочина през ноември 2012 г. с амплитуди 1.82 зв. вел. в I -филтър, 2.20 зв. вел. в R -филтър и 2.38 зв. вел. във V -филтър. От ноември 2012 г. блясъка на звездата започва да се покачва, което продължава до края на 2014 г., но от ноември 2014 г. започва нов спад в блясъка на звездата. По време на дългопродължаващия спад, няколко резки спадове с малки амплитуди също са наблюдавани. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Големите амплитуди на наблюдаваните спадове в блясъка на FHO 27 са индикация за променливост от типа UXo и дълбоките спадове вероятно са резултат от закриване на звездата от околосвезден прах или облаци. На фигура 32 са дадени цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на периода на наблюденията. Фигурата показва доказателства за „blueing“ ефект, по-специално за $B - V$. Различните форми на наблюдаваните спадове дават основание да се предположат различни причини за закриване: облаци от протозвездна материя, масивни струввания на прах в орбита около звездата или планетезимали в различни етапи на формиране.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) FHO 27 се намира на 0.25 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосвездна обвивка.

3.11 FHO 28

FHO 28 е включена в таблицата с кандидати за млади звездни обекти от Guieu et al. (2009), които измерват блясъка на звездата в $B=21.012$, $V=19.153$ и $I=15.932$ зв. вел. Armond et al. (2011) включват звездата в списък на звезди с емисия на $H\alpha$ и определят блясъка ѝ в $I=16.81$, $R=18.11$ и $V=19.58$ зв. вел. Findeisen et al. (2013) представят кривата на блясъка на звездата в R -филтър за периода 2009–2012 г. и докладват за спадове в блясъка ѝ. Спектърът на FHO 28, получен през 2012 г. от Findeisen et al. (2013) по време на силна променливост в блясъка на звездата, показва M3 звезда с $H\alpha$ емисия.

$BVRI$ кривите на блясъка на FHO 28 от CCD наблюденията са представени на фигура 33. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 22. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 33: $BVRI$ криви на блясъка на FHO 28 за периода юни 1997 г.–септември 2015 г.

Както се вижда от фигурата, FHO 28 прекарва повече време в максимален блясък. Звездата показва силни неперодични многократни спадове във всички филтри с различни амплитуди. Периодите на спадовете в блясъка са сравнително кратки, понякога е получена само по една фотометрична точка в дълбоките минимума. Блясъкът на FHO 28 по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 15.42–17.07 зв. вел. за I -филтър и 16.89–19.38 зв. вел. за R -филтър. Наблюдаваните амплитуди са 1.65 зв. вел.

Фигура 34: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$ и $V - R$ на FHO 28 за периода 1997–2015 г.

за I -филтър и 2.49 зв. вел. за R -филтър. Поради лимита на фотометричните данни, по-дълбоките спадове в блясъка на FHO 28 във V - и по-специално в B -филтър не са регистрирани. Получени са само няколко фотометрични точки на звездата в B -филтър с 2-м РКК и 1.3-м РК телескопите. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Променливост с най-големи амплитуди на FHO 28, е наблюдавана през юли 2012 г. (2.49 зв. вел. в R -филтър). Измерените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина по време на периода на фотометричните наблюдения са показани на фигура 34. Независимо от големите амплитуди на променливост, съществен „blueing“ ефект не се наблюдава на фигурата. Това означава, че обектите, причиняващи закриване на звездата имат размер значително по-голям от този на праховите частици в околосвездната среда на UXoг променливата. Може да се предположи, че в този случай се наблюдава закривания от комбинация от няколко тела обикалящи в орбита около звездата.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) FHO 28 се намира на 0.29 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосвездна обвивка.

3.12 FHO 29

Звездата FHO 29 е включена в таблицата с кандидати за млади звездни обекти от Guieu et al. (2009), които измерват блясъка на звездата в $B=18.288$,

$V=16.892$ и $I=14.890$ зв. вел. Findeisen et al. (2013) представят кривата на блясъка на звездата в R -филтър за периода 2011–2012 г. и докладват за избухвания.

$BVRI$ кривите на блясъка на ГНО 29 от CCD наблюденията са представени на фигура 35. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 23. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 35: $BVRI$ криви на блясъка на ГНО 29 за периода ноември 2004 г.–септември 2015 г.

Блясъкът на ГНО 29 по време на целия период на проведените наблюдения (2004–2015 г.) се променя в границите 14.29–17.47 зв. вел. за I -филтър, 15.28–18.12 зв. вел. за R -филтър и 16.27–19.01 зв. вел. за V -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=3.18$ зв. вел., $\Delta R=2.84$ зв. вел. и $\Delta V=2.74$ зв. вел. Поради лимита на фотометричните данни, дълбоките спадове на ГНО 29 в B -филтър не са регистрирани.

От фигура 35 може да се види, че до края на 2011 г. ГНО 29 показва неправилни промени, а в началото на 2012 г. тя започва да увеличава блясъка си и в средата на 2012 г. блясъка на звездата започва рязко да спада, достигайки амплитуди 3.10 зв. вел. за I -филтър, 2.70 зв. вел. за R -филтър и 2.60 зв. вел. за V -филтър през май 2012 г. През 2013 г. са наблюдавани няколко рязко покачвания на блясъка на звездата за периоди от няколко дни или седмици. В края на 2013 г. се наблюдава постепенно намаляване на блясъка на звездата, последвано от постепенно покачване до края на 2014 г. Може да се потвърди, че в кривите на блясъка за дълъг период от време на ГНО 29 доминират избух-

вания. Периодичност в променливостта на звездата не е открита. На фигура 36 са показани две изображения на звездата, получени в R -филтър в максимален (10.06.2010 г.) и в минимален блясък (02.05.2013 г.).

Фигура 36: Звездата ГНО 29 в максимален (10.06.2010 г., лявото изображение) и в минимален блясък (02.05.2013 г., дясното изображение). Кадрите са получени в R -филтър с 50/70-см Шмит телескоп.

Измерените цветови индекси $V-I$, $V-R$ и $B-V$ към звездната V величина по време на периода на наблюденията са дадени на фигура 37. За разлика от другите обекти от изследването, при ГНО 29 се наблюдава увеличаване на цветовите индекси на фона на покачването на блясъка на звездата. Тази връзка може да се види също и на фигура 35, амплитудата на блясъка в I -филтър е по-голяма отколкото амплитудите в R - и V -филтрите. Подобно обръщане на цветовите индекси е в конфликт с избухващата природа на звездата. От друга страна, звездата не може да бъде класифицирана като UХог, тъй като тя прекарва повече време в минимален блясък. На фигура 37 не се наблюдава „blueing“ ефект, т.е. няма клон на почервяване.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) ГНО 29 се намира на 0.42 зв. вел. над присъщата за Т Таурі звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околозвездна обвивка.

3.13 LkH α 186

Звездата LkH α 186 е открита от Herbig (1958), който я включва в списък на звезди с емисионна линия на H α с фотографска звездна величина 18.00. Herbig & Bell (1988) я класифицират като звезда от типа Т Таурі със спектрален клас K5. Cohen & Kuhn (1979) измерват $V=18.00$ зв. вел. на звездата. В работата на Weintraub (1990), LkH α 186 също е класифицирана като Т Таурі променлива.

Фигура 37: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на FHO 29 за периода 2004–2015 г.

Guieu et al. (2009) включват LkH α 186 в таблицата с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка на звездата в $I=14.747$, $V=17.395$ и $B=19.322$ зв. вел. Armond et al. (2011) я включват в списък на звезди с емисия на H α и определят блясъка ѝ в $I=15.85$, $R=16.68$, $V=18.12$ зв. вел. и я класифицират като класическа T Tauri звезда.

$BVRI$ кривите на блясъка на LkH α 186 от CCD наблюденията са представени на фигура 38. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 24. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на LkH α 186 по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 14.39–14.82 зв. вел. за I -филтър, 15.65–16.42 зв. вел. за R -филтър, 16.91–17.68 зв. вел. за V -филтър и 18.37–19.50 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.43$ зв. вел., $\Delta R=0.77$ зв. вел., $\Delta V=0.77$ зв. вел. и $\Delta B=1.13$ зв. вел. Както може да се види от фигура 38, звездата обикновено прекарва повече време в минимален блясък. LkH α 186 показва увеличаване на блясъка си с различни амплитуди, вероятно причинени от наличието на горещи петна по звездната повърхност. В този случай променливостта е причинена от променлива акреция от околосъзвездния диск и това е типично за класическите T Tauri звезди.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) звездата се намира на 0.37 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосъзвезден диск. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина

Фигура 38: *BVRI* криви на блясъка на LkH α 186 за периода юни 1997 г.—септември 2015 г.

за периода на проведените наблюдения, са показани на фигура 39. От фигурата се вижда, че звездата става по-червена, когато е в минимален блясък. Подобни цветови отклонения са типични за двата типа T Tauri звезди, звезди със студени петна, чиято променливост е причинена от въртенето на петнистата повърхност.

3.14 LkH α 187

LkH α 187 е открита от Herbig (1958), който я включва в списък на звезди с емисионна линия на H α с фотографска звездна величина 18.50. Herbig & Bell (1988) я класифицират като T Tauri звезда със спектрален клас K3. Cohen & Kuhn (1979) измерват $V=18.10$ зв. вел. на звездата. В работата на Weintraub (1990) тя също е класифицирана като T Tauri променлива. Guieu et al. (2009) включват LkH α 187 в таблицата с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $I=14.811$, $V=17.639$ и $B=19.476$ зв. вел. Armond et al. (2011) включват звездата в списък на звезди с емисия на H α и определят блясъка ѝ в $I=16.00$, $R=17.05$, $V=18.56$ зв. вел. и я класифицират като класическа T Tauri звезда.

BVRI кривите на блясъка на LkH α 187 от CCD наблюденията са представени на фигура 40. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 25. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на LkH α 187 по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 14.46–15.02 зв. вел. за *I*-филтър, 15.68–16.71 зв. вел. за *R*-филтър, 17.02–18.15 зв. вел. за *V*-филтър и 18.66–19.85 зв. вел. за

Фигура 39: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на $LkH\alpha$ 186 за периода 1997–2015 г.

Фигура 40: $BVRI$ криви на блясъка на $LkH\alpha$ 187 за периода юни 1997 г.–септември 2015 г.

B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.56$ зв. вел., $\Delta R=1.03$ зв. вел., $\Delta V=1.13$ зв. вел. и $\Delta B=1.19$ зв. вел.

От фигура 40 може да се види, че подобно на звездата $LkH\alpha$ 186, $LkH\alpha$ 187 обикновено прекарва повече време в минимален блясък. Звездата показва покачване на блясъка си с различни амплитуди. Тази променливост вероятно

Фигура 41: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на LkH α 187 за периода 1997–2015 г.

се причинява от наличието на горещи петна по звездната повърхност, т.е. тя е резултат от променлива акреция от околосвездния диск.

LkH α 187 показва променливост типична за класическа T Tauri звезда. На двуцветната 2MASS диаграма (фиг. 10) звездата се намира на 0.38 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. LkH α 187 има инфрачервен ексцес, показващ наличието на околосвезден диск. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина за периода на наблюденията, са показани на фигура 41. От фигурата се вижда, че звездата става по-червена, когато е в минимален блясък. Подобни цветови отклонения са типични за T Tauri звезди със слаби линии и за класическите T Tauri звезди, чиято променливост е причинена от въртенето на повърхността на звездата с петна.

3.15 LkH α 189

LkH α 189 е открита от Herbig (1958), който я включва в списък на звезди с емисионна линия на H α с фотографска звездна величина 17.50. Welin (1973) също потвърждава, че звездата има емисионна линия на H α . Herbig & Bell (1988) я класифицират като T Tauri звезда със спектрален клас K6 и фотографска звездна величина 17.00. Cohen & Kuhl (1979) измерват $V=17.00$ зв. вел. на LkH α 189. В работата на Weintraub (1990), тя също е класифицирана като T Tauri променлива.

Laugalys et al. (2006) класифицират LkN α 189 като звезда от типа T Tauri с $V=16.69$ зв. вел. и определят фотографския ѝ спектрален клас като K6. Позицията на звездата на двуцветната $J - H/H - K_s$ диаграма, представена от Laugalys et al. (2006) и Meyer et al. (1997) предполага, че тя има повишен дебел диск и междузвездно почервяване. Guieu et al. (2009) включват LkN α 189 в таблицата с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $I=13.936$, $V=16.376$ и $B=18.175$ зв. вел. Armond et al. (2011) включват звездата в списък на звезди с емисия на H α и определят блясъка ѝ в $I=15.03$, $R=15.80$ и $V=17.10$ зв. вел. и я класифицират като класическа T Tauri звезда.

$BVRI$ кривите на блясъка на LkN α 189 от проведените CCD наблюдения са представени на фигура 42. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 26. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 42: $BVRI$ криви на блясъка на LkN α 189 за периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Блясъкът на LkN α 189 по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 13.76–14.30 зв. вел. за I -филтър, 14.99–15.76 зв. вел. за R -филтър, 16.25–17.06 зв. вел. за V -филтър и 17.69–18.75 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.54$ зв. вел., $\Delta R=0.77$ зв. вел., $\Delta V=0.81$ зв. вел. и $\Delta B=1.06$ зв. вел.

По време на изследването блясъка на LkN α 189 се променя около някакво средно ниво (фиг. 42). Наблюдават се покачвания и спадове в блясъка на звездата с различни амплитуди. Спадовете в блясъка могат да се обяснят с наличието на студени петна или група петна на звездната повърхност или от неперидични закривания на звездата от околзвездна материя. А наблюдаваните покачвания в блясъка вероятно са причинени от наличието на горещи петна по повърхността на звездата.

Фигура 43: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на LkH α 189 за периода 1997–2015 г.

На фигура 43 са дадени измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на периода на CCD наблюденията. От фигурата се вижда, че звездата става по-червена, когато е в минимален блясък. Подобни цветови отклонения са типични за двата типа T Tauri звезди, чиято променливост е причинена от въртенето на петнистата повърхност.

Търсенето за периодичност при звездата със софтуерите PERSEA и PERIOD04 даде резултат. При търсенето за периодичност бяха използвани данните за звездата от май 2010 г. до септември 2015 г. и беше получен период от 2.450980 ± 0.029612 дни и се изведе ефемеридата:

$$JD(Max) = 2455337.925020 + 2.450980 * E. \quad (3)$$

Оценката за „проверка за неверен период“ беше извършена случайно изтривайки на около 10%–15% от данните за около 30 пъти. Определените период и началната епоха (T_0) остават стабилни дори и след изтриване на близо 30% от данните. Фигура 44 показва фазираната V крива на блясъка на LkH α 189 според ефемеридата (3). Данните, получени в BRI -филтри показват същата форма на фазираната крива. Намереният период е стабилен за интервал от няколко години и е типичен ротационен период за T Tauri звезда. Наблюдаваната периодичност най-вероятно е причинена от въртенето на студени петна по звездната повърхност.

3.16 LkH α 191

Звездата LkH α 191 е открита от Herbig (1958), който я включва в списък

Фигура 44: Фазираната V крива на блясъка на LkH α 189

на звезди с емисионна линия на H α с фотографска звездна величина 14.00. Авторът докладва за спектри, получени на 01.05.1954 г. и 03.08.1957 г., които показват абсорбционен спектър от тип K0 с H β в емисия. Cohen & Kuhl (1979) измерват $V=12.80$ зв. вел. на звездата за датите 27 и 28.07.1974 г. Herbig & Bell (1988) класифицират LkH α 191 като T Tauri звезда с фотографска звездна величина 12.08 и спектрален клас K0. Feigelson et al. (1981) измерват $m_V=12.80$ зв. вел. на звездата и определят спектралния ѝ клас като K8.

В работата на Weintraub (1990), LkH α 191 също е класифицирана като T Tauri променлива. Terranegra et al. (1994) класифицират звездата като класическа T Tauri звезда с $V=12.95$ зв. вел. и определят фотометричния ѝ спектрален клас като K0V. Fernandez & Eiroa (1996) показват кривата на блясъка ѝ във V филтър за периода юли 1988–август 1991 г. Кривата на LkH α 191 е с почти постоянен блясък (с амплитуда във V от 12.89 до 12.99 зв. вел.). Авторите докладват цветови индекси $B - V$ от 1.07 до 1.17 и $V - R$ от 0.68 до 0.71 зв. вел. на звездата и определят спектралния ѝ клас като K0. Kohoutek & Wehmeier (1997) дават блясъка на LkH α 191 във $V=13.00$ зв. вел. и спектрален клас K0V.

Laugalys et al. (2006) определят блясъка на LkH α 191 във $V=13.04$ зв. вел., цветовия ѝ индекс $U - V=3.506$ зв. вел. и фотометричния ѝ спектрален клас като K6e, докладвайки за липса на силна H α емисия и наличието само на малка прахова емисия. Същите автори предполагат, че няма значително отклонение на звездата от ГП. Позицията на звездата на двуцветната $J - H/H - K_s$ диаграма е малко под присъщата линия за T Tauri звездите. Авторите заключават, че звездата вероятно е загубила обвивката си през последните 50 години.

Grankin et al. (2007) провеждат дългосрочно изследване на LkH α 191 в периода юли 1986–август 1995 г. Авторите докладват, че звездата променя блясъка си във V от 12.87 до 13.09 зв. вел., а средните цветови индекси на звездата са $\overline{B - V} = 1.10$, $\overline{V - R} = 1.04$ зв. вел. и средната стойност на амплитудата е $\overline{\Delta V} = 0.178$ зв. вел. Guieu et al. (2009) включват звездата в списък с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $I=11.618$, $V=12.955$ и $B=14.094$ зв. вел. Artemenko et al. (2012) изчисляват периода на околоосното въртене на

звездата ($P=2.08$ дни).

$BVRI$ кривите на блясъка на LkH α 191 от CCD наблюденията са представени на фигура 45. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 27. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 45: CCD $BVRI$ криви на блясъка на LkH α 191 за периода октомври 2000 г.—септември 2015 г.

Блясъкът на LkH α 191 по време на целия период на наблюденията 2000–2015 г. се променя в границите 11.48–11.66 зв. вел. за I -филтър, 12.07–12.33 зв. вел. за R -филтър, 12.74–12.99 зв. вел. за V -филтър и 13.87–14.23 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.18$ зв. вел., $\Delta R=0.26$ зв. вел., $\Delta V=0.25$ зв. вел. и $\Delta B=0.36$ зв. вел.

Както може да се види от фигура 45, LkH α 191 не показва никаква значима фотометрична активност. Получените данни потвърждават хипотезата, че звездата може да бъде класическа T Tauri звезда, но тя също е възможно да е пост-T Tauri звезда. Използвайки получените данни беше проведено търсене за периодичност на звездата, но намереният период от Artemenko et al. (2012) не беше потвърден.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина за периода на наблюденията, са показани на фигура 46. Подобни цветови отклонения са типични за звезди с хромосферна активност.

3.17 [KW97] 53-11

Звездата [KW97] 53-11 е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeyer (1997, 1999) с блясък във фотовизуалната система $m_{pv}=17.20$. Cohen & Kuhl

Фигура 46: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на LkH α 191 за периода 2000–2015 г.

(1979) докладват за $V=17.70$ зв. вел. на звездата, а спектралният ѝ клас е определен като M2. Armond et al. (2011) докладват за липса на H α емисия от звездата.

RI кривите на блясъка на [KW97] 53-11 от проведените CCD наблюдения са представени на фигура 47. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 28. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на [KW97] 53-11 по време на целия период на наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 15.81–16.44 зв. вел. за I -филтър и 18.32–19.04 зв. вел. за R -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.63$ зв. вел. и $\Delta R=0.72$ зв. вел. Звездните величини на звездата във V - и B -филтър са под лимита на използваните телескопи.

По време на фотометричния мониторинг звездата прекарва повече време в минимален блясък. Звездата показва покачване на блясъка си с различни амплитуди. Наблюдаваните покачвания на блясъка вероятно са резултат от наличието на горещи петна по звездната повърхност. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Фигура 48 показва измерения цветови индекс $R - I$ към звездната R величина за периода на нашите наблюдения. Подобни цветови отклонения са типични за звезди с хромосферна активност.

3.18 [KW97] 53-17

Звездата [KW97] 53-17 е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeier

Фигура 47: $BVR I$ криви на блясъка на [KW97] 53-11 за периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

(1997, 1999), където са дадени само екваториалните координати и карта с местоположението на звездата.

VRI кривите на блясъка на [KW97] 53-17 от CCD наблюденията са представени на фигура 49. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 29. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на звездата по време на целия период на наблюденията (1997–2009 г.) се променя в границите 15.14–16.16 зв. вел. за I -филтър, 16.93–18.10 зв. вел. за R -филтър и 18.93–19.97 зв. вел. за V -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=1.02$ зв. вел., $\Delta R=1.17$ зв. вел. и $\Delta V=1.04$ зв. вел.

От фигура 49 се вижда, че [KW97] 53-17 показва променливост във всички филтри. Блясъкът на звездата се променя около някакво средно положение. Тъй като звездата се намира много близо (12") до избухналия през 2010 г. фуор V2493 Cyg, след 2010 г. не беше възможно да се измерва блясъка ѝ, тъй като бе потопена в мъглявината на фуора.

На фигура 50 са дадени измерените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина за периода на проведените наблюдения. Подобни цветови отклонения са типични за двата типа T Tauri звезди. Вероятната причина за променливостта на [KW97] 53-17 е наличието на студени и горещи петна по повърхността ѝ. Периодичност във фотометричната променливост на звездата не е открита.

На двуцветната диаграма на 2MASS (фиг. 10) [KW97] 53-17 се намира на 0.85 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Звездата има ясен инф-

Фигура 48: Връзка между звездната R величина и цветовия индекс $R - I$ на [KW97] 53-11 за периода 2000–2015 г.

Фигура 49: $BVRI$ криви на блясъка на [KW97] 53-17 за периода юни 1997 г. – ноември 2009 г.

рачервен ексцес, който е индикация за наличие на околозвездна обвивка.

Фигура 50: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$ и $V - R$ на [KW97] 53-17 за периода 1997–2009 г.

3.19 [KW97] 53-20

Звездата [KW97] 53-20 е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeyer (1997, 1999), където са дадени само екваториалните координати и карта с местоположението на звездата. Guieu et al. (2009) включват звездата в списък с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $B=20.628$, $V=18.109$ и $I=14.739$ зв. вел.

$BVRI$ кривите на блясъка на [KW97] 53-20 от CCD наблюденията са представени на фигура 51. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 30. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на звездата по време на целия период на проведените наблюдения (1997–2009 г.) се променя в границите 14.02–15.19 зв. вел. за I -филтър, 15.68–17.31 зв. вел. за R -филтър, 17.30–19.16 зв. вел. за V -филтър и 19.25–20.38 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=1.17$ зв. вел., $\Delta R=1.63$ зв. вел., $\Delta V=1.86$ зв. вел. и $\Delta B=1.13$ зв. вел. Поради лимита на фотометричните данни са получени само няколко точки на звездата в B -филтър.

От фигура 51 се вижда, че блясъка на [KW97] 53-20 се променя около някакво средно ниво. Тъй като и тази звезда, подобно на [KW97] 53-17, се намира много близо (11") до избухналия през 2010 г. фуор V2493 Cyg, след 2010 г. не беше възможно да се измерва блясъка ѝ.

На фигура 52 са дадени измерените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина за периода на наблюденията. Подобни цветови отклонения са типични за двата типа Т Таури звезди. Вероятната причина за променливостта

Фигура 51: *BVR I* криви на блясъка на [KW97] 53-20 за периода юни 1997 г. – ноември 2009 г.

на [KW97] 53-20 е наличието на студени и горещи петна по повърхността ѝ. Периодичност във фотометричната променливост на звездата не е открита.

На двуцветната диаграма на 2MASS (фиг. 10) [KW97] 53-20 се намира на 0.42 зв. вел. над присъщата за Т Таури звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околозвезден диск.

3.20 [KW97] 53-22

Звездата [KW97] 53-22 е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeyer (1997, 1999), където са дадени само екваториалните координати и карта с местоположението на звездата.

VRI кривите на блясъка на [KW97] 53-22 от CCD наблюденията са представени на фигура 53. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 31. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Блясъкът на звездата по време на целия период на наблюденията (1997–2009 г.) се променя в границите 15.13–16.50 зв. вел. за *I*-филтър, 16.78–18.23 зв. вел. за *R*-филтър и 18.91–20.06 зв. вел. за *V*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=1.37$ зв. вел., $\Delta R=1.45$ зв. вел. и $\Delta V=1.15$ зв. вел.

От фигура 53 се вижда, че блясъка на [KW97] 53-22 се променя около някакво средно положение. Тъй като и тази звезда, подобно на [KW97] 53-17 и [KW97] 53-20, се намира много близо (15") до избухналия през 2010 г. фуор V2493 Cyg, след 2010 г. не беше възможно да се измерва блясъка ѝ.

Фигура 52: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на [KW97] 53-20 за периода 2000–2009 г.

Фигура 53: VRI криви на блясъка на [KW97] 53-22 за периода юни 1997 г.–ноември 2009 г.

На фигура 54 са дадени измерените цветови индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина за периода на проведените наблюдения. Подобни цветови отклонения са типични за двата типа Т Таури звезди. Вероятната причина за променливостта на [KW97] 53-22 е наличието на студени и горещи петна по повърхността ѝ. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Фигура 54: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на [KW97] 53-22 за периода 1997–2009 г.

На двуцветната диаграма на 2MASS (фиг. 10) [KW97] 53-22 се намира на 0.06 зв. вел. над присъщата за Т Tauri звездите линия. Звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околозвезден диск.

3.21 [KW97] 53-23

Звездата [KW97] 53-23 е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeier (1997, 1999), където са дадени само екваториалните координати и карта с местоположението на звездата. Guieu et al. (2009) включват звездата в списък с кандидати за млади звездни обекти и измерват блясъка ѝ в $B=20.649$, $V=18.445$ и $I=15.093$ зв. вел.

$BVRI$ кривите на блясъка на [KW97] 53-23 от CCD наблюденията са представени на фигура 55. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 32. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

От фигурата се вижда, че [KW97] 53-23 показва както покачвания в блясъка си, така и спадове с различни амплитуди. Блясъкът на звездата по време на целия период на наблюденията (1997–2015 г.) се променя в границите 14.74–15.34 зв. вел. за I -филтър, 16.28–17.73 зв. вел. за R -филтър, 18.01–19.49 зв. вел. за V -филтър и 19.92–20.49 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.60$ зв. вел., $\Delta R=1.45$ зв. вел., $\Delta V=1.48$ зв. вел. и $\Delta B=0.57$ зв. вел.

Най-дълбокия спад в блясъка на [KW97] 53-23 е наблюдаван през 2014 г.

Фигура 55: $BVR I$ криви на блясъка на [KW97] 53-23 за периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Поради лимита на фотометричните данни по време на минимален блясък някои данни във V - и по-специално в B -филтър не са регистрирани. Получени са само няколко фотометрични точки в B -филтър на звездата с 2-м РКК и 1.3-м РК телескопите.

Наблюдаваните покачвания на блясъка на [KW97] 53-23 вероятно са причинени от наличието на горещи петна по звездната повърхност, типично за класическите Т Таури звезди. Наблюдаваните спадове пък вероятно са причинени от наличието на студени петна на повърхността на звездата или от неперидично закриване на звездата от околосвездна материя.

Цветовите индекси $V - I$ и $V - R$ към звездната V величина на звездата са дадени на фигура 56. Диаграмите (по-специално $V/V - R$) показват доказателства за „blueing“ ефект и най-вероятно наблюдавания най-дълбок спад в блясъка е причинен от закриване на звездата от околосвездна материя.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) [KW97] 53-23 се намира на 0.48 зв. вел. над присъщата за Т Таури звездите линия. Следователно, звездата има ясен инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосвезден диск. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

3.22 [KW97] 53-36

Една от най-ярките звезди сред изследваните в полето на мъглявината „Мексикански залив“ е спомената в каталога на Kohoutek & Wehmeyer (1997, 1999) с фотографска звездна величина $m_{pg} = 12.70$.

$BVR I$ кривите на блясъка на [KW97] 53-36 от проведените CCD наблюдения

Фигура 56: Връзка между звездната V величина и цветовите индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на [KW97] 53-23 за периода 1997–2015 г.

са представени на фигура 57. Фотометричните резултати на звездата са дадени в таблица 33. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 12.

Фигура 57: $BVRI$ криви на блясъка на [KW97] 53-36 за периода декември 2006 г. – септември 2015 г.

Както се вижда от фигурата, [KW97] 53-36 не показва някаква значителна фотометрична активност. Блясъкът на звездата по време на целия период на

Фигура 58: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на [KW97] 53-36 за периода 2006–2015 г.

наблюденията (2006–2015 г.) се променя в границите 11.53–11.67 зв. вел. за I -филтър, 11.84–11.96 зв. вел. за R -филтър, 12.17–12.38 зв. вел. за V -филтър и 12.98–13.17 зв. вел. за B -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.14$ зв. вел., $\Delta R=0.12$ зв. вел., $\Delta V=0.21$ зв. вел. и $\Delta B=0.19$ зв. вел.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина за периода на проведените наблюдения, са показани на фигура 58. Подобни цветови отклонения са типични за звезди с хромосферна активност.

На двуцветната диаграма (фиг. 10) [KW97] 53-36 се намира близо до присъщата позиция на G0 звездите без инфрачервен ексцес, т.е. няма индикации за наличието на околосъзвезден диск. Много е вероятно звездата да е G гигант със слаба хромосферна активност. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

4 Изследвани звезди в околностите на мъглявината NGC 7129

Отражателната мъглявина NGC 7129 е потопена в един активен и комплексен молекулярен облак (Hartigan & Lada 1985; Miranda et al. 1993) и очевидно тя е част от една по-голяма структура, наречена Cepheus Bubble (Kun et al. 1987) и представлява област на активно звездообразуване (Magakian & Movsessian 1997; Kun et al. 2008, 2009). Голям брой T Tauri звезди, Ae/Be звезди на Хербиг, обекти на Хербиг-Аро, колимирани джетове и кометарни мъглявини са наблюдавани в същата област.

Разстоянието до NGC 7129 е определено на 1.15 крс, а възрастта му се оценява на 3 Myr (Straizys et al. 2014).

Изследваните звезди в околностите на NGC 7129 са дадени в таблица 8. Таблицата съдържа означенията на звездите в Общия каталог на променливите звезди (Samus et al. 2009), НВС означения (Herbig & Bell 1988), NGC 7129 S V означения Semkov (2003a), означенията им в 2Micron All-Sky Survey (Skrutskie et al. 2006), както и екваториалните им координати за епоха 2000. Използваните означения на звездите в дисертацията са отбелязани с удебелен шрифт.

Изследваните звезди в околностите на NGC 7129 са подбрани с условието да са известни звезди преди ГП, но фотометричната променливост на една от изследваните звезди е открита в хода на това изследване. Дългосрочна фотометрия освен за звездата V350 Сер, липсва в литературата за другите изследвани звезди.

Фигура 59 показва трицветни (*BVR*) изображения на околностите на мъглявината NGC 7129, където са означени местоположенията на изследваните звезди. Изображенията са получени както следва: изображение 1 е получено на 30.05.2013 г. с 50/70-см Шмит телескоп; изображение 2 е получено на 23.07.2007 г. с 1.3-м телескоп и изображение 3 е получено на 07.09.2013 г. с 2-м телескоп.

2MASS *JHK*_s звездните величини на изследваните звезди бяха използвани за построяване на двуцветна диаграма за идентифициране на звездите с инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосъзвезден диск. Фигура 60 показва местоположението на ГП (кафявата линия) и на звездите гиганти (оранжевата линия) от Bessel & Brett (1988) и положението на класическите T Tauri звезди (зелената линия) от Meyer et al. (1997). Корекцията към фотометричната система на 2MASS, е направена използвайки последователността, описана в Carpenter (2001). Трите паралелни пунктирани линии показват посоката на векторното междузвездно почервяване, определено за мъглявината NGC 7129 от Straizys et al. (2014). На диаграмата звездите са означени, използвайки номерата им в таблица 8. Поради фотометричната променливост на изследваните звезди, техните положения на фигура 60 може да се променят около показаните стойности. Дискусиите относно диаграмата и положението на изследваните звезди на нея, са направени при разглеждането на всяка звезда в отделните подглави.

Таблица 8: Списък на изследваните звезди в околностите на NGC 7129.

№	GCVS ¹	HBC ²	NGC 7129 S V ³	V ⁴	2MASS ID ⁵	Ректасцензия [h m s (J2000)]	Деклинация [° ' " (J2000)]
1	V350 Cep	732			J21430000+6611279	21 43 00.01	+66 11 27.96
2	V391 Cep				J21402754+6635214	21 40 27.55	+66 35 21.40
3			1		J21401174+6630198	21 40 11.74	+66 30 19.89
4			2		J21402277+6636321	21 40 22.78	+66 36 31.28
5			3		J21403852+6635017	21 40 38.53	+66 35 01.80
6				4	J21403576+6635000	21 40 35.75	+66 35 00.10

¹Общ каталог на променливите звезди (Samus et al. 2009); ²Herbig & Bell (1988); ³Semkov (2003a); ⁴Наше означение;

⁵2Micron All-Sky Survey (Skrutskie et al. 2006).

Фигура 59: *BVR* трицветни изображения на околностите на отразателната мъглявина NGC 7129. Изображение 1 е получено на 30.05.2013 г. с 50/70-см Шмит телескоп; изображение 2 е получено на 23.07.2007 г. с 1.3-м телескоп; изображение 3 е получено на 07.09.2013 г. с 2-м телескоп. Изследваните звезди, както и NGC 7129 са означени на изображенията.

Фигура 60: $J - H/H - K_s$ диаграма за изследваните звезди в околностите на NGC 7129, детектирани в трите филтъра в 2MASS каталога.

Таблица 9 съдържа средните фотометрични звездни величини и цветови индекси на звездите в околностите на NGC 7129.

4.1 V350 Cephei

Променливостта на звездата V350 Cep е открита от Gyulbudaghian & Sarkissian (1977) при сравняването на техните фотографски наблюдения на NGC 7129 с плаките от Обзора на небето на Паломарската обсерватория. V350 Cep не е била видяна на O-плаките на Паломарския обзор, получени през 1954 г. (при гранична звездна величина 21) и е била малко над границата на E-плаката от

Таблица 9: Средни фотометрични звездни величини и цветови индекси на изследваните звезди в околностите на NGC 7129.

звезда	$\bar{I}$	$\bar{R}$	$\bar{V}$	$\bar{B}$	$\bar{U}$	$\overline{V-I}$	$\overline{V-R}$	$\overline{B-V}$	$\overline{U-B}$
V350 Cep	14.05	15.22	16.15	17.25	16.93	2.10	0.94	1.09	-0.30
V391 Cep	12.54	13.45	14.31	15.49	15.42	1.77	0.86	1.18	-0.07
V1	14.50	15.35	16.25	17.54	17.90	1.88	0.89	1.30	0.34
V2	15.34	16.52	17.60	19.02	-	2.21	1.06	1.44	-
V3	15.07	16.53	17.70	19.19	-	2.56	1.22	1.57	-
V4*	17.12	19.38	-	-	-	-	-	-	-

* $\overline{R-I}=2.36$.

същия Обзор. Измереният блясък на звездата през 1977 г. е бил приблизително 17.50 зв. вел. в B - и 16.50 зв. вел. във V -филтър. Направените справки по архивните плаки на Stenberg Astronomical Institute (Pogonyants 1991), Sonneberg и Alma-Ata Observatories (Gyulbudaghian 1980) са предположили, че V350 Cep е била под границата на плаките преди 1970 г., т.е. тя била по-слаба от 17.50 зв. вел. в B -филтър. Спектралният клас на звездата е определен като M2 от Cohen & Fuller (1985) и като M0 от Kun et al. (2009).

Последващите фотометрични наблюдения на V350 Cep (Gyulbudaghian & Sarkissian 1978; Hakverdian & Gyulbudaghian 1978; Shevchenko & Yakubov 1989; Pogonyants 1991; Semkov 1993a; Semkov 1996; Semkov 1997; Semkov 2002; Semkov 2004a; Semkov et al. 1999), са показали промени в блясъка на звездата, които са типични за класическите T Tauri звезди с амплитуда от около 1.50 зв. вел. в B -филтър.

Всички известни спектрални наблюдения на звездата (Gyulbudaghian et al. 1978; Magakian & Amirkhanian 1979; Cohen & Fuller 1985; Goodrich 1986; Miranda et al. 1994; Magakian et al. 1999; Semkov 2004b; Kun et al. 2009) изказват предположението, че спектърът на V350 Cep е подобен на класическа T Tauri звезда с променлив емисионен спектър и променлив P Cygni профил на $H\alpha$ линията. Колекциониранияте фотометрични данни показват, че покачването на блясъка на звездата започва някъде преди 1970 г. и кривата ѝ на блясъка наподобява тази на класическия фуор V1515 Cyg (вж. Clarke et al. 2005).

Таблица 10 съдържа регистър на броя на наблюдателните нощи и времеви период на наблюдения на звездата V350 Cep с различните използвани телескопи. Времето на наблюдения обхваща 11 години, от 2004 г. до 2015 г. Блясъкът на звездата е определен използвайки 9 звезди за сравнение, калибрирани в $UBVRI$ от Semkov (2002).

$UBVRI$ кривите на блясъка на V350 Cep от всички налични CCD наблюде-

Таблица 10: Фотометрични CCD наблюдения на звездата V350 Сер с различните използвани телескопи

телескоп	брой	
	наблюдателни нощи	период на наблюдения
2-м РКК	45	13.03.2005 – 06.09.2015
1.3-м РК	98	11.08.2004 – 11.08.2015
50/70-см Шмит	127	17.11.2004 – 03.09.2015
60-см Касегрен	12	05.08.2013 – 21.07.2014

ния, са показани на фигура 61. На фигурата, празните кръгчета представляват фотометричните данни от Semkov (1996), Semkov (1997), Semkov (2002), Semkov (2004a) и Semkov et al. (1999); пълните кръгчета представляват данните, получени с 2-м РКК телескоп; ромбовете представляват данните, получени с 1.3-м РК телескоп; триъгълниците представляват данните, получени с 50/70-см Шмит телескоп; квадратите представляват данните, получени с 60-см Касегрен телескоп. Резултатите от проведените многоцветни CCD наблюдения на звездата, са дадени в таблица 34. Колоните съдържат датата (формат ДД/ММ/ГГГГ) и юлианската дата (J.D.) на наблюденията, измерените *IRVBU* звездни величини на звездата и данни за използваните телескопи и CCD камери.

Фигура 61: CCD *UBVRI* криви на блясъка на V350 Сер за периода август 1994 г. – септември 2015 г.

От фигура 61 се вижда, че за период от 21 години блясъка на звездата не

се променя значително. Наблюдаваните амплитуди за периода 1994–2015 г., са 0.47 зв. вел. за *I*-филтър, 0.87 зв. вел. за *R*-филтър, 1.19 зв. вел. за *V*-филтър, 1.30 зв. вел. за *B*-филтър и 0.84 зв. вел. за *U*-филтър. Причина за променливост на звездата са както наличието на студени петна по звездната повърхност, така и закриването ѝ от околосвездна материя.

Фигура 62 показва дългосрочна *B/pg*-крива на блясъка на V350 Сер от всички налични наблюдения. Пълните кръгчета представляват новите данни на звездата от дисертацията; празните кръгчета представляват данните от Semkov (1996), Semkov (1997), Semkov (2002), Semkov (2004a), Semkov et al. (1999); триъгълниците – фотографичните данни от Шмит телескопа на НАО „Рожен“ (Semkov 1993a, Semkov 1996); ромбовете – фотографичните данни от Pogosyants (1991); квадратчетата – фотографичните данни от Шмит телескопа на Азиаго обсерваторията (Semkov et al. 1999); празните ромбове – фотографичните данни от Shevchenko & Yakubov (1989); плюсовете – фотографичните данни от Шмит телескопа на Бюроканската обсерватория (Gyulbudaghian & Sarkissian 1977; Semkov 1993a); празните триъгълници – лимитът на фотографичните данни от POSS-плаките, архивните плаки на астрономическия институт Sternberg (Pogosyants 1991) и архивните плаки на Шмит телескопа на Азиаго обсерваторията (Semkov et al. 1999). Наличните фотометрични данни показват, че периода на силното покачване на блясъка на V350 Сер продължава до около 1978 г., след което е последван от период на неправилна променливост около нивото на максимален блясък, който продължава и досега.

Фигура 62: *B/pg* крива на блясъка на V350 Сер от всички налични наблюдения.

Друг важен резултат от проведеното фотометрично изследване на V350 Сер е промяната на цветовете индекси със звездния блясък. Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина по време на периода на CCD наблюденията са дадени на фигура 63. Ясната зависимост може да се

Фигура 63: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V350 Сер за периода 1993–2015 г.

види на фигурата: звездата става по-червена, когато е в минимален блясък. Подобни зависимости са типични за T Tauri звезди с големи студени петна, чиято променливост се дължи на въртенето на звездната повърхност. Следователно, V350 Сер показва фотометрични характеристики на T Tauri звезда със слаби линии (променливост с малки амплитуди в рамките на дни), но от друга страна, наблюдавания спектър на V350 Сер може да бъде класифициран като спектър на класическа T Tauri звезда (Magakian et al. 1999; Semkov 2004b). Както може да се види от таблица 34, звездата показва много силен ултравиолетов ексцес — характеристика, също типична за класическа T Tauri звезда. Освен това, дългосрочната крива на блясъка на V350 Сер е подобна на обекта от типа FUor V1515 Cyg. Тези противоречия правят V350 Сер уникален обект, който е много трудно да бъде класифициран.

Независимо от своето сходство с T Tauri звездите, избухването с голяма амплитуда на V350 Сер може да се обясни единствено със засилен темп на акреция от околос звездния диск към звездната повърхност. Възможно е, V350 Сер да е обект, подобен на V1647 Ori (вж. Aspin & Reipurth 2009 и препратките там). Еруптивната звезда преди ГП V1647 Ori беше открита през 2004 г. по време на нейното избухване с голяма амплитуда и се счита за уникален обект, който показва фотометрични характеристики на FUor и спектрални характеристики на EXor. Двете звезди V350 Сер и V1647 Ori показват подобни фотометрични и спектрални характеристики. Те включват: избухване с голяма амплитуда, продължаващо няколко години; случайни колебания в блясъка с амплитуди от няколко десети от звездната величина и за период от няколко дни (Garcia-Alvarez et al. 2011); почервяване на цветовете индекси с намаляване

на блясъка; връзка с отражателна мъглявина (Miranda et al. 1994); спектър с емисионна линия по време на максимален блясък и променлив Р Суг профил на $H\alpha$ линията.

Фуорите и ексорите са класифицирани от гледна точка на тяхната широка гама от налични фотометрични и спектрални свойства, но техните избухвания се смята, че са причинени от повишен темп на акреция. Според Aspin (2011) ъгъла на наклона на системата звезда/диск по лъча на зрение може да играе значителна роля при наблюдаваните спектрални характеристики и следователно при класифицирането на обекта като FUor или EXor. Възможно е двата типа избухващи променливи – фуори и ексори да бъдат много близки по природа.

На двуцветната диаграма (фиг. 60) V350 Cep се намира на 0.10 зв. вел. над присъщата за T Tauri звездите линия. Следователно, звездата има инфрачервен експес, който е индикация за наличие на околосъзвезден диск. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

4.2 V391 Cephei

Звездата V391 Cep се намира на около 33' от центъра на мъглявината NGC 7129 и на около 28' от звездата V350 Cep. V391 Cep е открита като силен източник на емисия на $H\alpha$ от Semkov & Tsvetkov (1986) и е включена в 73-ти списък с имената на променливите звезди от Kazarovets & Samus (1997) и в списък на звезди с емисия на $H\alpha$, публикуван в Kun (1998).

Спектралните наблюдения на V391 Cep (Semkov 1993b; Kun et al. 2009) показват, че нейния спектър е подобен на спектър на класическа T Tauri звезда, включващ силна $H\alpha$ линия и наличие на други емисионни линии като [OI] 6300, OI 7773, 8446, 6431, FeII 4924, 6456, MgI 5167 и др.

Kun et al. (2009) дефинират спектралния клас на V391 Cep като K5 и определят нейната маса $1.15 M_{\odot}$, ефективната температура 4350 K и възрастта ѝ 0.2 Myr. Авторите измерват блясъка на звездата в $I=12.50$, $R=13.27$, $V=14.16$ и $B=15.24$ зв. вел.

ССД наблюденията на V391 Cep, проведени от Semkov (1993b) показват наличието на малка кометарна мъглявина около звездата, която не се вижда на плаките от Обзора на небето на Паломарската обсерватория и на плаките в Semkov (1993c).

На базата на фотографската фотометрия, Semkov (1993c) предполага, че V391 Cep е звезда от типа T Tauri. От 1986 до 2002 г. амплитудата на блясъка на звездата в B -филтър намалява постоянно от 2.1 зв. вел. до 0.3 зв. вел. Според Semkov (2003b) V391 Cep е класическа T Tauri звезда и промяната във фотометричната ѝ активност може да бъде причинена от променлив темп на акреция.

Последващите наблюдения, проведени от Semkov (2000) показват, че V391 Cep е визуално двойна система с инфрачервен компонент. Разстоянието между двата компонента е 3". Semkov (2000) определя цветовия индекс $R - I$ за втория компонент и предполага, че обектът вероятно е студена звезда в начални

фази на звездобразуване, т.е. тази звезда, заедно с V391 Сер формират двойка звезди преди ГП.

Таблица 11 съдържа регистър на броя на наблюдателните нощи и времевия период на наблюдения на звездите V391 Сер, NGC 7129 S V1, NGC 7129 S V2, NGC 7129 S V3 и V4 с различните използвани телескопи. Времето на наблюдения обхваща 17 години, от 1998 г. до 2015 г. Блясъкът на звездите са определени използвайки 7 звезди за сравнение, калибрирани в *UBVRI* от Semkov (2003b).

Таблица 11: Фотометрични CCD наблюдения на звездите V391 Сер, V1*, V2, V3 и V4 с различните използвани телескопи.

телескоп	брой наблюдателни нощи	период на наблюдения
2-м РКК	54	28.02.1998 г. – 06.09.2015 г.
1.3-м РК	98	15.06.2000 г. – 11.08.2015 г.
50/70-см Шмит	121	30.10.2000 г. – 03.09.2015 г.
60-см Касегрен	14	05.08.2013 г. – 28.08.2014 г.

* звездата V1 не е наблюдавана с 2-м РКК телескоп.

UBVRI кривите на блясъка на V391 Сер от всички налични CCD наблюдения са дадени на фигура 64. На фигурата празните кръгчета представляват фотометричните данни от Semkov 2003b; пълните кръгчета представляват данните, получени с 2-м РКК телескоп; ромбовете представляват данните, получени с 1.3-м РК телескоп; триъгълниците представляват данните, получени с 50/70-см Шмит телескоп; квадратите представляват данните, получени с 60-см Касегрен телескоп. Резултатите от многоцветните наблюдения на звездата за дълъг период от време са дадени в таблица 35. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 34. Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини са 0.01-0.02 зв. вел. за данните в *I*- и *R*-филтрите, 0.01-0.03 зв. вел. за данните във *V*-филтър, 0.02-0.04 зв. вел. за данните в *B*-филтър и 0.06-0.10 зв. вел. за данните в *U*-филтър.

Блясъкът на звездата по време на целия период на CCD наблюденията (1993–2015 г.) се променя в границите 12.39–12.76 зв. вел. за *I*-филтър, 13.25–13.61 зв. вел. за *R*-филтър, 14.09–14.49 зв. вел. за *V*-филтър, 15.15–15.82 зв. вел. за *B*-филтър и 15.06–15.82 зв. вел. за *U*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.37$ зв. вел., $\Delta R=0.36$ зв. вел., $\Delta V=0.40$ зв. вел., $\Delta B=0.67$ зв. вел. и $\Delta U=0.76$ зв. вел. Подобни фотометрични характеристики (променливост с малка амплитуда за период от няколко дни) са типични за двата типа T Tauri звезди.

На фигура 65 са представени дългосрочни *UBV* криви на блясъка на V391

Фигура 64: CCD *UBVR I* криви на блясъка на V391 Сер за периода август 1993 г. – септември 2015 г.

Сер от всички налични наблюдения (1980–2015 г.). Пълните кръгове представяват новите данни на звездата от дисертацията; празните кръгове представяват фотографичните данни от Semkov (1993c) и празните ромбове – фотометричните данни от Semkov (2003b).

Фигура 65: *UBV* криви на блясъка на V391 Сер от всички налични наблюдения

Наличните данни показват, че в периода 1987–1992 г. звездата проявява силна неправилна променливост. През същия период са наблюдавани както по-

Фигура 66: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$, $B - V$ и между B величината и $U - B$ на V391 Сер за периода 1993–2015 г.

качвания, така и спадове в блясъка на звездата. Причините за наблюдаваната силна променливост вероятно са различни. Те могат да включват променлива акреционна активност; наличие на студени и горещи петна по звездната повърхност; закриване на звездата от околосвездна материя. Наблюдаваните амплитуди в периода 1987–1992 г. са $\Delta V = 1.30$ зв. вел., $\Delta B = 2.00$ зв. вел. и $\Delta U = 2.30$ зв. вел. След 1992 г. блясъкът на V391 Сер се променя със сравнително малки амплитуди около някакво средно ниво. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина и $U - B$ към B величина за периода на всички налични CCD наблюдения са дадени на фигура 66.

От $V - I$ и $V - R$ индексите на фигура 66 може да се види, че V391 Сер става по-червена, когато е в минимален блясък, но при $B - V$ промяна в цвета не се наблюдава. Подобни цветови промени са типични за двата типа T Tauri звезди. Както може да се види от таблица 35, V391 Сер показва силен ултравиолетов ексцес – характеристика за класическа T Tauri звезда.

Следователно, в периода 1987–1992 г. V391 Сер показва фотометрични характеристики на класическа T Tauri звезда, но след 1992 г. нейната фотометрична поменливост е присъща за двата типа T Tauri звезди с наличие на студени и горещи петна по звездната повърхност. Получените спектри на звездата от Semkov (1993b) и Kun et al. (2009) показват спектър на класическа T Tauri звезда. Най-вероятно V391 Сер е класическа T Tauri звезда при която в момента не се наблюдават големи акреционни събития. На двуцветната диаграма (фиг. 60) V391 Сер се намира на присъщата за T Tauri звездите линия.

На фигура 67 са показани контурни карти за две CCD изображения на V391 Сер и заобикалящата я мъглявина. Кадрите са получени на 25.07.2008 г. и 12.09.2012 г. с 1.3-м РК телескоп. Датите на показаните изображения бяха

Фигура 67: Контурни карти за две CCD изображения на V391 Сер в R -филтър, получени с 1.3-м РК телескоп. Лявото изображение е получено на 25.07.2008 г., а дясното — на 12.09.2012 г.

избрани от нощите със сравнително добри атмосферни условия (seeing около $1''$). От фигурата се вижда, че относително ярката мъглявина около звездата не се е променила значително между двете наблюдавани дати.

4.3 NGC 7129 S V1

Звездата NGC 7129 S V1 (по нататък V1) е открита като източник на $H\alpha$ емисия в изследването на Semkov & Tsvetkov (1986). Звездата се намира на $5' 20''$ от V391 Сер.

Kun et al. (2009) измерват блясъка на звездата в $I=14.34$, $R=15.20$, $V=16.18$ и $B=17.37$ зв. вел. Авторите дефинират спектралния ѝ клас като K7 и определят нейната маса $0.8 M_{\odot}$, ефективната ѝ температура 4060 K и възрастта ѝ 2.5 Myr. Спектърът на V1 включва емисионни линии на $H\alpha$ и HeI 6678 и е класифициран като спектър на класическа T Tauri звезда.

$UBVRI$ кривите на блясъка на V1 от всички налични CCD наблюдения, получени в периода 2000–2015 г. са дадени на фигура 68. На фигурата, празните кръгове представляват данните от Semkov 2003a; другите символи са както на фигура 61. Резултатите от дългосрочните многоцветни наблюдения на звездата са дадени в таблица 36. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 34. Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини са 0.01-0.02 зв. вел. за данните в I - и R -филтрите, 0.01-0.03 зв. вел. за данните във V -филтър, 0.02-0.06 зв. вел. за данните в B -филтър и 0.07-0.13 зв. вел. за данните в U -филтър.

Както може да се види от фигурата, V1 прекарва повече време в максимален блясък. По време на проведения фотометричен мониторинг са регистри-

Фигура 68: CCD *UBVRI* криви на блясъка на V1 за периода март 2000 г. – септември 2015 г.

рани няколко спада в блясъка на звездата във всички филтри. Периодите на спадовете в блясъка са сравнително къси, а понякога са получени само по една фотометрична точка в минимумите.

Блясъкът на звездата по време на целия период на CCD наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 14.04–14.88 зв. вел. за *I*-филтър, 14.89–16.01 зв. вел. за *R*-филтър, 15.88–17.02 зв. вел. за *V*-филтър, 16.99–18.46 зв. вел. за *B*-филтър и 17.16–18.39 зв. вел. за *U*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=0.84$ зв. вел., $\Delta R=1.12$ зв. вел., $\Delta V=1.14$ зв. вел., $\Delta B=1.47$ зв. вел. и $\Delta U=1.23$ зв. вел. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната *V* ве-

Фигура 69: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V1 за периода 2000–2015 г.

личина по време на периода на всички CCD наблюдения са дадени на фигура 69. От фигурата се вижда, че звездата става по-червена в минимален блясък и „blueing“ ефект не се наблюдава. На двуцветната диаграма (фиг. 60) V1 се намира на 0.15 зв. вел. под присъщата за T Tauri звездите линия.

Причините за наблюдаваните неперодични спадове в блясъка на звездата могат да бъдат различни, включващи наличие на студени петна по звездната повърхност, малки неперодични закривания на звездата от околосъзвезден прах или облаци, или закриване от няколко обекти, обикалящи в орбита около звездата. В случай, че спадовете в блясъка са причинени от закриване от околосъзвездна прахова материя, наблюдаваните амплитуди са твърде малки за да покажат индикация за „blueing“ ефект.

4.4 NGC 7129 S V2

Променливостта на звездата NGC 7129 S V2 (по нататък V2) е регистрирана от Semkov (2003a). Звездата се намира на $1' 15''$ от V391 Ser.

Kun et al. (2009) измерват блясъка на звездата в $I=15.45$, $R=16.53$, $V=17.72$ и $B=19.32$ зв. вел. Авторите дефинират спектралния клас на V2 като M0 и определят нейната маса $0.6 M_{\odot}$, ефективната ѝ температура 3850 K и нейната възраст 3.0 Myr. Спектърът на звездата съдържа емисионна H α линия и той е класифициран като спектър на класическа T Tauri звезда.

На фигура 59 може да се види наличието на малка кометарна мъглявина около V2. $UBVRI$ кривите на блясъка на звездата от наличните наблюдения

са показани на фигура 70. Използваните символи са същите като на фигура 68. Резултатите от многоцветните наблюдения на звездата са дадени в таблица 37. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 34. Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини са 0.01-0.03 зв. вел. за данните в I - и R -филтрите, 0.01-0.05 зв. вел. за данните във V -филтър, 0.02-0.07 зв. вел. за данните в B -филтър и 0.07-0.15 зв. вел. за данните в U -филтър.

Фигура 70: CCD $UBVRI$ криви на блясъка на V2 за периода юни 2000 г.–септември 2015 г.

От фигура 70 може да се види, че V2 показва променливост във всички филтри. Тази променливост включва кратки покачвания и спадове в блясъка на звездата с малки амплитуди.

Блясъкът на звездата по време на целия период на CCD наблюденията (2000–2015 г.) се променя в границите 14.97–16.27 зв. вел. за I -филтър, 15.98–17.41 зв. вел. за R -филтър, 17.04–18.42 зв. вел. за V -филтър, 18.48–19.69 зв. вел. за B -филтър и 19.19–19.94 зв. вел. за U -филтър. Поради лимита на фотометричните данни са получени само 8 фотометрични точки в U -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=1.30$ зв. вел., $\Delta R=1.43$ зв. вел., $\Delta V=1.38$ зв. вел. и $\Delta B=1.32$ зв. вел.

Важен резултат от проведеното фотометрично изследване на V2 е, че по време на периода на наблюдения общия блясък на звездата постепенно се покачва. Използвайки линейна апроксимация за всички данни на звездата бяха пресметнати следните стойности за скоростта на покачване: $\sim 1.76 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за I -филтър, $\sim 2.32 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за R -филтър, $\sim 2.04 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за V -филтър и $\sim 3.24 \times 10^{-2}$ зв. вел. y^{-1} за B -филтър.

Измерените цветови индекси $V-I$, $V-R$ и $B-V$ към звездната V величина за периода на CCD наблюденията са показани на фигура 71.

Фигура 71: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на V2 за периода 2000–2015 г.

Дългосрочните криви на блясъка и цветовете индекси на V2 дават основание да се предположат различни причини за наблюдаваната променливост на звездата — наличие на горещи и студени петна по звездната повърхност и неперидично закриване на звездата от околосвездна материя. Фигура 71 показва доказателства за „blueing“ ефект (по-специално за индексите $V - R$ и $B - V$). Обръщането на цвета подкрепя предположението, че най-малко една от причините за наблюдаваните спадове в блясъка на звездата е закриването ѝ от околосвездна материя. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

На двуцветната диаграма (фиг. 60) V2 се намира на 0.26 зв. вел. над присъщата за Т Tauri звездите линия. Следователно, звездата има инфрачервен ексцес, който е индикация за наличие на околосвездна обвивка.

4.5 NGC 7129 S V3

Звездата NGC 7129 S V3 (по нататък V3) е докладвана като променлива звезда в Semkov (2000). Тя е част от визуално двойна система и се намира на $1' 10''$ от V391 Ser.

Kun et al. (2009) измерват блясъка на звездата в $I=15.34$, $R=16.45$, $V=17.78$ и $B=19.55$ зв. вел., както и блясъка на втория компонент в $I=16.77$ зв. вел. Разстоянието между двата компонента, определено от Kun et al. (2009), е $3.2''$. Авторите дефинират спектралния клас на V3 като K5 и определят нейната маса $1.15 M_{\odot}$, ефективната ѝ температура 4350 K и възрастта ѝ 2.5 Myr. Спек-

търът на звездата включва $H\alpha$ линия и той е класифициран като спектър на класическа T Тау α звезда.

Фигура 72 представя $UBVRI$ криви на блясъка на $V3$ от всички налични наблюдения, получени в периода 1999–2015 г. Използваните символи са същите като на фигура 68. Резултатите от многоцветните наблюдения на звездата са дадени в таблица 38. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 34. Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини, са 0.01-0.03 зв. вел. за данните в I - и R -филтрите, 0.01-0.03 зв. вел. за данните във V -филтър, 0.02-0.06 зв. вел. за данните в B -филтър и 0.07-0.13 зв. вел. за данните в U -филтър.

Фигура 72: CCD $UBVRI$ криви на блясъка на $V3$ за периода февруари 1999 г. – септември 2015 г.

Фигура 73: Връзка между звездната V величина и цветовете индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ на $V3$ за периода 1999–2015 г.

Звездата показва фотометрична променливост с голяма амплитуда във всички филтри. Както се вижда от фигура 72, $V3$ обикновено прекарва повече време в максимален блясък. По време на проведения фотометричен мониторинг са регистрирани дълбоки спадове в блясъка на звездата с различни амплитуди. Възможно е да се предположи съществуването на други спадове в блясъка на звездата по време на периодите с липсващи данни.

Блясъкът на звездата по време на целия период на CCD наблюдения 1999–2015 г. се променя в границите 14.61–16.57 зв. вел. за I -филтър, 15.81–17.87 зв. вел. за R -филтър, 16.88–19.20 зв. вел. за V -филтър, 18.46–20.44 зв. вел. за B -филтър и 19.07–20.13 зв. вел. за U -филтър. Поради лимита на фотометричните данни са получени само 5 фотометрични точки в U -филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време, са $\Delta I=1.96$ зв. вел., $\Delta R=2.06$ зв. вел., $\Delta V=2.32$ зв. вел. и $\Delta B=1.98$ зв. вел. В много нисък блясък, блясъкът на звездата в B -филтър е под фотометричния лимит на 50/70-см Шмит и 60-см Касегрен телескопите. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Измерените цветови индекси $V - I$, $V - R$ и $B - V$ към звездната V величина за периода от CCD наблюденията са показани на фигура 73.

От фигурата се вижда, че „blueing“ ефект в цветовете индекси на звездата не се наблюдава. Това означава, че обектите, причиняващи закриване имат размери сравнително по-големи от праховите частици в околост звездната околност на $V3$. В този случай, големите амплитуди на променливост вероятно са причинени от комбинация от няколко обекти, обикалящи в орбита около звездата.

На двуцветната диаграма (фиг. 60) $V3$ се намира на 0.35 зв. вел. над присъщата за Т Таузи звездите линия. Това означава, че звездата има инфрачервен

ексцес, който е индикация за наличие на околозвезден диск.

4.6 Новооткрита променлива 2MASS J21403576+6635000

Променливостта на звездата 2MASS J21403576+6635000 (по-нататък V4) е открита в това изследване. Тя се намира на около 50" от V391 Сер. V4 показва бърза фотометрична променливост за кратък период от време (няколко минути или часове) с големи амплитуди.

RI кривите на блясъка на V4 от CCD наблюденията са показани на фигура 74. Използваните символи са същите като на фигура 68. Резултатите от дългосрочните наблюдения на звездата са дадени в таблица 39. Колоните имат същото съдържание, както в таблица 34. Средните стойности на грешките в докладваните звездни величини са 0.01-0.02 зв. вел. за данните в *I*-филтър и 0.01-0.10 зв. вел. за *R*-филтър.

Фигура 74: CCD *RI* криви на блясъка на V4 за периода февруари 1998 г. – септември 2015 г.

Блясъкът на звездата по време на целия период на CCD наблюденията (1998–2015 г.) се променя в границите 16.14–18.79 зв. вел. за *I*-филтър и 18.40–20.48 зв. вел. за *R*-филтър. Наблюдаваните амплитуди за същия период от време са $\Delta I=2.65$ зв. вел. и $\Delta R \sim 2.08$ зв. вел. Поради лимита на фотометричните данни, по-дълбоките спадове в блясъка на звездата в *R*-филтър и променливостта ѝ във *V*- и *B*-филтрите не са регистрирани. Периодичност в променливостта на звездата не е открита.

Проведен е патрул на звездата в *I*-филтър с 1.3-м РК телескоп на 30.06.2007 г. (с времетраене 153 минути) и на 02.07.2007 г. (с времетраене 263 минути).

Получената крива на блясъка е показана на фигура 75. Вижда се, че звездата показва бързи неправилни изменения в блясъка си около някакво средно ниво. Тъй като звездата се намира в област на активно звездообразуване и на базата на неправилната променливост може да се предположи, че тя е млада звезда от типа Т Таури. Също така, от фигура 60 може да се види, че V4 има силен инфрачервен ексцес – индикация за наличие на диск около звездата. Най-вероятно звездата е класическа Т Таури звезда и наблюдаваната бърза променливост с големи амплитуди е причинена от силна променлива акреция от околосвездния диск към звездната повърхност.

Фигура 75: CCD *I* крива на блясъка на V4, получена при патрул от 153 мин. на 30.06.2007 г. и 263 мин. на 02.07.2007 г.

5 Заключение

С цел да се разшири изучаването на звезди, намиращи се в еволюционна фаза „звезда преди ГП“, бе предприето фотометрично изследване на извадка от 28 млади звезди от типа Т Tauri и сходни на тях обекти. В дисертацията са представени дългосрочните многоцветни криви на блясъка на тези звезди. 22 от тях се намират в полето на мъглявината „Мексикански залив“, а другите 6 – в околностите на отражателната мъглявина NGC 7129. Съгласно поставените цели и задачи в дисертационния труд, бе стигнато до следните изводи:

- На базата на кривите на блясъка, диаграмите цвят–величина и местоположението на изследваните звезди на двуцветната 2MASS диаграма, е класифицирана променливостта на тези звезди и са дефинирани физическите механизми, които инициират наблюдаваните промени в техния блясък.
- Изследвани са 22 звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“, които са класифицирани както следва: 3 звезди (V521 Cyg, FHO 27 и FHO 28) показват индикации за променливост от типа UXor; 11 звезди (V752 Cyg, V1539 Cyg, V1716 Cyg, FHO 26, FHO 29, LkH α 186, LkH α 187, LkH α 191, [KW97] 53-17, [KW97] 53-22 и [KW97] 53-23) показват характеристики на класически Т Tauri звезди; 3 звезди (V1538 Cyg, V1929 Cyg и [KW97] 53-20) вероятно са Т Tauri звезди със слаби линии; 2 звезди (LkH α 189 и [KW97] 53-11) показват характеристики на двата типа Т Tauri звезди, като за точната им класификация са нужни допълнителни спектрални наблюдения и 3 звезди (1957 Cyg, V2051 Cyg и [KW97] 53-36) вероятно са еволюирали звезди преди ГП или пост-Т Tauri звезди.
- Изследвани са 6 звезди в околностите на мъглявината NGC 7129, които са класифицирани както следва: 1 звезда (V350 Cep) показва индикации за променливост от типа EXor и/или FUor; 3 звезди (V391 Cep, NGC 7129 S V2 и V4) показват характеристики, присъщи за класическите Т Tauri звезди; 1 звезда (NGC 7129 S V3) показва характеристики за променливост от типа UXor и 1 звезда (NGC 7129 S V1) вероятно е Т Tauri звезда със слаби линии.
- С помощта на софтуерните пакети PERSEA и PERIOD04 за първи път е намерена периодичност при 3 от изследваните звезди: звездата V1716 Cyg показва период от 4.15 дни, звездата V1929 Cyg – период от 0.43 дни и звездата LkH α 189 – период от 2.45 дни. Намерените периоди са типични ротационни периоди на звезди от типа Т Tauri.
- По време на фотометричния мониторинг на звездите в околностите на мъглявината NGC 7129 е открита нова променлива звезда, която е класифицирана като класическа Т Tauri звезда.

Бъдещи фотометрични и спектрални наблюдения ще бъдат много полезни за изясняване на физическите процеси, отговорни за наблюдаваната променливост

при изследваните в дисертацията звезди преди Главната последователност и тяхната точна класификация.

Фотометричните наблюдения на двете области, които са изследвани в настоящата дисертация продължават. Занапред се планира да се предприеме широко търсене на нови променливи звезди, които се намират в началната фаза от своята еволюция в изследваните области на активно звездообразуване с цел детайлното им изследване и класификация.

Научни приноси

Основните научни приноси на дисертационния труд могат да бъдат обобщени както следва:

1. За първи път са получени многоцветни криви на блясъка на изследваните звезди за период от близо 20 години. Същите са класифицирани на базата на техните криви на блясъка, диаграмите им цвят–величина и местоположението им на двуцветната 2MASS диаграма.
2. Изследвани са 22 звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“, които са класифицирани както следва:
 - 3 звезди (V521 Cyg, FHO 27 и FHO 28) показват индикации за променливост от типа UXor;
 - 11 звезди (V752 Cyg, V1539 Cyg, V1716 Cyg, FHO 26, FHO 29, LkH α 186, LkH α 187, LkH α 191, [KW97] 53-17, [KW97] 53-22 и [KW97] 53-23) показват характеристики, присъщи на класическите T Tauri звезди;
 - 3 звезди (V1538 Cyg, V1929 Cyg и [KW97] 53-20) вероятно са T Tauri звезди със слаби линии;
 - 2 звезди (LkH α 189 и [KW97] 53-11) показват характеристики на двата типа T Tauri звезди, като за точната им класификация са нужни допълнителни спектрални наблюдения;
 - 3 звезди (1957 Cyg, V2051 Cyg и [KW97] 53-36) вероятно са еволюирали звезди преди GP или пост-T Tauri звезди.
3. Изследвани са 6 звезди в околностите на мъглявината NGC 7129, които са класифицирани както следва:
 - 1 звезда (V350 Ser) показва индикации за променливост от типа EXor и/или FUor;
 - 3 звезди (V391 Ser, NGC 7129 S V2 и V4) показват характеристики, присъщи за класическите T Tauri звезди;
 - 1 звезда (NGC 7129 S V3) показва характеристики за променливост от типа UXor;
 - 1 звезда (NGC 7129 S V1) вероятно е T Tauri звезда със слаби линии.
4. За първи път е намерена периодичност за 3 от изследваните звезди. Звездата V1716 Cyg показва период от 4.15 дни, звездата V1929 Cyg – период от 0.43 дни и звездата LkH α 189 – период от 2.45 дни. Намерените периоди са типични ротационни периоди на звезди от типа T Tauri.
5. В околностите на NGC 7129 е открита нова променлива звезда, която е класифицирана като класическа T Tauri звезда.

Публикации и цитирания

Публикации, на които се основава дисертационният труд

1. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., 2016, Bulgarian Astronomical Journal, 24, 62, *Photometric variability of 14 PMS stars in the NGC 7000/IC 5070 complex*
2. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., 2015, Publications of the Astronomical Society of Australia, 32, e021, *Long-Term Multicolour Photometry of the Young Stellar Objects: FHO 26, FHO 27, FHO 28, FHO 29, and V1929 Cygni* (IF=2.653)
3. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., 2015, Bulgarian Astronomical Journal, 22, 3, *Long-term BVRI light curves of 5 pre-main sequence stars in the field of "Gulf of Mexico"*
4. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., 2014, Research in Astronomy and Astrophysics, 14, 1264, *A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cep* (IF=1.640)
5. Poljančić Beljan, I., Jurdana-Šepić, R., Semkov, E., **Ибрямов, S.**, Peneva, S., Tsvetkov, M., 2014, Astronomy&Astrophysics, 568, A49, *Long-term photometric observations of pre-main sequence objects in the field of North America/Pelican Nebula* (IF=4.378)

Цитиране на статия № 4

1. Dahm, S. E., Hillenbrand, L. A., 2015, Astronomical Journal, 149, 6, *An Optical Survey of the Partially Embedded Young Cluster in NGC 7129* (IF=4.024)

Публикувани абстракти

1. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., 2014, Abstracts Book – The Olympian Symposium on Star Formation, Greece, 44, *Long-term photometric study of pre-main sequence stars in the "Gulf of Mexico"*

Доклади и постери на научни форуми

1. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., *Long-term multicolor photometry of young stellar objects in the "Gulf of Mexico"*, X Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 02–05.07.2015 г., гр. Белградчик (постер)
2. **Ибрямов, S.**, Semkov, E., Peneva, S., *Long-term photometric study of pre-main sequence stars in the "Gulf of Mexico"*, OSSF14: The Olympian Symposium on Star Formation, 26–30.05.2014, Паралия Катерини, Гърция (постер)

3. **Ибрямов, С.**, Семков, Е., Пенева, С., *Дългопериодични фотометрични наблюдения на звезди преди Главната последователност в областта NGC7000/IC5070 („Мексикански залив“)*, IX Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16–18.05.2014 г., гр. Шумен (устен доклад)
4. **Ибрямов, С.**, Semkov, E., Peneva, S., *A long-term UBVRI photometric study of the pre-main sequence star V350 Cephei*, IX Национална научна конференция на Съюза на астрономите в България, 16–18.05.2014 г., гр. Шумен (постер)

Участия в международни научни школи и конференции

1. OPTICON Awareness Conference „Hot topics in Astrophysics“, 23–28.09.2013 г., Букурещ, Румъния
2. The Olympian Symposium on Star Formation, 26–30.05.2014 г., Паралия Катерини, Гърция
3. NEON Observing School & OPTICON Awareness Conference, 17.09.–01.10.2014 г., НАО „Рожен“ / София, България

Други публикации на дисертанта

1. Baloković, M., Paneque, D., Madejski, G., Furniss, A., Chiang, J., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2016, ApJ, in press, *Multiwavelength study of quiescent states of Mrk 421 with unprecedented hard X-ray coverage provided by NuSTAR in 2013* (IF=5.993)
2. Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, 2016, BlgAJ, 24, 101, *Solution of newly observed transit of the exoplanet HAT-P-24b: no TTV and TDV signals*
3. Furniss, A., Noda, K., Boggs, S., Chiang, J., Christensen, F., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2015, ApJ, 812, 65, *First NuSTAR observations of Mrk 501 within a Radio to TeV multi-instrument campaign* (IF=5.993)
4. Raiteri, C. M., Stamerra, A., Villata, M., Larionov, V. M., Acosta-Pulido, J. A., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2015, MNRAS, 454, 353, *The WEBT campaign on the BL Lac object PG 1553+113 in 2013. An analysis of the enigmatic synchrotron emission* (IF=5.107)
5. Agarwal, A., Gupta, A., Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Wiita, P., Böttcher, M., Boeva, S., Gaur, H., Peneva, S., **Ibryamov, S.**, Pandey, U., 2015, MNRAS, 451, 3882, *Multi-band optical-NIR variability of blazars on diverse time-scales* (IF=5.107)
6. Zamanov, R., Latev, G., Boeva, S., Sokoloski, J. L., Stoyanov, K., Bachev, R., Spassov, B., Nikolov, G., Golev, V., **Ibryamov, S.**, 2015, MNRAS, 450, 3958, *Optical Flickering of the recurrent nova RS Ophiuchi: amplitude – flux relation* (IF=5.107)
7. Carnerero, M., Raiteri, C., Villata, M., Acosta-Pulido, J., D’Ammando, F., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2015, MNRAS, 450, 2677, *Multiwavelength behavior of the blazar OJ 248 from radio to γ -rays* (IF=5.107)
8. Semkov, E. H., Peneva, S. P., **Ibryamov, S. I.**, 2015, A&A, 582, A113, *The pre-main sequence star V1184 Tauri (CB 34V) at the end of prolonged eclipse* (IF=4.378)
9. Kjurkchieva, D., Khruzina, T., Dimitrov, D., Groebel, R., **Ibryamov, S.**, Nikolov, G., 2015, A&A, 584, A40, *2MASSJ22560844+5954299: the newly discovered cataclysmic star with the deepest eclipse* (IF=4.378)
10. Thuillot, W., Bancelin, D., Ivantsov, A., Desmars, J., Assafin, M., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2015, A&A, 583, A59, *The Astrometric Gaia-FUN-SSO observation campaign of 99 942 Apophis* (IF=4.378)
11. Semkov, E. H., **Ibryamov, S. I.**, Peneva, S. P., Milanov, T. R., Stoyanov, K. A., Stateva, I. K., Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., Radeva, V. S., 2015, PASA, 32, e011, *The unusual photometric variability of the PMS star GM Cep* (IF=2.653)

12. Kjurkchieva, D. P., Dimitrov, D. P., **Ibryamov, S. I.**, 2015, RAA, 15, 1493, *Light curve solutions of six eclipsing binaries at the lower limit of periods of the W UMa stars* (IF=1.640)
13. **Ибрямов, С. И.**, 2015, PASB, 4, 27, *Астероиди – кратка история на откриването. Някои данни и факти за 30 астероиди, носещи български имена*
14. Semkov, E., Peneva, S., **Ibryamov, S.**, Dimitrov, D., 2014, BlgAJ, 20, 59, *The unusual photometric behavior of the new FUor star V2493 Cyg (HBC 722)*
15. Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, Atanasova, T., 2014, BlgAJ, 21, 15, *Photometric study of the short-period eclipsing star ROTSE1 J171630.99+433832.1*
16. Bachev, R., Strigachev, A., Semkov, E., Boeva, S., Peneva, S., **Ibryamov, S.** et al., 2014, BlgAJ, 20, 26, *Photometric reverberation mapping of Markarian 279*
17. Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, 2014, IBVS, 6113, 1, *ASAS 000709+2621.5 is an overcontact eclipsing binary, not a δ Sct variable*
18. **Ибрямов, С.**, 2013, Наука, 4, 56, *Астероиди с български имена*
19. Semkov, E., Peneva, S., Munari, U., Dennefeld, M., Mito, H., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, Stoyanov, K., 2013, A&A, 556, A60, *Photometric and Spectroscopic variability of the FUor star V582 Aurigae* (IF=4.479)
20. Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, Srinivasa Rao, M., 2013, BASI, 41, 173, *GSC 2701-2527, a new multiperiodic high-amplitude Delta Scuti variable* (IF=1.066)
21. Raiteri, C. M., Villata, M., D'Ammando, F., Larionov, V. M., Gurwell, M. A., ..., **Ibryamov, S.** et al., 2013, MNRAS, 436, 1530, *The awakening of BL Lacertae as observed by Fermi, Swift, and the GASP-WEBT* (IF=5.107)
22. Semkov, E., Bachev, R., Strigachev, A., **Ibryamov, S.**, Peneva, S., Gupta, A., 2013, ATel, 4982, 1, *Recent optical activity of Mrk 421*
23. **Ибрямов, С.**, 2012, Наука, 1, 43, *Откриване на астероиди по международната кампания Pan-STARRS*
24. Bachev, R., Spassov, B., **Ibryamov, S.**, Boeva, S., Stoyanov, K., Semkov, E., Peneva, S., Strigachev, A., 2012, ATel, 4568, 1, *No evidence for enhanced optical emission from BL Lacertae*
25. **Ибрямов, С.**, 2011, BlgAJ, 17, 163, *Студентското астрономическо общество на Шуменския университет: учредяване, цели и дейности*
26. Radeva, V., **Ibryamov, S.**, 2011, BlgAJ, 17, 142, *Tracking and Discovering Asteroids*

27. Radeva, V., Dimitrov, D., Kjurkchieva, D., **Ibryamov, S.**, 2011, BlgAJ, 17, 133, *Rotation period of the asteroids 55 Pandora, 78 Diana and 815 Coppelia*
28. **Ибрямов, С.**, 2010, Физика, 4, 183, *Практическо упражнение по астрономия*
29. **Ибрямов, С.**, 2010, BlgAJ, 15, 117, *Международната година на астрономията 2009 в Шумен – реализирани инициативи*
30. Ivanov, V., Kjurkchieva, D., **Ibryamov, S.**, 2009, Annual of Shumen University, XX B1, 31, *Light curve solutions of eclipsing binaries in the Small Magellanic Cloud. I.*
31. **Ибрямов, С.**, Кюркчиева, Д., 2009, Годишник на Шуменския университет, XX B1, 10, *Определяне ъгловия радиус на Луната по наблюдение на окултации на звезди от Плеядите*
32. **Ибрямов, С.**, 2009, Сборник „Международната година на астрономията в България“, 133, *Участието на Астрономическия център на Шуменския университет в инициативата „Галилеоскоп“*
33. Kjurkchieva, D., Dimitrov, D., **Ibryamov, S.**, 2009, BlgAJ, 14, 65, *BVR light curve of the star TU UMi*

Благодарности

Изказвам своята дълбока признателност към научния ми ръководител проф. д-р Евгени Семков. Най-искрено му благодаря за полезните напътствия и забележки при подготовката на тази дисертация. Той беше човекът, който ме насочи към една от най-интересните теми за изследване в съвременната астрофизика.

Благодаря на всички мои преподаватели и колеги, които имат принос в моето развитие като астроном.

Дълга най-дълбока благодарност и уважение на майка ми и на покойния ми баща за разбирането, емоционалната и финансова подкрепа и че бяха винаги до мен в трудни за мен времена.

Благодаря Ви!

Библиография

1. Ambartsumian, V. A., 1958, *Theoretical Astrophysics*, New York: Pergamon Press
2. Ambartsumian, V. A., 1971, *Astrophysics*, 7, 331
3. Appenzeller, I., Mundt, R., 1989, *A&ARv*, 1, 291
4. Armond, T., Reipurth, B., Bally, J., Aspin, C., 2011, *A&A*, 528, A125
5. Artemenko, S. A., Grankin, K. N., Petrov, P., 2012, *Astronomy Letters*, 38, 783
6. Aspin, C., Reipurth, B., 2009, *AJ*, 138, 1137
7. Aspin, C., 2011, *AJ*, 142, 135
8. Bally, J., Ginsburg, A., Probst, R., Reipurth, B., Shirley, Y. L., Stringfellow, G. S., 2014, *AJ*, 148, 120
9. Bastian, U., Finkenzeller, U., Jaschek, C., Jaschek, M., 1983, *A&A*, 126, 438
10. Bertout, C., 1989, *ARA&A*, 27, 351
11. Bessell, M. S., Brett, J. M., 1988, *PASP*, 100, 1134
12. Bibo, E. A., Thé, P. S., 1990, *A&A*, 236, 155
13. Bouvier, J., Bertout, C., 1989, *A&A*, 211, 99
14. Bouvier, J., Covino, E., Kovo, O., Martin, E. L., Matthews, J. M., Terranegra, L., Beck, S. C., 1995, *A&A*, 299, 89
15. Carpenter, J. M., 2001, *AJ*, 121, 2851
16. Chavarría-K., C., Terranegra, L., Alcalá, J. M., Neri, L., 1989, *RMxAA*, 18, 178
17. Chavushian, H. S., Jankovics, I., 1985, *IBVS*, 2814, 1
18. Choi, P. I., Herbst, W., 1996, *AJ*, 111, 283
19. Clarke, C., Logato, G., Melnikov, S. Y., Ibrahimov, M. A., 2005, *MNRAS*, 361, 942
20. Cohen, M., Kuhl, L. V., 1976, *ApJ*, 210, 365
21. Cohen, M., Kuhl, L. V., 1979, *ApJS*, 41, 743
22. Cohen, M., Fuller, G. A., 1985, *ApJ*, 296, 620
23. Cohen, R. E., Herbst, W., Williams, E. C., 2004, *AJ*, 127, 1602
24. Corbally, C. J., Straižys, V., Laugalys, V., 2009, *Balt. Astr.*, 18, 111
25. Damiani, F., Micela, G., Sciortino, S., Harnden, F. R., 1994, *ApJ*, 436, 807
26. Dullemond, C. P., van den Ancker, M. E., Acke, B., van Boekel, R., 2003, *ApJ*, 594, L47

27. Eiroa, C., Garzón, F., Miranda, L. F., Export, 2000, in *Disks, Planetesimals, and Planets*, ASPCP, eds. F. Garzón, C. Eiroa, D. de Winter, T. J. Mahoney, 219, 363
28. Erastova, L. K., Tsvetkov, M. K., 1974, *IBVS*, 909, 1
29. Erastova, L. K., Tsvetkov, M. K., 1978, *Perem. Zvezdy, Byull.*, 21, 79
30. Feigelson, E. D., Decampli, W. M., 1981, *ApJ*, 243, L89
31. Fernandez, M., Ortiz, E., Eiroa, C., Miranda, L. F., 1995, *A&AS*, 114, 439
32. Fernandez, M., Eiroa, C., 1996, *A&A*, 310, 143
33. Filin, A. Ya., 1974, *Perem. Zvezdy, Prilozh.*, 2, 63
34. Findeisen, K., Hillenbrand, L., Ofek, E., Levitan, D., Sesar, B., Laher, R., Surace, J., 2013, *ApJ*, 768, 93
35. Finkenzeller, U., Jankovics, I., 1984, *A&AS*, 57, 285
36. Finkenzeller, U., Mundt, R., 1984, *A&AS*, 55, 109
37. Flaccomio, E., Damiani, F., Micela, G., Sciortino, S., Harnden, F. R. Jr., Murray, S. S., Wolk, S. J., 2003, *ApJ*, 582, 398
38. Garcia-Alvarez, D., Wright, N. J., Drake, J. J. et al., 2011, *ASP Conference Series*, 448, 609
39. Giesekeing, F., Schumann, J. D., 1976, *A&AS*, 26, 367
40. Glasby, J. S., 1968, *Variable Stars*, London: Constable
41. Goodrich, R. W., 1986, *AJ*, 92, 885
42. Grady, C. A., Sitko, M. L., Russell, R. W., Lynch, D. K., Hanner, M. S., Perez, M. R., Bjorkman, K. S., de Winter, D., 2000, in *Protostars and Planets IV*, eds. V. Mannings, A. Boss, S. Russell, Tucson: Univ. Arizona Press, 613
43. Grankin, K. N., Ibragimov, M. A., Kondrat'ev, V. B., Mel'Nikov, S. Yu., Shevchenko, V. S., 1995, *AZh.*, 72, 894
44. Grankin, K. N., Melnikov, S. Yu., Bouvier, J., Herbst, W., Shevchenko, V. S., 2007, *A&A*, 461, 183
45. Grasdalen, G. L., Strom, S. E., Strom, K. M., Capps, R. W., Thompson, D., Castelaz, M., 1984, *ApJ*, 283, L57
46. Grinin, V. P., 1980, *Astrophysics*, 16, 147
47. Grinin, V. P., 1988, *PAZh*, 14, 65
48. Grinin, V. P., Kiselev, N. N., Minikulov, N. Kh., Chernova, G. P., Voshchinnikov, N. V., 1991, *Ap&SS*, 186, 283
49. Grinin, V. P., Thé, P. S., de Winter, D., Giampapa, M., Rostopchina, A. N., Tambovtseva, L. V., van den Ancker, M. E., 1994, *A&A*, 292, 165

50. Guieu, S., Rebull, L. M., Stauffer, J. R., Hillenbrand, L. A., Carpenter, J. M. et al., 2009, *ApJ*, 697, 787
51. Gyulbudaghian, A. L., Sarkissian, R. A., 1977, *ATsir.*, 972, 7
52. Gyulbudaghian, A. L., Sarkissian, R. A., 1978, *ATsir.*, 982, 4
53. Gyulbudaghian, A. L., Glushkov, Y. I., Denisyuk, E. K., 1978, *ApJ*, 224, L137, L138
54. Gyulbudaghian, A. L., 1980, in *Flare stars, Fuors and Herbig-Haro Objects*, 199
55. Hakverdian, L. G., Gyulbudaghian, A. L., 1978, *ATsir.*, 1027, 3
56. Hamann, F., Persson, S. E., 1992, *ApJS*, 82, 247
57. Hartigan, P., Lada, C. J., 1985, *ApJS*, 59, 383
58. Hartmann, L., Kenyon, S. J., 1985, *ApJ*, 299, 462
59. Hartmann, L., Kenyon, S. J., 1987, *ApJ*, 312, 243
60. Hartmann, L., Kenyon, S. J., Hartigan, P., 1993, in *Protostars and Planets III*, eds. E. H. Levy, J. I. Lunine, Tucson: Univ. of Arizona Press, 497
61. Herbig, G. H., 1958, *ApJ*, 128, 259
62. Herbig, G. H., 1960, *ApJS*, 4, 337
63. Herbig, G. H., 1962, *AdA&A*, 1, 47
64. Herbig, G. H., Harlan, E. A., 1971, *IBVS*, 543, 1
65. Herbig, G. H., Kameswara Rao, N., 1972, *ApJ*, 174, 401
66. Herbig, G. H., 1977a, *ApJ*, 214, 747
67. Herbig, G. H., 1977b, *ApJ*, 217, 693
68. Herbig, G. H., Bell, K. R., 1988, *Third catalog of emission-line stars of the Orion population*, Lick Observatory Bulletin 1111, Santa Cruz: Lick Observatory, 90
69. Herbig, G. H., 1989, in *ESO Workshop on Low Mass Star Formation and Pre-Main Sequence Objects*, 233
70. Herbig, G. H., Petrov, P. P., Duemmler, R., 2003, *ApJ*, 595, 384
71. Herbig, G. H., 2007, *AJ*, 133, 2679
72. Herbst, W., Herbst, D. K., Grossmann, E. J., Weinstein, D., 1994, *ApJ*, 108, 1906
73. Herbst, W., Shevchenko, V. S., 1999, *AJ*, 118, 1043
74. Herbst, W., Eisloffel, J., Mundt, R., Scholz, A., 2007, in *Protostars and Planets V*, eds. B. Reipurth, D. Jewitt, K. Keil, 297
75. Hillenbrand, L. A., Strom, S. E., Vrba, F. J., Keene, J., 1992, *ApJ*, 397, 613

76. Hoffmeister, C., 1949, AN, 278, 24
77. Hoffmeister, C., 1957, in Non-stable Stars, IAU Symposium No 3, Ed. G. H. Herbig, Cambridge Univ. Press, 22
78. Hu, J. Y., Thé, P. S., De Winter, D., 1991, A&A, 208, 213
79. Ismailov, N. Z., 2005, Astronomy Reports, 49, 309
80. Joy, A. H., 1945, ApJ, 102, 168
81. Kazarovets, E. V., Samus, N. N., 1990, IBVS, 3530, 1
82. Kazarovets, E. V., Samus, N. N., 1997, IBVS, 4471, 1
83. Kenyon, S. J., 1995, RMxAA, 1, 237
84. Kholopov, P. N., Samus, N. N., Kukarkina, N. P., Medvedeva, G. I., Perova, N. B., 1981, IBVS, 1921, 1
85. Kholopov, P. N., Samus, N. N., Kazarovets, B. V., Frolov, M. S., Kireeva, N. N., 1989, IBVS, 3323, 1
86. Kohoutek, L. & Wehmeyer, R., 1997, Abhandlungen aus der Hamburger Sternwarte, Band 11, Teil 1, 2
87. Kohoutek, L. & Wehmeyer, R., 1999, A&AS, 134, 255
88. Kolotilov, E. A., 1986, SvA., 30, 181
89. Kuhl, L. V., 1970, in Evolution Stellaire Avant la Lequence Principale, Liège, Belgium, 295
90. Kukarkin, B. V., Kholopov, P. N., Fedorovich, V. P., Kireyeva, N. N., Kukarkina, N. P. et al., 1977, IBVS, 1248, 1
91. Kun, M., Balázs, L. G., Tóth, I., 1987, Ap&SS, 134, 13
92. Kun, M., 1998, ApJS, 115, 59
93. Kun, M., Kiss, Z. T., Balog, Z., 2008, Handbook of Star Regions, Volume I: The Northern Sky ASP Monograph Publ., 4, ed. B. Reipurth
94. Kun, M., Balog, Z., Kenyon, S. J., Mamajek, E. E., Gutermuth, R. A., 2009, ApJS, 185, 451
95. Laugalys, V., Straižys, V., 2002, Balt. Astr., 11, 205
96. Laugalys, V., Straižys, V., Vrba, F. J., Boyle, R. P., Philip, A. G. D., Kazlauskas, A., 2006, Balt. Astr., 15, 483
97. Lenz, P., Breger, M., 2005, CoAst, 146, 53
98. Magakian, T. Y., Amirkhanian, A. S., 1979, ATsir, 1038, 6
99. Magakian, T. Y., Movsessian, T. A., 1997, ARep, 41, 483

100. Magakian, T. Y., Movsessian, T. A., Hovhannesian, E. R., 1999, *Ap*, 42, 121
101. Meyer, M. R., Calvet, N., Hillenbrand, L. A., 1997, *AJ*, 114, 288
102. Miller, A. A., Hillenbrand, L. A., Covey, K. R., Poznanski, D., Silverman, J. M. et al., 2011, *ApJ*, 730, 80
103. Miranda, L. F., Eiroa, C., Gomez de Castro, A. I., 1993, *A&A*, 271, 564
104. Miranda, L. F., Eiroa, C., Fernandez, M., Gomez de Castro, A. I., 1994, *A&A*, 281, 864
105. Mitskevich, M. P. & Pavlenko, E. P., 2001, *Ap*, 44, 411
106. Natta, A., Prusti, T., Neri, R., Thi, W. F., Grinin, V. P., Mannings, V., 1999, *A&A*, 350, 541
107. Natta, A., Whitney, B. A., 2000, *A&A*, 364, 633
108. Palla, F., Stahler, S. W., 1993, *ApJ*, 418, 414
109. Parsamian, E. S., Chavira, E., Gonzalez, G., 1994, *IBVS*, 4046, 1
110. Perez, M. R., Grady, C. A., 1997, *Space Science Review*, 82, 407
111. Petrov, P. P., 2003, *Ap.*, 46, 506
112. Pogonyants, A. Y., 1991, *IBVS*, 3624, 1
113. Preibisch, T., Feigelson, E. D., 2005, *ApJS*, 160, 390
114. Reipurth, B., 1990, *IAUS*, 137, 229
115. Reipurth, B., Hartmann, L., Kenyon, S. J., Smette, A., Bouchet, P., 2002, *AJ*, 124, 2194
116. Reipurth, B., Aspin, B., 2010, in *Evolution of Cosmic Objects through their Physical Activity*, eds. H. Harutyunyan, A. Mickaelian, Y. Terzian, Yerevan: Gitutyun, 19
117. Rosino, L., Tsvetkov, M., Tsvetkova, K., 1987, *IBVS*, 2981, 1
118. Rydgren, A. E., Strom, S. E., Strom, K. M., 1976, *ApJS*, 30, 307
119. Samus, N. N., Durlevich, O. V. et al., 2009, *VizieR Online Data Catalog: General Catalogue of Variable Stars*, 1, 2025
120. Scholz, A., Irwin, J., Bouvier, J., Sipőcz, B. M., Hodgkin, S., Eislöffel, J. 2011, *MNRAS*, 413, 2595
121. Schwarzenberg-Cherny, A., 1996, *ApJ*, 460, 107
122. Semkov, E. H., Tsvetkov, M. K., 1986, in *Stars Clusters and Associations*, Ed. G. Szécsényi-Nagy, 141
123. Semkov, E. H., 1993a, *IBVS*, 3825, 1

124. Semkov, E. H., 1993b, IBVS, 3918, 1
125. Semkov, E. H., 1993c, IBVS, 3870, 1
126. Semkov, E. H., 1996, IBVS, 4339, 1
127. Semkov, E. H., 1997, IAUS, 182, 42
128. Semkov, E. H., Mutafov, A. S., Munari, U., Rejkuba, M., 1999, AN, 320, 57
129. Semkov, E., 2000, in Birth and Evolution of Binary Stars, IAUS, Eds. B. Reipurth, H. Zinnecker, 121
130. Semkov, E. H., 2002, IBVS, 5214, 1
131. Semkov, E. H., 2003a, IBVS, 5406, 1
132. Semkov, E. H., 2003b, IBVS, 5373, 1
133. Semkov, E. H., 2004a, IBVS, 5556, 1
134. Semkov, E. H., 2004b, Balt. Astr., 13, 538
135. Semkov, E. H., Peneva, S. P., Munari, U., Milani, A., Valisa, P., 2010, A&A, 523, L3
136. Semkov, E. H., Peneva, S. P., Munari, U., Tsvetkov, M. K., Jurdana-Šepić, R., de Miguel, E., Schwartz, R. D., Dimitrov, D. P., Kjurkchieva, D. P., Radeva, V. S., 2012, A&A, 542, A43
137. Semkov, E. H., Peneva, S. P., Ibryamov, S. I., Dimitrov, D. P., 2014, BlgAJ, 20, 59
138. Shevchenko, V. S., Yakubov, S. D., 1989, Soviet Astronomy, 33, 370
139. Shevchenko, V. S., Herbst, W., 1998, AJ, 116, 1419
140. Skrutskie, M. F., Cutri, R. M., Stiening, R., Weinberg, M. D., Schneider, S. et al., 2006, AJ, 131, 1163
141. Skumanich, A., 1972, ApJ, 171, 565
142. Steinhauer, A. J. B., Herbst, W., Henden, A., 1996, AAS, 28, 884
143. Straizys, V., Corbally, C. J., Laugalys, V., 2008, Balt. Astr., 17, 125
144. Straizys, V., Maskoliūnas, M., Boyle, R. P., Prada Moroni, P. G., Tognelli, E., Zdanavičius, K., Zdanavičius, J., Laugalys, V., Kazlauskas, A., 2014, MNRAS, 438, 1848
145. Strassmeier, K. G., 1992, in Robotic Telescopes in the 1990s, Astron. Soc. of the Pacific, 39
146. Strom, S. E., Strom, K. M., Yost, J., Carrasco, L., Grasdalen, G., 1972, ApJ, 173, 353
147. Terranegra, L., Chavarría-K., C., Diaz, S., Gonzales-Patino, D., 1994, A&AS, 104, 557

148. Thé, P. S., Pérez, M. R., van den Heuvel, E. P. J., 1994a, ASP Conf. Ser. 62, The Nature and Evolutionary Status of Herbig Ae/Be Stars, eds. P. S. Thé, M. R. Pérez, E. P. J. van den Heuvel, San Francisco: ASP
149. Thé, P. S., De Winter, D., Pérez, M. R., 1994b, A&AS, 104, 315
150. Tsvetkov, M., Semkov, E., Tsvetkova, K., Hambaryan, V., 1996, IBVS, 4328, 1
151. van den Ancker, M. E., Thé, P. S., Feinstein, A., Vásquez, R. A., De Winter, D., Pérez, M. R., 1997, A&AS, 123, 63
152. van den Ancker, M. E., De Winter, D., Tjin A Djie, H. R. E., 1998, A&A, 330, 145
153. Vittone, A. A., Errico, L., 2005, Mem. S. A. It., 76, 320
154. Voshchinnikov, N. V., 1989, Astrofizika, 30, 509
155. Wachmann, A. A., 1954, ZfA, 35, 74
156. Walker, M. F., 1956, ApJS, 2, 365
157. Walter, F. M., 1986, ApJ, 306, 573
158. Waters, L. B. F. M., Waelkens, C., 1998, ARA&A, 36, 233
159. Weintraub, D. A., 1990, ApJS, 74, 575
160. Welin, G., 1971, A&A, 12, 312
161. Welin, G., 1973, A&AS, 9, 183
162. Wenzel, W., 1969, in IAU Colloq., in Non-periodic Phenomena in Variable Stars, ed. L. Detre, Budapest: Academic Press, 61
163. Wenzel, K., 2011, BAV Rundbrief, 60, 23
164. Zaitseva, G. V., 1986, Astrophysics, 25, 626
165. Zappala, R. R., 1972, ApJ, 172, 57

Приложение

Фотометрични CCD наблюдения на изследваните звезди в полето на мъглявината „Мексикански залив“ (NGC 7000/IC 5070)

Таблица 12: Фотометрични CCD наблюдения на V521 Cygni в
периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	12.49	-	14.28	15.65	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	-	-	13.54	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	11.91	-	13.53	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	-	-	13.53	14.75	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	11.88	-	13.51	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	-	-	13.47	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	-	12.77	-	14.65	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	-	-	13.47	14.68	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	-	12.93	13.79	15.07	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	12.14	13.01	13.90	15.23	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	12.11	12.97	13.80	15.09	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	12.04	12.86	13.69	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	11.99	12.81	13.66	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	12.16	-	13.88	15.18	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	11.87	12.67	13.48	14.63	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	12.09	-	13.79	15.02	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	12.25	13.18	14.08	15.38	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	-	-	13.75	14.99	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	14.05	-	16.69	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	-	-	14.06	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	12.74	13.83	14.83	16.28	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	12.67	13.72	14.73	16.19	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	12.13	13.00	13.87	15.13	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	12.10	12.95	13.82	15.06	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	12.13	12.96	13.86	15.08	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	12.11	12.96	13.81	15.02	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	11.95	12.75	13.56	14.74	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	12.10	12.93	13.77	15.00	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	11.94	12.75	13.56	14.75	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	12.09	12.96	13.80	15.03	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	11.92	12.70	13.52	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	11.92	12.71	13.54	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	11.96	12.77	13.59	14.82	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	11.90	12.69	13.49	14.70	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	11.93	12.71	13.51	14.77	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	11.87	12.68	13.46	14.68	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	-	12.65	13.44	14.67	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	11.88	12.67	13.45	14.71	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	11.88	12.69	13.49	14.73	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	11.88	12.66	13.48	14.68	ШМИТ	ST-8

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
23.08.2005	53606.289	11.78	12.55	13.32	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	11.82	-	13.37	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	-	12.62	13.40	14.62	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	-	12.83	13.62	14.87	1.3-м	Phot
28.03.2006	53821.545	-	-	13.45	14.68	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	11.92	12.71	13.51	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	11.88	12.71	13.54	14.76	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	11.93	12.73	13.53	14.75	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	11.88	12.68	13.48	14.68	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	11.96	12.72	13.53	14.70	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	12.04	12.90	13.73	14.99	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	12.03	12.85	13.66	14.93	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	12.06	12.89	13.72	14.98	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	12.04	12.87	13.69	14.95	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	-	-	13.94	15.31	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	12.03	-	13.75	15.05	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	11.96	12.76	13.56	14.80	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	11.98	12.80	13.61	14.84	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	12.08	12.92	13.74	15.00	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	12.07	12.92	13.75	15.01	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	12.30	13.20	14.08	15.40	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	11.99	12.76	13.57	14.74	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	12.16	12.97	13.81	15.06	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	12.24	13.10	13.91	15.20	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	12.10	12.95	13.80	15.07	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	12.21	13.08	13.96	15.25	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	12.09	12.89	13.73	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	12.06	12.89	13.71	14.95	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	12.02	12.86	13.69	14.93	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	12.11	12.96	13.78	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	12.09	12.95	13.76	14.98	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	11.99	12.82	13.62	14.86	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	11.80	12.63	13.40	14.53	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	12.13	-	13.85	15.13	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	12.30	13.22	14.11	15.44	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	12.15	12.99	13.83	15.12	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	12.18	13.03	13.88	15.16	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	12.00	12.80	13.61	14.84	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	11.95	12.73	13.55	14.75	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	12.25	13.14	14.04	15.34	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	12.21	13.10	13.99	15.30	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	12.44	13.43	14.38	15.75	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	12.37	13.30	14.21	15.53	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	12.21	13.10	13.97	15.25	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	12.12	12.98	13.83	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	12.05	12.92	13.76	15.03	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	12.13	12.99	13.86	15.11	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	12.02	12.85	13.67	14.93	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	12.03	12.87	13.70	14.98	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	12.06	12.91	13.75	15.01	1.3-м	AND

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
24.08.2010	55432.519	12.15	13.01	13.87	15.18	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	12.18	13.06	13.94	15.25	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	12.25	13.17	14.08	15.41	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	12.28	13.20	14.10	15.41	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	12.06	12.89	13.73	14.98	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	12.07	12.88	13.71	14.95	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	12.28	13.16	14.04	15.34	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	12.38	13.31	14.19	15.55	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	12.34	13.26	14.16	15.46	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	12.06	12.93	13.78	15.04	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	12.08	12.95	13.80	15.08	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	12.27	13.22	14.10	15.42	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	12.10	12.89	13.73	14.96	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	12.09	12.88	13.72	14.95	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	12.08	12.89	13.73	14.95	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	12.08	12.91	13.75	15.00	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	12.09	12.87	13.71	14.95	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	12.04	12.85	13.66	14.90	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	12.04	12.83	13.65	14.87	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	12.09	12.90	13.74	14.97	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	12.07	12.87	13.68	14.91	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	12.06	12.87	13.67	14.91	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	12.36	13.19	14.07	15.39	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	12.72	13.62	14.60	15.99	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	12.77	13.69	14.70	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	12.60	13.48	14.44	15.84	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	12.49	13.39	14.33	15.73	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	12.33	13.27	14.22	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	12.30	13.11	13.99	15.31	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	12.21	13.07	13.95	15.24	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	12.09	12.85	13.66	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	12.01	12.79	13.61	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	12.05	12.85	13.66	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	12.01	12.76	13.55	14.75	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	12.04	12.80	13.63	14.84	2-м	VA
01.05.2011	55683.573	12.19	12.98	13.82	15.09	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	11.98	12.74	13.52	14.75	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	11.99	12.76	13.54	14.78	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	11.96	12.72	13.52	14.72	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	11.95	12.71	13.49	14.67	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	11.99	12.72	13.52	14.72	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	12.12	12.88	13.72	14.91	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	11.99	12.77	13.57	14.78	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	12.05	12.82	13.62	14.83	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	11.99	12.75	13.54	14.77	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	12.01	12.76	13.55	14.78	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	12.04	12.83	13.65	14.86	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	12.08	12.86	13.65	14.89	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	12.02	12.83	13.63	14.84	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	11.98	12.77	13.55	14.76	1.3-м	AND

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
18.08.2011	55792.397	11.97	12.76	13.55	14.76	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	12.03	12.79	13.58	14.79	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	11.98	12.74	13.53	14.74	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	12.05	12.83	13.63	14.86	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	11.98	12.77	13.57	14.77	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	12.00	12.79	13.59	14.83	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	11.96	12.75	13.53	14.73	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	12.01	12.77	13.56	14.77	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	11.98	12.77	13.56	14.78	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	11.98	12.76	13.55	14.76	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	12.11	12.88	13.70	14.88	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	12.05	12.80	13.62	14.80	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	12.06	12.83	-	14.81	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	12.08	12.88	13.73	14.88	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	12.16	12.95	13.76	15.01	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	12.13	12.92	13.73	14.99	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	12.07	12.84	13.65	14.90	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	12.09	12.89	13.69	14.93	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	12.17	12.98	13.78	15.05	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	12.09	12.85	13.64	14.90	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	12.14	12.89	13.72	14.93	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	12.14	12.95	13.80	15.07	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	12.14	13.02	13.91	15.19	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	12.44	13.34	14.26	15.65	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	12.06	12.84	13.67	14.94	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	12.18	12.99	13.83	15.02	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	12.29	13.16	14.03	15.34	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	12.34	13.22	14.11	15.43	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	12.29	13.13	14.02	15.32	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	12.42	13.31	14.23	15.60	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	12.44	13.39	14.33	15.72	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	12.47	13.40	14.32	15.71	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	12.47	13.38	14.32	15.70	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	12.31	13.19	14.05	15.35	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	12.14	13.03	13.89	15.19	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	12.11	12.99	13.84	15.11	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	12.14	12.99	13.83	15.12	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	12.21	13.09	13.95	15.26	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	12.33	13.23	14.13	15.47	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	12.12	12.98	13.83	15.11	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	12.16	12.99	13.82	15.10	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	12.09	12.96	13.78	15.14	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	12.10	12.95	13.79	15.09	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	12.14	13.03	13.86	15.15	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	12.13	13.01	13.87	15.15	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	12.14	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	12.06	-	13.77	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	12.09	12.92	13.75	15.02	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	12.12	12.95	13.79	15.03	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	12.10	-	13.79	-	1.3-м	AND

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
21.08.2012	56161.346	12.10	12.95	13.76	14.93	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	12.10	12.92	13.76	15.00	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	12.12	13.01	13.86	15.15	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	12.15	13.03	13.88	15.16	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	12.14	12.98	13.80	15.08	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	12.11	12.95	13.78	15.05	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	12.18	13.04	13.89	15.17	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	12.12	12.96	13.81	15.07	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	12.12	12.96	13.80	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	12.13	12.99	13.85	15.13	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	12.13	12.99	13.85	15.01	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	12.16	13.01	13.86	15.14	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	12.09	12.94	13.78	15.05	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	12.07	12.91	13.73	14.99	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	12.01	12.83	13.65	14.90	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	12.03	12.83	13.64	14.86	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	12.08	12.91	13.72	14.96	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	12.36	13.22	14.09	15.40	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	12.24	13.10	13.95	15.23	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	12.12	12.95	13.76	15.01	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	12.11	12.90	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	12.06	12.85	13.68	14.89	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	12.02	12.82	13.62	14.88	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	12.03	12.83	13.66	14.85	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	12.04	12.85	13.68	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	12.11	12.91	13.72	14.99	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	12.17	12.98	13.80	15.10	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	12.12	12.93	13.79	15.01	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	12.11	12.88	13.73	14.94	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	12.10	12.87	13.71	14.91	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	12.09	12.95	13.78	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	12.07	12.87	13.67	14.92	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	11.98	12.80	13.61	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	12.11	12.94	13.78	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	12.08	12.87	13.68	14.93	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	12.12	12.89	13.70	14.93	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	12.09	12.92	13.69	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	12.08	12.89	13.70	14.94	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	12.05	12.86	13.71	14.98	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	12.04	12.85	13.66	14.88	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	12.02	12.74	13.45	14.66	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	11.92	12.64	13.37	14.49	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	11.99	12.79	13.61	14.73	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	11.97	12.79	13.61	14.80	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	12.00	12.78	13.62	14.76	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	11.98	12.72	13.52	14.61	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	12.02	12.75	13.66	14.86	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	12.02	12.77	13.55	14.74	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	12.02	12.77	13.58	14.68	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	12.09	12.87	13.70	14.91	2-м	VA

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
01.08.2013	56506.281	11.99	12.77	13.59	14.77	2-м	VA
02.08.2013	56507.273	12.04	12.92	13.74	14.82	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	12.10	12.91	13.72	14.94	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	11.99	12.78	13.58	14.83	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	12.01	12.82	13.64	14.82	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	12.01	12.78	13.57	14.83	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	12.10	12.91	13.72	14.94	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	12.11	12.95	13.77	15.18	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	12.02	12.83	13.63	14.88	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	12.01	12.82	13.75	14.81	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	11.98	12.79	13.64	14.89	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	12.09	12.95	13.83	15.01	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	12.02	12.80	13.63	14.87	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	11.93	12.68	13.50	14.67	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	11.99	12.78	13.60	14.83	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	11.92	12.70	13.51	14.72	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	12.01	12.79	13.59	14.80	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	12.09	12.89	13.69	14.89	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	12.12	12.94	13.81	15.09	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	12.14	12.94	13.84	15.13	60-см	FLI
17.09.2013	56553.283	12.00	12.79	-	14.80	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	12.55	13.49	14.40	15.79	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	12.53	13.44	14.36	15.76	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	11.94	12.69	13.60	14.68	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	11.97	12.77	13.57	14.77	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	11.96	12.70	13.52	14.79	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	11.95	12.72	13.47	14.66	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	12.02	12.74	13.55	14.80	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	12.05	12.82	13.62	14.87	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	11.94	12.72	13.55	14.79	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	11.98	12.81	13.62	14.85	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	12.02	12.81	13.60	14.84	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	12.03	12.78	13.59	14.84	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	12.73	13.68	14.71	16.18	2-м	VA
25.06.2014	56834.356	12.66	13.59	14.58	16.03	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	12.54	13.47	14.43	15.81	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	12.13	12.98	13.81	15.09	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	12.32	13.23	14.10	15.43	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	12.85	13.84	14.89	16.38	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	12.67	13.67	14.63	16.08	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	12.56	13.53	14.47	15.88	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	12.55	13.52	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	12.25	13.13	14.02	15.35	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	12.27	13.11	13.97	15.33	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	12.09	12.93	13.77	14.99	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	12.04	12.85	13.68	14.93	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	11.93	12.74	13.55	14.77	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	11.95	12.74	13.53	14.74	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	11.91	12.71	13.50	14.69	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	11.94	12.73	13.51	-	ШМИТ	FLI

Таблица 12: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
24.12.2014	57016.174	12.05	12.87	13.74	15.01	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	12.08	12.90	13.75	15.03	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	12.31	13.22	14.10	15.50	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	12.08	12.92	13.72	15.00	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	12.14	13.01	13.85	15.14	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	12.02	12.83	13.64	14.87	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	11.98	12.77	13.57	14.80	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	12.02	12.84	13.62	14.89	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	12.02	12.81	13.65	14.87	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	11.98	12.79	13.56	14.81	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	12.06	12.85	13.68	14.90	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	12.08	12.86	13.70	14.96	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	12.09	12.93	13.75	15.01	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	12.05	12.88	13.70	14.96	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	12.09	12.87	13.77	14.99	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	12.06	12.85	13.70	14.95	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	11.88	12.66	13.46	14.65	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	11.84	12.63	13.41	14.60	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	11.89	12.65	13.45	14.65	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	11.89	12.69	13.43	14.65	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	11.88	12.67	13.43	14.63	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	11.90	12.69	13.44	14.69	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	11.93	12.69	13.52	14.71	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	11.94	12.69	13.51	14.70	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	11.94	12.71	13.56	14.72	2-м	VA

Таблица 13: Фотометрични CCD наблюдения на V752 Cygni в периода декември 2006 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
16.12.2006	54086.204	15.09	15.95	16.85	17.75	ШМИТ	ST-8
28.08.2008	54707.312	15.25	16.28	17.36	18.55	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.01	16.00	16.81	17.73	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	15.20	16.45	17.49	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	14.65	15.38	15.95	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.75	15.37	15.91	16.55	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	14.90	15.79	16.56	17.34	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	15.00	-	16.86	17.77	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	14.76	15.54	16.17	16.97	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.93	15.82	16.56	17.42	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	15.12	16.22	17.12	18.27	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.94	15.84	16.55	17.35	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.72	15.53	16.19	17.03	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	15.16	16.12	16.74	17.61	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.93	15.91	16.58	17.50	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.94	15.89	16.67	17.51	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	14.90	15.88	16.63	17.50	ШМИТ	FLI

Таблица 13: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
02.11.2010	55503.223	14.70	15.55	16.19	16.93	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.51	15.18	15.72	16.35	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.73	15.42	16.03	16.84	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.03	15.91	16.67	17.55	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.84	15.73	16.41	17.11	ШМИТ	FLI
06.02.2011	55599.190	15.55	16.52	-	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.76	15.48	16.11	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.80	15.60	16.21	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	15.15	16.29	17.00	18.20	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	14.84	15.74	16.43	17.33	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	14.80	15.40	15.95	16.76	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	14.77	15.39	15.95	16.66	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	15.08	15.87	16.68	17.50	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.99	16.03	16.82	17.80	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	14.98	16.08	16.76	17.75	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.97	15.98	16.84	17.75	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	15.08	16.15	17.14	18.19	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.88	15.80	16.61	17.50	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.83	15.65	16.40	17.22	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	15.18	16.02	16.68	17.58	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	15.33	16.39	17.26	18.36	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.11	16.02	16.81	17.68	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	15.01	16.03	16.80	17.72	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	15.05	16.09	16.91	17.91	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	15.01	16.01	16.80	17.70	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.08	16.17	16.99	17.91	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.11	16.14	16.89	17.82	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	15.03	15.97	16.67	17.53	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	14.88	15.71	16.38	17.23	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.97	15.89	16.63	17.54	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	15.19	15.95	16.51	17.27	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	15.07	15.84	16.42	17.30	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.10	16.27	17.06	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	15.09	16.10	16.72	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	15.31	16.64	17.61	18.78	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	15.18	16.35	17.24	18.35	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	14.93	15.75	16.38	17.20	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	14.97	15.93	16.68	17.50	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.87	15.75	16.38	17.21	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.47	15.02	15.48	16.12	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.83	15.38	15.90	16.59	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	15.34	16.67	17.71	18.80	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	15.29	16.56	17.69	18.89	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	14.33	14.95	15.39	16.08	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	14.54	15.10	15.57	16.25	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	14.28	14.89	15.46	16.14	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.52	15.21	15.80	16.53	ШМИТ	FLI
22.09.2012	56193.339	15.03	16.08	16.85	17.75	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	15.01	16.00	16.83	17.73	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	15.08	16.24	17.15	18.26	ШМИТ	FLI

Таблица 13: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
08.10.2012	56209.204	15.04	16.12	16.98	17.99	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.28	16.44	17.53	18.80	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.91	15.87	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	15.23	16.38	17.08	18.06	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	15.23	16.44	17.44	18.78	ШМИТ	FLI
17.11.2012	56249.172	15.25	16.33	17.32	18.50	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	15.29	16.49	17.53	18.67	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	15.20	16.35	17.28	18.44	ШМИТ	FLI
16.01.2013	56309.243	15.02	15.84	16.39	17.26	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	14.53	15.30	16.09	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	15.42	16.45	17.41	18.32	ШМИТ	FLI
10.04.2013	56392.510	14.94	15.86	16.53	17.46	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.71	15.49	16.15	16.90	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.85	15.49	16.08	16.60	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	14.83	15.58	16.19	16.78	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	14.91	15.71	16.41	17.17	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	15.10	15.78	16.67	17.48	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	15.23	16.26	17.04	17.85	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	14.56	15.17	15.71	16.35	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.69	15.40	15.97	16.58	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.71	15.37	15.93	16.67	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.97	15.72	16.35	17.10	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	15.01	15.81	16.47	17.23	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.88	15.76	16.47	17.27	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	14.88	15.74	16.49	17.36	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	14.88	15.69	16.38	17.12	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	15.16	15.91	16.55	17.13	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	15.09	15.86	16.53	17.05	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.66	15.36	15.94	16.59	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	15.35	15.93	16.47	17.13	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	15.38	16.11	16.83	17.56	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	14.82	15.51	16.16	16.76	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	15.50	16.20	17.04	17.80	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	14.72	15.40	15.96	16.64	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	14.85	15.67	16.28	17.06	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.07	16.03	16.81	17.65	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.46	14.95	15.38	16.02	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	14.93	15.87	16.60	17.40	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.85	15.68	16.31	17.11	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	14.87	15.76	16.41	17.25	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.65	15.49	16.17	16.93	ШМИТ	FLI
24.07.2014	56863.339	15.18	16.31	17.23	18.40	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.12	16.36	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.10	16.37	17.43	18.36	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	14.96	15.76	16.36	16.96	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.11	15.98	16.60	17.30	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.21	16.33	17.20	18.19	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	15.07	16.06	16.70	17.62	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.97	16.10	16.87	17.91	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.21	16.43	17.16	-	ШМИТ	FLI

Таблица 13: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
21.02.2015	57074.641	15.25	16.28	16.90	17.97	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	15.21	16.60	17.47	18.77	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	15.29	16.57	17.27	18.75	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	14.96	15.89	16.50	17.39	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	14.88	15.84	16.60	17.47	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.97	15.96	16.68	17.50	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	14.93	15.78	16.22	17.06	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	15.30	16.30	16.91	17.95	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	15.03	16.11	16.71	17.79	ШМИТ	FLI

Таблица 14: Фотометрични CCD наблюдения на V1538 Сугні в периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
14.06.2000	51710.467	15.04	-	17.05	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	15.04	-	17.05	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	15.06	-	17.06	18.45	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	15.07	-	17.06	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	15.06	16.13	17.08	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	15.05	-	17.06	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	15.05	16.11	17.06	18.49	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	15.04	16.08	17.05	18.43	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	15.04	16.04	17.01	18.33	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	15.04	16.14	17.12	18.42	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	15.05	16.19	17.12	18.43	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	15.02	16.10	17.10	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	15.01	16.08	17.04	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	15.06	-	17.07	18.48	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	15.04	16.07	17.02	18.41	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	15.08	-	17.12	18.56	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	15.02	16.07	17.02	18.41	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	15.08	-	17.14	18.48	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	16.11	-	18.48	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	15.07	-	17.11	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	15.02	16.07	17.04	18.36	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	15.04	16.10	17.06	18.37	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.01	16.05	17.04	18.49	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	15.02	16.16	17.10	18.52	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	15.04	16.11	17.14	18.90	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	15.09	16.22	17.14	18.49	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	-	-	-	-	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	15.05	16.14	17.17	18.62	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	15.09	16.26	17.17	18.44	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	15.04	16.23	17.11	18.37	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	15.03	16.09	17.08	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	15.10	16.21	17.19	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	15.10	16.23	17.17	18.56	1.3-м	Phot

Таблица 14: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
08.09.2004	53257.324	15.04	16.14	17.10	18.48	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	15.07	16.15	17.09	18.51	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	15.12	16.21	17.18	18.61	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	15.08	16.22	17.21	18.62	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	15.08	16.18	17.13	18.53	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	15.07	16.19	17.09	18.56	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	15.05	16.17	17.09	18.33	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	15.04	16.13	17.09	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	15.02	16.07	17.01	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	15.02	16.09	17.03	18.40	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.04	16.12	17.06	18.46	1.3-м	Phot
28.03.2006	53821.545	14.81	15.78	16.80	18.25	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	15.07	16.24	17.29	-	ШМИТ	ST-8
30.09.2006	54009.385	15.03	16.12	17.04	18.43	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	14.98	16.01	16.96	18.29	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	15.02	15.96	16.93	18.16	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	15.01	16.08	17.04	18.39	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.98	15.99	16.92	18.28	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	15.00	16.05	16.98	18.39	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.94	15.92	16.80	18.12	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.81	15.78	16.80	18.23	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	14.81	15.91	16.81	18.22	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	14.99	16.04	16.99	18.43	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.95	16.01	16.94	18.35	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.98	16.05	16.99	18.37	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.06	16.07	17.03	18.42	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.95	16.00	16.94	18.38	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	15.01	15.96	16.88	18.32	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.00	16.07	16.94	18.46	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.03	16.02	16.96	18.21	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.97	16.03	16.97	18.39	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.99	16.05	17.01	18.44	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	15.01	15.99	16.96	-	ШМИТ	FLI
07.07.2009	55016.501	15.06	16.10	17.06	18.49	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.98	16.05	17.00	18.45	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	15.02	16.09	17.04	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	15.03	16.18	17.15	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.98	16.07	17.01	18.39	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	15.06	16.14	17.16	18.43	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	15.00	-	17.06	18.52	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.02	16.08	17.06	18.35	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	15.00	16.06	17.01	18.39	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	14.99	15.92	17.01	18.30	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	15.00	16.08	17.04	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	15.01	16.04	17.02	18.35	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	15.03	16.06	16.92	18.35	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	15.01	16.06	17.06	18.41	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	15.00	16.08	17.04	18.44	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.99	16.08	17.03	18.41	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.96	16.08	17.03	18.42	1.3-м	AND

Таблица 14: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
14.08.2010	55423.256	15.01	16.07	17.03	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.97	16.08	17.03	18.43	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	15.01	16.04	16.97	18.30	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.98	16.05	17.00	18.39	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.98	16.06	17.01	18.37	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.94	16.03	17.04	18.59	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	15.00	16.10	17.02	18.39	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	15.02	16.08	17.04	18.37	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	15.01	16.09	17.03	18.34	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	14.96	16.07	17.04	18.34	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	14.98	16.06	16.99	18.39	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	14.95	16.03	16.98	18.35	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	15.02	16.09	17.03	18.46	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	15.01	16.10	17.08	18.42	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	15.00	16.06	17.01	18.38	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	15.00	16.08	17.03	18.45	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	15.00	16.06	16.97	18.21	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.97	16.06	17.00	18.33	1.3-м	AND
31.10.2010	55501.195	15.00	16.01	16.98	18.40	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	15.00	16.05	16.99	18.52	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	15.02	16.06	17.03	18.31	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	15.03	16.07	17.04	18.44	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	15.04	16.07	17.00	18.49	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.03	16.11	17.06	18.49	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	15.03	16.00	16.96	18.37	ШМИТ	FLI
06.02.2011	55599.190	15.00	16.13	17.11	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	15.00	16.08	17.13	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.97	16.00	17.00	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	15.05	16.09	17.07	18.57	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	14.99	16.04	17.04	18.56	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	15.07	16.08	17.08	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	15.03	16.08	17.09	18.64	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	15.02	16.06	17.08	18.52	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	15.00	16.00	16.99	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	14.98	16.00	16.85	18.30	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	15.00	15.96	16.96	18.28	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.98	16.02	16.93	18.41	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.99	15.98	16.94	18.42	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	15.00	16.02	16.94	18.25	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.99	16.01	16.94	18.36	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	15.00	16.06	17.02	18.40	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.97	16.04	16.98	18.37	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	14.96	16.02	16.97	18.34	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	15.00	16.03	17.02	18.53	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.03	16.02	16.95	18.40	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	15.00	16.05	17.12	18.48	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	14.97	16.04	16.97	18.35	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.96	16.01	16.92	18.26	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	14.99	16.06	17.02	18.45	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	15.03	16.04	16.95	18.30	ШМИТ	FLI

Таблица 14: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
07.10.2011	55842.269	14.95	16.01	16.93	18.33	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.99	16.07	16.99	18.38	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.176	15.00	16.00	17.01	18.34	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.01	16.04	16.95	18.41	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.01	16.04	17.01	18.40	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	15.00	16.06	17.00	18.37	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.01	16.05	16.96	18.24	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.95	16.02	16.96	18.21	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	14.98	15.98	16.95	18.25	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	14.95	15.99	16.87	18.39	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.07	16.09	17.00	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	15.03	16.07	16.99	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	14.96	16.02	16.93	18.28	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	14.97	16.01	16.97	18.32	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	15.01	16.11	17.05	18.60	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.00	16.06	17.03	18.52	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	15.01	16.06	17.02	18.47	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	15.01	16.02	17.00	18.28	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.99	16.04	16.94	18.38	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	14.91	15.96	16.90	18.27	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	14.98	16.06	16.99	18.30	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	14.94	16.02	17.00	18.34	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	14.94	16.04	17.01	18.37	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.94	16.04	17.05	18.36	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	15.00	16.01	16.98	18.43	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	15.08	16.10	16.89	18.22	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.79	15.96	16.94	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	14.97	15.95	16.98	18.32	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	14.89	15.98	16.99	18.50	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	14.89	15.99	16.96	18.39	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	14.93	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	14.93	-	16.92	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	15.00	16.00	16.92	18.20	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	15.00	16.00	16.96	18.28	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	14.92	-	16.92	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	14.97	15.96	16.91	18.25	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	14.99	16.00	16.94	18.31	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.94	15.96	16.91	18.30	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	14.94	15.96	16.88	18.24	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	14.97	16.01	16.98	18.30	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.97	16.04	16.99	18.29	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	14.95	16.04	16.98	18.37	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	15.00	16.08	17.02	18.32	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	14.99	16.05	17.07	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	14.97	16.05	16.99	18.41	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	14.99	16.02	-	18.44	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	14.98	16.05	16.99	18.38	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	14.95	16.04	16.99	18.39	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	14.98	15.99	16.95	18.33	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.99	16.05	16.99	18.40	1.3-м	AND

Таблица 14: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
22.09.2012	56193.339	15.04	16.06	17.00	18.36	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	14.99	16.04	16.97	18.36	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	14.98	16.02	16.96	18.36	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	14.97	16.00	16.90	18.34	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	14.98	16.00	16.87	18.24	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.97	15.88	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	14.97	16.03	16.97	18.24	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	15.02	16.04	16.97	18.34	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	15.04	16.06	17.03	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	15.02	16.05	16.95	18.35	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	14.99	16.04	16.99	18.40	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	14.96	16.02	16.94	18.31	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.98	16.01	16.89	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	14.91	15.85	16.88	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	15.02	16.07	16.96	18.20	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	15.13	15.95	17.17	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	14.97	15.99	16.92	18.18	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	14.98	15.98	16.98	-	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	15.03	16.12	17.11	18.44	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	15.00	15.99	16.94	18.40	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.97	16.03	16.95	18.43	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	15.04	15.93	17.04	18.14	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	15.00	15.95	16.96	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	14.98	15.99	16.81	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	14.96	16.00	16.97	18.50	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	14.96	15.98	16.97	18.45	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	15.00	16.06	17.05	18.47	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	15.04	16.02	16.96	18.19	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.97	16.05	17.00	18.35	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.99	16.04	17.00	18.41	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	15.05	16.11	16.95	18.11	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.99	16.04	16.98	18.35	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	15.06	16.01	17.02	18.10	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	15.02	16.06	16.99	18.37	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	15.02	15.96	17.00	18.41	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	15.01	15.98	16.72	18.54	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.96	16.00	16.97	18.36	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	14.96	15.99	16.94	18.27	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	15.00	16.09	17.00	18.40	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	15.07	16.03	16.98	18.21	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	15.00	15.97	16.94	18.15	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	14.94	15.99	16.97	18.37	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	15.02	15.98	16.98	18.23	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	15.08	16.03	17.03	18.44	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	15.02	16.08	17.06	18.46	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	14.98	16.04	16.99	18.31	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	14.95	16.04	17.00	18.31	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.01	16.05	16.98	18.33	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.96	16.01	17.01	18.31	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	14.98	16.05	16.97	18.33	ШМИТ	FLI

Таблица 14: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
21.05.2014	56799.425	14.97	15.99	16.99	18.49	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	14.99	16.05	17.02	18.51	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.99	16.07	17.07	18.36	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	14.97	15.97	16.95	18.46	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	15.02	16.06	17.11	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	15.03	16.11	-	18.40	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.02	15.94	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	14.99	16.11	17.09	18.51	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	15.01	16.14	17.15	18.58	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.98	16.04	16.99	18.39	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	14.96	16.04	16.99	18.35	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	14.99	16.06	16.98	18.36	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	14.98	16.02	16.95	18.45	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.98	16.10	17.06	18.41	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	14.98	16.04	16.93	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	14.96	15.96	16.98	18.35	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	14.94	15.96	16.88	18.20	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	14.95	16.00	16.90	18.40	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	14.94	15.95	16.87	18.53	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	14.94	15.99	16.91	18.41	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.95	15.98	16.87	18.23	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	14.95	15.99	16.88	18.24	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	14.94	15.96	16.92	18.26	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.94	15.99	16.92	18.24	ШМИТ	FLI
11.08.2015	57246.355	14.92	15.96	16.91	18.34	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.96	15.99	16.94	18.37	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.337	14.97	15.99	16.90	18.32	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	14.95	16.03	16.89	18.33	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	14.96	15.95	16.86	18.23	ШМИТ	FLI

Таблица 15: Фотометрични CCD наблюдения на V1539 Cygni в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	-	14.40	15.42	16.85	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	13.37	-	15.32	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	13.39	-	15.32	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	13.38	-	15.30	16.62	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	13.41	-	15.40	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	13.41	14.37	15.39	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	13.45	-	15.42	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	13.42	14.36	15.39	16.80	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	13.41	14.34	15.35	16.73	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	13.43	14.39	15.39	16.78	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	13.40	14.41	15.43	16.78	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	13.40	14.42	15.46	16.85	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	13.39	14.42	15.46	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 15: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
27.05.2001	52057.425	13.39	14.38	15.47	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	13.45	-	15.43	16.86	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	13.40	14.34	15.35	16.74	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	13.46	-	15.52	16.92	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	13.40	14.37	15.40	16.75	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	13.46	-	15.46	16.80	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	14.43	-	16.85	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	13.44	-	15.45	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	13.46	14.49	15.57	17.01	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	13.39	14.42	15.49	16.94	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	13.44	14.46	15.47	16.82	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	13.44	14.43	15.48	16.81	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	13.48	14.53	15.59	17.06	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	13.46	14.50	15.55	16.92	ШМИТ	ST-8
06.05.2003	52765.517	13.44	14.43	15.50	16.80	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	13.44	14.46	15.50	16.82	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	13.41	14.40	15.34	16.58	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	13.45	14.38	15.37	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	13.47	14.48	15.49	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	13.52	14.54	15.59	16.97	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	13.49	14.51	15.59	17.01	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	13.49	14.48	15.53	16.93	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	13.45	14.41	15.44	16.83	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	13.42	14.42	15.49	16.83	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	13.49	14.48	15.56	16.94	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	13.40	14.38	15.37	16.69	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	13.44	14.45	15.49	16.88	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	13.44	14.43	15.48	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	13.40	14.37	15.39	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	13.34	14.29	15.29	16.56	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	13.45	14.45	15.51	16.84	1.3-м	Phot
28.03.2006	53821.545	13.36	14.29	15.40	16.82	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	13.42	14.40	15.42	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	13.52	14.49	15.56	16.99	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	13.50	14.52	15.52	16.82	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	13.52	14.55	15.61	17.00	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	13.46	14.39	15.44	16.89	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	13.45	14.45	15.52	16.87	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	13.42	14.36	15.36	16.64	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	13.48	14.50	15.55	16.92	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	13.51	14.52	15.56	16.86	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	13.38	14.37	15.42	16.81	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	13.36	14.43	15.38	16.79	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	13.40	14.41	15.46	16.84	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	13.35	14.34	15.38	16.70	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	13.49	14.49	15.57	16.93	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	13.44	14.43	15.51	16.86	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	13.53	14.55	15.62	17.01	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	13.48	14.42	15.47	16.84	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	13.56	14.51	15.60	16.97	ШМИТ	STL-11

Таблица 15: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
16.04.2009	54938.551	13.46	14.38	15.34	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	13.48	14.52	15.57	17.00	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	13.45	14.45	15.54	16.96	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	13.49	14.46	15.54	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	13.42	14.39	15.44	16.81	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	13.52	14.54	15.62	17.05	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	13.49	14.49	15.56	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	13.39	14.38	15.44	16.76	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	13.41	14.38	15.41	16.71	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	13.43	14.40	15.47	16.81	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	13.53	-	15.57	16.96	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	13.53	14.54	15.57	16.95	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	13.53	14.54	15.57	16.95	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	13.55	14.57	15.64	17.06	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	13.54	14.53	15.61	17.02	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	13.56	14.55	15.62	17.05	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	13.56	14.57	15.64	17.07	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	13.57	14.59	15.69	17.12	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	13.54	14.56	15.64	17.10	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	13.52	14.53	15.59	17.02	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	13.52	14.57	15.64	17.08	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	13.59	14.62	15.72	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	13.56	14.62	15.68	17.12	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	13.57	14.59	15.65	17.05	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	13.45	14.43	15.48	16.82	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	13.48	14.49	15.58	16.93	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	13.44	14.46	15.60	17.05	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	13.51	14.51	15.56	16.87	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	13.53	14.53	15.58	16.94	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	13.50	14.52	15.58	16.93	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	13.47	14.52	15.59	16.91	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	13.48	14.48	15.55	16.90	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	13.47	14.52	15.58	16.98	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	13.56	14.55	15.60	16.99	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	13.55	14.57	15.59	17.00	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	13.54	14.53	15.60	16.98	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	13.54	14.54	15.59	16.98	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	13.49	14.52	15.57	16.92	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	13.64	14.65	15.69	17.02	1.3-м	AND
31.10.2010	55501.195	13.55	14.56	15.60	17.00	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	13.58	14.56	15.63	17.02	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	13.51	14.47	15.53	16.88	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	13.53	14.53	15.60	16.97	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	13.48	14.43	15.45	16.79	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	13.54	14.55	15.62	17.01	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	13.53	14.48	15.51	16.85	ШМИТ	FLI
06.02.2011	55599.190	13.59	14.50	15.55	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	13.58	14.55	15.61	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	13.59	14.61	15.65	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	13.53	14.52	15.57	16.96	ШМИТ	FLI

Таблица 15: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
21.05.2011	55703.384	13.54	14.57	15.46	16.71	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	13.62	14.60	15.63	17.05	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	13.56	14.57	15.64	17.02	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	13.57	14.57	15.58	16.88	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	13.52	14.44	15.44	16.74	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	13.53	14.50	15.50	16.81	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	13.49	14.44	15.47	16.75	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	13.38	14.28	15.28	16.58	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	13.45	14.37	15.36	16.60	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	13.55	14.52	15.58	16.89	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	13.54	14.49	15.51	16.82	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	13.63	14.68	15.74	17.11	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	13.51	14.53	15.57	16.92	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	13.47	14.49	15.51	16.85	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	13.54	14.49	15.48	16.74	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	13.59	14.56	15.62	16.98	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	13.55	14.57	15.63	17.01	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	13.59	14.60	15.65	17.02	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	13.60	14.63	15.67	16.99	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	13.54	14.55	15.61	16.96	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	13.49	14.41	15.39	16.67	ШМИТ	FLI
07.10.2011	5842.2690	13.63	14.72	15.79	17.20	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	13.46	14.47	15.50	16.85	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.176	13.60	14.60	15.66	17.07	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	13.54	14.54	15.55	16.91	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	13.68	14.72	15.77	17.26	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	13.63	14.64	15.73	17.16	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	13.57	14.56	15.59	16.90	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	13.54	14.52	15.54	16.84	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	13.49	14.43	15.44	16.68	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	13.51	14.47	15.53	16.87	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	13.55	14.51	15.54	16.90	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	13.55	14.50	15.60	16.73	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	13.48	14.44	15.45	16.80	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	13.59	14.59	15.66	17.04	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	13.56	14.53	15.54	16.88	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	13.47	14.43	15.44	16.74	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	13.50	14.46	15.49	16.82	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	13.47	14.42	15.42	16.73	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	13.55	14.53	15.56	16.87	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	13.49	14.48	15.49	16.79	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	13.46	14.44	15.46	16.75	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	13.45	14.47	15.52	16.83	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	13.43	14.47	15.49	16.75	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	13.46	14.42	15.56	16.86	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	13.55	14.53	15.59	16.89	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	13.56	14.61	15.68	17.08	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	13.44	14.46	15.52	16.85	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	13.49	14.46	15.48	16.73	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	13.55	14.48	15.40	16.74	1.3-м	AND

Таблица 15: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
16.08.2012	56155.620	13.48	14.52	15.54	16.86	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	13.51	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	13.53	-	15.60	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	13.60	14.63	15.72	17.09	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	13.60	14.61	15.69	17.06	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	13.53	-	15.65	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	13.49	14.49	15.51	16.75	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	13.49	14.47	15.51	16.85	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	13.48	14.46	15.49	16.80	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	13.49	14.50	15.55	16.89	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	13.50	14.49	15.51	16.81	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	13.55	14.53	15.57	16.86	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	13.45	14.44	15.43	16.75	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	13.48	14.47	15.48	16.72	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	13.46	14.45	15.46	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	13.47	14.46	15.48	16.80	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	13.51	14.48	15.49	16.69	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	13.51	14.49	15.50	16.82	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	13.44	14.46	15.48	16.84	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	13.53	14.54	15.58	16.93	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	13.47	14.49	15.54	16.89	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	13.51	14.51	15.52	16.81	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	13.52	14.50	15.51	16.81	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	13.53	14.53	15.58	16.93	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	13.55	14.55	15.60	16.95	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	13.58	14.59	15.64	16.64	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	13.42	14.37	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	13.51	14.46	15.50	16.86	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	13.61	14.61	15.65	16.96	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	13.59	14.59	15.70	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	13.52	14.49	15.53	16.86	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	13.47	14.43	15.45	16.73	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	13.56	14.54	15.57	16.88	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	13.57	14.52	15.53	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	13.57	14.58	15.63	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	13.63	14.63	15.66	16.98	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	13.54	14.60	15.52	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	13.58	14.58	15.65	17.03	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	13.53	14.50	15.47	16.67	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	13.52	14.44	15.44	16.58	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	13.51	14.47	15.46	16.73	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	13.51	14.49	15.50	16.82	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	13.59	14.58	15.65	16.94	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	13.58	14.55	15.60	16.92	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	13.56	14.49	15.60	16.90	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	13.54	14.52	15.49	16.90	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	13.62	14.59	15.65	16.85	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	13.51	14.51	15.54	16.92	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	13.55	14.59	15.62	17.04	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	13.55	14.53	15.57	16.96	ШМИТ	FLI

Таблица 15: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
06.08.2013	56511.411	13.53	14.52	15.55	16.87	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	13.56	14.57	15.59	16.93	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	13.58	14.58	15.65	16.99	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	13.59	14.57	15.74	16.87	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	13.55	14.55	15.58	17.01	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	13.49	14.48	15.54	16.70	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	13.57	14.53	15.61	16.91	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	13.51	14.47	15.54	16.86	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	13.55	14.54	15.59	16.99	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	13.62	14.62	15.77	17.14	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	13.67	14.68	15.78	17.19	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	13.50	14.43	15.49	16.64	60-см	FLI
17.09.2013	56553.283	13.57	14.61	-	17.04	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	13.62	14.62	15.67	17.06	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	13.53	14.50	15.54	16.91	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	13.61	14.61	15.72	17.12	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	13.61	14.60	15.69	17.01	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	13.64	14.66	15.66	17.09	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	13.50	14.43	15.46	16.85	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	13.61	14.60	15.69	17.05	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	13.50	14.51	15.51	16.81	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	13.60	14.61	15.68	16.99	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	13.54	14.54	15.58	16.91	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	13.53	14.53	15.57	16.86	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	13.56	14.54	15.64	16.82	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	13.62	14.63	15.58	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	13.54	14.55	15.58	17.00	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	13.57	14.62	-	-	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	13.58	14.61	15.66	17.04	1.3-м	FLI
03.08.2014	56873.386	13.57	14.59	15.65	17.01	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	13.49	14.47	15.52	16.85	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	13.61	14.66	15.74	17.13	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	13.60	14.62	15.71	17.14	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	13.61	14.66	15.72	17.13	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	13.54	14.57	15.54	16.98	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	13.60	14.65	15.62	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	13.59	14.58	15.54	16.85	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	13.53	14.54	15.58	16.97	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	13.60	14.64	15.68	17.03	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	13.62	14.67	15.72	17.05	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	13.54	14.54	15.54	16.89	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	13.58	14.63	15.67	17.07	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	13.52	14.56	15.52	16.90	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	13.57	14.62	15.69	17.08	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	13.62	14.67	15.72	17.09	ШМИТ	FLI
11.08.2015	57246.355	13.53	14.60	15.68	17.08	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	13.58	14.63	15.68	17.08	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.337	13.60	14.64	15.67	17.04	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	13.58	14.63	15.62	17.09	ШМИТ	FLI

03.09.2015	57269.328	13.52	14.56	15.53	16.94	ШМИТ	FLI
------------	-----------	-------	-------	-------	-------	------	-----

Таблица 16: Фотометричні CCD наблюдения на V1716 Cygni в періода юні 1997 г. – серпентври 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	15.07	16.44	17.64	19.26	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	15.05	-	17.56	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.97	-	17.41	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	15.00	-	17.47	19.12	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.97	-	17.44	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	15.10	16.50	17.65	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	15.10	-	17.61	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.97	16.28	17.40	19.02	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.97	16.30	17.44	19.12	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	15.06	16.42	17.57	19.27	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	15.07	16.49	17.71	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.94	16.35	17.46	18.82	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.83	16.18	17.23	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.83	16.14	17.22	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.86	-	17.23	18.90	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.95	16.24	17.38	18.98	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	15.09	-	17.70	19.17	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	14.99	16.36	17.52	19.10	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	15.10	-	17.69	19.14	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	16.52	-	19.28	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.88	-	17.37	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.80	16.13	17.28	18.81	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	15.00	16.44	17.51	18.76	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.98	16.43	17.57	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	15.07	16.51	17.63	19.4	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.82	16.15	17.33	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	15.06	16.56	17.64	19.50	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	14.89	16.10	17.37	18.86	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	15.03	16.41	17.61	19.37	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	15.04	16.50	17.75	18.96	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.99	16.34	17.55	18.77	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.83	16.11	17.24	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.80	16.12	17.22	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	15.05	16.51	17.68	19.31	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.78	16.09	17.23	18.82	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.99	16.39	17.56	19.22	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.87	16.19	17.29	18.86	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.80	16.11	17.25	18.91	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	15.00	16.43	17.60	19.09	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.84	16.20	17.17	18.80	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	15.05	16.53	17.66	18.68	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.84	16.17	17.32	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.90	16.26	17.41	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	14.85	16.18	17.33	18.96	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.10	16.57	17.76	19.41	1.3-м	Phot

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
28.03.2006	53821.545	14.43	15.28	16.14	17.05	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	15.13	16.65	17.75	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	14.89	16.08	17.30	19.00	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.94	16.32	17.46	19.03	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	15.03	16.47	17.65	19.25	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	15.06	16.30	17.49	19.30	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.88	16.21	17.39	18.98	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	15.05	16.42	17.61	19.23	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	15.03	16.49	17.65	19.20	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	15.05	16.45	17.58	19.16	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.89	16.12	17.36	19.00	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	15.00	16.35	17.50	19.16	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	15.02	16.46	17.61	19.21	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.99	16.42	17.56	19.13	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.97	16.37	17.51	19.10	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.06	16.47	17.62	19.23	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.95	16.34	17.48	19.09	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	15.04	16.27	17.46	19.16	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.11	16.47	17.67	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.05	16.36	17.39	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	15.01	16.42	17.58	19.16	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.96	16.33	17.48	19.04	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	15.04	16.41	17.59	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	15.09	16.49	17.64	19.23	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.96	16.32	17.50	19.13	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	15.01	16.39	17.51	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	15.09	16.56	17.77	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	15.00	16.42	17.56	19.11	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	15.04	16.53	17.81	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	15.05	-	17.74	19.34	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.00	16.35	17.52	19.11	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.98	16.38	17.48	19.14	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.10	16.50	17.60	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.96	16.32	17.39	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.99	16.34	17.46	18.87	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	15.07	16.45	17.63	19.17	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.98	16.32	17.45	19.15	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	14.94	16.32	17.48	19.08	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.90	16.23	17.37	18.96	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.99	16.36	17.56	19.17	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	15.05	16.46	17.62	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.91	16.25	17.39	18.94	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	14.99	16.40	17.56	19.05	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	15.06	16.42	17.57	19.05	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.95	16.34	17.48	19.14	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.89	16.24	17.38	18.99	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.97	16.36	17.47	18.96	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	14.90	16.26	17.37	18.78	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	14.88	16.28	17.38	18.78	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	15.07	16.43	17.59	19.09	1.3-м	AND

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
30.08.2010	55439.237	14.98	16.40	17.57	19.13	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	15.04	16.43	17.60	19.19	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	15.08	16.45	17.51	19.14	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	15.07	16.47	17.65	19.28	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	15.01	16.40	17.55	19.24	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	14.86	16.20	17.28	18.75	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.94	16.28	17.34	18.67	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.82	16.24	17.37	18.90	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	14.95	16.17	17.46	19.09	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	14.89	16.13	17.49	19.15	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	15.01	16.39	17.53	19.21	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	14.95	-	-	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	15.04	16.30	17.57	19.25	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	15.02	16.40	17.57	19.27	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.95	16.23	17.37	18.99	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.98	16.25	17.40	18.82	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	15.11	16.48	17.60	19.21	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.03	16.30	17.45	18.86	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.97	16.25	17.30	19.00	ШМИТ	FLI
07.01.2011	55569.210	14.98	16.21	17.49	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	14.89	16.03	17.25	18.79	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	14.82	15.95	17.14	18.61	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	15.10	16.28	17.43	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	15.06	16.26	17.48	18.97	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	14.94	16.17	17.40	19.18	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	14.82	16.08	17.14	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.84	16.09	17.13	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.88	16.11	17.24	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.91	16.16	17.12	18.55	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	14.97	16.17	17.49	19.03	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	14.98	16.29	17.36	19.09	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	14.99	16.33	17.39	19.17	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	15.10	16.54	17.62	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	14.93	16.25	17.24	18.34	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.93	16.27	17.27	18.75	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	14.98	16.18	17.43	18.94	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	15.12	16.47	17.55	19.00	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.81	15.87	16.84	17.95	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.68	15.72	16.61	17.75	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.76	15.93	16.95	18.26	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.85	16.05	17.11	18.39	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.92	16.20	17.28	18.88	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	14.88	16.20	17.30	18.72	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.83	16.15	17.24	18.67	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	14.93	16.32	17.46	18.93	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	15.04	16.43	17.67	19.12	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.96	16.24	17.37	18.77	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.89	16.21	17.38	19.00	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	14.90	16.30	17.45	19.01	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.92	16.29	17.40	18.97	1.3-м	AND

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
19.09.2011	55824.281	14.91	16.25	17.39	19.00	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	14.95	16.22	17.39	19.01	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	15.03	16.45	17.55	19.11	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.97	16.36	17.51	19.17	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	14.97	16.23	17.54	19.18	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	14.88	16.09	17.37	19.03	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	14.89	16.12	17.32	19.04	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	14.95	16.22	17.55	18.96	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	15.16	16.53	17.61	19.17	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.00	16.40	17.45	19.11	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	14.96	16.30	17.43	18.97	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	15.05	16.45	17.62	19.16	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.06	16.43	17.64	19.19	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	15.00	16.32	17.47	19.00	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	15.01	16.20	17.55	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	15.02	16.45	17.64	19.11	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	14.92	16.15	17.43	19.16	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	15.08	16.56	17.71	19.21	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.02	16.44	17.58	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	14.99	16.39	17.93	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	15.12	16.55	17.65	19.41	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	15.12	16.57	17.66	19.36	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	14.99	16.22	17.48	19.13	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	15.14	16.59	17.73	19.20	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.07	16.50	17.70	19.25	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	15.16	16.57	17.66	19.23	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	15.02	16.41	17.54	19.16	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	15.01	16.40	17.52	19.14	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	14.97	16.30	17.48	19.01	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	15.06	16.51	17.65	19.24	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	15.05	16.48	17.65	19.33	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	14.93	16.30	17.51	19.02	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.97	16.25	17.57	19.09	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	15.16	16.57	17.59	18.90	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	15.03	16.43	17.12	-	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.96	16.32	17.36	18.76	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	15.07	16.53	17.77	18.97	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	15.24	16.57	17.34	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	15.04	16.40	17.43	18.98	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	14.96	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	15.06	-	17.61	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	14.99	16.45	17.50	19.03	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	14.98	16.33	17.43	18.90	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	14.93	-	17.44	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	15.02	16.43	17.52	19.12	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	15.11	16.51	17.68	19.42	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.95	16.36	17.49	19.01	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	15.01	16.47	17.63	19.17	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	15.12	16.55	17.77	19.29	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.99	16.42	17.52	19.14	ШМИТ	FLI

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
07.09.2012	56178.259	15.02	16.42	17.57	19.16	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	15.09	16.48	17.59	18.71	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	15.09	16.52	17.68	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	15.00	16.40	17.54	19.10	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	15.03	16.42	17.54	18.80	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	14.92	16.27	17.40	18.91	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	14.97	16.41	17.56	19.13	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	15.09	16.53	17.69	19.24	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.86	16.16	17.25	18.60	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	14.88	16.23	17.27	18.74	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	14.98	16.35	17.46	19.03	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	15.14	16.60	17.74	19.40	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	15.02	16.47	17.59	19.22	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.01	16.40	17.46	18.98	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	15.03	16.37	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	14.98	16.20	17.45	19.13	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	14.97	16.40	17.49	19.15	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	14.98	16.34	17.49	-	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	15.00	16.32	17.54	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	15.11	16.47	17.72	19.30	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	15.15	16.56	17.67	19.25	ШМИТ	FLI
13.12.2012	56275.215	15.10	16.31	17.60	19.28	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	14.98	16.17	17.51	19.20	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	14.94	16.35	17.83	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	15.00	16.42	17.53	19.12	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	15.03	16.38	17.55	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	15.05	16.42	-	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	15.03	16.43	17.62	19.17	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	15.36	16.40	17.70	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	14.93	16.51	17.37	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	15.24	16.57	17.79	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	15.13	16.35	17.58	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	15.00	16.32	17.59	19.14	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	14.97	16.38	17.44	18.64	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	15.14	16.46	17.59	18.76	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	15.09	16.52	17.61	19.12	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	15.01	16.25	17.51	19.21	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	15.14	16.68	17.78	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	15.00	16.33	17.28	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	15.21	16.58	17.72	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	15.00	16.41	17.50	19.02	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	15.13	16.50	17.78	19.25	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	14.74	15.81	16.87	18.41	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	14.99	16.21	17.51	19.15	2-м	VA
02.08.2013	56507.273	15.13	16.49	17.76	19.33	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	15.03	16.29	17.54	19.19	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	14.99	16.35	17.46	19.10	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.98	16.24	17.29	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	15.05	16.41	17.54	19.06	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	15.16	16.58	17.74	19.35	ШМИТ	FLI

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
06.08.2013	56511.413	15.16	16.55	17.60	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	15.09	16.44	17.60	19.32	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	15.05	16.40	17.64	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	15.01	16.38	17.59	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	14.99	16.41	17.62	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	15.02	16.22	17.22	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	15.13	16.59	17.75	19.28	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	15.09	16.45	17.63	19.34	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	15.01	16.39	17.61	19.15	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	14.97	16.21	17.41	19.20	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	15.08	16.42	17.69	19.45	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	14.99	16.33	17.46	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	15.03	16.37	17.58	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.283	15.08	16.51	-	18.84	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	15.19	16.58	17.58	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	15.12	16.48	17.68	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	15.07	16.45	17.73	-	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	15.10	16.41	17.64	19.24	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	15.00	16.33	17.54	19.18	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	15.13	16.55	17.69	19.35	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.15	16.50	17.75	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	15.16	16.56	17.89	19.16	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	15.08	16.37	17.82	-	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	15.04	16.43	17.62	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	15.01	16.46	17.55	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	15.16	16.38	17.71	19.39	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	15.06	16.23	17.50	19.16	2-м	VA
25.06.2014	56834.356	15.09	16.39	17.67	19.34	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	15.15	16.42	17.71	19.39	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	14.99	16.39	17.60	18.99	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	15.09	16.48	17.70	19.23	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	15.12	16.45	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	15.10	16.45	-	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	15.09	16.53	17.67	19.27	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.12	-	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.09	16.48	17.67	19.29	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	15.07	16.58	17.66	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.14	16.59	17.82	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.15	16.64	17.77	19.25	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	14.99	16.41	17.59	19.21	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	15.15	16.64	17.75	19.45	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	15.09	16.64	17.64	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.09	16.52	17.59	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	14.99	16.24	17.49	19.18	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	15.10	16.42	17.67	19.35	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	15.14	16.58	17.64	-	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	15.02	16.40	17.49	19.15	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	15.08	16.52	17.61	19.07	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	15.03	16.42	17.66	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	15.15	16.61	17.56	19.20	ШМИТ	FLI

Таблица 16: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
21.05.2015	57164.459	15.05	16.44	17.53	19.32	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	15.04	16.24	17.57	19.42	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	15.04	16.50	17.61	19.32	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	15.03	16.24	17.59	19.22	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	14.93	16.15	17.45	19.14	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	15.16	16.54	17.68	19.26	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	15.08	16.50	17.63	19.15	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	14.98	16.21	17.51	19.17	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	15.05	16.29	17.61	19.29	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	15.06	16.47	17.63	19.24	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	15.01	16.42	17.57	19.14	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	14.99	16.21	17.50	19.16	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	15.05	16.49	17.45	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	15.02	16.39	17.49	18.92	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	15.09	16.46	17.59	19.22	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	15.05	16.33	17.63	19.29	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	15.06	16.26	17.54	19.22	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	15.00	16.18	17.44	19.08	2-м	VA

Таблица 17: Фотометрични CCD наблюдения на V1929 Суgni в периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
29.10.2000	51847.241	13.85	14.47	15.16	16.16	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	13.93	14.60	15.27	16.26	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	13.87	14.49	15.19	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	13.98	14.62	15.27	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2002	52551.364	13.83	14.42	15.06	16.01	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	13.85	14.43	15.07	16.00	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	13.93	14.60	15.25	16.26	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	13.84	14.41	15.06	16.00	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	13.85	14.48	15.14	16.12	ШМИТ	ST-8
28.11.2008	52607.212	13.79	14.40	15.03	15.91	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	13.85	14.50	15.18	16.16	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	13.83	14.50	15.15	16.15	ШМИТ	ST-8
17.07.2004	53203.607	13.88	14.51	15.18	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.231	13.85	14.47	15.11	16.12	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	13.78	14.38	15.03	16.00	ШМИТ	ST-8
16.07.2006	53936.474	13.73	14.31	14.95	-	ШМИТ	ST-8
28.08.2008	54707.312	13.64	14.22	14.84	15.77	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	13.68	14.27	14.90	15.97	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	13.65	14.20	-	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	13.67	14.23	14.83	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	13.70	14.29	14.91	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	13.62	14.19	14.80	15.82	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	13.66	14.25	14.86	15.89	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	13.69	-	14.89	15.92	ШМИТ	FLI

Таблица 17: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
08.10.2009	55113.243	13.66	14.26	14.89	15.93	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	13.66	14.23	14.83	15.81	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	13.67	14.25	14.86	15.87	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	13.66	14.26	14.89	15.90	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	13.67	14.26	14.89	15.90	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	13.67	14.29	14.91	15.90	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	13.73	14.33	15.00	16.02	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	13.66	14.26	14.87	15.86	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	13.69	14.30	14.90	15.89	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	13.74	14.36	14.99	16.01	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	13.72	14.33	14.96	15.94	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	13.73	14.36	14.96	15.97	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	13.75	14.34	14.97	15.98	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	13.69	14.31	14.94	15.93	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	13.72	14.34	14.94	15.94	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	13.77	14.38	15.01	16.04	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	13.72	14.32	14.93	15.96	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	13.76	14.38	15.04	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	13.71	14.31	14.91	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	13.67	14.26	14.85	15.83	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	13.67	14.25	14.82	15.85	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	13.71	14.31	14.92	15.95	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	13.77	14.41	15.04	16.09	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	13.65	14.23	14.82	15.82	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	13.72	14.29	14.95	15.95	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	13.72	14.37	14.99	16.05	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	13.81	14.42	15.06	16.07	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	13.66	14.26	14.86	15.89	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	13.70	14.34	14.92	15.94	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	13.77	14.34	14.95	15.95	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	13.61	14.19	14.78	15.79	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	13.72	14.32	14.93	15.94	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	13.76	14.38	15.01	16.03	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	13.63	14.21	14.82	15.79	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	13.73	14.29	14.91	15.89	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	13.68	14.27	14.88	15.94	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	13.75	14.35	14.98	15.98	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	13.71	14.27	14.88	15.88	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	13.71	14.30	14.92	15.95	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	13.69	14.31	14.92	15.94	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	13.74	14.34	14.97	16.01	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	13.69	14.26	14.89	15.92	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	13.83	14.46	15.09	16.12	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	13.79	14.36	14.99	15.99	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	13.82	14.45	15.06	15.94	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	13.74	14.36	14.99	16.02	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	13.76	14.38	14.98	16.01	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	13.63	14.17	14.77	15.76	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	13.69	14.29	14.93	15.97	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	13.79	14.40	15.01	15.99	ШМИТ	FLI

Таблица 17: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
13.07.2012	56122.399	13.67	14.23	14.83	15.81	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	13.74	14.38	14.99	16.02	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	13.70	14.30	14.93	15.90	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	13.69	14.25	14.88	15.88	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	13.75	14.37	15.03	16.02	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	13.73	14.32	14.94	15.94	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	13.77	14.39	15.01	16.05	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	13.79	14.38	15.03	16.02	ШМИТ	FLI
08.09.2012	56179.272	13.79	14.41	14.99	16.01	60-см	FLI
09.09.2012	56180.364	13.72	14.25	14.84	15.85	60-см	FLI
22.09.2012	56193.339	13.76	14.38	15.01	16.01	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	13.70	14.30	14.89	15.90	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	13.72	14.32	14.95	15.99	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	13.70	14.29	14.91	15.91	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	13.70	14.27	14.87	15.86	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	13.73	-	14.98	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	13.72	14.32	14.97	15.93	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	13.72	14.34	14.97	15.93	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	13.79	14.40	15.01	16.05	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	13.77	14.38	14.99	16.02	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	13.70	14.28	14.91	15.91	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	13.72	14.32	14.92	15.94	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	13.67	14.23	14.83	15.81	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	13.74	14.30	14.87	15.85	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	13.73	14.32	14.92	15.96	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	13.62	14.21	14.80	15.83	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	13.77	14.32	14.93	-	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	13.74	14.37	15.03	15.98	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	13.66	14.23	14.86	15.86	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	13.71	14.31	14.91	15.93	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	13.68	14.26	14.87	15.85	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	13.80	14.39	15.02	16.03	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	13.69	14.26	14.86	15.84	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	13.61	14.20	14.82	15.81	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	13.79	14.40	15.05	16.07	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	13.62	14.17	14.77	15.75	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	13.61	14.17	14.80	15.78	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	13.79	14.43	15.06	16.08	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	13.77	14.38	15.02	16.03	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	13.68	14.26	14.90	15.89	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	13.66	14.20	14.80	15.81	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	13.64	14.19	14.78	15.83	60-см	FLI
09.09.2013	56514.350	13.78	14.42	15.07	16.05	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	13.70	14.29	14.89	15.85	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	13.66	14.26	14.86	15.91	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	13.73	14.32	14.95	15.96	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	13.62	14.21	14.79	15.81	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	13.67	14.23	14.84	15.80	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	13.70	14.23	14.86	15.89	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	13.71	14.30	14.93	15.95	60-см	FLI

Таблица 17: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
28.12.2013	56655.200	13.70	14.28	14.88	15.88	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	13.64	14.21	14.81	15.82	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	13.84	14.48	15.11	16.13	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	13.73	14.30	14.91	15.91	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	13.85	14.48	15.10	16.13	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	13.71	14.29	14.89	15.91	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	13.73	14.36	15.00	16.04	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	13.76	14.38	15.01	16.03	ШМИТ	FLI
24.07.2014	56863.339	13.70	14.27	14.87	15.90	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	13.82	14.43	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	13.73	14.35	14.95	15.98	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	13.70	14.25	14.86	15.82	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	13.73	14.32	14.93	15.94	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	13.67	14.27	14.88	15.88	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	13.68	14.30	14.84	15.83	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	13.66	14.25	-	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	13.69	14.26	14.85	15.92	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	13.68	14.27	14.84	15.92	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	13.66	14.24	14.85	15.88	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	13.75	14.36	14.96	-	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	13.70	14.29	14.77	15.89	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	13.72	14.30	14.85	15.91	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	13.73	14.34	14.82	15.97	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	13.75	14.33	14.83	15.96	ШМИТ	FLI

Таблица 18: Фотометрични CCD наблюдения на V1957 Cygni в периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
14.06.2000	51710.467	14.65	-	16.39	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.64	-	16.36	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	14.62	-	16.32	17.55	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.64	-	16.37	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	14.43	15.16	15.93	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	14.60	-	16.29	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.62	15.47	16.31	17.55	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.65	15.52	16.38	17.63	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.64	15.51	16.36	17.59	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	14.62	15.52	16.37	17.52	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.62	15.53	16.37	17.56	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.55	15.41	16.24	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.55	15.43	16.28	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.63	-	16.35	17.58	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.60	15.47	16.32	17.55	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	14.61	-	16.33	17.55	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	14.59	15.45	16.28	17.52	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.59	-	16.29	17.51	1.3-м	Phot

Таблица 18: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.07.2002	52456.632	-	15.50	-	17.57	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.58	-	16.27	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.60	15.44	16.28	17.45	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.60	15.50	16.36	17.53	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.58	15.40	16.25	17.47	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.59	15.48	16.34	17.46	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.62	15.49	16.33	17.59	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.57	15.46	16.26	17.44	ШМИТ	ST-8
06.05.2003	52765.517	14.53	15.39	16.21	17.44	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.63	15.53	16.41	17.65	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.61	15.50	16.29	17.55	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.58	15.47	16.36	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.58	15.42	16.28	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.58	15.48	16.32	17.57	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.53	15.39	16.22	17.45	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.60	15.46	16.31	17.56	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.56	15.40	16.22	17.46	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.54	15.39	16.22	17.44	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	14.56	15.44	16.27	17.54	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.59	15.47	16.31	17.60	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.53	15.38	16.21	17.51	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.56	15.41	16.25	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.59	15.49	16.34	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	14.57	15.43	16.27	17.50	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	14.60	15.49	16.33	17.56	1.3-м	Phot
28.03.2006	53821.545	14.41	15.26	16.17	17.42	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	14.53	15.39	16.26	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	14.49	15.33	16.19	17.41	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.54	15.41	16.20	17.42	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	14.54	15.39	16.20	17.44	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.60	15.44	16.23	17.34	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.51	15.36	16.19	17.43	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.53	15.35	16.17	17.41	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	14.53	15.38	16.21	17.46	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.54	15.38	16.20	17.41	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.38	15.22	16.12	17.38	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	14.38	15.34	16.12	17.36	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	14.55	15.41	16.23	17.51	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.51	15.38	16.22	17.57	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.51	15.39	16.22	17.50	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	14.58	15.41	16.25	17.55	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.54	15.40	16.24	17.54	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.55	15.36	16.20	17.42	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.55	15.39	16.23	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	14.49	15.35	16.13	17.33	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.49	15.37	16.20	17.45	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.48	15.29	16.11	17.36	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.55	15.37	16.25	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.52	15.38	16.21	17.47	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.55	15.42	16.25	17.54	1.3-м	AND

Таблица 18: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
14.07.2009	55027.412	14.54	15.41	16.24	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.56	15.46	16.35	17.64	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.55	15.41	16.24	17.48	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	14.57	15.42	16.34	17.57	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	14.54	-	16.20	17.44	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	14.54	15.37	16.21	17.46	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.48	15.29	16.12	17.33	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	14.50	15.27	16.09	17.33	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.46	15.26	16.09	17.28	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.49	15.31	16.15	17.37	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.48	15.29	16.11	17.35	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.51	15.37	16.20	17.51	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	14.46	15.30	16.11	17.36	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.49	15.34	16.16	17.42	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.47	15.36	16.20	17.42	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	14.52	15.34	16.17	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.44	15.29	16.09	17.31	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	14.51	15.33	16.15	17.36	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.53	15.37	16.21	17.45	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.47	15.33	16.16	17.38	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.38	15.20	16.11	17.40	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.51	15.38	16.20	17.40	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	14.52	15.35	16.16	17.36	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	14.48	15.32	16.12	17.29	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	14.42	15.28	16.08	17.28	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	14.47	15.32	16.14	17.37	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	14.44	15.27	16.09	17.30	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	14.52	15.31	16.13	17.34	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.52	15.36	16.16	17.44	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.54	15.33	16.17	17.39	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	14.49	15.34	16.15	17.37	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.49	15.35	16.17	17.34	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.55	15.39	16.19	17.38	1.3-м	AND
31.10.2010	55501.195	14.53	15.35	16.17	17.42	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	14.48	15.25	16.07	17.30	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.46	15.23	16.06	17.25	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.49	15.29	16.10	17.37	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.53	15.34	16.17	17.44	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	14.52	15.34	16.12	17.40	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.51	15.30	16.14	17.40	ШМИТ	FLI
06.02.2011	55599.190	14.46	15.30	16.16	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.52	15.34	16.18	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.52	15.32	16.18	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.50	15.30	16.18	17.33	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	14.54	15.31	16.11	17.38	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	14.53	15.32	16.12	17.46	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	14.54	15.34	16.18	17.43	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	14.56	15.37	16.18	17.43	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.51	15.30	16.16	17.42	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	14.52	15.35	16.15	17.35	ШМИТ	FLI

Таблица 18: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
21.06.2011	55734.420	14.51	15.32	16.14	17.44	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.50	15.28	16.11	17.38	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.53	15.31	16.13	17.40	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.55	15.36	16.16	17.40	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.53	15.35	16.15	17.42	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	14.55	15.39	16.23	17.43	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.50	15.37	16.20	17.43	1.3-м	AND
18.11.2011	55792.397	14.46	15.31	16.13	17.37	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	14.52	15.31	16.13	17.40	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.50	15.29	16.11	17.35	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.53	15.36	16.18	17.50	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	14.54	15.38	16.22	17.41	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.55	15.43	16.25	17.45	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	14.48	15.30	16.13	17.36	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	14.54	15.38	16.17	17.40	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	14.54	15.43	16.26	17.49	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.54	15.43	16.26	17.48	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.176	14.52	15.33	16.16	17.34	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	14.53	15.39	16.24	17.43	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	14.56	15.42	16.25	17.51	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	14.56	15.42	16.25	17.51	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	14.52	15.36	16.17	17.38	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.55	15.38	16.21	17.45	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	14.52	15.30	16.12	17.37	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	14.53	15.35	16.14	17.46	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	14.55	15.38	16.23	17.51	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	14.62	15.38	16.30	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	14.56	15.43	16.24	17.51	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	14.55	15.39	16.24	17.43	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	14.57	15.45	16.29	17.56	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	14.54	15.38	16.19	17.45	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.59	15.45	16.30	17.57	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.58	15.45	16.29	17.54	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.56	15.42	16.27	17.48	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	14.53	15.43	16.25	17.45	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	14.52	15.38	16.22	17.43	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	14.51	15.42	16.25	17.47	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	14.51	15.47	16.34	17.47	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.56	15.44	16.31	17.38	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	14.53	15.36	16.20	17.32	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	14.54	15.38	16.19	17.37	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.52	15.39	16.24	17.55	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	14.59	15.44	16.34	17.49	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	14.59	15.46	16.22	17.50	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	14.51	15.40	16.18	17.39	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	14.47	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	14.55	-	16.28	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	14.58	15.48	16.33	17.56	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	14.57	15.43	16.26	17.48	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	14.51	-	16.24	-	1.3-м	AND

Таблица 18: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
21.08.2012	56161.346	14.54	15.39	16.21	17.42	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	14.57	15.42	16.25	17.46	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.57	15.44	16.28	17.52	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	14.60	15.50	16.33	17.58	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	14.58	15.46	16.33	17.51	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.55	15.42	16.21	17.41	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	14.53	15.43	16.26	17.51	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	14.60	15.51	16.33	17.59	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	14.60	15.50	16.35	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	14.57	15.48	16.32	17.60	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	14.60	15.50	16.34	17.44	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	14.55	15.42	16.25	17.50	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	14.49	15.38	16.21	17.47	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	14.58	15.41	16.26	17.50	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.55	15.39	16.22	17.47	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	14.56	15.41	16.24	17.44	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	14.58	15.44	16.27	17.53	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	14.54	15.39	16.22	17.48	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	14.56	15.41	16.23	17.46	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	14.61	15.48	16.29	17.55	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.59	15.32	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	14.60	15.47	16.29	17.63	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	14.61	15.46	16.34	17.49	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	14.62	15.49	16.28	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	14.59	15.42	16.23	17.49	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	14.56	15.41	16.24	17.46	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	14.58	15.44	16.27	17.52	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.57	15.45	16.29	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	14.54	15.40	16.21	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	14.58	-	16.27	17.51	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	14.54	15.61	16.30	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	14.47	15.46	16.30	17.43	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	14.59	15.47	16.29	17.56	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	14.57	15.45	16.32	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.63	15.47	16.33	17.55	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.63	15.47	16.33	17.60	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	14.65	15.41	16.31	17.52	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	14.65	15.52	16.29	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	14.62	15.40	16.26	17.39	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	14.57	15.44	16.30	17.50	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	11.57	15.43	16.26	17.47	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	14.65	15.62	16.47	17.80	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.69	15.59	16.40	17.54	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.64	15.55	16.41	17.67	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.59	15.49	16.32	17.62	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	14.66	15.41	16.33	17.50	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.58	15.46	16.29	17.55	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	14.65	15.41	16.25	17.56	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	14.63	15.54	16.23	17.55	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	14.70	15.59	16.40	17.52	60-см	FLI

Таблица 18: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
12.08.2013	56517.284	14.55	15.41	16.28	17.72	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.63	15.54	16.39	17.66	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	14.68	15.63	16.48	17.71	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	14.64	15.57	16.44	17.66	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	14.72	15.59	16.47	17.69	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	14.68	15.50	16.38	17.66	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	14.58	15.51	16.36	17.56	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	14.66	15.58	16.37	17.58	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	14.73	15.56	16.43	17.70	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	14.79	15.64	16.51	17.82	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	14.60	15.49	16.36	17.52	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	14.66	15.60	16.44	17.68	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	14.67	15.60	16.49	17.81	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.60	15.48	16.33	17.60	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	14.63	15.52	16.35	17.54	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.67	15.60	16.43	17.73	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	14.63	15.49	16.39	17.69	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.61	15.55	16.37	17.61	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	14.68	15.50	16.30	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	14.70	15.56	16.32	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	14.65	15.58	-	17.67	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	14.62	15.55	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	14.66	15.60	16.45	17.68	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	14.66	15.58	16.42	17.69	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.68	15.68	16.54	17.76	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	14.66	15.61	16.46	17.68	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	14.69	15.64	16.49	17.75	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	14.74	15.70	16.54	17.83	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.65	15.59	16.40	17.72	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	14.69	15.62	16.36	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	14.69	15.60	16.40	17.67	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	14.64	15.61	16.41	17.70	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	14.67	15.60	16.40	17.73	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	14.70	15.63	16.48	17.82	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	14.71	15.66	16.48	17.80	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.67	15.60	16.41	17.62	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	14.66	15.60	16.39	17.71	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	14.70	15.64	16.46	17.68	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.68	15.60	16.45	17.75	ШМИТ	FLI
11.08.2015	57246.355	14.67	15.62	16.47	17.75	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.65	15.58	16.43	17.72	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.337	14.66	15.57	16.40	17.70	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	14.66	15.63	16.38	17.68	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	14.66	15.57	16.34	17.67	ШМИТ	FLI

Таблица 19: Фотометрични CCD наблюдения на V2051 Сугні в периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
14.06.2000	51710.467	13.94	-	16.64	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	13.93	-	16.60	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	13.95	-	16.65	18.19	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	13.95	-	16.63	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	13.93	15.49	16.63	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	13.92	-	16.60	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	13.92	15.48	16.62	18.16	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	13.93	15.45	16.57	18.09	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	13.92	15.60	16.61	18.03	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	13.94	15.62	16.63	18.17	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	13.91	15.60	16.64	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	13.91	15.58	16.64	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	13.95	-	16.63	18.15	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	13.95	15.49	16.64	18.16	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	13.98	-	16.70	18.25	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	13.95	15.58	16.67	18.17	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	13.95	15.65	16.62	17.93	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	13.89	15.55	16.59	18.05	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	13.92	15.60	16.64	18.08	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	13.94	15.63	16.70	18.16	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	13.93	15.65	16.69	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	13.94	15.64	16.68	18.08	ШМИТ	ST-8
06.05.2003	52765.517	13.92	15.64	16.68	18.27	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	13.94	15.66	16.67	18.22	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	13.94	15.68	16.74	18.28	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	13.92	15.47	16.66	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	13.95	15.65	16.69	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	13.94	15.60	16.69	18.21	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	13.93	15.58	16.68	18.17	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	13.96	15.59	16.68	18.21	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	13.97	15.60	16.69	18.21	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	13.93	15.58	16.66	18.15	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	13.95	15.60	16.68	18.20	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	13.96	15.68	16.67	18.08	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	13.93	15.66	16.69	18.14	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	13.93	15.57	16.66	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	13.95	15.60	16.70	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	13.95	15.59	16.68	18.21	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	13.95	15.58	16.67	18.15	1.3-м	Phot
19.07.2006	53936.474	13.92	15.62	16.66	-	ШМИТ	ST-8
30.09.2006	54009.385	13.99	15.67	16.72	18.23	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	13.97	15.62	16.69	18.22	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	13.96	15.39	16.77	18.25	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	13.91	15.54	16.64	18.17	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	13.95	15.54	16.63	18.17	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	13.93	15.58	16.66	18.17	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	13.96	15.60	16.66	18.16	1.3-м	AND
28.06.2008	54646.366	13.94	15.57	16.63	18.18	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	13.92	15.58	16.65	18.20	1.3-м	AND

Таблица 19: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
05.07.2008	54653.347	13.92	15.56	16.64	18.18	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	13.96	15.57	16.65	18.20	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	13.93	15.57	16.65	18.22	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	13.99	15.40	16.59	18.14	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	13.98	15.60	16.57	18.12	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	13.97	15.51	16.48	17.92	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	13.91	15.56	16.65	18.20	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	13.92	15.54	16.63	18.19	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	13.95	15.57	16.63	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	13.93	15.54	16.62	18.18	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	13.91	15.53	16.63	18.12	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	13.94	15.57	16.66	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	13.92	15.60	16.71	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	13.93	15.57	16.65	18.22	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	13.92	15.61	16.75	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	13.94	-	16.60	18.14	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	13.93	15.56	16.61	18.11	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	13.93	15.59	16.60	18.15	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	13.93	15.59	16.64	18.22	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	13.94	15.58	16.64	18.15	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	13.93	15.57	16.63	18.14	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	13.94	15.57	16.61	18.13	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	13.93	15.58	16.69	18.27	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	13.91	15.56	16.65	18.19	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	13.89	15.55	16.62	18.09	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	13.93	15.54	16.61	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	13.90	15.55	16.61	18.12	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	13.92	15.54	16.63	18.16	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	13.92	15.54	16.63	18.13	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	13.90	15.54	16.61	18.10	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	13.84	15.47	16.62	18.18	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	13.92	15.55	16.61	18.09	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	13.94	15.57	16.62	18.11	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	13.92	15.56	16.61	18.10	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	13.89	15.56	16.63	18.05	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	13.91	15.55	16.62	18.14	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	13.91	15.56	16.65	18.16	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	13.96	15.57	16.62	18.19	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	13.92	15.54	16.60	18.12	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	13.96	15.59	16.64	18.14	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	13.94	15.58	16.62	18.12	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	13.92	15.56	16.62	18.03	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.02	15.68	16.74	18.20	1.3-м	AND
31.10.2010	55501.195	13.94	15.56	16.63	18.17	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	13.94	15.62	16.65	18.20	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	13.95	15.56	16.61	18.11	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	13.95	15.58	16.63	18.17	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	13.93	15.57	16.62	18.15	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	13.96	15.59	16.62	18.04	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	13.96	15.59	16.61	18.13	ШМИТ	FLI

Таблица 19: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
06.02.2011	55599.190	13.96	15.58	16.58	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	13.97	15.58	16.71	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	13.93	15.56	16.64	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	13.94	15.58	16.63	18.26	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	13.95	15.57	16.58	18.12	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	13.96	15.57	16.60	18.35	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	13.95	15.58	16.62	18.22	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	13.96	15.53	16.61	18.20	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	13.94	15.59	16.60	18.14	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	13.97	15.57	16.65	18.07	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	13.96	15.56	16.63	18.15	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	13.94	15.57	16.58	18.06	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	13.95	15.57	16.61	18.16	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	13.94	15.52	16.56	18.18	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	13.95	15.58	16.58	18.18	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	13.92	15.53	16.62	18.11	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	13.90	15.55	16.63	18.12	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	13.90	15.53	16.61	18.13	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	13.96	15.58	16.66	18.26	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	13.94	15.55	16.62	18.15	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	13.94	15.55	16.64	18.11	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	13.93	15.56	16.62	18.13	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	13.91	15.53	16.58	18.01	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	13.91	15.55	16.63	18.15	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	13.97	15.59	16.61	18.16	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	13.90	15.56	16.62	18.12	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	13.92	15.55	16.62	18.11	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.176	14.01	15.56	16.58	18.03	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	13.94	15.60	16.65	18.07	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	13.95	15.53	16.59	18.10	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	13.95	15.60	16.60	18.12	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	13.96	15.59	16.58	18.15	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	13.93	15.56	16.55	18.09	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	13.95	15.56	16.57	18.12	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	13.94	15.57	16.57	18.12	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	13.98	15.60	16.62	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	13.97	15.54	16.52	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	13.95	15.58	16.61	18.14	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	13.94	15.60	16.60	18.14	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	13.96	15.58	16.64	18.25	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	13.96	15.59	16.60	18.15	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	13.93	15.55	16.59	18.15	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	13.93	15.56	16.62	18.13	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	13.94	15.56	16.63	18.24	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	13.89	15.53	16.60	18.07	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	13.92	15.54	16.55	17.92	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	13.87	15.54	16.59	18.08	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	13.85	15.52	16.59	17.99	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	13.90	15.51	16.61	17.96	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	13.93	15.53	16.65	18.23	1.3-м	AND

Таблица 19: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
12.08.2012	56151.621	13.94	15.53	16.49	17.84	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	13.87	15.51	16.53	17.80	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	13.91	15.47	16.61	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	13.89	15.49	16.60	18.10	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	13.89	15.55	16.63	18.09	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	13.87	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	13.92	-	16.65	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	13.95	15.60	16.62	18.03	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	13.95	15.57	16.62	18.14	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	13.90	-	16.61	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	13.92	15.59	16.65	18.10	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	13.95	15.58	16.60	18.08	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	13.93	15.55	16.62	18.11	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	13.90	15.53	16.60	18.11	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	13.94	15.62	16.65	18.15	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	13.92	15.55	16.60	18.10	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	13.88	15.53	16.58	18.13	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	13.95	15.54	16.65	18.16	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	13.92	15.57	16.64	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	13.89	15.54	16.60	18.15	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	13.94	15.56	16.62	17.98	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	13.92	15.55	16.62	18.15	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	13.89	15.55	16.61	18.15	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	13.93	15.53	16.60	18.12	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	13.91	15.55	16.62	18.14	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	13.93	15.59	16.60	18.13	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	13.93	15.56	16.58	18.07	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	13.96	15.60	16.63	18.20	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	13.93	15.55	16.59	18.06	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	13.95	15.57	16.62	18.10	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	13.89	15.49	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	13.94	15.57	16.55	18.04	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	13.94	15.52	16.60	18.10	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	13.97	15.57	16.67	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	13.95	15.58	16.58	18.18	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	13.93	15.56	16.59	18.09	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	13.95	15.55	16.58	18.14	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	13.97	15.56	16.66	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	13.93	15.55	16.57	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	13.95	15.56	16.55	18.18	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	13.94	15.66	16.66	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	13.94	15.56	16.62	18.15	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	13.97	15.50	16.64	-	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	13.91	15.49	16.45	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	13.93	15.50	16.53	18.03	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	13.89	15.51	16.55	17.96	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	13.93	15.49	16.55	18.02	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	13.92	15.46	16.50	18.14	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	13.91	15.43	16.45	18.23	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	13.93	15.51	16.57	18.02	ШМИТ	FLI

Таблица 19: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
31.05.2013	56444.354	13.91	15.46	16.49	17.97	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	13.90	15.49	16.55	18.08	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	13.93	15.55	16.62	18.32	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	13.91	15.52	16.54	18.07	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	13.93	15.58	16.56	18.12	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	13.94	15.52	16.58	18.25	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	13.91	15.51	16.55	18.06	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	13.90	15.49	16.61	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	13.92	15.51	16.54	18.14	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	13.90	15.50	-	18.08	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	13.94	15.49	16.40	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	13.90	15.48	16.53	17.95	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	13.92	15.53	16.54	18.16	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	13.89	15.52	16.53	18.12	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	13.92	15.48	16.54	17.98	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	13.96	15.52	16.58	18.13	60-см	FLI
17.09.2013	56553.283	13.88	15.49	-	18.07	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	13.94	15.56	16.56	18.02	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	13.90	15.43	16.48	18.11	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	13.95	15.52	16.66	18.08	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	13.91	15.51	16.54	18.12	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	13.94	15.57	16.55	18.08	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	13.91	15.50	16.57	18.04	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	13.93	15.51	16.54	17.99	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	13.92	15.56	16.61	17.96	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	13.93	15.58	16.62	18.07	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	13.92	15.54	16.57	18.08	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	13.93	15.58	16.63	18.17	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	13.97	15.57	16.56	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	13.99	15.61	16.66	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	13.91	15.58	16.57	18.17	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	13.92	15.68	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	13.93	15.65	16.58	18.12	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	13.92	15.59	16.69	18.08	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	13.94	15.58	16.60	18.10	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	13.93	15.57	16.62	18.15	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	13.92	15.52	16.58	18.11	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	13.93	15.57	16.59	18.12	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	13.94	15.55	16.59	18.09	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	13.93	15.53	16.48	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	13.92	15.56	16.61	18.05	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	13.92	15.58	16.54	18.05	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	13.93	15.57	16.58	18.06	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	13.94	15.54	16.62	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	13.88	15.57	16.54	18.16	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	13.92	15.52	16.53	18.10	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	13.93	15.56	16.49	18.10	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	13.92	15.56	16.46	18.14	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	13.92	15.58	16.61	18.14	ШМИТ	FLI
11.08.2015	57246.355	13.90	15.53	16.60	18.15	1.3-м	AND

Таблица 19: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
12.08.2015	57247.394	13.90	15.52	16.60	18.15	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.337	13.93	15.56	16.56	17.89	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	13.93	15.55	16.52	18.03	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	13.92	15.56	16.55	18.10	ШМИТ	FLI

Таблица 20: Фотометрични CCD наблюдения на FHO 26 в периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
29.10.2000	51847.241	15.97	18.05	19.15	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	16.02	17.99	19.21	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	15.99	17.89	19.16	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	15.96	17.93	19.14	ШМИТ	ST-8
03.10.2002	52551.364	16.04	18.05	19.10	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	16.16	18.32	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.96	18.00	19.30	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	16.01	18.01	19.36	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	16.16	18.28	-	ШМИТ	ST-8
06.03.2003	52765.517	16.03	18.05	19.34	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	16.00	18.04	19.50	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	16.00	18.06	19.28	ШМИТ	ST-8
17.07.2004	53203.607	15.94	17.87	18.99	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.474	16.05	18.54	-	ШМИТ	ST-8
23.10.2008	54763.202	16.04	17.99	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	16.12	18.00	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	16.18	18.12	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	16.09	-	-	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	16.14	18.28	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	16.05	-	18.84	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.95	17.82	19.01	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	16.01	17.90	19.23	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.94	17.77	19.18	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	15.99	17.90	19.46	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	15.96	17.86	19.10	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	15.99	17.67	18.75	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	15.84	17.43	18.47	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	15.97	17.75	19.00	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	15.89	17.67	18.85	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	15.84	17.53	18.62	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	15.95	17.78	18.93	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	16.00	17.84	18.81	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	15.90	17.54	18.60	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	15.92	17.58	18.86	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.98	17.81	19.11	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	15.92	17.75	19.02	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	15.95	17.87	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	15.89	17.64	-	ШМИТ	FLI

Таблица 20: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
21.05.2011	55703.384	16.05	17.91	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	16.03	17.75	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	15.81	17.78	19.02	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	15.99	17.92	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	15.96	-	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	15.92	17.56	-	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	15.94	17.83	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	16.02	17.86	18.81	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	15.96	17.44	18.48	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	15.97	17.66	18.72	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	15.89	17.52	18.47	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	16.02	17.88	19.30	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.98	17.66	18.71	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	15.87	17.70	18.57	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	15.96	17.91	18.82	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	15.91	17.84	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.94	17.86	18.98	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.88	17.91	19.06	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	15.86	17.91	18.92	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.98	17.95	18.89	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	15.93	17.88	18.92	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	15.88	17.70	-	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	16.02	17.97	-	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.94	-	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	15.92	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	16.02	17.96	19.06	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	15.90	17.83	18.83	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	15.98	18.01	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.90	17.78	18.92	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	15.90	17.85	18.83	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	15.88	17.96	19.10	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	16.06	18.10	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	16.06	18.05	-	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	15.90	17.75	18.79	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	15.94	17.89	19.06	ШМИТ	FLI
08.09.2012	56179.272	16.02	18.03	-	60-см	FLI
09.09.2012	56180.364	15.97	17.84	-	60-см	FLI
23.09.2012	56194.322	16.04	17.95	19.09	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	15.98	17.92	18.91	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	15.94	17.71	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.99	18.04	19.30	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	15.81	17.65	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	15.95	17.80	19.02	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	15.95	17.90	-	ШМИТ	FLI
17.11.2012	56249.172	15.92	17.89	19.26	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	16.06	18.05	-	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	16.01	18.01	19.23	ШМИТ	FLI
16.01.2013	56309.243	15.92	17.82	-	ШМИТ	FLI
10.04.2013	56392.510	15.92	-	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	16.10	18.28	-	ШМИТ	FLI

Таблица 20: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	ССД
04.08.2013	56509.288	16.02	17.97	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.386	16.11	18.20	19.32	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	16.09	18.34	19.09	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.398	16.02	18.10	19.10	ШМИТ	FLI
04.09.2013	56540.274	15.88	17.61	18.55	ШМИТ	FLI
28.12.2013	56655.200	16.01	18.04	-	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	15.89	17.81	18.73	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	15.98	17.74	18.68	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	15.92	17.73	18.75	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	15.93	17.79	-	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	15.99	17.94	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	15.89	17.84	19.18	ШМИТ	FLI
24.07.2014	56863.339	15.93	17.86	18.90	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	16.01	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.87	17.77	18.70	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	15.87	17.80	18.92	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.95	17.68	18.76	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.83	17.54	18.61	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	16.05	17.87	18.79	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.87	17.76	18.57	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	15.96	17.72	18.74	ШМИТ	FLI
12.06.2012	57186.444	16.00	18.07	19.21	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	15.95	17.94	18.74	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	16.01	18.04	19.18	ШМИТ	FLI

Таблица 21: Фотометрични ССД наблюдения на FHO 27 в периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	ССД
29.10.2000	51847.241	14.70	16.05	17.21	18.55	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.63	15.99	17.16	18.60	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.54	15.88	17.02	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.64	16.00	17.24	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2002	52551.364	14.79	16.13	17.43	19.19	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.78	16.16	17.44	18.64	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.36	15.58	16.68	17.84	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.42	15.73	16.84	18.29	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.69	16.07	17.26	19.23	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.70	16.03	17.18	18.53	ШМИТ	ST-8
06.03.2003	52765.517	15.08	16.55	17.78	19.42	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.97	16.37	17.69	19.10	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.89	16.30	17.55	18.86	ШМИТ	ST-8
17.07.2004	53203.607	14.79	16.14	17.30	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.231	14.54	15.84	17.02	18.40	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.68	16.04	17.15	18.91	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.474	14.96	16.39	17.73	-	ШМИТ	ST-8
16.12.2006	54086.204	14.95	16.17	-	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 21: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
23.07.2007	54305.319	14.74	16.01	17.25	18.80	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.315	14.58	15.82	17.02	18.48	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.69	15.81	16.94	18.46	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.56	15.82	17.05	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	14.92	16.22	17.42	19.19	ШМИТ	STL-11
26.06.2009	55009.521	14.82	16.12	17.37	18.95	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	15.16	16.56	17.92	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.500	14.85	16.16	17.40	18.98	1.3-м	AND
09.07.2009	55022.502	14.83	16.17	17.54	19.62	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	14.85	16.16	17.37	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.80	16.22	17.45	-	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	15.27	16.74	18.22	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	-	17.66	19.12	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.13	16.52	17.85	19.30	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	15.74	17.13	18.51	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.66	16.99	18.35	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.72	16.06	17.35	19.13	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.80	16.15	17.48	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.62	15.91	17.16	18.64	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.63	15.95	17.24	18.84	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	14.73	16.03	17.31	18.96	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.65	15.99	17.23	18.88	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.60	15.87	17.11	18.61	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	14.51	15.84	17.06	18.54	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	14.42	15.67	16.82	18.27	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.50	15.79	16.96	18.59	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.44	15.70	16.87	18.34	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.59	15.89	17.11	18.61	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	14.58	15.89	17.11	18.72	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.85	16.18	17.45	18.89	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.89	16.19	17.51	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.82	16.18	17.50	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.56	15.83	17.05	18.42	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	14.72	16.01	17.20	18.78	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	14.71	16.04	17.27	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	14.77	16.10	17.24	19.08	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	14.78	16.13	17.31	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.77	16.02	17.26	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	14.60	15.88	17.19	18.48	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.71	15.98	17.24	18.52	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.91	16.31	17.62	19.44	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.92	16.32	17.66	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.80	16.15	17.39	19.14	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.73	16.07	17.32	18.92	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	14.78	16.19	17.45	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.63	15.95	17.23	18.76	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.43	15.73	16.88	18.43	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	14.78	16.14	17.49	19.16	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	16.31	17.62	-	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	16.05	17.52	18.78	-	ШМИТ	FLI

Таблица 21: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
29.11.2011	55895.167	16.00	17.40	18.85	-	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	16.19	17.65	19.07	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.19	16.66	17.99	-	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	15.28	16.72	18.12	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	14.52	15.76	16.97	18.37	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	15.60	17.09	18.80	-	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.43	16.80	18.01	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	15.37	16.71	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	15.94	17.43	18.85	-	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	15.70	17.17	18.55	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	15.69	17.20	-	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.70	17.22	18.59	-	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	15.31	16.69	17.98	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	15.49	16.92	18.20	-	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	15.34	16.79	18.06	-	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	15.69	17.21	18.61	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	15.74	17.28	18.66	-	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	15.65	17.12	18.44	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	15.58	17.16	18.60	-	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	15.64	17.15	18.37	-	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	15.68	17.18	18.51	-	ШМИТ	FLI
08.09.2012	56179.272	15.57	17.09	-	-	60-см	FLI
09.09.2012	56180.364	15.51	16.99	18.06	-	60-см	FLI
22.09.2012	56193.339	15.59	17.05	18.32	-	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	15.74	17.31	18.61	19.45	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	15.79	17.31	18.66	-	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	15.52	17.00	18.39	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.59	17.13	18.54	-	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	15.73	17.14	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	15.65	17.18	18.60	-	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	15.76	17.20	18.71	-	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	16.21	17.50	-	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	16.12	17.81	19.26	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	16.25	17.93	-	-	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	15.53	17.05	18.31	-	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	15.52	16.97	18.27	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	15.58	17.01	-	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	15.66	17.20	-	-	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	15.55	-	-	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	15.51	16.99	18.23	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	15.31	16.65	17.68	-	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	15.17	16.49	-	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.96	16.32	17.56	19.04	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	15.45	16.87	18.12	19.38	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	15.34	16.60	-	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	15.33	16.48	-	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	15.29	16.50	17.83	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	15.19	16.42	-	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	15.35	16.68	18.08	-	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	15.31	16.77	18.07	-	ШМИТ	FLI

Таблица 21: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
05.08.2013	56510.369	15.51	16.87	18.38	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	15.35	16.78	18.11	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	15.36	-	18.15	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	15.46	16.75	18.36	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	15.36	16.82	18.17	-	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	15.54	16.80	18.31	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	15.31	16.59	18.08	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	15.33	16.60	17.87	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	15.14	16.33	17.76	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	15.27	16.64	17.93	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	15.20	16.64	17.90	-	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	15.10	16.53	17.72	19.16	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	15.06	16.22	-	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	15.07	16.22	17.44	18.60	60-см	FLI
11.10.2013	56577.306	15.27	-	17.93	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	15.26	16.56	17.85	19.05	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	15.12	16.35	17.61	-	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	15.22	16.51	17.91	19.46	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	15.13	16.46	17.85	19.37	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.03	16.36	17.71	19.24	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.99	16.34	17.67	-	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	15.08	16.46	17.80	19.37	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.84	16.18	17.41	-	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	14.96	16.29	17.45	18.99	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.95	16.28	17.45	18.96	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	15.01	16.23	17.15	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	15.06	16.35	17.28	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	14.92	16.30	17.57	-	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	14.99	16.26	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.02	16.43	17.73	19.40	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	14.90	16.34	17.57	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.92	16.28	17.53	19.09	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.03	16.31	17.52	19.04	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	15.21	16.63	17.90	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	15.72	17.17	18.62	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.61	17.02	18.41	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	15.92	17.35	19.08	-	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	15.19	16.69	17.92	19.46	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	15.26	16.69	18.00	-	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	14.92	16.21	17.32	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	15.10	16.48	17.72	19.24	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.97	16.39	17.68	-	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	14.92	16.28	17.52	19.04	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	14.92	16.25	17.55	19.00	ШМИТ	FLI
17.17.2015	57221.417	14.92	16.29	17.63	19.23	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	14.72	15.98	17.17	18.49	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	15.07	16.51	19.14	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	15.02	16.46	17.77	19.37	ШМИТ	FLI

Таблица 22: Фотометрични CCD наблюдения на ФНО 28 в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	15.81	17.34	18.96	-	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	15.51	-	18.77	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	15.52	-	18.78	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	15.54	-	18.80	-	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	16.65	-	20.23	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	15.83	17.59	19.07	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	15.58	-	18.79	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	15.51	17.26	18.75	-	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	15.52	17.28	18.74	-	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	15.59	17.34	18.79	20.47	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	15.65	17.52	19.25	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	15.58	17.43	18.88	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	16.06	18.39	-	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	15.81	17.87	-	-	ШМИТ	ST-8
16.06.2001	52106.549	15.62	-	18.90	-	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	15.60	17.36	18.83	-	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	15.85	-	19.21	-	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	15.56	17.38	18.99	-	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	15.66	-	19.05	-	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	17.95	-	-	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	15.49	-	18.72	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	16.09	18.11	-	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	16.28	18.48	-	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.79	17.98	-	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	15.63	17.77	19.43	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	15.67	17.71	19.01	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	15.60	17.46	18.73	-	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	15.68	17.17	18.77	20.19	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	15.99	17.91	19.40	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	15.67	17.44	18.70	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	15.66	17.72	18.82	-	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	15.66	17.32	18.73	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	15.63	17.66	-	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	15.53	17.33	18.85	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	15.49	17.29	18.75	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	15.54	17.34	18.85	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	15.95	17.88	19.25	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	15.58	17.35	18.91	20.33	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	15.90	17.76	19.31	-	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	16.08	18.24	-	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	15.69	17.68	18.84	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	15.63	17.44	18.91	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	15.71	17.58	19.07	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	15.61	17.44	19.04	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.63	17.44	18.95	-	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	15.85	17.58	19.42	-	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	15.95	18.31	-	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	15.62	17.08	18.58	20.02	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	15.64	17.47	18.89	-	1.3-м	Phot

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
05.10.2006	54014.359	16.18	18.10	19.79	-	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	16.79	18.84	-	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	15.53	17.27	18.87	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	15.60	17.43	18.93	-	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	16.01	17.97	19.64	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	15.77	17.63	19.26	-	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	15.43	17.00	18.65	-	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	15.44	17.02	18.68	-	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	15.75	17.71	19.35	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	15.84	17.77	19.35	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	15.67	17.45	18.93	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.84	17.80	19.35	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	16.06	18.03	19.70	-	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	16.05	17.75	19.31	-	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.80	17.41	-	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.81	17.72	-	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	16.03	17.99	19.65	-	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	15.69	17.56	19.05	-	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	16.56	18.89	-	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	15.95	17.75	19.31	-	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	16.10	18.22	20.10	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	16.13	18.32	19.30	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	16.14	18.34	-	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	15.89	17.79	19.30	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	16.19	18.20	-	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	16.02	-	-	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.82	17.64	18.79	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	16.13	18.24	-	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.73	17.65	19.13	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	15.83	17.78	-	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	15.79	17.67	19.01	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	15.74	17.62	18.96	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	15.64	17.52	19.08	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	15.69	17.66	19.20	-	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	16.34	18.39	20.15	-	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	15.85	17.76	19.32	-	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	15.80	17.73	19.20	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	15.62	17.38	18.91	20.39	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	15.59	17.38	18.90	-	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	15.60	17.41	18.99	-	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	15.68	17.53	19.17	-	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	15.79	17.71	19.28	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	15.63	17.54	19.05	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	15.67	17.49	19.11	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	15.57	17.36	18.80	20.33	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	15.57	17.39	18.82	20.24	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	15.65	17.58	19.16	-	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	15.68	17.45	18.93	-	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	16.16	18.00	19.28	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	15.75	17.61	18.93	-	ШМИТ	FLI

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
09.09.2010	55449.407	15.69	17.51	19.23	-	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	15.82	17.70	19.29	20.47	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	15.78	17.67	19.18	-	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	15.72	17.62	19.12	-	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	15.71	17.21	18.88	-	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	15.64	17.19	18.88	-	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	15.67	17.50	18.89	-	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	15.60	17.15	18.78	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	16.12	17.84	19.66	-	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	16.99	-	-	-	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	16.04	18.04	19.50	-	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	16.03	18.06	19.29	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	15.72	17.60	19.26	-	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.72	17.63	19.38	-	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	15.83	17.86	19.18	-	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	15.70	17.15	18.73	20.44	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	15.56	17.06	18.59	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	15.48	17.00	18.62	20.47	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	15.70	17.30	19.03	-	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	-	17.22	-	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	16.32	18.02	19.87	-	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	15.84	17.27	18.85	-	2-м	VA
07.02.2011	55600.202	16.60	-	-	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	16.42	18.70	-	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	15.83	17.88	-	-	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	15.71	17.34	18.95	-	2-м	VA
02.05.2011	55683.573	15.67	17.21	18.91	-	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	15.94	17.86	-	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	15.79	17.70	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	15.70	17.70	19.48	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	16.36	-	-	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	16.09	17.57	-	-	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	15.96	17.41	19.17	-	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	15.73	17.59	-	-	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	15.68	17.72	-	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	15.72	17.57	19.16	-	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	15.63	17.64	-	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	15.78	17.81	-	-	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	15.63	17.51	19.15	-	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	15.71	17.60	19.15	-	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	15.58	17.47	18.89	-	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	15.92	17.82	19.38	-	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	15.72	17.72	19.18	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.76	17.77	19.27	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	15.74	17.66	19.19	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	15.61	17.55	19.10	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	15.70	17.57	19.15	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	15.61	17.59	19.07	-	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	15.72	17.63	18.96	-	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	15.59	17.54	19.11	-	1.3-м	AND

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
13.10.2011	55848.277	15.65	17.55	19.11	-	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	15.64	17.16	18.82	-	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	15.66	17.16	18.93	-	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	15.69	17.29	19.06	-	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	15.63	17.12	18.78	-	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	15.98	18.16	-	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.83	17.65	19.27	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.87	17.83	19.46	-	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	15.68	17.52	18.80	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.80	17.50	19.01	-	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	15.78	17.65	19.23	-	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	15.97	17.47	-	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	15.94	17.80	-	-	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	15.92	17.03	18.62	20.39	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	15.80	17.62	-	-	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	16.22	18.11	-	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	17.07	-	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	16.24	18.15	19.37	-	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	16.76	18.95	-	-	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	16.43	18.07	19.80	-	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	16.23	18.22	-	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	16.82	19.38	-	-	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	16.26	18.24	-	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	15.81	17.59	19.06	-	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	15.71	17.44	18.80	-	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	16.45	18.23	19.45	-	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	16.01	17.71	19.23	-	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	16.25	18.08	19.60	-	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	16.01	17.97	19.38	-	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	15.81	17.55	19.30	-	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	15.84	17.67	19.14	-	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	16.00	-	-	-	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	16.12	18.00	-	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	15.83	17.65	-	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	15.91	17.93	19.93	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	16.07	18.05	-	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	15.85	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	16.40	18.29	19.92	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	15.75	17.54	18.75	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	16.53	18.62	-	-	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	16.36	18.35	19.97	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	15.82	17.50	18.71	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	15.69	17.59	18.87	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	16.37	18.37	19.88	-	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	16.01	17.98	19.57	-	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	15.88	17.71	19.23	-	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	15.76	17.73	19.00	-	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	15.69	17.49	18.96	-	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	15.74	17.55	18.94	-	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	15.66	17.52	19.00	-	1.3-м	AND

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
09.09.2012	56180.312	15.66	17.46	18.97	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	15.74	17.69	-	-	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	15.62	17.46	18.97	20.45	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	15.81	17.72	19.22	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	16.11	18.13	19.81	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	15.92	17.74	19.19	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	15.98	17.79	19.17	-	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	15.70	17.61	19.24	-	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	16.22	18.06	-	-	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	15.65	17.42	19.02	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.63	17.49	18.97	-	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	15.56	17.38	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	15.70	17.19	18.89	20.48	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	15.69	17.59	19.01	-	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	15.70	17.61	18.97	-	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	15.66	17.45	-	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	15.82	17.65	19.32	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	15.78	17.51	19.11	-	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	15.49	16.94	18.60	-	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	15.76	17.24	18.92	-	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	15.94	17.47	19.26	-	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	15.54	17.35	18.78	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	15.72	17.60	19.41	-	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	15.70	17.52	-	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	15.55	17.40	-	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	16.21	17.93	19.05	-	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	15.62	16.98	18.55	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	15.86	17.16	-	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	16.00	17.44	-	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	15.87	17.77	-	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	16.19	17.76	19.36	-	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	15.92	17.99	-	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	16.85	17.32	-	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	15.60	16.89	18.77	-	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	15.72	17.36	19.07	-	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	16.07	18.82	-	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	15.65	17.40	-	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	15.42	17.24	-	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	15.66	17.22	-	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	16.04	17.83	-	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	15.66	17.14	18.76	20.49	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	15.86	17.43	19.23	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	15.73	17.21	18.93	-	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	15.85	17.42	19.15	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	15.84	17.67	19.33	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	15.53	17.26	18.78	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	15.56	17.38	18.84	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	15.58	17.34	18.72	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	15.51	17.25	18.75	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	15.66	17.46	18.93	-	ШМИТ	FLI

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
07.08.2013	56512.403	15.63	17.38	-	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	15.52	17.17	18.77	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	15.73	17.73	-	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	15.55	17.48	18.70	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	15.71	17.51	19.02	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	15.72	17.56	19.11	-	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	15.93	17.88	19.40	-	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	15.69	17.05	18.64	20.39	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	15.70	17.19	18.82	20.47	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	15.55	17.41	-	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	15.69	17.57	-	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	15.47	17.26	18.79	20.27	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	15.65	17.38	18.65	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	15.49	17.20	-	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	15.67	17.45	18.77	-	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	15.98	17.55	19.26	-	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	15.52	17.31	18.62	-	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	15.66	17.42	18.96	-	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.82	17.68	19.33	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	15.60	17.00	-	-	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	-	18.78	-	-	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	16.77	19.07	-	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	15.80	17.66	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	16.02	17.63	19.28	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	15.99	17.70	19.52	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	15.72	17.24	18.92	-	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	15.70	17.22	18.86	-	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	15.83	17.70	-	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	15.77	17.61	19.21	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	15.54	17.27	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	15.68	17.77	-	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	15.64	17.49	-	-	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.68	17.34	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.74	17.80	18.92	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	15.77	17.76	-	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.74	17.74	18.99	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	16.00	17.99	19.26	-	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	16.62	18.73	-	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	15.67	17.53	18.86	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	15.55	17.36	18.90	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.73	17.50	19.01	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	15.86	17.52	19.13	-	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	15.88	17.55	19.30	-	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	15.77	17.74	18.95	-	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	15.69	17.45	18.88	-	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	15.71	17.70	19.18	-	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	15.78	-	-	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	16.57	18.71	-	-	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	15.87	17.87	19.33	-	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	15.47	17.07	18.61	20.25	2-м	VA

Таблица 22: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
12.06.2015	57186.444	16.03	18.02	-	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	15.99	17.6	19.35	-	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	15.8	17.31	18.99	-	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	15.70	17.55	19.11	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	15.71	17.72	19.34	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	15.74	17.25	18.91	-	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	15.69	17.26	19.01	-	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	15.64	17.58	19.09	-	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	15.72	17.69	19.25	-	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	15.70	17.23	18.95	-	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	15.83	18.01	-	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	16.00	18.06	19.42	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	15.84	17.99	19.28	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	15.65	17.17	18.88	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	15.77	17.23	18.91	-	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	15.73	17.23	18.90	-	2-м	VA

Таблица 23: Фотометрични CCD наблюдения на FHO 29 в периода ноември 2004 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
20.11.2004	53330.273	14.77	15.84	16.85	17.96	ШМИТ	ST-8
16.12.2006	54086.204	15.83	16.83	-	19.00	ШМИТ	ST-8
28.08.2008	54707.312	15.57	16.48	17.53	18.74	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	16.19	17.21	-	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	14.93	15.95	16.90	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	15.49	16.67	17.71	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	15.65	16.84	18.01	-	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	15.73	16.85	17.95	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	16.38	-	17.84	19.16	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	16.56	17.21	18.12	19.32	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	16.61	17.22	18.06	19.24	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	15.37	16.43	17.33	18.46	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.29	15.28	16.27	17.48	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	15.94	17.20	18.31	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	15.71	16.92	18.12	-	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	15.90	16.98	18.08	19.32	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	15.60	16.77	17.83	19.05	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	15.76	16.82	17.85	19.10	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	16.50	17.43	18.28	19.33	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	16.78	17.65	18.74	-	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	16.56	17.31	18.36	19.33	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	16.22	17.13	18.02	19.20	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	16.21	17.09	18.13	19.20	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	15.83	16.90	17.89	18.86	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	15.60	16.58	17.61	18.65	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.60	15.67	16.78	-	ШМИТ	FLI

Таблица 23: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
08.02.2011	55600.671	14.57	15.62	16.66	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	16.25	17.10	17.79	-	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	16.68	17.42	18.14	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	16.37	16.98	17.64	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	16.31	16.97	17.62	18.56	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	16.33	17.04	17.75	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	16.47	17.29	17.89	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	16.74	17.43	18.14	19.23	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	16.15	16.96	17.88	19.07	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	16.11	17.00	17.85	18.98	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	16.29	17.32	18.09	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	16.16	17.08	17.90	18.92	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	15.61	16.64	17.54	18.58	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	15.79	16.84	17.88	18.90	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.78	16.80	17.78	18.79	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	15.75	16.76	17.72	18.93	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	15.74	16.83	17.90	19.23	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	14.74	15.68	16.54	17.74	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	15.00	16.03	16.99	18.14	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.05	16.12	17.11	18.31	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	14.84	15.75	16.67	17.74	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.38	16.41	17.25	18.28	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	16.14	16.95	17.82	18.85	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	14.65	15.75	16.84	18.27	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	15.58	16.67	17.61	19.23	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	15.27	16.48	17.59	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	14.34	15.45	16.37	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	15.10	16.24	17.29	18.43	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	15.12	16.23	17.27	18.39	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	14.48	15.56	16.62	17.92	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.02	16.17	17.17	18.59	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.46	15.58	16.59	17.94	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.81	15.92	17.01	18.33	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	15.45	16.51	17.62	18.93	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	15.63	16.72	17.76	18.79	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	15.52	16.56	17.50	18.67	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	15.86	16.70	17.71	18.83	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	16.08	16.78	17.66	18.64	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	15.24	16.35	17.27	18.00	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	15.41	16.42	17.36	18.45	ШМИТ	FLI
08.09.2012	56179.272	16.95	17.72	18.53	-	60-см	FLI
09.09.2012	56180.364	16.61	17.28	-	-	60-см	FLI
22.09.2012	56193.339	16.65	17.65	18.57	-	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	16.63	17.42	18.13	19.43	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	16.39	17.00	17.78	18.80	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	16.69	17.51	18.37	19.23	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	16.85	17.59	18.43	19.43	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	16.78	17.73	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	16.63	17.38	18.14	18.99	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	17.15	17.67	18.61	-	ШМИТ	FLI

Таблица 23: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
30.10.2012	56231.322	16.85	-	-	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	16.80	17.53	18.36	19.48	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	16.80	17.48	18.32	19.32	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	15.48	16.58	17.63	18.81	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	15.52	16.54	17.66	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	16.07	16.96	-	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	15.46	16.47	17.54	18.46	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	16.25	17.27	17.84	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	16.93	17.77	-	-	60-см	FLI
11.04.2013	56394.482	17.13	17.91	18.50	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	17.47	18.12	19.01	-	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	16.18	17.25	-	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	15.26	16.47	-	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	15.89	17.16	17.78	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	16.37	17.17	18.22	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	16.53	17.29	18.22	-	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	16.29	17.31	18.30	19.21	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	16.26	17.56	18.58	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	16.36	17.40	18.54	19.43	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	16.30	17.33	18.35	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	16.37	17.32	18.29	19.42	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	15.83	17.01	17.90	19.10	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	15.89	17.01	17.93	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	15.78	16.97	17.99	18.92	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	16.76	17.83	-	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	16.09	17.12	18.14	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	15.34	16.50	17.49	18.75	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	15.13	16.24	17.29	18.45	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	14.95	16.11	17.16	18.39	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	15.60	16.76	17.74	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	14.64	15.58	16.47	17.53	60-см	FLI
11.10.2013	56577.306	15.51	16.58	17.58	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	15.14	16.15	17.16	18.26	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	-	17.74	18.91	-	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	16.28	17.09	17.90	19.22	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	16.02	16.97	17.94	19.15	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.52	16.72	17.88	18.93	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	16.33	17.00	-	-	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	16.69	17.52	18.17	19.02	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	16.66	17.52	-	-	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	16.15	17.32	18.43	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	16.04	17.25	18.22	-	ШМИТ	FLI
21.07.2014	56860.391	15.66	16.82	17.70	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	15.51	16.66	-	19.03	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.65	16.67	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.89	16.64	17.44	18.39	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	16.01	16.74	17.54	18.75	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.62	16.71	17.73	19.26	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.62	16.80	17.87	19.41	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	15.55	16.55	17.54	18.71	ШМИТ	FLI

Таблица 23: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
13.12.2014	57005.181	15.04	16.19	17.03	18.34	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.24	16.38	17.26	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	14.93	16.03	16.93	18.32	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	16.56	17.27	18.29	19.09	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	16.65	17.26	18.30	19.25	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	16.68	17.47	18.15	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	17.21	17.71	18.6	-	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	16.27	17.31	18.25	18.99	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	16.61	17.44	18.21	-	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	16.75	17.37	18.14	19.42	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	16.92	17.43	18.17	19.17	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	17.23	18.02	-	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	17.10	17.71	18.52	19.14	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	16.87	17.64	18.18	19.29	ШМИТ	FLI

Таблица 24: Фотометрични CCD наблюдения на LkH α 186 в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	14.76	16.06	17.40	19.12	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	14.53	-	17.20	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.57	-	17.24	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	14.57	-	17.26	19.18	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.57	-	17.26	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	14.55	15.97	17.25	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	14.59	-	17.31	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.57	15.99	17.28	19.19	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.60	16.01	17.30	19.09	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.57	16.01	17.28	19.01	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	14.53	16.08	17.31	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.55	16.11	17.34	19.17	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.51	16.07	17.30	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.54	16.12	17.39	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.59	-	17.32	19.19	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.58	16.00	17.29	19.20	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	14.59	-	17.36	18.91	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	14.58	16.02	17.38	19.11	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.56	-	17.38	19.13	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	15.96	-	19.05	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.54	-	17.35	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.53	16.06	17.35	18.92	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.53	16.00	17.28	18.82	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.57	16.08	17.33	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.56	16.13	17.44	18.99	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.52	16.04	17.31	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.53	16.04	17.34	19.13	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	14.77	16.10	17.58	19.15	2-м	Phot

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
06.05.2003	52765.517	14.69	16.26	17.49	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.61	16.20	17.50	19.50	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.64	16.23	17.58	19.29	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.65	16.13	17.41	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.72	16.29	17.68	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.72	16.26	17.66	19.31	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.67	16.20	17.58	19.27	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.71	16.22	17.61	19.27	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.70	16.18	17.57	19.30	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.66	16.17	17.52	19.16	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	14.66	16.17	17.51	19.05	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.64	16.21	17.56	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.63	16.26	17.56	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.63	16.13	17.51	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.61	16.09	17.46	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	14.62	16.09	17.46	19.17	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	14.65	16.14	17.46	19.17	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	14.56	15.83	17.32	19.31	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	14.60	16.17	17.57	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	14.62	15.90	17.33	19.17	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.56	16.03	17.37	19.07	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	14.56	16.05	17.39	19.14	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.67	15.98	17.32	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.69	16.22	17.64	19.30	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.68	16.16	17.58	19.09	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	14.68	16.17	17.50	19.15	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.76	16.25	17.58	19.27	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.56	15.89	17.33	19.16	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	14.58	15.97	17.30	19.12	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	14.68	16.16	17.46	19.04	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.70	16.22	17.57	19.17	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.76	16.27	17.61	19.22	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	14.78	16.29	17.64	19.29	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.71	16.21	17.54	19.12	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.82	16.16	17.58	19.46	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.79	16.28	17.58	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	14.69	16.10	17.36	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.66	16.15	17.51	19.17	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.70	16.21	17.57	19.19	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.72	16.18	17.50	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.68	16.15	17.46	19.07	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.74	16.23	17.57	19.47	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	14.68	16.18	17.45	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.64	16.24	17.62	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.64	16.16	17.43	19.01	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	14.60	16.14	17.59	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	14.70	-	17.56	19.35	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	14.65	16.12	17.42	19.05	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.67	16.16	17.48	19.17	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	14.69	16.18	17.51	19.04	ШМИТ	FLI

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
13.05.2010	55330.436	14.66	16.18	17.51	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.66	16.16	17.44	19.01	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.72	16.11	17.53	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.69	16.15	17.48	18.99	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	14.70	16.19	17.53	19.22	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.70	16.20	17.53	19.19	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.68	16.15	17.49	19.18	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	14.69	16.15	17.51	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.64	16.15	17.51	19.17	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	14.63	16.09	17.39	19.08	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.63	16.14	17.47	19.09	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.68	16.17	17.52	19.14	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.63	16.12	17.45	19.09	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.70	16.21	17.48	19.11	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	14.69	16.22	17.55	19.10	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	14.72	16.22	17.56	19.09	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	14.65	16.20	17.55	19.19	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	14.65	16.19	17.48	19.21	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	14.63	16.17	17.50	19.20	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	14.63	16.10	17.42	19.12	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.59	16.08	17.45	-	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.62	16.09	17.41	19.02	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	14.64	16.11	17.39	18.88	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.63	16.09	17.32	18.74	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.59	16.15	17.45	19.19	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	14.67	15.94	17.34	19.14	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	14.66	15.96	17.34	19.11	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	14.60	16.08	17.40	19.03	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	14.63	15.89	17.27	18.96	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	14.65	15.91	17.32	19.04	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	14.58	16.06	17.33	18.95	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.63	16.10	17.40	19.09	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.63	16.12	17.42	19.29	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.61	16.06	17.48	19.04	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	14.60	16.08	17.37	19.07	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.65	16.13	17.44	19.12	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	14.66	15.96	17.39	19.17	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	14.66	15.98	17.39	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	14.70	16.00	17.41	19.16	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	14.66	16.00	17.41	19.17	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	-	15.88	-	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	14.70	15.98	17.33	18.98	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	14.67	15.92	17.35	19.06	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	14.72	16.29	-	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.69	16.19	17.61	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.63	16.10	17.53	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.63	16.10	17.46	-	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	14.67	15.93	17.35	19.00	2-м	VA
01.05.2011	55683.573	14.62	15.93	17.34	19.04	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	14.67	16.18	17.59	19.29	ШМИТ	FLI

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
22.05.2011	55704.430	14.68	16.17	17.50	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	14.63	16.15	17.47	19.19	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	14.69	16.18	17.54	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.68	16.26	17.48	-	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	14.73	16.01	17.47	19.21	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	14.67	16.12	17.55	19.34	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.63	16.15	17.49	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.60	16.10	17.30	-	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.63	16.13	17.46	19.13	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.63	16.14	17.54	19.29	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.65	16.06	17.47	19.18	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	14.64	16.15	17.47	19.13	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.61	16.10	17.40	18.99	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	14.62	16.10	17.41	19.07	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	14.63	16.13	17.47	18.94	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.63	16.10	17.40	19.11	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.57	16.07	17.33	18.98	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	14.51	16.04	17.28	18.89	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.60	16.06	17.34	18.88	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	14.61	16.09	17.39	18.97	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	14.59	16.00	17.37	18.87	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	14.62	16.14	17.46	19.05	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.70	16.19	17.54	19.21	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	14.57	15.86	17.25	18.96	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	14.58	15.83	17.32	18.96	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	14.63	15.91	17.32	19.02	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	14.46	15.77	17.18	18.80	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	14.62	16.10	17.44	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	14.62	16.13	17.42	19.05	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	14.63	16.12	17.44	19.08	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	14.64	16.18	17.54	19.24	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	14.54	16.02	17.19	18.84	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.62	16.11	17.33	18.96	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	14.65	15.89	17.47	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	14.55	15.98	17.29	18.70	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	14.60	15.89	17.29	18.96	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	14.49	15.96	17.22	-	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	14.57	15.98	17.18	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	14.63	16.08	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	14.47	15.92	17.18	18.74	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	14.54	16.03	17.30	18.87	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	14.56	15.85	17.21	18.84	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	14.56	16.06	17.33	18.99	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	14.59	16.06	17.39	18.95	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.62	16.06	17.40	18.99	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.59	16.06	17.39	18.89	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.59	16.05	17.36	18.92	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	14.58	16.04	17.37	18.95	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	14.59	16.08	17.38	18.81	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	14.52	16.04	17.38	18.87	1.3-м	AND

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
03.08.2012	56143.254	14.61	16.07	17.33	19.01	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.53	16.06	17.30	-	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	14.63	16.12	17.45	18.91	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	14.70	-	17.50	19.16	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.54	15.98	17.45	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	14.58	16.08	17.35	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	14.65	16.15	17.51	19.02	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	14.61	16.10	17.35	18.96	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	14.62	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	14.62	-	17.46	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	14.61	16.08	17.44	19.13	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	14.60	16.10	17.44	19.13	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	14.56	-	17.37	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	14.67	16.18	17.50	19.19	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	14.62	16.14	17.42	19.04	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.62	16.11	17.45	19.25	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	14.60	16.10	17.40	18.96	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	14.55	16.08	17.32	18.89	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.59	16.10	17.48	19.06	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	14.56	16.06	17.37	18.96	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	14.62	16.09	17.27	18.78	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	14.56	16.08	17.39	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	14.58	16.08	17.39	19.01	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	14.64	16.15	17.42	18.61	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	14.62	16.16	17.50	19.09	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	14.59	16.13	17.47	19.12	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	14.58	16.07	17.38	18.99	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.57	16.07	17.43	18.99	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	14.60	16.08	17.37	19.04	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	14.55	16.08	17.32	19.03	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	14.57	16.09	17.36	19.05	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	14.47	15.92	17.12	18.57	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	14.49	15.96	17.18	-	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.49	15.83	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	14.61	15.89	17.27	18.93	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	14.61	16.06	17.48	18.77	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	14.62	16.06	17.27	18.59	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	14.61	16.08	17.49	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	14.66	16.15	17.35	19.04	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	14.66	16.17	17.38	19.16	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	14.42	15.74	17.17	-	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	14.58	15.88	17.31	19.00	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	14.61	15.85	17.30	19.01	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	14.61	16.00	17.26	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	14.64	16.12	17.50	19.00	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.65	16.15	17.50	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	14.58	16.01	17.46	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	14.66	16.12	17.31	-	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	14.57	15.84	17.29	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	14.81	16.27	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
05.02.2013	56329.196	14.55	16.06	17.45	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	14.56	16.06	17.62	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	14.50	15.83	17.20	18.85	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	14.44	15.99	17.10	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.46	16.02	17.19	18.68	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.59	16.19	17.40	19.12	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	14.51	15.83	17.13	18.68	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	14.54	15.98	17.22	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	14.54	16.07	17.26	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	14.65	16.16	17.48	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	14.58	16.19	17.38	19.20	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	14.55	16.18	17.45	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	14.64	15.91	17.29	18.83	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	14.61	15.91	17.27	18.89	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	14.63	15.91	17.25	18.90	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	14.57	15.85	17.17	18.78	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	14.52	16.06	17.38	18.87	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.59	16.03	17.31	18.85	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.52	16.08	17.34	18.97	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.54	16.13	17.35	18.88	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	14.61	16.17	17.33	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.57	16.16	17.43	19.01	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	14.66	16.13	17.45	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	14.56	16.09	17.32	18.80	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	14.54	16.00	17.26	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	14.56	16.07	17.11	18.74	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.60	16.19	17.45	19.18	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	14.58	16.12	17.33	18.94	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	14.58	16.17	17.41	18.98	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	14.70	15.98	17.36	18.98	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	14.77	16.08	17.45	19.07	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	14.63	16.06	17.38	18.95	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	14.61	16.11	17.42	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	14.58	16.06	17.30	18.79	1.3-м	AND
07.11.2013	56604.264	14.65	16.17	17.53	19.15	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	14.57	15.88	17.27	18.96	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	14.55	16.19	17.50	19.15	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	14.53	16.04	17.25	18.66	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	14.51	16.09	17.31	18.55	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.75	16.42	17.68	19.35	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	-	15.94	17.32	-	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	14.56	16.07	17.43	18.89	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.54	16.18	17.35	18.88	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	14.57	15.83	17.16	18.71	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	14.58	15.83	17.14	18.75	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	14.52	15.78	17.04	18.64	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	14.41	15.69	16.91	18.43	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	14.42	15.94	17.10	18.49	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.45	15.97	17.19	18.63	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	14.52	15.96	17.15	-	60-см	FLI

Таблица 24: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
21.07.2014	56860.391	14.54	16.06	17.11	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	14.56	16.18	-	18.80	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	14.52	16.24	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	14.43	15.96	17.16	18.43	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	14.50	16.11	17.34	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.46	15.98	17.15	18.49	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	14.49	16.02	17.21	18.69	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	14.65	16.15	17.45	19.16	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	14.47	16.00	17.09	18.55	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.67	16.30	17.55	19.11	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	14.57	16.16	17.32	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	14.64	15.98	17.38	19.03	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	14.71	16.04	17.42	19.08	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	14.60	16.15	17.39	19.01	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	14.54	16.06	17.27	18.71	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	14.61	16.14	17.36	19.02	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	14.50	15.99	17.18	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	14.50	16.01	17.22	18.68	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.54	16.02	17.29	18.96	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	14.55	15.80	17.16	18.92	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	14.50	15.99	17.15	18.85	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	14.55	15.82	17.20	18.74	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	14.42	15.69	16.99	18.48	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	14.49	15.95	17.05	18.53	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.53	16.06	17.28	18.73	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	14.57	15.84	17.18	18.81	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	14.50	15.73	17.10	18.71	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	14.42	15.88	17.07	18.49	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.52	15.99	17.20	18.69	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	14.39	15.65	16.92	18.37	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	14.48	16.01	17.06	18.76	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	14.48	15.98	17.08	18.79	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	14.56	16.07	17.25	18.81	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	14.49	15.73	17.07	18.61	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	14.58	15.84	17.16	18.86	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	14.57	15.83	17.16	18.84	2-м	VA

Таблица 25: Фотометрични CCD наблюдения на LkH α 187 в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	14.71	16.06	17.46	19.17	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	14.85	-	17.74	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.87	-	17.70	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	14.88	-	17.77	-	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.91	-	17.75	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	14.88	16.41	17.73	-	1.3-м	Phot

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
23.06.2000	51718.545	14.82	-	17.64	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.82	16.28	17.54	19.19	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.90	16.40	17.76	19.49	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.88	16.41	17.77	19.68	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	14.76	16.43	17.76	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.86	16.55	17.90	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.79	16.39	17.70	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.77	16.36	17.72	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.78	-	17.62	19.38	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.82	16.36	17.70	19.52	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	14.75	-	17.62	19.16	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	14.73	16.22	17.66	19.28	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.78	-	17.71	19.39	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	16.30	-	19.32	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.80	-	17.72	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.64	16.28	17.64	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.54	16.16	17.43	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.79	16.41	17.75	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.78	16.49	17.72	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.81	16.44	17.76	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.74	16.38	17.74	19.23	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	14.78	16.16	17.65	19.12	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	14.79	16.41	17.76	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.79	16.42	17.72	19.42	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.83	16.43	17.80	19.48	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.72	16.23	17.54	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.71	16.28	17.60	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.69	16.26	17.68	19.28	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.68	16.24	17.58	19.24	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.77	16.32	17.74	19.54	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.71	16.24	17.57	19.18	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.75	16.28	17.65	19.46	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	14.75	16.32	17.74	19.32	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.87	16.48	17.87	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.73	16.28	17.55	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.68	16.23	17.64	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.68	16.23	17.63	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	14.68	16.27	17.68	19.41	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	14.68	16.26	17.69	19.44	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	14.61	15.94	17.46	19.32	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	14.71	16.44	17.73	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	-	-	17.57	19.38	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.74	16.40	17.83	19.57	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	14.71	16.37	17.82	19.53	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.72	16.18	17.70	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.83	16.47	17.98	19.64	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	15.02	16.66	18.11	19.81	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	15.01	16.64	18.06	19.81	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	15.02	16.71	18.15	19.85	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.67	16.09	17.65	19.58	2-м	VA

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
17.08.2007	54330.289	14.65	16.12	17.52	19.35	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	14.65	16.26	17.65	19.33	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.71	16.33	17.71	19.33	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.66	16.27	17.65	19.31	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	14.74	16.38	17.79	19.50	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.61	16.24	17.66	19.37	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.66	15.99	17.32	19.00	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.73	16.14	17.52	19.50	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	14.77	16.36	17.67	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.66	16.24	17.59	19.19	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.59	16.15	17.51	19.15	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.75	16.33	17.73	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.81	16.44	17.83	19.65	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.69	16.32	17.71	19.53	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	14.72	16.31	17.68	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.76	16.47	18.07	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.67	16.22	17.58	19.27	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	14.79	16.53	17.98	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	14.78	-	17.85	19.31	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	14.79	16.36	17.76	19.47	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.67	16.26	17.61	19.31	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	14.74	16.29	17.71	19.36	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.80	16.36	17.82	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.73	16.29	17.67	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.68	16.25	17.58	19.28	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.68	16.17	17.55	19.38	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	14.70	16.31	17.72	19.33	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.65	16.21	17.59	19.29	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.73	16.35	17.77	19.43	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	14.67	16.22	17.55	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.71	16.31	17.67	19.38	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	14.60	16.14	17.47	19.13	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.68	16.24	17.63	19.27	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.70	16.32	17.72	19.29	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.68	16.23	17.63	19.24	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.62	16.07	17.36	18.85	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	14.79	16.34	17.68	19.23	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	14.74	16.36	17.75	19.40	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	14.69	16.21	17.61	19.35	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	14.68	16.22	17.60	19.30	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	14.68	16.25	17.62	19.36	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	14.71	16.29	17.58	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.80	16.42	17.93	-	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.75	16.33	17.72	19.34	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	14.69	16.27	17.66	19.25	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.70	16.25	17.60	19.09	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.71	16.28	17.67	19.25	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	14.66	16.01	17.49	19.32	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	14.72	16.14	17.63	19.46	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	14.70	16.31	17.75	19.44	ШМИТ	FLI

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
31.10.2010	55501.287	14.66	16.05	17.54	19.38	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	14.62	15.91	17.36	19.13	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	14.68	16.23	17.63	19.35	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.70	16.26	17.66	19.13	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	14.73	16.26	17.64	19.24	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.71	16.25	17.62	19.14	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	14.67	16.16	17.52	19.21	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.75	16.27	17.59	19.05	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	14.68	15.98	17.42	19.23	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	14.74	16.11	17.56	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	14.71	16.02	17.50	19.27	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	14.65	15.96	17.39	19.12	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	-	16.36	-	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	14.72	16.01	17.49	19.27	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	14.75	15.94	17.46	19.21	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	14.82	16.22	17.47	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.71	16.24	17.46	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.77	16.31	17.85	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.81	16.39	17.79	-	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	14.80	16.11	17.56	19.32	2-м	VA
01.05.2011	55683.573	14.70	16.03	17.50	19.21	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	14.79	16.31	17.65	19.35	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	14.75	16.34	17.69	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	14.79	16.34	17.72	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	14.78	16.30	17.49	18.94	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	14.73	16.24	17.47	-	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	14.83	16.14	17.62	19.24	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	14.78	16.41	17.81	19.41	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.76	16.34	17.63	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.73	16.34	17.61	-	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.81	16.38	17.74	19.08	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	14.75	16.32	17.65	-	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.79	16.36	17.64	19.33	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	14.68	16.25	17.58	19.27	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.63	16.16	17.51	19.01	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	14.76	16.35	17.73	19.40	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	14.75	16.31	17.64	19.30	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.80	16.39	17.86	19.46	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.75	16.35	17.73	19.29	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	14.77	16.37	17.78	19.51	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.74	16.33	17.75	19.31	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	14.73	16.35	17.78	19.48	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	14.79	16.40	17.72	-	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	14.73	16.31	17.64	19.28	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.76	16.40	17.82	19.45	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	14.87	16.24	17.79	19.63	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	14.78	16.14	17.66	19.48	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	14.79	16.12	17.60	19.40	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	14.58	15.93	17.43	19.17	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	14.69	16.23	17.61	18.98	ШМИТ	FLI

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
28.11.2011	55894.175	14.73	16.25	17.59	19.26	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	14.72	16.20	17.53	19.16	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	14.72	16.29	17.75	19.37	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	14.85	16.39	17.90	-	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.78	16.26	17.66	19.41	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	14.82	16.05	17.65	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	14.80	16.47	17.85	19.35	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	14.67	15.95	17.45	19.16	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	14.68	16.18	17.44	19.02	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	14.78	16.36	17.62	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	14.84	16.35	17.62	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	14.76	16.33	17.63	19.17	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	14.79	16.30	17.66	19.23	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	14.73	16.06	17.55	19.22	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	14.61	16.15	17.44	19.15	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	14.74	16.30	17.66	19.16	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.79	16.31	17.63	19.21	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.57	15.99	17.24	18.90	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.75	16.22	17.53	19.27	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	14.67	16.21	17.61	19.06	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	14.70	16.25	17.63	19.27	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	14.70	16.20	17.58	19.24	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	14.72	16.27	17.64	19.30	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.79	16.41	17.90	19.18	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	14.73	16.32	17.68	19.18	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	14.71	16.25	-	-	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.75	16.27	17.66	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	14.76	16.29	17.75	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	14.71	16.19	17.55	19.77	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	14.78	16.33	17.75	19.59	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	14.67	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	14.77	-	17.68	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	14.77	16.34	17.81	19.38	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	14.74	16.25	17.59	19.27	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	14.69	-	17.54	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	14.81	16.32	17.69	19.43	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	14.71	16.27	17.61	19.22	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.68	16.28	17.66	19.24	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	14.62	16.18	17.54	19.19	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	14.72	16.24	17.56	19.11	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.77	16.29	17.64	19.16	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	14.71	16.26	17.59	19.22	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	14.82	16.32	17.52	19.33	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	14.75	16.32	17.71	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	14.65	16.17	17.53	19.18	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	14.71	16.21	17.50	18.89	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	14.73	16.29	17.65	19.25	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	14.71	16.30	17.68	19.33	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	14.68	16.20	17.53	19.18	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.74	16.34	17.76	19.41	1.3-м	AND

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
22.09.2012	56193.339	14.76	16.38	17.63	19.31	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	14.68	16.23	17.57	19.10	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	14.80	16.42	17.80	-	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	14.79	16.33	17.72	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	14.82	16.35	17.76	19.34	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.71	16.07	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	14.68	15.98	17.41	19.14	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	14.73	16.30	17.65	19.02	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	14.78	16.33	17.67	19.17	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	14.59	16.06	17.28	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	14.71	16.16	17.52	18.94	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	14.75	16.26	17.54	19.19	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	14.75	16.09	17.63	19.39	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	14.68	16.01	17.50	19.25	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	14.74	16.01	17.47	19.22	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	14.66	16.11	17.60	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	14.72	16.23	17.59	19.24	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.71	16.26	17.43	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	14.76	16.26	17.71	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	14.75	16.30	17.62	19.44	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	14.67	15.93	17.35	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	14.81	15.98	-	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	14.71	16.28	17.60	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	14.79	16.34	-	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	14.59	15.94	17.37	19.09	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	14.80	16.43	17.81	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.76	16.33	17.71	19.23	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.73	16.30	17.71	19.33	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	14.75	16.12	17.60	19.17	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	14.63	16.14	17.43	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	14.63	16.15	17.31	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	14.74	16.30	17.40	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	14.70	16.18	17.70	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	14.71	16.28	17.78	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	14.77	16.11	17.61	19.42	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	14.64	15.95	17.40	19.08	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	14.66	15.97	17.48	19.11	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	14.59	15.87	17.26	18.94	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	14.62	16.16	17.44	19.29	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.72	16.25	17.69	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.70	16.23	17.56	19.13	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.70	16.30	17.61	19.22	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	14.68	16.21	17.59	19.45	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.68	16.28	17.65	19.28	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	14.69	16.22	17.76	19.36	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	14.67	16.22	17.76	19.10	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	14.62	16.16	17.51	18.81	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	14.71	16.01	17.85	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.63	16.09	17.34	18.86	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	14.66	16.21	17.47	19.13	ШМИТ	FLI

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
06.09.2013	56542.381	14.69	16.28	17.53	19.16	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	14.76	16.01	17.42	19.14	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	14.81	16.11	17.54	19.30	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	14.70	16.22	17.80	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	14.68	16.18	17.57	19.02	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	14.64	16.19	17.52	19.20	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	14.66	16.16	-	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	14.64	16.16	17.45	19.27	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	14.72	16.27	17.72	19.36	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	14.72	16.07	17.54	19.32	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	14.70	16.29	17.77	-	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	14.71	16.29	17.65	19.20	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	14.67	16.27	17.60	19.03	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	14.64	16.18	17.48	19.21	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	-	16.00	17.46	19.55	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	14.73	16.29	17.71	19.14	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.65	16.30	17.80	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	14.57	15.90	17.43	19.30	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	14.62	15.87	17.28	19.00	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	14.66	15.99	17.49	19.28	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	14.60	15.88	17.33	19.09	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	14.63	16.19	17.53	19.27	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.65	16.23	17.54	19.31	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	14.72	16.31	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	14.60	16.08	17.31	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	14.70	16.26	-	-	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	14.65	16.25	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	14.70	16.28	17.74	19.29	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	14.65	16.24	17.72	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.67	16.23	17.53	19.08	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	14.62	16.16	17.47	18.99	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	14.60	16.16	17.51	19.21	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	14.61	16.18	17.46	19.29	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.62	16.18	17.48	19.36	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	14.69	16.30	17.64	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	14.63	16.03	17.50	19.32	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	14.58	15.93	17.36	19.15	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	14.61	16.09	17.35	19.18	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	14.69	16.27	17.60	19.15	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	14.65	16.14	17.50	19.35	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	14.71	16.16	17.55	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	14.62	16.22	17.52	19.39	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.71	16.28	17.67	19.07	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	14.57	15.86	17.29	19.13	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	14.54	16.08	17.46	19.06	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	14.54	15.83	17.31	18.96	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	14.59	15.92	17.42	19.30	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	14.55	16.06	17.42	19.08	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.64	16.20	17.62	19.13	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	14.57	15.87	17.30	19.06	2-м	VA

Таблица 25: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
20.07.2015	57224.422	14.64	15.94	17.46	19.34	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	14.57	16.09	17.42	19.05	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.60	16.18	17.52	19.20	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	14.63	15.96	17.41	19.32	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	14.63	16.15	17.41	19.29	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	14.63	16.20	17.55	19.15	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	14.61	16.15	17.51	19.10	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	14.56	15.82	17.21	18.99	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	14.65	15.92	17.43	19.15	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	14.46	15.68	17.02	18.66	2-м	VA

Таблица 26: Фотометрични CCD наблюдения на LkH α 189 в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	14.21	15.42	16.74	18.46	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	13.93	-	16.50	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.12	-	16.72	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	13.95	-	16.50	18.29	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.13	-	16.68	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	13.85	15.16	16.34	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	14.24	-	16.84	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.10	15.46	16.64	18.36	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.28	15.66	16.92	18.67	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.21	15.61	16.86	18.60	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	13.96	15.37	16.58	18.26	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.17	15.69	16.90	18.61	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	13.86	15.24	16.45	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.07	15.49	16.70	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.10	-	16.66	18.46	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.09	15.44	16.66	18.47	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	13.95	-	16.60	18.26	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	13.90	15.22	16.45	18.07	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.17	-	16.87	18.48	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	15.18	-	17.95	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.02	-	16.66	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	13.90	15.29	16.45	18.17	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.25	15.74	16.93	18.64	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	13.89	15.22	16.42	18.09	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	13.86	15.53	16.43	18.02	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.02	15.43	16.60	18.58	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	13.92	15.34	16.53	18.13	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	14.13	15.38	16.75	18.28	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	14.15	15.59	16.81	18.57	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.01	15.41	16.61	18.19	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	13.97	15.39	16.60	18.26	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.02	15.35	16.54	-	2-м	Phot

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
17.07.2004	53203.607	13.92	15.32	16.57	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.03	15.45	16.74	18.47	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.02	15.43	16.69	18.30	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.24	15.68	16.98	18.70	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.30	15.76	17.06	18.74	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	13.97	15.40	16.70	18.44	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	13.99	15.40	16.68	18.35	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	13.94	15.37	16.55	18.32	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.08	15.52	16.73	18.54	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	13.97	15.38	16.66	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	13.82	15.15	16.37	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	13.86	15.24	16.51	18.22	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	13.94	15.32	16.60	18.34	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	13.98	15.20	16.55	18.28	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	13.92	15.34	16.57	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	13.93	15.20	16.55	18.40	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	13.97	15.35	16.63	18.31	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	13.93	15.32	16.60	18.22	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.00	15.21	16.45	18.27	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	13.93	15.28	16.53	18.14	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.04	15.40	16.68	18.36	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	14.11	15.52	16.76	18.42	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.06	15.46	16.72	18.36	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	13.92	15.20	16.54	18.31	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	13.88	15.22	16.47	18.31	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	13.96	15.31	16.54	18.13	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	13.93	15.31	16.57	18.21	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.05	15.44	16.68	18.28	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	13.90	15.23	16.46	18.06	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	13.93	15.28	16.49	18.08	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.14	15.37	16.63	18.36	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.09	15.41	16.67	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	13.92	15.20	16.42	18.04	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	13.92	15.28	16.52	18.19	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.00	15.39	16.65	18.30	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.01	15.34	16.58	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.01	15.32	16.56	18.19	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	13.86	15.21	16.44	18.16	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	13.89	15.20	16.40	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	13.90	15.25	16.47	18.15	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	13.91	15.26	16.51	18.13	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	13.92	15.30	16.62	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	13.99	-	16.54	18.34	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	13.92	15.25	16.46	18.04	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.05	15.40	16.63	18.30	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	13.90	15.23	16.48	18.11	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.05	15.42	16.59	18.30	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	13.97	15.29	16.53	18.12	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.06	15.43	16.67	18.31	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	13.89	15.24	16.46	18.08	ШМИТ	FLI

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
11.08.2010	55420.497	14.09	15.52	16.78	18.48	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	13.96	15.34	16.58	18.24	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.07	15.47	16.73	18.40	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	13.97	15.34	16.59	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.07	15.46	16.71	18.37	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	13.95	15.32	16.58	18.20	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.09	15.47	16.73	18.32	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	13.94	15.30	16.53	18.16	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	13.96	15.36	16.63	18.27	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.06	15.46	16.70	18.29	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	13.92	15.26	16.48	18.13	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	13.86	15.20	16.44	18.05	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	13.99	15.38	16.62	18.21	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	13.91	15.25	16.49	18.14	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	13.86	15.19	16.41	18.01	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	14.05	15.39	16.60	18.31	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	13.94	15.27	16.49	18.22	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.06	15.42	16.67	18.32	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	13.92	15.29	16.52	18.21	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.09	15.47	16.70	18.24	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.15	15.57	16.81	18.48	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	13.99	15.18	16.48	18.26	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	13.91	15.11	16.38	18.14	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	14.05	15.40	16.66	18.41	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	14.00	15.24	16.53	18.28	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	13.89	15.05	16.34	18.09	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	14.05	15.41	16.64	18.29	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.01	15.31	16.54	18.22	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	13.90	15.23	16.44	18.13	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.01	15.33	16.54	18.18	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	13.88	15.18	16.38	18.07	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	14.01	15.32	16.57	18.11	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	13.94	15.14	16.44	18.21	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	13.96	15.17	16.46	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	14.00	15.16	16.41	18.08	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	13.96	15.19	16.49	18.23	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	13.76	15.04	-	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	13.84	14.99	16.27	17.96	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	13.87	15.09	16.33	18.04	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	14.04	15.39	16.64	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	14.06	15.38	-	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	13.98	15.32	16.55	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	13.92	15.21	16.45	18.01	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	13.94	15.08	16.42	18.05	2-м	VA
01.05.2011	55683.573	13.87	15.02	16.28	17.96	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	14.01	15.32	16.59	18.07	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	13.99	15.31	16.58	18.09	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	13.93	15.24	16.45	18.04	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	13.96	15.30	16.59	18.58	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	13.95	15.25	16.55	18.21	ШМИТ	FLI

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
08.06.2011	55721.380	14.01	15.17	16.46	18.15	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	13.97	15.30	16.52	18.14	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	13.88	15.17	16.38	17.97	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	13.83	15.10	16.25	17.81	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	13.93	15.26	16.39	17.95	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	13.85	15.12	16.31	17.90	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	13.97	15.31	16.50	18.22	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	13.86	15.20	16.43	18.05	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	13.86	15.19	16.38	17.98	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	13.87	15.20	16.41	18.02	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	14.05	15.41	16.63	18.38	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	14.15	15.53	16.78	18.51	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.13	15.52	16.78	18.44	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	13.82	15.20	16.42	18.04	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	13.85	15.19	16.41	17.99	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	13.90	15.26	16.49	18.13	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	13.96	15.25	16.49	18.23	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	13.91	15.28	16.51	18.14	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.05	15.44	16.67	18.34	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	14.20	15.44	16.78	18.53	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	14.01	15.21	16.55	18.30	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	14.07	15.27	16.61	18.34	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	13.90	15.11	16.45	18.14	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	13.98	15.31	16.55	18.15	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	13.93	15.26	16.46	18.07	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	13.98	15.29	16.54	18.27	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	13.89	15.22	16.46	18.13	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	13.94	15.26	16.45	18.10	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	14.05	15.42	16.62	18.26	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	13.95	15.09	16.35	18.09	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	13.93	15.29	16.49	18.21	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	13.86	15.08	16.38	18.08	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	13.97	15.30	16.59	18.22	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	13.89	15.19	16.38	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	13.88	15.17	16.31	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	13.96	15.29	16.52	18.14	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	13.97	15.30	16.60	18.17	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	13.90	15.07	16.37	18.12	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	13.97	15.29	16.56	18.12	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	13.98	15.32	16.54	18.14	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	13.95	15.28	16.47	18.14	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	13.94	15.27	16.48	18.09	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.05	15.40	16.65	18.27	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	13.86	15.19	16.41	17.97	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	13.90	15.24	16.46	17.98	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	13.93	15.24	16.47	18.07	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	13.95	15.30	16.50	18.27	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	13.84	15.15	16.41		1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	13.93	15.32	16.55	18.20	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	13.90	15.22	16.42	17.98	1.3-м	AND

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
13.08.2012	56152.624	13.90	15.24	16.49	17.92	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	13.83	15.13	16.36	17.69	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	13.87	15.19	16.41	17.94	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	13.93	15.31	16.54	18.17	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	13.88	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	13.97	-	16.60	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	13.92	15.26	16.51	17.96	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	13.95	15.31	16.56	18.26	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	13.90	-	16.51		1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	13.89	15.22	16.45	18.10	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	13.98	15.35	16.58	18.22	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	13.92	15.31	16.55	18.18	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	13.91	15.28	16.52	18.20	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	13.94	15.31	16.50	18.06	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	13.89	15.21	16.39	18.00	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	13.84	15.18	16.37	17.96	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	13.91	15.25	16.43	17.92	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	13.91	15.28	16.52	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	13.92	15.30	16.55	18.20	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	13.95	15.34	16.56	18.26	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	13.89	15.26	16.50	18.13	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	13.95	15.30	16.50	18.13	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	13.87	15.20	16.39	17.94	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	13.86	15.21	16.43	18.06	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	13.89	15.23	16.43	17.99	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	13.97	15.31	16.50	18.18	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	13.90	15.23	16.46	18.08	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	14.01	15.36	16.57	18.22	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	13.92	15.24	16.41	18.06	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	14.02	15.32	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	13.91	15.10	16.37	18.08	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	13.92	15.24	16.39	18.02	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	13.85	15.15	16.34	17.77	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	14.01	15.37	16.62	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	13.95	15.25	16.47	18.05	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	13.92	15.25	16.47	18.05	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	13.85	15.01	16.28	17.93	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	14.07	15.25	16.55	18.21	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	13.95	15.13	16.44	18.14	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	13.87	15.10	16.36	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	14.01	15.35	16.58	18.16	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.05	15.40	16.63	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	14.08	15.37	16.69	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	14.05	15.41	16.62	18.38	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	14.03	15.20	16.50	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	13.86	15.17	16.46	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	13.95	15.27	16.53	18.03	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	13.86	15.20	16.44	17.72	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	13.85	15.06	16.33	18.01	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	13.93	15.23	16.52	-	ШМИТ	FLI

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
11.04.2013	56394.482	13.89	15.24	16.45	18.01	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	13.94	15.25	16.48	17.98	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	14.01	15.24	16.54	18.19	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	13.82	15.12	16.34	17.87	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	13.90	15.23	16.48	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	13.92	15.22	16.47	17.96	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	13.85	15.16	16.34	18.16	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	13.82	15.10	16.28	17.90	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	13.96	15.09	16.37	18.03	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	13.93	15.11	16.40	18.12	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	13.90	15.03	16.30	18.04	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	13.97	15.16	16.46	18.18	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	13.93	15.26	16.53	18.07	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	14.00	15.35	16.58	18.28	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.00	15.35	16.61	18.31	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	13.94	15.30	16.53	18.32	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	13.94	15.30	16.56	18.18	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	13.98	15.33	16.58	18.16	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	13.98	15.28	16.60	18.30	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	13.96	15.31	16.57	18.18	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	13.86	15.22	16.45	18.15	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	13.83	15.09	16.32	17.89	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	13.94	15.32	16.56	18.22	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	13.86	15.20	16.41	17.99	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	13.90	15.28	16.48	18.05	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	13.99	15.16	16.47	18.18	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	14.08	15.26	16.53	18.20	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	14.07	15.43	16.73	18.67	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	13.98	15.28	16.61	18.51	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	13.95	15.33	16.61	18.27	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	13.99	15.29	16.55	18.44	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	13.92	15.27	16.48	18.31	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	14.13	15.57	16.82	18.64	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	13.96	15.16	16.47	18.18	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	13.93	15.32	16.57	18.12	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	13.88	15.21	16.39	18.00	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	14.02	15.38	16.62	18.30	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	13.93	15.27	16.50	18.13	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	-	15.42	16.78	18.71	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	13.94	15.31	16.54	18.26	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	14.09	15.47	16.74	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	13.95	15.13	16.45	18.22	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	14.04	15.26	16.58	18.36	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	13.94	15.12	16.42	18.13	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	13.90	15.10	16.40	18.10	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	14.04	15.47	16.73	18.51	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	14.15	15.61	16.85	18.44	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	13.94	15.30	16.45	18.06	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	14.06	15.43	16.69	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	13.98	15.34	-	18.25	ШМИТ	FLI

Таблица 26: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
25.07.2014	56864.356	13.94	15.29	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	14.14	15.53	16.81	18.45	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	13.99	15.37	16.71	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	14.02	15.48	16.70	18.38	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	13.99	15.42	16.69	18.30	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	13.91	15.26	16.50	18.12	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	14.18	15.64	16.87	18.59	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	14.14	15.60	16.81	18.75	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	13.97	15.38	16.60	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	13.86	15.07	16.35	18.02	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	14.06	15.31	16.62	18.42	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	13.94	15.32	16.49	18.18	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	13.98	15.39	16.58	18.25	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	13.93	15.29	16.50	18.10	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	13.95	15.29	16.52	17.99	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	14.00	15.39	16.60	18.43	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	14.04	15.41	16.65	18.39	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	14.00	15.17	16.53	18.40	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	14.05	15.44	16.66	18.39	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	13.92	15.13	16.44	18.17	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	13.95	15.17	16.52	18.30	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	13.91	15.26	16.44	18.13	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	13.94	15.32	16.55	18.15	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	14.11	15.34	16.66	18.41	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	14.20	15.45	16.83	18.61	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	14.08	15.50	16.79	18.48	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.00	15.40	16.66	18.34	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	14.05	15.25	16.56	18.34	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	13.95	15.32	16.53	18.16	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	14.06	15.43	16.66	18.35	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	13.87	15.20	16.33	17.95	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	13.98	15.17	16.49	18.24	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	13.91	15.09	16.39	18.13	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	14.04	15.23	16.54	18.26	2-м	VA

Таблица 27: Фотометрични CCD наблюдения на LkH α 191 в периода октомври 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
29.10.2000	51847.241	11.66	12.33	12.99	14.23	ШМИТ	ST-8
03.10.2002	52551.364	11.57	12.22	12.89	14.12	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	11.63	12.28	12.94	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	11.58	12.22	12.92	14.05	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	11.61	12.24	12.95	14.07	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	11.59	12.23	12.89	14.06	ШМИТ	ST-8
17.07.2004	53203.607	11.61	12.25	12.95	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.474	11.64	12.30	12.99	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 27: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
16.12.2006	54086.204	11.63	12.26	12.94	14.01	ШМИТ	ST-8
28.08.2008	54707.312	11.60	-	-	14.00	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	11.70	12.35	13.10	14.23	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	11.71	12.37	13.10	14.29	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	11.58	12.19	12.86	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	11.59	12.20	12.88	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	11.53	12.13	12.75	13.77	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	11.45	12.07	12.70	13.74	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	11.58	-	12.87	14.01	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	11.58	12.19	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	-	12.20	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	11.57	12.19	12.86	13.97	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	11.59	12.20	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	11.60	12.22	12.89	13.99	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	11.60	12.21	12.88	13.99	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	11.60	12.22	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	11.63	12.23	12.89	14.01	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	11.60	12.23	12.85	13.99	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	11.63	12.23	12.90	14.03	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	11.62	12.21	12.90	13.98	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	11.60	12.20	12.88	13.99	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	11.61	12.19	12.86	13.95	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	11.59	12.20	12.88	13.97	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	11.59	12.19	12.86	13.97	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	11.60	12.21	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	11.61	12.20	12.88	14.00	ШМИТ	FLI
06.02.2011	55599.190	11.61	12.21	12.88	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	11.62	12.19	12.91	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	11.60	12.20	12.87	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	11.60	12.20	12.87	13.96	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	11.60	12.21	12.88	14.02	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	11.61	12.20	12.88	14.04	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	11.59	12.20	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	11.60	12.20	12.88	13.97	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	11.60	12.19	12.86	13.98	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	11.58	12.23	12.89	14.03	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	11.61	12.21	12.89	14.02	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	11.60	12.21	12.88	14.02	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	11.61	12.22	12.88	14.01	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	11.60	12.22	12.90	14.02	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	11.62	12.22	12.88	13.99	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	11.59	12.19	12.85	13.97	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	11.60	12.20	12.86	13.98	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	11.58	12.19	12.86	13.96	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	11.61	12.20	12.86	13.98	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	11.58	12.17	12.81	13.95	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	11.60	12.19	12.84	13.95	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	11.59	12.18	12.85	13.97	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	11.59	12.19	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	11.61	12.20	12.85	13.98	ШМИТ	FLI

Таблица 27: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
01.01.2012	55928.185	11.63	12.21	12.87	14.00	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	11.57	12.15	12.82	13.94	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	11.56	12.16	12.84	13.97	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	11.53	12.15	12.84	13.98	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	11.58	12.17	12.86	13.89	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	11.58	12.18	12.86	13.97	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	11.58	12.19	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	11.59	12.19	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	11.57	12.19	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	11.58	12.19	12.88	14.00	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	11.58	12.19	12.87	13.96	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	11.58	12.21	12.89	13.99	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	11.56	12.18	12.87	13.99	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	11.56	12.17	12.87	13.96	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	11.56	12.18	12.86	13.90	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	11.56	12.17	12.84	13.96	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	11.56	12.20	12.88	14.00	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	11.56	12.19	12.85	13.96	ШМИТ	FLI
08.09.2012	56179.272	11.55	12.18	12.86	13.96	60-см	FLI
09.09.2012	56180.364	11.55	12.19	12.86	13.88	60-см	FLI
22.09.2012	56193.339	11.56	12.17	12.83	13.94	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	11.57	12.18	12.85	13.98	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	11.56	12.16	12.83	13.95	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	11.57	12.17	12.84	13.95	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	11.57	12.17	12.83	13.93	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	11.62	12.20	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	11.58	12.19	12.85	13.96	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	11.59	12.19	12.87	13.96	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	11.62	12.23	12.91	13.99	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	11.56	12.14	12.81	13.94	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	11.56	12.16	12.83	13.97	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	11.57	12.17	12.83	13.97	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	11.57	12.19	12.86	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	11.55	12.14	12.79	13.93	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	11.53	12.07	12.74	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	11.59	12.18	12.85	13.97	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	11.61	12.20	12.86	14.00	60-см	FLI
10.04.2013	56392.510	11.56	12.14	12.79	13.87	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	11.56	12.16	12.83	13.91	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	11.56	12.17	12.82	13.96	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	11.58	12.15	12.87	13.92	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	11.59	12.21	12.88	13.94	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	11.56	12.17	12.87	13.90	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	11.57	12.16	12.84	13.94	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	11.57	12.15	12.83	13.94	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	11.57	12.17	12.88	13.96	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	11.56	12.16	12.88	13.93	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	11.56	12.16	12.83	13.95	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	11.58	12.17	12.85	13.96	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	11.56	12.19	12.86	13.95	60-см	FLI

Таблица 27: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
07.08.2013	56512.398	11.54	12.12	12.80	13.90	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	11.51	12.10	12.82	13.89	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	11.53	12.17	12.84	14.01	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	11.53	12.14	12.86	13.92	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	11.53	12.11	12.85	13.94	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	11.59	12.18	12.85	13.99	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	11.57	12.17	12.84	13.93	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	11.58	12.19	12.85	13.94	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	11.56	12.16	12.86	13.96	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	11.59	12.18	12.89	14.00	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	11.48	12.13	12.80	14.03	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	11.55	12.14	12.82	13.90	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	11.57	12.16	12.84	13.94	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	11.56	12.13	12.82	13.92	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	11.57	12.16	12.83	13.96	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	11.56	12.18	12.85	13.96	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	11.58	12.16	12.84	13.96	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	11.58	12.18	12.85	13.95	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	11.57	12.19	12.86	13.94	ШМИТ	FLI
21.07.2014	56860.391	11.50	12.16	12.79	13.93	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	11.58	12.18	-	13.98	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	11.59	12.21	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	11.56	12.16	12.84	13.95	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	11.58	12.19	12.85	13.96	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	11.56	12.17	12.86	13.96	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	11.60	12.19	12.87	13.98	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	11.54	12.17	12.86	13.96	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	11.58	12.20	12.92	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	11.61	12.22	12.93	14.05	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	11.59	12.24	12.92	14.04	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	11.61	12.24	12.92	14.04	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	11.61	12.22	12.93	14.04	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	11.60	12.23	12.92	14.06	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	11.62	12.25	12.93	14.06	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	11.60	12.23	12.97	14.04	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	11.60	12.23	12.87	14.03	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	11.60	12.22	12.90	14.05	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	11.60	12.23	12.94	14.04	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	11.59	12.23	12.93	14.04	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	11.58	12.21	12.93	14.01	ШМИТ	FLI

Таблица 28: Фотометрични CCD наблюдения на [KW97] 53-11 в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	-	19.46	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	16.14	-	1.3-м	Phot

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
16.06.2000	51711.507	16.13	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	16.16	-	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	16.16	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	16.12	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	16.14	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	16.15	-	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	16.15	-	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	16.16	-	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	16.08	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	16.14	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	16.08	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	16.10	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	16.18	-	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	16.15	-	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	16.17	-	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	16.20	-	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	16.19	-	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	16.17	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	16.08	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	16.13	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	16.09	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	16.19	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	16.12	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	16.06	-	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	15.90	18.32	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	16.08	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	16.12	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	16.08	-	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	16.18	19.27	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	16.11	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	16.12	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	16.12	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	16.15	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	16.16	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	16.16	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	16.15	-	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	16.11	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	16.14	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	16.10	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	16.15	-	1.3-м	Phot
27.08.2008	53610.438	16.15	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	16.19	-	1.3-м	Phot
28.03.2006	53821.545	16.04	18.48	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	16.09	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	15.98	18.46	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	16.13	-	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	16.13	-	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	16.12	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	16.12	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	16.17	-	1.3-м	Phot

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
23.07.2007	54305.319	16.06	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	16.12	-	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	16.06	18.57	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	16.08	18.71	2-м	VA
28.06.2008	54646.366	16.15	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	16.20	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	16.17	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	16.14	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	16.16	-	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	16.44	-	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	16.42	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	16.40	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	16.16	-	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	16.19	-	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	16.29	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	16.16	-	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	16.20	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	16.22	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	16.26	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	16.14	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	16.33	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	16.35	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	16.29	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	16.28	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	16.28	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	16.27	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	16.30	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	16.23	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	16.30	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	16.14	-	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	16.10	-	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	16.07	-	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	16.16	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	16.16	-	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	16.17	-	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	16.17	-	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	16.17	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	16.08	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	16.04	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	16.15	-	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	16.02	-	1.3-м	AND
30.08.2010	55439.237	16.11	-	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	16.16	-	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	16.32	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	16.28	-	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	16.32	-	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	16.18	-	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	16.15	-	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	15.81	-	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	16.22	18.66	2-м	VA

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
30.10.2010	55500.215	16.20	18.80	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	16.28	-	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	16.13	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	16.15	18.75	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	16.30	-	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	16.24	-	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	16.28	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	16.30	-	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	16.26	-	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	16.36	-	ШМИТ	FLI
08.01.2011	55570.204	16.15	18.51	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	16.15	18.78	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	16.18	18.71	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	16.14	-	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	16.31	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	16.11	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	16.25	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	16.31	-	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	16.34	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	16.18	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	16.19	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	16.36	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	16.21	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	16.34	-	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	16.33	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	16.38	-	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	16.29	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	16.23	-	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	16.26	-	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	16.17	-	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	16.13	-	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	16.17	-	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	16.28	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	16.28	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	16.26	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.249	16.15	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	16.11	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	16.13	-	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	16.22	-	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	16.13	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	16.10	-	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.176	16.21	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	16.24	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	16.27	-	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	16.27	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	16.34	-	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	16.25	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	16.24	-	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	16.06	18.62	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	16.17	-	ШМИТ	FLI

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
12.05.2012	56060.415	16.16	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	16.30	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	16.20	-	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	16.30	-	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	16.16	18.78	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	16.17	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	16.24	-	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	16.15	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	16.26	-	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	16.26	-	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	16.10	-	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	16.17	-	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	16.21	-	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	16.07	-	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	16.15	-	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	16.13	-	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	15.92	-	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	16.21	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	15.92	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	16.00	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	16.21	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	16.00	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	16.12	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	16.21	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	16.33	-	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	16.09	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	16.24	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	16.30	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	16.06	-	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	16.04	-	1.3-м	AND
04.09.2012	56175.426	16.24	-	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	16.22	-	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	16.06	-	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	16.24	-	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	16.08	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	16.06	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	16.21	-	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	16.09	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	16.09	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	16.16	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	16.04	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	16.26	-	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	16.27	-	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	16.26	-	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	16.21	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	16.32	-	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	16.28	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	16.16	18.83	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	16.25	-	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	16.22	-	ШМИТ	FLI

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
17.11.2012	56249.172	16.24	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	16.20	-	ШМИТ	FLI
13.12.2012	56275.215	16.15	18.66	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	16.17	18.53	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	16.17	-	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	16.29	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	16.18	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	16.17	-	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	16.31	19.04	2m	VA
05.02.2013	56329.196	16.28	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	16.11	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	16.08	18.58	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	16.11	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	16.09	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	16.19	-	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	16.06	18.57	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	16.26	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	16.31	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	16.30	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	16.10	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	16.22	-	ШМИТ	FLI
01.08.2013	56506.281	16.09	18.61	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	16.14	19.02	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	16.11	18.64	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	16.27	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	16.11	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	16.23	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	16.21	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	16.26	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	16.27	-	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	16.13	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	16.23	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	16.17	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	16.31	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	16.25	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	16.18	-	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	16.23	-	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	16.23	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	16.22	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	16.08	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.306	16.18	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.331	16.22	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.264	16.22	-	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	15.84	18.91	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	16.19	-	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	16.20	-	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	16.26	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	16.19	-	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	16.22	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	16.13	-	ШМИТ	FLI

Таблица 28: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
23.05.2014	56801.436	16.18	18.71	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	16.15	18.72	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	-	18.64	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	16.14	18.68	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	16.24	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	16.14	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	16.09	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	16.13	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	16.13	-	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	16.08	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	16.21	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	16.18	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	16.11	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	16.19	-	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	16.15	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	16.22	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	16.18	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	16.21	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	16.09	18.68	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	16.11	18.72	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	16.21	-	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	16.29	-	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	16.18	-	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	16.26	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	16.13	-	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	16.24	-	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	16.17	18.48	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	16.25	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	16.04	18.47	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	16.06	18.51	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	16.15	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	16.25	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	16.11	18.50	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	16.12	18.50	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	16.11	-	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	16.11	-	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.337	16.19	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	16.21	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	16.22	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	16.12	18.71	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	16.17	18.58	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	16.16	18.52	2-м	VA

Таблица 29: Фотометрични CCD наблюдения на KW97 [53-17] в периода юни 1997 г. – ноември 2009 г.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	Телескоп	CCD
------	--------------	-----	-----	-----	----------	-----

Таблица 29: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	15.56	17.45	19.25	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	15.61	-	19.60	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	15.65	-	19.71	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	15.44	-	19.27	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	15.48	-	19.38	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	15.32	17.34	19.04	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	15.48	-	19.42	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	15.44	17.52	19.42	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	15.48	17.58	19.39	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	15.53	17.76	19.47	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	15.41	17.72	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	15.45	18.06	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	15.40	17.76	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	15.34	17.67	19.23	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	15.47	-	19.39	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	15.42	17.49	19.34	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	15.52	-	-	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	15.60	17.86	19.63	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	15.54	-	19.68	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	17.67	-	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	15.61	-	19.72	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	15.39	17.87	19.32	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	15.35	17.69	19.05	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.39	17.78	19.48	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	15.36	17.70	19.25	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	15.38	17.71	19.14	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	15.61	18.10	-	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	16.16	17.97	-	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	15.37	17.70	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	15.41	17.72	19.47	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	15.30	17.81	19.27	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	15.37	17.43	19.07	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	15.22	17.41	19.16	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	15.33	17.56	19.27	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	15.35	17.55	19.25	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	15.39	17.58	19.28	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	15.50	17.70	19.50	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	15.53	17.84	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	15.56	17.88	-	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	15.14	17.35	18.93	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	15.46	17.84	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	15.41	17.67	19.56	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	15.56	17.80	19.76	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	15.74	18.06	19.97	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.40	17.63	19.40	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	15.19	16.93	19.06	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	15.31	-	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	16.13	17.89	19.93	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	15.51	17.73	19.61	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	15.63	18.02	19.73	1.3-м	Phot

Таблица 29: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
16.12.2006	54086.204	15.37	17.28	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	15.70	18.04	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	15.53	17.75	19.68	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	15.35	17.66	19.48	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	15.49	17.74	19.52	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	15.32	17.14	19.27	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	15.39	17.34	19.38	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	15.60	17.91	19.62	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	15.64	17.99	19.73	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	15.44	17.68	19.44	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.52	17.84	19.68	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	15.46	17.77	19.53	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	15.67	17.41	19.26	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.54	17.56	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.82	-	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	15.48	17.72	19.57	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	15.50	17.82	-	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	15.57	17.86	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	15.45	17.76	19.54	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	15.66	18.02	19.60	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	15.41	17.68	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	15.47	-	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	15.38	17.61	19.17	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	15.63	18.08	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	15.29	-	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.53	17.73	19.42	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	15.53	17.78	19.34	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.45	17.61	-	ШМИТ	FLI

Таблица 30: Фотометрични CCD наблюдения на KW97 [53-20] в периода юни 1997 г. – ноември 2009 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	14.61	16.27	17.95	20.38	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	14.20	-	17.48	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.13	-	17.37	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	14.13	-	17.36	19.69	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.11	-	17.33	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	14.08	15.79	17.31	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	14.08	-	17.30	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.14	15.87	17.40	19.70	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.18	15.89	17.43	19.68	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.15	15.87	17.41	19.72	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	14.10	15.97	17.51	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.05	15.91	17.37	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.02	15.92	17.41	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.14	16.05	17.51	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 30: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
16.07.2001	52106.549	14.42	-	17.78	-	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.28	16.05	17.6	19.90	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	14.49	-	18.09	19.73	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	14.23	16.08	17.75	19.92	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.34	-	17.84	-	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	16.03	-	19.75	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.46	-	18.03	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.26	16.23	17.77	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.27	16.17	17.71	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	14.17	16.06	17.48	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.31	16.16	17.70	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	14.26	16.22	17.80	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.24	16.17	17.65	-	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	14.45	16.01	17.86	19.25	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	14.26	16.26	17.67	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.48	16.48	17.97	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.17	16.11	17.67	-	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.25	15.96	17.45	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.45	16.32	17.88	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.66	16.64	18.36	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.44	16.38	18.07	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.32	16.18	17.86	19.91	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.26	16.11	17.76	19.72	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.32	16.21	17.91	19.69	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	14.47	16.42	18.11	-	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.14	16.06	17.60	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.10	15.99	17.63	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.09	15.89	17.49	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.38	16.25	17.93	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	14.43	16.32	18.01	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	14.64	16.58	18.24	-	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	14.23	15.74	17.58	19.90	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	14.25	16.25	17.81	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	14.65	16.22	18.10	20.23	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.56	16.53	18.25	-	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	14.35	16.25	17.85	19.91	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.13	15.68	17.44	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.44	16.36	18.05	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.67	16.60	18.35	-	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	14.68	16.64	18.34	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.50	16.40	18.06	-	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.39	15.98	17.82	19.93	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	14.35	16.01	17.72	19.86	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	15.19	17.31	19.16	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.95	17.05	18.84	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	14.70	16.72	18.47	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	14.83	16.86	18.60	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	14.50	16.42	18.08	-	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	14.89	16.48	18.24	-	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	14.81	16.62	18.23	-	ШМИТ	STL-11

Таблица 30: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
16.04.2009	54938.551	14.49	16.25	17.87	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.33	16.20	17.86	-	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.87	16.86	18.59	-	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.80	16.67	18.35	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.35	16.23	17.88	19.91	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.43	16.32	17.99	19.92	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	14.67	16.58	18.18	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.57	16.57	-	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.61	16.59	18.32	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	14.24	16.17	17.87	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	14.24	-	17.75	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	14.53	16.39	17.99	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.53	16.43	18.03	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	14.54	16.42	18.04	-	ШМИТ	FLI

Таблица 31: Фотометрични CCD наблюдения на KW97 [53-22] в периода юни 1997 г. – ноември 2009 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	15.83	17.63	19.51	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	15.90	-	19.70	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	15.81	-	19.58	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	15.75	-	19.45	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	15.85	-	19.59	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	15.69	17.69	19.55	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	15.68	-	19.42	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	15.83	17.84	19.60	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	15.84	17.85	19.52	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	15.90	17.97	19.65	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	15.23	-	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	15.36	17.59	19.36	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	15.28	17.27	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	15.26	17.26	19.34	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	15.59	-	19.31	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	15.67	17.72	19.49	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	15.75	-	19.67	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	15.36	17.48	19.42	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	15.75	-	19.88	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	17.36	-	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	15.39	-	19.29	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	15.31	17.43	18.99	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	15.32	17.51	19.30	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.47	-	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	15.32	17.52	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	15.29	17.41	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	15.53	17.63	19.45	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	16.50	18.23	-	2-м	Phot

Таблица 31: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	Телескоп	CCD
06.05.2003	52765.517	15.55	17.49	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	15.41	17.56	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	15.36	17.62	19.27	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	15.31	17.24	18.96	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	15.45	17.44	18.91	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	15.60	17.75	19.63	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	15.70	17.81	19.76	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	15.77	17.89	19.83	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	15.74	17.87	19.80	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	15.72	17.97	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	15.58	17.69	19.67	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	15.13	17.30	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	15.22	17.04	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	15.59	17.67	19.60	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	16.07	18.21	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	15.95	18.05	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.87	17.92	19.83	1.3-м	Phot
27.03.2006	53821.545	15.51	17.08	19.08	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	15.25	-	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	15.85	17.51	19.59	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	15.68	17.77	19.55	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	15.67	17.84	19.74	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	15.13	16.78	18.99	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	15.79	17.95	19.94	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	15.50	17.58	19.55	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	15.52	17.65	19.62	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	15.72	17.87	-	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	15.44	17.19	19.30	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	15.34	17.11	19.06	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	15.64	17.74	19.65	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	15.75	17.87	19.86	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	15.67	17.84	19.80	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.60	17.80	19.69	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	15.68	17.84	19.73	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	15.68	17.58	-	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.57	17.75	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.46	-	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	15.58	17.64	19.52	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	15.65	17.77	19.73	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	15.37	17.40	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	15.44	17.52	19.39	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	15.65	17.71	19.50	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	15.23	17.23	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	15.37	17.64	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	15.68	17.89	20.06	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	15.47	17.49	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	15.61	-	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.32	17.45	19.37	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	15.19	17.25	19.09	ШМИТ	FLI

21.11.2009 55157.227 15.36 17.39 19.13 ШМИТ FLI

Таблица 32: Фотометрични CCD наблюдения на [KW97] 53-23
в периода юни 1997 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
01.06.1997	50601.491	15.05	16.76	18.44	-	2-м	Phot
14.06.2000	51710.467	15.01	-	18.40	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.507	14.88	-	18.31	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.510	14.92	-	18.26	-	1.3-м	Phot
20.06.2000	51716.377	14.91	-	18.27	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.538	14.93	16.78	18.33	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.545	14.90	-	18.31	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51719.470	14.90	16.75	18.35	-	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.515	14.92	16.78	18.35	-	1.3-м	Phot
07.08.2000	51764.385	14.90	16.75	18.31	-	1.3-м	Phot
29.10.2000	51847.241	14.91	16.91	18.49	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.300	14.81	16.88	18.38	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.243	14.83	16.79	18.42	-	ШМИТ	ST-8
27.05.2001	52057.425	14.85	16.83	18.53	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2001	52106.549	14.90	-	18.33	-	1.3-м	Phot
06.08.2001	52128.486	14.92	16.80	18.36	-	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.515	14.96	-	18.70	-	1.3-м	Phot
07.06.2002	52433.445	15.05	17.04	18.74	-	1.3-м	Phot
23.06.2002	52449.000	14.95	-	18.62	-	1.3-м	Phot
01.07.2002	52456.632	-	17.05	-	-	1.3-м	Phot
15.07.2002	52471.468	14.95	-	18.54	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.364	14.82	16.81	18.39	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.394	14.92	16.99	18.50	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.288	15.00	17.10	18.49	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.284	14.92	16.90	18.35	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.193	15.07	17.09	18.47	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.212	14.96	17.03	18.54	-	ШМИТ	ST-8
03.03.2003	52701.593	15.14	16.76	18.67	19.92	2-м	Phot
06.05.2003	52765.517	15.01	17.11	18.49	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.375	14.97	17.06	18.51	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.192	14.96	17.03	18.45	-	ШМИТ	ST-8
22.03.2004	53086.582	14.86	16.61	18.11	-	2-м	Phot
17.07.2004	53203.607	14.92	16.95	18.48	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.328	14.92	16.92	18.60	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.324	14.94	16.98	18.71	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.408	14.96	16.96	18.65	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.227	14.96	16.95	18.68	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.237	14.91	16.92	18.58	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.274	14.91	16.93	18.62	-	1.3-м	Phot
18.11.2004	53328.231	14.91	17.02	18.70	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.273	14.86	16.95	18.31	-	ШМИТ	ST-8
23.08.2005	53606.289	14.92	16.89	18.61	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53609.509	14.92	16.89	18.54	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.438	15.05	17.07	18.77	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.281	15.03	17.04	18.72	-	1.3-м	Phot

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
27.03.2006	53821.545	15.02	16.62	18.51	-	2-м	VA
19.07.2006	53936.474	14.87	16.98	18.34	-	ШМИТ	ST-8
21.07.2006	53938.394	14.95	16.56	18.44	-	2-м	Phot
30.09.2006	54009.385	14.86	16.80	18.40	-	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.359	15.15	17.13	18.70	-	1.3-м	Phot
16.12.2006	54086.204	14.93	16.61	18.34	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.380	14.86	16.85	18.54	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.341	14.90	16.84	18.52	-	1.3-м	Phot
23.07.2007	54305.319	14.87	16.82	18.41	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.317	14.90	16.85	18.43	-	1.3-м	AND
16.08.2007	54329.384	14.74	16.35	18.16	20.37	2-м	VA
17.08.2007	54330.289	14.77	16.45	18.15	20.32	2-м	VA
28.08.2007	54646.366	15.02	16.97	18.63	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.384	14.92	16.91	18.52	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.347	15.08	17.07	18.67	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.376	15.02	17.02	18.66	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.331	15.09	17.12	18.80	-	1.3-м	AND
28.08.2008	54707.312	15.12	16.69	18.45	-	ШМИТ	STL-11
23.10.2008	54763.202	15.07	16.96	18.47	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	15.06	17.00	-	-	ШМИТ	STL-11
17.06.2009	55000.499	14.92	16.89	18.46	-	1.3-м	AND
27.06.2009	55009.522	14.95	16.87	18.45	-	1.3-м	AND
28.06.2009	55011.458	14.98	16.85	-	-	ШМИТ	FLI
04.07.2009	55016.501	14.95	16.81	18.41	-	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.502	14.88	16.76	18.36	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.412	14.97	16.86	18.28	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	14.97	17.00	-	-	ШМИТ	FLI
31.07.2009	55044.338	14.99	17.05	18.68	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.292	15.19	17.25	-	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	14.83	-	18.39	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	15.04	16.94	18.55	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	14.88	16.80	18.36	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.227	15.07	17.09	18.51	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	14.88	16.75	18.44	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	14.86	16.73	18.40	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.466	14.88	16.80	18.36	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	14.99	16.94	18.59	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.497	14.88	16.90	18.55	-	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.326	14.90	16.86	18.47	-	1.3-м	AND
13.08.2010	55422.258	14.90	16.82	18.46	-	1.3-м	AND
14.08.2010	55423.256	14.95	16.92	18.57	-	1.3-м	AND
16.08.2010	55425.250	14.84	16.83	18.46	-	1.3-м	AND
18.08.2010	55426.599	14.97	16.94	18.47	-	1.3-м	AND
19.08.2010	55427.591	14.88	16.86	18.49	-	1.3-м	AND
20.08.2010	55428.590	14.85	16.80	18.40	-	1.3-м	AND
21.08.2010	55429.589	14.89	16.85	18.52	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55432.519	14.88	16.81	18.31	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.470	14.96	16.96	18.52	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.290	14.93	16.95	18.59	-	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.310	14.85	16.82	18.42	-	1.3-м	AND

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
30.08.2010	55439.237	14.89	16.82	-	-	1.3-м	AND
31.08.2010	55440.238	15.02	16.98	18.57	-	1.3-м	AND
07.09.2010	55447.420	14.94	16.88	18.40	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	14.93	16.86	18.44	-	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	14.86	16.71	18.29	-	ШМИТ	FLI
18.09.2010	55458.218	15.05	17.05	18.59	-	1.3-м	AND
20.09.2010	55459.513	14.92	16.84	18.46	-	1.3-м	AND
11.10.2010	55481.276	14.88	16.88	18.42	-	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.257	14.90	16.45	18.22	-	2-м	VA
30.10.2010	55500.215	14.86	16.46	18.22	20.47	2-м	VA
31.10.2010	55501.195	14.95	16.84	18.44	-	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.287	14.93	16.52	18.29	20.48	2-м	VA
01.11.2010	55502.234	14.92	16.52	18.29	20.45	2-м	VA
02.11.2010	55503.223	14.91	16.81	18.43	-	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	14.95	16.85	18.32	-	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	15.03	17.05	18.76	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	14.94	16.92	18.46	-	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	14.91	16.90	18.61	-	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	15.11	17.15	18.70	-	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.198	15.00	16.60	18.46	-	2-м	VA
07.01.2011	55569.210	14.95	16.56	18.42	-	2-м	VA
08.01.2011	55570.204	14.99	16.63	18.47	-	2-м	VA
09.01.2011	55571.216	14.94	16.56	18.39	-	2-м	VA
10.01.2011	55572.175	15.26	16.38	-	-	2-м	VA
11.01.2011	55573.232	15.02	16.65	18.46	-	2-м	VA
12.01.2011	55574.219	14.96	16.55	18.23	-	2-м	VA
06.02.2011	55599.190	14.98	16.82	-	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	15.02	16.93	-	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	14.94	16.89	-	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	14.98	16.98	18.58	-	ШМИТ	FLI
08.04.2011	55659.519	14.95	16.59	18.46	-	2-м	VA
01.05.2011	55683.573	14.91	16.51	18.32	-	2-м	VA
21.05.2011	55703.384	14.97	16.89	18.36	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	15.03	16.81	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	15.00	16.89	18.45	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	15.05	16.97	18.61	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	15.03	16.84	18.37	-	ШМИТ	FLI
08.06.2011	55721.380	14.96	16.54	18.28	-	2-м	VA
09.06.2011	55722.425	14.84	16.76	-	-	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	14.89	16.83	18.49	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	14.94	16.73	18.37	-	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	14.93	16.78	-	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	15.02	16.97	18.46	-	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	14.89	16.84	18.43	-	ШМИТ	FLI
16.08.2011	55790.386	14.90	16.84	18.38	-	1.3-м	AND
17.08.2011	55791.414	14.92	16.88	18.48	-	1.3-м	AND
18.08.2011	55792.397	14.96	16.94	18.57	-	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.323	14.91	16.80	18.42	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	15.06	17.03	18.49	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	14.86	16.78	18.34	-	ШМИТ	FLI

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
10.09.2011	55815.249	14.95	16.95	18.50	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.379	14.88	16.87	18.44	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.281	14.86	16.75	18.30	-	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.249	14.87	16.70	18.30	-	ШМИТ	FLI
07.10.2011	55842.269	14.90	16.91	18.52	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.277	14.86	16.80	18.38	-	1.3-м	AND
29.10.2011	55864.251	14.92	16.48	18.25	20.34	2-м	VA
30.10.2011	55865.186	14.95	16.51	18.23	20.22	2-м	VA
31.10.2011	55866.282	14.91	16.49	18.26	20.25	2-м	VA
26.11.2011	55892.170	14.78	16.36	18.16	20.20	2-м	VA
27.11.2011	55893.176	14.93	16.79	18.39	-	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	14.94	16.95	18.38	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	15.00	16.87	18.41	-	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	14.91	16.87	18.46	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	15.16	17.21	18.51	-	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	15.12	17.13	18.56	-	ШМИТ	FLI
31.01.2012	55958.188	15.08	16.56	-	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.563	14.97	16.93	18.40	-	ШМИТ	FLI
29.03.2012	56015.506	14.97	16.50	18.34	-	2-м	VA
13.04.2012	56030.508	15.02	16.99	18.43	-	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	14.97	17.13	-	-	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	15.06	16.99	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	14.95	16.79	18.29	-	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	14.99	16.93	18.35	-	ШМИТ	FLI
15.06.2012	56094.441	14.92	16.47	18.25	20.38	2-м	VA
17.06.2012	56096.398	15.14	17.15	18.72	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	15.06	16.97	18.61	-	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	14.99	16.87	18.41	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	14.98	16.91	18.53	-	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	14.98	16.96	18.56	-	ШМИТ	FLI
30.07.2012	56139.279	15.01	17.02	18.80	-	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.416	14.97	16.95	18.53	-	1.3-м	AND
02.08.2012	56142.270	14.86	16.91	18.55	-	1.3-м	AND
03.08.2012	56143.254	15.12	16.99	18.72	-	1.3-м	AND
04.08.2012	56144.251	14.97	16.96	-	-	1.3-м	AND
11.08.2012	56150.615	15.01	17.04	18.96	-	1.3-м	AND
12.08.2012	56151.621	15.03	17.07	-	-	1.3-м	AND
13.08.2012	56152.624	14.92	16.80	-	-	1.3-м	AND
14.08.2012	56153.624	15.13	17.25	-	-	1.3-м	AND
15.08.2012	56154.622	15.25	17.32	-	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56155.620	15.04	16.93	18.77	-	1.3-м	AND
16.08.2012	56156.242	15.02	-	-	-	1.3-м	AND
18.08.2012	56157.582	15.01	-	18.76	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.351	14.90	16.85	18.44	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	15.08	17.01	18.85	-	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56160.529	15.04	-	18.82	-	1.3-м	AND
21.08.2012	56161.346	15.16	17.18	18.82	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	15.02	17.01	18.65	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.335	14.91	16.92	18.54	-	1.3-м	AND
03.09.2012	56174.306	15.04	17.08	18.71	-	1.3-м	AND

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
04.09.2012	56175.426	14.94	16.97	18.58	-	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	14.91	16.93	18.49	-	ШМИТ	FLI
07.09.2012	56178.259	15.01	17.09	18.76	-	1.3-м	AND
08.09.2012	56179.272	15.01	16.95	18.27	-	60-см	FLI
08.09.2012	56179.467	14.90	16.92	18.56	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.312	14.99	17.00	18.65	-	1.3-м	AND
09.09.2012	56180.364	15.07	16.97	18.66	-	60-см	FLI
10.09.2012	56181.288	15.01	17.12	18.85	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.246	15.00	17.04	18.68	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.370	14.94	16.95	18.59	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.282	14.98	16.94	18.62	-	1.3-м	AND
22.09.2012	56193.339	14.93	16.99	18.71	-	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	15.15	16.98	18.79	-	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	15.21	17.21	19.00	-	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	15.10	17.05	18.79	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	15.00	17.01	18.39	-	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	15.10	16.83	-	-	ШМИТ	FLI
13.10.2012	56214.193	14.98	16.61	18.48	-	2-м	VA
25.10.2012	56226.240	15.01	17.10	18.40	-	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	14.88	16.82	18.66	-	ШМИТ	FLI
30.10.2012	56231.322	15.00	16.88	-	-	60-см	FLI
17.11.2012	56249.172	15.12	17.08	18.61	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	14.99	16.96	18.47	-	ШМИТ	FLI
12.12.2012	56274.163	14.75	16.28	18.01	-	2-м	VA
13.12.2012	56275.215	14.86	16.41	18.25	20.47	2-м	VA
14.12.2012	56276.165	14.91	16.97	18.32	-	2-м	VA
15.12.2012	56277.161	14.83	16.61	18.02	-	2-м	VA
31.12.2012	56293.254	14.99	16.98	18.62	-	ШМИТ	FLI
01.01.2013	56294.228	14.98	16.96	18.62	-	60-см	FLI
03.01.2013	56296.273	15.05	16.96	18.55	-	60-см	FLI
16.01.2013	56309.243	14.92	16.80	19.12	-	ШМИТ	FLI
19.01.2013	56312.225	14.88	16.43	18.17	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.205	14.91	16.82	-	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	14.97	17.06	19.06	-	ШМИТ	FLI
06.03.2013	56357.595	14.95	16.97	19.07	-	60-см	FLI
18.03.2013	56369.610	14.91	16.57	18.35	-	2-м	VA
10.04.2013	56392.510	14.98	-	-	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	14.92	17.30	-	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	14.99	17.29	-	-	ШМИТ	FLI
04.05.2013	56417.466	14.94	16.54	18.32	-	2-м	VA
15.05.2013	56428.404	15.05	17.25	-	-	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	14.95	17.30	-	-	60-см	FLI
19.05.2013	56432.405	15.10	16.95	-	-	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	14.98	17.43	-	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	14.88	17.36	-	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.363	15.24	16.82	18.68	-	2-м	VA
01.08.2013	56506.281	15.22	16.88	18.76	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.272	15.09	16.69	18.49	-	2-м	VA
03.08.2013	56508.318	15.12	16.76	18.62	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.288	14.94	17.19	19.06	-	ШМИТ	FLI

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
05.08.2013	56510.369	14.99	17.02	-	-	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	14.87	16.99	18.93	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	14.90	17.07	18.85	-	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	15.04	17.02	18.54	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	14.86	17.04	18.84	-	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	14.98	17.04	18.73	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	14.97	17.02	18.76	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	14.99	17.00	18.71	-	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	14.94	16.99	-	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	14.97	17.13	19.01	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	14.90	17.08	18.66	-	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	14.95	17.10	18.62	-	ШМИТ	FLI
07.09.2013	56543.396	15.09	16.68	18.51	-	2-м	VA
08.09.2013	56544.264	15.07	16.67	18.42	-	2-м	VA
11.09.2013	56547.383	14.96	17.01	-	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	14.95	17.21	18.82	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.282	14.92	16.91	18.55	-	1.3-м	AND
07.11.2013	56604.264	15.16	17.48	-	-	60-см	FLI
09.12.2013	56636.185	15.34	17.01	18.94	-	2-м	VA
28.12.2013	56655.200	15.19	-	-	-	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	15.27	17.58	19.30	-	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	15.06	17.43	19.14	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	15.09	17.39	19.19	-	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.194	-	17.02	19.04	-	2-м	VA
22.03.2014	56738.590	15.07	17.51	19.27	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	15.24	17.61	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.436	15.31	16.94	18.79	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.391	15.15	16.74	18.57	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.357	15.20	16.87	18.83	-	2-м	VA
26.06.2014	56835.462	15.29	16.91	18.84	-	2-м	VA
28.06.2014	56837.417	15.10	17.43	19.05	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	15.21	17.60	19.49	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.390	14.95	16.95	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.391	14.95	16.95	-	-	60-см	FLI
24.07.2014	56863.339	15.01	17.17	-	-	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	15.04	17.47	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	15.00	17.29	19.10	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.407	15.17	17.73	-	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	15.15	17.57	-	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	15.04	17.36	19.21	-	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.303	15.21	17.20	18.98	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.181	15.06	17.46	18.90	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	15.12	17.58	18.89	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	15.15	17.56	19.40	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.174	15.16	16.84	18.75	21.02	2-м	VA
25.12.2014	57017.175	15.30	16.98	18.86	-	2-м	VA
21.02.2015	57074.641	15.02	17.08	18.72	-	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	15.06	17.07	18.78	-	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	14.95	16.96	18.61	-	ШМИТ	FLI
18.05.2015	57161.423	15.14	17.06	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 32: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
19.05.2015	57162.460	14.98	16.91	-	-	ШМИТ	FLI
21.05.2015	57164.459	15.07	17.04	18.61	-	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.409	15.00	16.58	18.41	20.39	2-м	VA
12.06.2015	57186.444	15.05	17.01	18.58	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.478	15.20	16.81	18.77	20.24	2-м	VA
16.06.2015	57190.367	15.09	16.68	18.56	-	2-м	VA
16.07.2015	57220.364	14.98	16.97	18.51	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.417	14.98	17.00	18.46	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.400	14.97	16.60	18.39	20.49	2-м	VA
20.07.2015	57224.422	14.96	16.49	18.32	20.41	2-м	VA
11.08.2015	57246.355	15.06	17.03	18.70	-	1.3-м	AND
12.08.2015	57247.394	14.98	16.96	18.57	-	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.384	15.18	16.78	18.55	-	2-м	VA
24.08.2015	57259.337	15.07	17.00	-	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	15.09	17.14	18.58	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	15.20	17.22	19.01	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.330	15.19	16.84	18.84	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.323	15.10	16.66	18.37	20.24	2-м	VA
06.09.2015	57272.288	15.12	16.66	18.44	-	2-м	VA

Таблица 33: Фотометрични CCD наблюдения на [KW97] 53-36 в периода декември 2006 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
16.12.2006	54086.204	11.63	11.96	12.38	12.98	ШМИТ	ST-8
28.08.2008	54707.312	11.63	-	-	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.551	11.72	12.02	12.36	13.26	ШМИТ	STL-11
28.06.2009	55011.458	11.62	11.88	12.26	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.412	11.62	11.88	12.27	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.380	11.55	11.79	12.13	12.78	ШМИТ	FLI
21.08.2009	55065.292	11.50	11.74	12.09	12.75	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.330	11.62	-	12.28	13.08	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.243	11.63	11.88	-	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.197	11.63	11.88	12.33	13.04	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.436	11.62	11.87	12.25	13.01	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.424	11.62	11.88	12.29	13.04	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.433	11.61	-	12.26	13.02	ШМИТ	FLI
07.09.2010	55447.420	11.64	11.88	12.26	13.03	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.326	11.62	11.88	12.23	13.03	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.407	11.63	11.88	12.27	13.04	ШМИТ	FLI
31.10.2010	55501.195	11.64	11.89	12.28	13.03	ШМИТ	FLI
02.11.2010	55503.223	11.62	11.87	12.28	13.04	ШМИТ	FLI
03.11.2010	55504.195	11.63	11.86	12.26	13.02	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.202	11.62	11.87	12.27	13.03	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.226	11.61	11.86	12.26	13.03	ШМИТ	FLI
06.11.2010	55507.224	11.63	11.87	12.25	13.03	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.169	11.64	11.87	12.28	13.05	ШМИТ	FLI

Таблица 33: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
06.02.2011	55599.190	11.66	11.88	12.29	-	ШМИТ	FLI
07.02.2011	55600.202	11.66	11.87	12.29	-	ШМИТ	FLI
08.02.2011	55600.671	11.64	11.88	12.27	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.509	11.63	11.87	12.26	13.02	ШМИТ	FLI
21.05.2011	55703.384	11.64	11.90	12.27	13.09	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.430	11.64	11.89	12.29	13.12	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.408	11.62	11.87	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.382	11.64	11.89	12.29	13.03	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.390	11.63	11.88	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.425	11.60	11.90	12.27	13.06	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.420	11.63	11.87	12.27	13.05	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.452	11.63	11.87	12.26	13.07	ШМИТ	FLI
23.06.2011	55736.443	11.63	11.87	12.25	13.05	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.443	11.64	11.89	12.29	13.07	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.361	11.64	11.88	12.27	13.04	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.323	11.63	11.86	12.24	13.03	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.301	11.63	11.87	12.24	13.02	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.318	11.62	11.86	12.26	13.03	ШМИТ	FLI
23.09.2011	55828.249	11.64	11.87	12.26	13.04	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.176	11.63	11.86	12.24	13.03	ШМИТ	FLI
28.11.2011	55894.175	11.63	11.87	12.26	13.03	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.167	11.63	11.87	12.26	13.06	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.179	11.63	11.88	-	13.06	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.169	11.64	11.89	12.27	13.05	ШМИТ	FLI
01.01.2012	55928.185	11.66	11.89	12.28	13.08	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.563	11.63	11.87	12.26	13.06	ШМИТ	FLI
13.04.2012	56030.508	11.63	11.87	12.27	13.08	ШМИТ	FLI
12.05.2012	56060.415	11.58	11.84	12.27	13.00	ШМИТ	FLI
20.05.2012	56068.399	11.64	11.88	12.28	13.00	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.398	11.63	11.88	12.27	13.05	ШМИТ	FLI
13.06.2012	56092.383	11.62	11.88	12.27	13.05	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.398	11.63	11.87	12.26	13.03	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.377	11.63	11.88	12.28	13.08	ШМИТ	FLI
12.07.2012	56121.338	11.62	11.88	12.29	13.07	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.399	11.62	11.88	12.29	13.06	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.387	11.63	11.89	12.30	13.06	ШМИТ	FLI
19.08.2012	56159.351	11.62	11.88	12.29	13.07	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.329	11.62	11.88	12.30	13.05	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.346	11.62	11.88	12.28	13.00	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.338	11.62	11.89	12.29	13.07	ШМИТ	FLI
04.09.2012	56175.426	11.63	11.91	12.32	13.10	ШМИТ	FLI
05.09.2012	56176.272	11.63	11.91	12.31	13.06	ШМИТ	FLI
22.09.2012	56193.339	11.63	11.88	12.29	13.05	ШМИТ	FLI
23.09.2012	56194.322	11.63	11.89	12.29	13.08	ШМИТ	FLI
07.10.2012	56208.210	11.63	11.88	12.28	13.08	ШМИТ	FLI
08.10.2012	56209.204	11.63	11.87	12.27	13.06	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.193	11.65	11.89	12.29	13.06	ШМИТ	FLI
10.10.2012	56211.461	11.67	11.88	-	-	ШМИТ	FLI
25.10.2012	56226.240	11.63	11.89	12.30	13.09	ШМИТ	FLI
26.10.2012	56227.401	11.64	11.90	12.31	13.08	ШМИТ	FLI

Таблица 33: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	Телескоп	CCD
17.11.2012	56249.172	11.63	11.88	12.25	13.06	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.181	11.61	11.86	12.27	13.07	ШМИТ	FLI
31.12.2012	56293.254	11.65	11.90	12.29	13.09	ШМИТ	FLI
16.01.2013	56309.243	11.63	11.88	12.27	13.08	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.205	11.66	11.80	12.20	-	ШМИТ	FLI
05.02.2013	56329.196	11.66	11.89	12.29	13.09	ШМИТ	FLI
10.04.2013	56392.510	11.61	11.86	12.28	12.99	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.482	11.61	11.87	12.28	13.04	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.418	11.63	11.87	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
15.05.2013	56428.404	11.63	11.90	12.29	13.04	60-см	FLI
17.05.2013	56430.408	11.65	11.91	12.33	13.05	60-см	FLI
30.05.2013	56443.367	11.62	11.84	12.29	13.06	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.354	11.62	11.85	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.288	11.61	11.86	12.29	13.05	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.369	11.63	11.90	12.32	13.03	60-см	FLI
05.08.2013	56510.386	11.61	11.86	12.26	13.06	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.411	11.62	11.86	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
06.08.2013	56511.413	11.62	11.89	12.29	13.02	60-см	FLI
07.08.2013	56512.398	11.62	11.87	12.28	13.06	ШМИТ	FLI
07.08.2013	56512.403	11.61	11.86	12.30	13.00	60-см	FLI
08.08.2013	56513.382	11.59	11.88	12.28	13.07	60-см	FLI
09.08.2013	56514.350	11.60	11.89	12.31	13.01	60-см	FLI
12.08.2013	56517.284	11.58	11.84	12.27	12.99	60-см	FLI
04.09.2013	56540.274	11.62	11.86	12.26	13.05	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.322	11.61	11.86	12.27	13.02	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.381	11.62	11.88	12.28	13.02	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.383	11.62	11.88	12.30	13.03	60-см	FLI
14.09.2013	56550.363	11.66	11.91	12.33	13.08	60-см	FLI
28.12.2013	56655.200	11.61	11.86	12.26	13.02	ШМИТ	FLI
29.12.2013	56656.180	11.63	11.87	12.27	13.04	ШМИТ	FLI
30.12.2013	56657.193	11.62	11.86	12.27	13.03	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.189	11.62	11.86	12.27	13.06	ШМИТ	FLI
22.03.2014	56738.590	11.63	11.88	12.28	13.07	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.425	11.63	11.86	12.27	13.07	ШМИТ	FLI
28.06.2014	56837.417	11.62	11.86	12.27	13.03	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.398	11.62	11.88	12.27	13.01	ШМИТ	FLI
24.07.2014	56863.339	11.63	11.90	-	13.06	ШМИТ	FLI
25.07.2014	56864.356	11.64	11.90	-	-	ШМИТ	FLI
03.08.2014	56873.386	11.62	11.86	12.27	13.04	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.450	11.63	11.87	12.27	13.03	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.365	11.62	11.86	12.28	13.05	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.181	11.65	11.88	12.26	13.06	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.181	11.53	11.85	12.17	12.99	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.220	11.60	11.90	12.19	-	ШМИТ	FLI
21.02.2015	57074.641	11.63	11.91	12.25	13.13	ШМИТ	FLI
23.04.2015	57136.487	11.61	11.90	12.26	13.08	ШМИТ	FLI
25.04.2015	57138.491	11.62	11.90	12.30	13.10	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.460	11.62	11.89	12.26	13.10	ШМИТ	FLI
12.06.2015	57186.444	11.62	11.90	12.24	13.09	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.364	11.62	11.92	12.28	13.12	ШМИТ	FLI

Таблица 33: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	Телескоп	CCD
17.07.2015	57221.417	11.63	11.93	12.33	13.17	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.337	11.65	11.96	12.28	13.16	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.342	11.63	11.92	-	13.12	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.328	11.64	11.92	-	13.10	ШМИТ	FLI

Фотометрични CCD наблюдения на изследваните звезди в околностите на мъглявината NGC 7129

Таблица 34: Фотометрични CCD наблюдения на V350 Serphei в периода август 2004 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
11.08.2004	53228.575	13.98	15.06	15.93	16.98	-	1.3-м	Phot
18.08.2004	53235.552	13.96	-	15.91	16.94	-	1.3-м	Phot
20.08.2004	53238.409	13.93	14.96	15.83	16.85	16.57	1.3-м	Phot
22.08.2004	53239.545	13.97	-	15.95	16.97	-	1.3-м	Phot
23.08.2004	53240.550	13.97	-	15.91	16.96	-	1.3-м	Phot
23.08.2004	53241.470	14.00	-	16.00	17.04	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.400	13.99	15.07	15.97	17.00	16.67	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.329	14.04	15.14	16.08	17.14	16.84	1.3-м	Phot
18.09.2004	53266.552	14.11	-	16.20	17.25	-	1.3-м	Phot
20.09.2004	53268.559	14.09	-	16.17	17.28	-	1.3-м	Phot
20.09.2004	53269.425	14.06	15.21	16.14	17.26	-	1.3-м	Phot
23.09.2004	53272.470	14.03	-	16.04	17.15	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.305	14.09	15.25	16.18	17.22	16.97	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.316	14.12	15.31	16.27	17.28	17.06	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.353	14.13	15.32	16.27	17.37	-	1.3-м	Phot
03.10.2004	53281.561	14.10	-	16.19	17.25	-	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.377	14.03	15.22	16.20	17.23	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.321	13.96	15.05	15.97	16.94	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.347	13.97	15.05	15.96	16.98	-	ШМИТ	ST-8
08.12.2004	53348.289	14.03	-	16.13	-	-	ШМИТ	ST-8
09.12.2004	53349.271	14.01	-	16.08	-	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.243	13.92	15.03	15.95	17.01	16.76	ШМИТ	ST-8
10.02.2005	53412.219	13.96	15.07	15.98	17.04	-	ШМИТ	ST-8
11.02.2005	53413.212	13.96	15.05	15.96	-	-	ШМИТ	ST-8
13.03.2005	53442.596	14.16	-	16.26	17.38	-	2-м	VA
13.08.2005	53596.417	14.10	15.31	16.27	17.35	17.03	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.276	13.99	15.05	15.98	17.03	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.279	14.03	15.15	16.07	17.12	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.331	14.06	15.18	16.15	17.19	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.284	14.07	15.22	16.21	17.28	16.98	1.3-м	Phot
29.08.2005	53611.526	14.09	-	16.21	17.29	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.322	14.02	15.14	16.05	17.12	16.82	1.3-м	Phot

Таблица 34: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
18.09.2005	53632.461	14.07	15.19	16.15	17.20	-	1.3-м	Phot
19.09.2005	53633.440	14.08	15.24	16.15	17.18	-	1.3-м	Phot
24.09.2005	53638.423	14.02	15.14	16.05	17.09	-	1.3-м	Phot
03.10.2005	53646.521	14.04	-	16.08	17.15	-	1.3-м	Phot
31.10.2005	53675.393	14.01	-	16.03	-	-	ШМИТ	ST-8
03.11.2005	53678.201	14.04	15.02	15.99	17.07	-	2-м	VA
25.11.2005	53700.199	14.06	15.35	16.21	17.36	-	ШМИТ	ST-8
28.03.2006	53822.594	13.97	15.05	16.04	17.14	16.83	2-м	VA
24.04.2006	53849.597	13.94	15.07	15.95	17.12	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.402	14.03	15.28	16.17	17.41	17.09	ШМИТ	ST-8
22.07.2006	53938.555	14.08	-	16.13	-	-	2-м	Phot
23.07.2006	53939.520	14.07	15.07	16.04	17.09	16.73	2-м	Phot
24.07.2006	53940.517	14.04	15.02	16.02	17.11	16.79	2-м	Phot
21.08.2006	53968.510	14.12	-	16.31	17.43	-	1.3-м	Phot
22.08.2006	53969.509	14.08	-	16.25	17.36	-	1.3-м	Phot
29.08.2006	53976.527	14.05	-	16.19	17.27	-	1.3-м	Phot
29.08.2006	53977.490	14.06	-	16.19	17.29	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53978.483	14.03	15.21	16.12	17.21	16.99	1.3-м	Phot
02.09.2006	53981.343	14.01	-	16.05	17.12	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.209	14.02	15.18	16.07	17.17	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.201	13.99	-	16.07	17.16	-	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.443	13.99	15.13	16.04	17.12	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.470	14.03	-	16.12	17.23	-	1.3-м	Phot
11.09.2006	53990.213	14.04	-	16.11	17.19	-	1.3-м	Phot
12.09.2006	53991.470	14.02	-	16.07	17.19	-	1.3-м	Phot
14.09.2006	53992.522	14.08	-	16.21	17.31	-	1.3-м	Phot
14.09.2006	53993.484	14.04	-	16.15	17.26	-	1.3-м	Phot
17.09.2006	53995.527	14.06	-	16.18	17.34	-	1.3-м	Phot
18.09.2006	53996.518	13.98	-	16.00	17.05	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.321	14.07	15.26	16.19	17.34	17.10	1.3-м	Phot
23.09.2006	54002.406	14.06	-	16.21	17.35	-	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.388	14.03	-	16.10	17.21	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.386	13.98	-	16.00	17.10	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.312	14.02	15.18	16.08	17.17	-	1.3-м	Phot
29.09.2006	54008.425	14.06	-	16.17	17.27	-	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.186	14.05	15.22	16.13	17.25	17.07	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.237	14.06	15.24	16.16	17.22	17.00	1.3-м	Phot
18.10.2006	54027.473	13.97	15.06	16.09	-	-	ШМИТ	ST-8
19.10.2006	54028.416	13.94	14.98	15.92	17.04	-	ШМИТ	ST-8
20.10.2006	54029.392	13.93	15.01	15.91	17.02	-	ШМИТ	ST-8
17.11.2006	54057.239	13.99	15.08	16.09	17.23	16.94	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.254	14.00	15.11	16.12	17.40	17.18	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.259	14.01	15.13	16.10	17.21	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.202	13.98	15.07	16.07	17.27	17.01	ШМИТ	ST-8
21.11.2006	54061.429	13.88	-	15.87	16.97	-	ШМИТ	ST-8
14.12.2006	54084.193	14.07	15.11	16.10	17.23	16.96	2-м	VA
15.12.2006	54085.244	14.06	15.13	16.09	17.20	16.96	2-м	VA
16.12.2006	54086.247	13.93	15.02	15.98	17.10	-	ШМИТ	ST-8
09.04.2007	54199.518	14.09	15.02	16.08	-	-	2-м	VA
09.04.2007	54200.477	14.05	15.10	16.17	17.40	16.71	2-м	VA

Таблица 34: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
26.06.2007	54278.359	-	14.97	15.85	16.94	16.78	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.347	13.96	15.07	15.98	17.09	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.462	13.98	15.12	16.02	17.14	16.93	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.310	13.94	-	15.94	17.05	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.424	14.02	15.20	16.15	17.25	16.99	1.3-м	Phot
18.07.2007	54300.446	13.93	-	15.93	17.06	-	1.3-м	AND
20.07.2007	54301.546	13.93	-	15.95	17.07	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.439	13.90	14.98	15.87	17.02	16.66	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.458	13.93	15.05	15.92	17.03	16.68	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.557	14.03	-	16.12	17.30	-	1.3-м	AND
14.08.2007	54327.283	14.08	15.12	16.14	17.25	17.30	2-м	VA
15.08.2007	54328.290	14.03	15.06	16.05	17.21	-	2-м	VA
16.08.2007	54329.314	14.07	15.11	16.08	17.17	16.76	2-м	VA
17.08.2007	54330.423	13.99	14.97	15.98	17.09	16.82	2-м	VA
18.08.2007	54331.340	13.89	15.01	15.85	16.90	-	III _{МИТ}	ST-8
19.08.2007	54332.330	13.87	14.98	15.85	16.91	-	III _{МИТ}	ST-8
20.08.2007	54333.340	13.94	15.07	16.01	17.07	-	III _{МИТ}	ST-8
10.09.2007	54354.495	13.91	15.06	15.92	17.02	-	III _{МИТ}	ST-8
14.09.2007	54357.511	13.89	15.03	-	-	-	III _{МИТ}	ST-8
06.11.2007	54411.260	14.04	-	16.03	17.12	-	2-м	VA
08.11.2007	54413.291	13.99	14.98	15.97	17.06	-	2-м	VA
01.03.2008	54526.672	14.07	15.13	16.12	17.22	-	III _{МИТ}	STL-11
28.06.2008	54646.358	13.98	15.10	16.03	17.14	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.339	14.01	15.16	16.11	17.22	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.348	14.11	15.31	16.25	17.40	-	1.3-м	AND
08.07.2008	54656.426	14.00	-	16.13	17.18	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.383	14.08	15.27	16.27	17.44	17.08	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.367	14.12	15.32	16.30	17.44	17.18	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.377	14.08	15.28	16.28	17.43	17.17	1.3-м	AND
02.08.2008	54680.544	14.00	-	16.12	17.26	-	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.334	14.08	15.10	16.09	17.26	-	III _{МИТ}	STL-11
28.08.2008	54707.374	14.14	15.21	16.20	17.29	-	III _{МИТ}	STL-11
21.10.2008	54761.236	14.04	15.12	16.03	17.02	-	III _{МИТ}	STL-11
23.10.2008	54763.229	14.04	15.16	16.02	-	-	III _{МИТ}	STL-11
20.11.2008	54791.173	14.08	15.14	16.04	17.09	-	III _{МИТ}	STL-11
26.12.2008	54827.342	13.98	-	16.14	-	-	2-м	VA
10.01.2009	54842.212	14.12	15.31	16.30	17.54	-	III _{МИТ}	STL-11
12.01.2009	54844.256	14.15	15.32	16.29	17.38	-	III _{МИТ}	STL-11
24.03.2009	54915.407	14.02	15.18	16.20	17.30	-	III _{МИТ}	STL-11
26.03.2009	54917.497	14.07	15.28	16.19	17.35	-	III _{МИТ}	STL-11
16.04.2009	54938.435	14.10	15.31	16.23	17.29	-	III _{МИТ}	STL-11
19.05.2009	54971.420	13.97	15.13	16.00	17.01	-	III _{МИТ}	STL-11
12.06.2009	54994.504	13.95	15.11	16.09	17.21	16.76	1.3-м	AND
18.06.2009	55000.545	13.99	-	16.12	17.19	-	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.502	14.04	15.23	16.22	17.28	16.93	1.3-м	AND
24.06.2009	55006.500	13.96	15.12	16.05	17.10	-	1.3-м	AND
29.06.2009	55011.527	14.08	15.34	16.34	17.39	-	III _{МИТ}	FLI
02.07.2009	55014.531	14.22	-	16.67	17.85	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.530	14.15	15.44	16.44	17.60	-	1.3-м	AND
10.07.2009	55022.535	14.16	-	16.51	17.67	-	1.3-м	AND

Таблица 34: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
14.07.2009	55027.440	14.13	15.48	16.42	17.51	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.462	14.18	15.64	16.53	17.88	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.469	14.14	15.41	16.35	17.56	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.517	14.02	-	16.23	17.32	-	1.3-м	AND
25.07.2009	55037.503	14.11	15.34	16.35	17.44	17.24	1.3-м	AND
27.07.2009	55040.440	14.14	-	16.47	-	-	1.3-м	AND
28.07.2009	55041.273	14.12	15.37	16.36	17.46	17.05	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.390	14.13	15.37	16.37	17.51	17.16	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.354	14.33	15.73	16.89	18.10	-	ШМИТ	FLI
22.08.2009	55066.284	14.29	15.65	16.68	17.86	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.379	14.24	15.62	16.58	17.55	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.354	14.21	15.55	16.54	17.65	-	ШМИТ	FLI
09.10.2009	55114.246	14.23	15.58	16.53	17.73	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.238	14.19	15.52	16.52	17.61	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.267	14.17	15.55	16.55	17.62	-	ШМИТ	FLI
25.11.2009	55161.239	14.31	15.44	16.50	17.67	17.18	2-м	VA
12.03.2010	55268.553	14.18	15.22	16.26	17.42	-	2-м	VA
13.05.2010	55330.374	14.00	15.23	16.19	17.35	-	ШМИТ	FLI
08.06.2010	55356.418	14.03	15.27	16.16	17.36	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.468	14.07	15.39	16.37	17.55	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55359.508	14.12	15.46	16.37	17.46	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.442	14.09	15.43	16.41	17.40	-	ШМИТ	FLI
13.07.2010	55391.395	14.13	15.26	16.34	17.38	17.26	2-м	VA
18.07.2010	55396.339	14.10	15.29	16.40	17.32	17.22	2-м	VA
04.08.2010	55413.309	14.04	15.36	16.26	17.42	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.397	14.03	15.31	16.23	17.34	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.360	14.03	15.18	16.11	17.13	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.318	14.03	15.30	16.24	17.37	17.16	1.3-м	AND
12.08.2010	55421.418	14.00	15.25	16.17	17.31	-	1.3-м	AND
24.08.2010	55433.490	13.88	15.03	15.94	16.93	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.336	13.90	15.08	15.94	16.94	16.84	1.3-м	AND
26.08.2010	55435.370	13.92	15.10	15.99	17.03	16.84	1.3-м	AND
08.09.2010	55447.520	14.09	15.41	16.22	17.48	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.435	14.05	15.30	16.25	17.26	-	ШМИТ	FLI
09.09.2010	55449.480	14.12	15.45	16.44	17.50	-	ШМИТ	FLI
11.10.2010	55481.452	13.86	15.14	16.07	17.04	-	1.3-м	AND
29.10.2010	55499.326	13.96	15.06	16.06	17.15	16.81	2-м	VA
30.10.2010	55500.301	14.07	15.17	16.18	17.31	16.51	2-м	VA
01.11.2010	55502.276	14.06	15.19	16.21	17.34	17.07	2-м	VA
04.11.2010	55505.298	14.06	15.36	16.34	17.39	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.313	14.08	15.41	16.39	17.41	-	ШМИТ	FLI
01.01.2011	55563.256	14.10	15.43	16.39	17.52	-	ШМИТ	FLI
06.01.2011	55568.234	14.04	15.15	16.17	17.31	-	2-м	VA
09.01.2011	55571.275	14.08	15.25	16.34	17.54	-	2-м	VA
06.02.2011	55599.228	13.98	15.25	16.15	17.33	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.422	14.02	15.13	16.16	17.16	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.392	14.00	15.32	16.23	17.39	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.335	14.07	15.39	16.39	17.58	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.324	14.04	15.37	16.34	17.57	-	ШМИТ	FLI
25.05.2011	55707.335	13.91	15.16	16.09	17.19	-	ШМИТ	FLI

Таблица 34: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
09.06.2011	55722.354	13.90	15.05	15.95	16.96	-	ШМИТ	FLI
21.06.2011	55734.470	14.02	15.38	16.32	17.35	-	ШМИТ	FLI
24.06.2011	55737.404	13.99	15.21	16.17	17.29	-	ШМИТ	FLI
27.07.2011	55770.412	13.99	15.31	16.24	17.34	-	ШМИТ	FLI
18.08.2011	55791.563	13.88	-	15.95	17.03	-	1.3-м	AND
23.08.2011	55797.366	13.95	15.22	16.16	17.22	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.390	13.96	15.21	16.09	17.14	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.392	13.94	15.21	16.10	17.14	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.290	13.89	15.06	15.99	17.03	16.77	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.444	13.89	15.05	15.95	17.01	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.310	13.97	15.18	16.17	17.24	-	1.3-м	AND
23.09.2011	55828.302	13.94	15.17	16.03	17.16	-	ШМИТ	FLI
13.10.2011	55848.318	13.94	15.14	16.09	17.21	-	1.3-м	AND
30.10.2011	55865.280	14.14	15.15	16.12	17.24	-	2-м	VA
29.11.2011	55895.296	14.01	15.26	16.19	17.24	-	ШМИТ	FLI
30.11.2011	55896.277	14.00	15.27	16.20	17.23	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.222	13.97	15.14	16.05	17.06	-	ШМИТ	FLI
30.01.2012	55957.221	13.97	15.17	16.20	-	-	2-м	VA
16.03.2012	56003.488	14.03	15.25	16.18	17.32	-	ШМИТ	FLI
12.04.2012	56030.484	14.08	15.36	16.30	17.43	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.443	14.07	15.34	16.26	17.40	-	ШМИТ	FLI
18.06.2012	56096.522	14.07	15.36	16.29	17.41	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.447	14.11	15.41	16.29	17.34	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.443	14.13	15.44	16.35	17.51	-	ШМИТ	FLI
14.07.2012	56123.438	14.15	15.48	16.40	17.60	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.439	14.11	15.37	16.34	17.47	-	1.3-м	AND
19.08.2012	56159.393	14.07	15.37	16.20	17.31	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.398	14.10	15.39	16.26	17.40	-	ШМИТ	FLI
21.08.2012	56161.453	14.07	15.34	16.17	17.23	-	ШМИТ	FLI
22.08.2012	56162.378	14.08	15.35	16.26	17.33	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.374	14.07	15.29	16.25	17.35	17.16	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.290	14.09	15.34	16.31	17.44	17.21	1.3-м	AND
23.09.2012	56194.364	14.08	15.37	16.27	17.36	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.265	14.11	15.41	16.31	17.40	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.355	14.04	15.32	16.24	17.33	-	ШМИТ	FLI
14.12.2012	56276.305	14.03	15.16	16.18	17.30	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.241	13.99	15.23	16.09	17.16	-	ШМИТ	FLI
17.03.2013	56369.516	14.18	15.14	16.18	17.38	-	2-м	VA
11.04.2013	56394.389	13.98	15.20	16.14	17.13	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.490	13.94	15.18	16.07	17.12	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.497	13.90	15.12	16.01	16.93	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.481	14.03	15.29	16.18	17.24	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.438	13.97	14.90	15.85	16.98	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.444	14.09	15.13	16.18	17.32	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.368	14.04	15.32	16.20	17.33	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.452	13.95	15.11	16.02	17.16	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.493	13.97	15.19	16.23	17.61	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.481	14.01	15.24	16.13	17.55	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.469	13.94	15.16	16.05	17.21	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.427	14.05	15.21	16.10	17.30	-	60-см	FLI

Таблица 34: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
04.09.2013	56540.376	14.03	15.33	16.25	17.41	-	ШМИТ	FLI
06.09.2013	56542.440	14.01	15.24	16.14	17.29	-	ШМИТ	FLI
08.09.2013	56544.406	14.06	15.02	16.04	17.16	-	2-м	VA
11.09.2013	56547.471	14.01	15.20	16.13	17.33	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.302	14.08	15.33	16.30	17.30	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.364	14.00	15.26	16.20	17.35	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.445	13.98	15.25	16.17	17.08	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.461	14.02	15.34	16.18	17.40	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.423	13.91	15.12	15.99	17.15	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.307	14.00	15.25	16.17	17.28	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.282	13.95	15.08	16.02	17.17	-	ШМИТ	FLI
05.02.2014	56694.593	14.05	15.08	16.08	17.26	-	2-м	VA
21.03.2014	56738.483	14.03	15.27	16.13	17.25	-	ШМИТ	FLI
22.05.2014	56799.515	14.02	15.33	16.17	17.24	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.386	14.11	15.13	16.12	17.27	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.363	13.98	15.04	16.05	17.25	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.449	14.02	15.03	16.01	17.16	-	2-м	VA
28.06.2014	56837.443	13.94	15.11	15.95	16.99	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.421	13.91	15.10	15.96	17.08	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.412	14.04	15.17	16.03	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.413	14.16	15.47	-	-	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.328	14.01	15.21	16.09	17.12	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.351	14.00	15.20	16.01	17.16	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.381	14.03	15.23	16.07	17.21	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.318	14.01	15.15	16.15	17.30	-	ШМИТ	FLI
29.08.2014	56899.350	14.01	15.18	16.12	17.21	-	1.3-м	AND
23.09.2014	56924.325	14.09	15.35	16.33	-	-	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56973.257	14.02	15.20	16.17	17.29	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.280	14.06	15.33	16.29	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.340	14.07	15.34	16.31	-	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.309	14.20	15.20	16.26	17.41	17.12	2-м	VA
25.12.2014	57017.258	14.12	15.14	16.04	17.29	16.95	2-м	VA
21.02.2015	57074.555	14.10	15.35	16.22	17.41	-	ШМИТ	FLI
24.04.2015	57136.578	14.04	15.28	16.16	17.42	-	ШМИТ	FLI
26.04.2015	57138.548	14.10	15.36	16.24	17.31	-	ШМИТ	FLI
20.05.2015	57162.507	14.10	15.38	16.33	17.49	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.500	14.05	15.29	16.20	17.25	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57186.505	14.13	15.37	16.25	17.39	-	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.423	14.02	15.18	16.05	17.14	-	ШМИТ	FLI
16.06.2015	57190.451	14.04	15.13	16.11	17.23	16.79	2-м	VA
17.07.2015	57221.478	13.99	15.15	16.03	17.18	16.87	ШМИТ	FLI
20.07.2015	57224.463	14.11	15.19	16.16	17.34	16.88	2-м	VA
11.08.2015	57246.444	14.03	15.24	16.14	17.27	17.08	1.3-м	AND
17.08.2015	57252.405	14.11	15.19	16.21	17.38	-	2-м	VA
24.08.2015	57259.393	14.05	15.28	16.14	17.28	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.384	14.01	15.18	16.09	17.21	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.381	13.99	15.16	16.02	17.13	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.348	14.06	15.09	16.07	17.21	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.341	14.12	15.20	16.23	17.40	-	2-м	VA

06.09.2015	57272.314	14.06	15.12	16.15	17.23	16.82	2-м	VA
------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	----

Таблица 35: Фотометрични CCD наблюдения на V391 Serpeі в периода декември 1998 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
18.12.1998	51166.237	12.43	-	-	-	-	2-м	Phot
25.03.2001	51993.601	-	13.48	-	-	-	2-м	Phot
08.06.2002	52433.536	12.60	13.50	14.36	15.54	-	1.3-м	Phot
24.06.2002	52449.532	12.63	-	14.44	15.64	-	1.3-м	Phot
16.07.2002	52471.540	12.55	-	14.27	15.40	-	1.3-м	Phot
23.08.2002	52510.564	12.60	13.51	14.41	15.57	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.459	12.49	13.43	14.33	-	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.487	12.44	13.40	14.24	-	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.375	12.46	13.44	14.27	15.40	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.371	12.49	13.47	14.29	15.44	15.38	ШМИТ	ST-8
31.10.2002	52579.275	12.43	13.38	14.17	15.32	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.258	12.44	13.39	14.18	15.29	-	ШМИТ	ST-8
26.11.2002	52605.233	12.54	-	14.44	-	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.258	12.49	13.45	14.29	15.47	15.25	ШМИТ	ST-8
29.11.2002	52608.246	12.51	13.50	14.33	15.54	-	ШМИТ	ST-8
27.02.2003	52697.599	12.73	13.56	14.40	15.60	-	2-м	Phot
28.02.2003	52698.559	12.69	13.51	14.40	15.67	15.61	2-м	Phot
02.03.2003	52700.547	12.72	13.57	14.38	15.59	15.56	2-м	Phot
03.03.2003	52701.509	12.63	13.49	14.30	15.47	15.36	2-м	Phot
03.04.2003	52732.543	12.47	13.42	14.23	15.33	-	ШМИТ	ST-8
01.05.2003	52761.489	12.51	13.49	14.31	-	-	ШМИТ	ST-8
02.05.2003	52762.440	12.44	13.42	14.23	15.32	-	ШМИТ	ST-8
05.05.2003	52765.421	12.51	13.46	14.31	15.44	-	ШМИТ	ST-8
25.06.2003	52815.579	12.62	-	14.42	15.63	-	1.3-м	Phot
10.07.2003	52831.473	12.53	13.44	14.30	15.45	-	1.3-м	Phot
11.07.2003	52832.472	12.57	13.49	14.38	15.52	-	1.3-м	Phot
12.07.2003	52833.473	12.58	-	14.36	15.51	-	1.3-м	Phot
13.07.2003	52834.438	12.57	-	14.35	15.45	-	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.571	12.57	13.48	14.35	15.53	-	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.566	12.57	-	14.37	15.56	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.571	12.57	-	14.39	15.62	-	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.555	12.56	-	14.36	15.56	-	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.551	-	-	-	-	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.530	12.50	-	14.24	15.39	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.341	12.51	13.42	14.28	15.41	-	1.3-м	Phot
10.08.2003	52862.402	12.49	13.38	14.25	15.34	-	1.3-м	Phot
27.09.2003	52910.316	12.46	13.42	14.29	15.47	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.263	12.45	13.42	14.23	15.46	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.286	12.48	13.46	14.29	15.48	-	ШМИТ	ST-8
02.10.2003	52915.351	12.46	13.42	-	15.41	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.285	12.44	13.40	14.24	15.41	15.36	ШМИТ	ST-8
23.11.2003	52967.405	-	13.38	14.20	-	-	2-м	Phot
24.11.2003	52968.436	12.50	13.39	14.20	-	-	2-м	Phot
25.11.2003	52969.277	12.52	13.47	14.32	15.50	15.48	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.211	12.58	13.59	14.45	-	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
20.03.2004	53084.572	12.51	13.37	14.17	15.15	-	2-м	Phot
21.03.2004	53085.590	-	13.40	14.20	-	-	2-м	Phot
22.03.2004	53086.534	12.52	13.40	14.21	-	-	2-м	Phot
13.05.2004	53138.539	12.42	13.38	14.18	15.33	-	ШМИТ	ST-8
15.07.2004	53201.458	12.51	13.48	14.33	15.60	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.433	12.49	13.45	14.40	15.58	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.446	12.48	13.39	14.24	15.40	15.26	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.498	12.57	13.48	14.36	15.52	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.366	12.48	13.37	14.20	15.37	15.25	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.380	12.58	13.48	14.38	15.53	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.361	12.58	13.49	14.36	15.54	15.51	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.384	12.57	13.49	14.37	15.57	15.51	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.401	12.52	13.51	14.36	15.54	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.350	12.55	13.53	14.40	15.59	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.375	12.54	13.51	14.35	15.54	-	ШМИТ	ST-8
09.12.2004	53349.297	12.51	13.52	14.36	15.55	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.274	12.52	13.50	14.37	15.53	15.47	ШМИТ	ST-8
10.02.2005	53412.247	12.59	13.59	14.45	15.67	-	ШМИТ	ST-8
13.03.2005	53442.570	12.68	13.58	14.47	15.62	-	2-м	VA
13.08.2005	53596.384	12.61	13.53	14.42	15.61	15.53	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.299	12.67	13.58	14.49	15.73	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.258	12.43	13.49	14.35	15.54	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.366	12.61	13.52	14.40	15.61	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.345	12.61	13.53	14.40	15.61	15.51	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.488	-	13.47	14.32	15.49	15.34	1.3-м	Phot
19.09.2005	53633.466	12.52	13.40	14.23	15.38	-	1.3-м	Phot
24.09.2005	53638.448	12.54	13.45	14.30	15.46	-	1.3-м	Phot
03.11.2005	53678.234	12.60	13.47	14.31	15.53	-	2-м	VA
25.11.2005	53700.231	12.52	13.49	14.32	15.47	-	ШМИТ	ST-8
27.03.2006	53821.505	12.63	13.47	14.36	-	-	2-м	VA
27.03.2006	53822.463	-	-	14.34	15.54	15.44	2-м	VA
24.04.2006	53849.529	12.50	13.48	14.32	15.51	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.445	12.49	13.48	14.34	15.55	15.42	ШМИТ	ST-8
22.07.2006	53939.379	12.50	13.33	14.22	15.39	15.31	2-м	Phot
23.07.2006	53940.394	12.53	13.36	14.25	15.48	15.39	2-м	Phot
21.08.2006	53969.489	12.52	13.43	14.30	15.51	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.515	12.54	13.47	14.36	15.60	-	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.514	12.54	13.46	14.33	15.56	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.259	12.53	13.46	14.33	15.54	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.248	-	-	14.25	15.44	-	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.468	-	13.32	14.14	15.29	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.470	12.47	13.37	14.23	15.40	-	1.3-м	Phot
12.09.2006	53991.490	12.46	13.37	14.22	15.41	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.345	12.42	13.30	14.12	15.26	15.06	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.410	12.41	13.28	14.09	15.20	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.410	12.45	13.34	14.19	15.31	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.345	12.47	13.36	14.18	15.32	-	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.231	12.54	13.45	14.33	15.48	15.32	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.282	-	13.37	14.20	15.34	15.18	1.3-м	Phot
17.11.2006	54029.283	12.47	13.35	14.20	15.44	15.29	ШМИТ	ST-8

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
20.10.2006	54029.410	12.42	13.25	14.09	15.29	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.292	12.46	13.33	14.19	15.39	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.288	12.47	13.33	14.20	15.39	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.239	12.47	13.33	14.20	15.42	-	ШМИТ	ST-8
14.12.2006	54084.290	12.60	13.43	14.33	15.57	15.47	2-м	VA
15.12.2006	54085.328	-	13.41	14.29	15.54	15.34	2-м	VA
16.12.2006	54086.277	12.50	13.38	14.25	15.51	-	ШМИТ	ST-8
09.04.2007	54199.518	12.46	13.32	14.19	15.38	-	2-м	VA
10.04.2007	54200.535	-	-	14.20	15.41	-	2-м	VA
26.06.2007	54278.448	12.53	13.46	14.37	15.57	15.57	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.366	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.368	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.373	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.375	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.378	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.381	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.383	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.386	12.55	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.388	12.55	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.391	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.393	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.396	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.398	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.401	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.403	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.406	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.409	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.411	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.414	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.416	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.419	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.421	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.424	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.426	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.429	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.431	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.434	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.436	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.439	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.442	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.444	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.447	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.449	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.452	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.454	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.457	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.459	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.462	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.464	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.467	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
30.06.2007	54282.470	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.472	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.479	12.52	13.45	14.36	15.58	15.62	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.329	12.54	13.45	14.37	15.60	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.331	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.333	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.334	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.336	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.338	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.342	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.344	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.346	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.347	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.349	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.351	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.353	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.355	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.357	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.359	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.360	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.362	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.364	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.366	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.368	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.370	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.371	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.373	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.375	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.377	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.379	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.381	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.383	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.384	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.386	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.388	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.390	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.392	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.394	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.396	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.397	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.399	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.401	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.403	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.405	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.407	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.408	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.410	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.412	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.414	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.416	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.418	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.420	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.421	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.423	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.425	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.427	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.429	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.431	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.433	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.434	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.436	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.438	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.442	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.444	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.446	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.447	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.449	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.451	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.453	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.455	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.457	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.458	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.460	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.462	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.464	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.466	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.468	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.470	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.471	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.473	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.475	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.477	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.479	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.481	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.483	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.484	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.486	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.488	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.490	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.492	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.494	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.495	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.497	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.499	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.501	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.503	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.505	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.507	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.508	12.53	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.510	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.512	12.54	-	-	-	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.454	12.53	13.47	14.39	15.62	15.65	1.3-м	Phot
20.07.2007	54301.555	12.47	13.37	14.21	15.41	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.455	12.43	13.30	14.14	15.33	15.22	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.474	12.40	13.28	14.12	15.34	15.37	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.535	12.46	13.34	14.21	15.42	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.565	12.42	13.29	14.13	15.33	-	1.3-м	AND
14.08.2007	54327.324	12.51	13.33	14.20	15.38	15.35	2-м	VA
15.08.2007	54328.321	12.56	13.39	14.27	15.50	-	2-м	VA
16.08.2007	54329.344	12.59	13.39	14.30	15.53	15.73	2-м	VA
17.08.2007	54330.370	12.59	13.40	14.30	15.52	15.57	2-м	VA
18.08.2007	54331.353	12.39	13.33	14.15	15.31	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.343	12.41	13.36	14.21	15.35	-	ШМИТ	ST-8
06.11.2007	54411.281	12.63	13.43	14.33	15.57	-	2-м	VA
08.11.2007	54413.309	12.60	13.41	14.28	15.52	-	2-м	VA
01.03.2008	54526.644	12.53	13.37	14.23	15.47	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2008	54646.327	12.44	13.32	14.17	15.40	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.357	12.47	13.38	14.22	15.44	15.50	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.329	12.46	13.36	14.21	15.40	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.359	12.47	13.37	14.24	15.45	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.401	12.53	13.44	14.31	15.57	15.56	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.431	12.51	13.39	14.24	15.45	15.48	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.420	12.49	13.40	14.28	15.54	15.46	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.388	12.56	13.41	14.30	15.63	-	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.398	12.57	13.39	14.28	15.57	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.255	12.54	13.42	14.32	15.50	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.191	12.55	13.46	14.35	15.58	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.234	12.44	13.33	14.20	15.37	-	ШМИТ	STL-11
27.03.2009	54917.518	12.52	13.43	14.30	15.45	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.543	12.45	13.33	14.17	15.25	-	ШМИТ	STL-11
15.06.2009	54997.547	12.54	13.45	14.30	15.57	15.82	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.522	12.48	13.37	14.21	15.41	-	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.586	12.50	13.43	14.30	15.62	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.549	12.50	13.41	14.28	15.55	15.49	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.438	12.50	13.44	14.32	15.44	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.447	12.53	13.47	14.36	15.61	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.453	12.53	13.49	14.36	15.48	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.528	12.51	13.45	14.31	15.55	-	1.3-м	AND
28.07.2009	55041.309	12.48	13.40	14.26	15.48	15.50	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.447	12.51	13.41	14.28	15.49	15.57	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.377	12.47	13.38	14.17	15.40	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.424	12.56	13.49	14.35	15.48	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.390	12.54	13.48	14.34	15.48	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.377	12.58	13.52	14.39	15.62	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.259	12.53	13.48	14.35	15.53	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.287	12.55	13.52	14.36	15.59	-	ШМИТ	FLI
12.03.2010	55268.572	12.60	13.47	14.35	15.58	-	2-м	VA
13.05.2010	55330.355	12.48	13.42	14.25	15.40	-	ШМИТ	FLI

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
08.06.2010	55356.438	12.57	13.51	14.37	15.59	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.488	12.55	13.50	14.35	15.54	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.456	12.51	13.46	14.27	15.48	-	ШМИТ	FLI
13.07.2010	55391.428	12.63	13.46	14.37	15.70	-	2-м	VA
18.07.2010	55396.390	12.58	13.41	14.31	15.55	15.44	2-м	VA
06.08.2010	55415.416	12.55	13.52	14.39	15.57	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.380	12.60	13.59	14.47	15.66	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.344	12.55	13.44	14.30	15.54	15.46	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.361	12.53	13.42	14.30	15.50	15.37	1.3-м	AND
27.08.2010	55435.500	12.59	13.49	14.40	15.62	-	1.3-м	AND
08.09.2010	55448.413	12.53	13.44	14.30	15.49	-	ШМИТ	FLI
29.10.2010	55499.383	12.60	13.46	14.35	15.59	15.55	2-м	VA
30.10.2010	55500.260	12.64	13.45	14.28	15.51	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.312	12.54	13.38	14.22	15.45	15.33	2-м	VA
04.11.2010	55505.273	12.55	13.48	14.34	15.50	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.288	12.56	13.52	14.35	15.55	-	ШМИТ	FLI
09.01.2011	55571.258	12.62	13.47	14.33	15.60	-	2-м	VA
04.04.2011	55656.398	12.51	13.44	14.30	15.44	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.411	12.51	13.46	14.31	15.46	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.354	12.53	13.49	14.33	15.55	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.343	12.52	13.47	14.31	15.55	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.371	12.48	13.43	14.23	15.39	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.475	12.53	13.47	14.32	15.47	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.386	12.59	13.55	14.44	15.60	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.363	12.57	13.55	14.42	15.61	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.370	12.61	13.56	14.45	15.63	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.336	12.53	13.41	14.26	15.45	15.31	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.459	12.56	13.43	14.29	15.43	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.328	12.54	13.43	14.27	15.46	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.333	12.55	13.49	14.36	15.56	-	1.3-м	AND
30.10.2011	55865.304	12.66	13.48	14.39	15.64	-	2-м	VA
27.11.2011	55893.206	12.58	13.54	14.42	15.58	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.316	12.55	13.50	14.37	15.50	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.236	12.57	13.52	14.43	15.58	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.509	12.59	13.53	14.44	15.60	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.462	12.59	13.54	14.45	15.62	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.447	12.59	13.52	14.38	-	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.420	12.57	13.48	14.40	15.50	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.421	12.58	13.51	14.41	15.53	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.458	12.63	13.52	14.41	15.60	-	1.3-м	AND
20.08.2012	56160.374	12.60	13.54	14.41	15.59	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.396	12.54	13.44	14.29	15.51	15.31	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.312	12.57	13.46	14.30	15.48	15.38	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.404	12.55	13.47	14.34	15.54	-	1.3-м	AND
09.10.2012	56210.284	12.53	13.46	14.30	15.40	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.369	12.56	13.50	14.37	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2012	56276.277	12.63	-	14.28	15.44	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.259	12.53	13.46	14.33	15.46	-	ШМИТ	FLI
17.03.2013	56369.539	12.55	13.35	14.19	15.41	-	2-м	VA
11.04.2013	56394.410	12.51	13.44	14.31	15.42	-	ШМИТ	FLI

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	V	B	U	Телескоп	CCD
02.05.2013	56415.467	12.56	13.51	14.41	15.59	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.474	12.57	13.52	14.39	15.59	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.433	12.51	13.47	14.33	15.50	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.463	12.61	13.44	14.32	15.52	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.421	12.70	13.53	14.42	15.59	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.388	12.63	13.56	14.46	15.67	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.432	12.59	13.51	14.36	15.54	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.473	12.59	13.50	14.43	15.63	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.461	12.54	13.48	14.41	15.63	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.450	12.57	13.48	14.39	15.47	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.408	12.60	13.53	14.44	15.63	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.399	12.54	13.47	14.32	15.48	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.402	12.51	13.44	14.28	15.40	-	ШМИТ	FLI
08.09.2013	56543.548	12.60	13.42	14.27	15.47	-	2-м	VA
11.09.2013	56547.351	-	13.48	14.34	15.42	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.330	12.52	13.42	14.30	15.42	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.346	12.57	13.46	14.32	15.46	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.394	12.55	13.48	14.32	15.45	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.441	12.49	13.45	14.29	15.38	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.403	12.59	13.55	14.45	15.63	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.327	12.53	13.47	14.32	15.45	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.265	12.54	13.46	14.34	15.47	-	ШМИТ	FLI
06.02.2014	56694.567	12.58	13.40	14.27	15.42	-	2-м	VA
21.03.2014	56738.504	12.56	13.52	14.42	15.55	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.542	12.48	13.45	14.33	15.53	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.363	12.50	13.37	14.22	15.38	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.338	12.65	13.39	14.27	15.46	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.472	12.62	13.43	14.27	15.52	-	2-м	VA
29.06.2014	56838.478	12.56	13.50	14.38	15.54	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.438	12.54	13.47	14.36	15.39	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.444	12.50	13.42	14.34	15.44	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.307	12.52	13.48	14.32	15.43	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.317	12.50	13.42	14.26	15.37	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.360	12.51	13.45	14.28	15.42	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.295	12.55	13.49	14.36	15.48	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.358	12.55	13.51	14.37	15.53	-	ШМИТ	FLI
27.08.2014	56896.565	12.50	13.46	14.33	15.41	-	60-см	FLI
28.08.2014	56897.587	12.55	13.48	14.38	15.59	-	60-см	FLI
29.08.2014	56899.333	12.53	13.39	14.21	15.43	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.238	12.58	13.52	14.39	15.64	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.303	12.54	13.47	14.44	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.363	12.51	13.44	14.32	-	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.270	12.58	13.39	14.25	15.34	15.52	2-м	VA
25.12.2014	57017.229	12.50	13.36	14.13	15.29	15.20	2-м	VA
24.04.2015	57136.578	12.58	13.54	14.44	15.56	-	ШМИТ	FLI
26.04.2015	57138.531	12.54	13.47	14.34	15.45	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.488	12.60	13.63	14.51	15.76	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.500	12.59	13.56	14.49	15.68	-	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.465	12.55	13.43	14.31	15.60	-	2-м	VA
13.06.2015	57186.505	12.55	13.50	14.39	15.58	-	ШМИТ	FLI

Таблица 35: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
13.06.2015	57187.407	12.63	13.42	14.28	15.43	15.18	2-м	VA
16.06.2015	57190.428	12.68	13.49	14.36	15.59	15.71	2-м	VA
16.07.2015	57220.423	12.54	13.47	14.35	15.44	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.478	12.55	13.49	14.34	15.38	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.457	12.67	13.45	14.30	15.51	15.35	2-м	VA
11.08.2015	57246.418	12.59	13.51	14.39	15.58	15.60	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.393	12.55	13.49	14.37	15.51	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.384	12.57	13.52	14.39	15.54	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.381	12.48	13.41	14.25	15.36	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.368	12.55	13.36	14.20	15.32	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.361	12.60	13.45	14.27	15.36	-	2-м	VA
06.09.2015	57272.343	12.63	13.44	14.31	15.38	15.03	2-м	VA

Таблица 36: Фотометрични CCD наблюдения на NGC 7129 S V1 в периода март 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
08.03.2000	51611.655	-	-	16.52	-	-	2-м	Phot
05.03.2002	52339.640	14.17	-	15.89	17.20	-	2-м	Phot
03.04.2003	52732.543	14.23	15.26	16.13	-	-	ШМИТ	ST-8
01.05.2003	52761.489	14.20	15.17	15.97	-	-	ШМИТ	ST-8
02.05.2003	52762.440	14.21	15.29	16.12	-	-	ШМИТ	ST-8
05.05.2003	52765.421	14.23	15.24	16.07	17.26	-	ШМИТ	ST-8
25.06.2003	52815.579	14.38	15.39	16.31	17.69	-	1.3-м	Phot
10.07.2003	52831.473	14.28	15.24	16.14	17.54	-	1.3-м	Phot
11.07.2003	52832.472	14.22	15.19	16.07	17.37	-	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.571	14.22	15.16	15.97	17.16	-	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.566	14.23	15.13	15.96	17.07	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.571	14.20	-	15.92	17.06	-	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.555	14.35	15.34	16.25	17.61	-	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.551	14.36	15.31	-	-	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.530	14.28	-	16.08	17.39	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.341	14.45	15.47	16.41	17.83	-	1.3-м	Phot
10.08.2003	52862.402	14.28	15.26	16.17	17.61	-	1.3-м	Phot
27.09.2003	52910.316	14.19	15.16	15.95	17.06	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.263	14.51	15.63	16.56	18.07	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.286	14.64	15.73	16.67	-	-	ШМИТ	ST-8
02.10.2003	52915.351	14.30	15.34	-	-	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.285	14.29	15.32	16.14	17.54	-	ШМИТ	ST-8
23.11.2003	52967.405	-	-	16.23	-	-	2-м	Phot
24.11.2003	52968.436	-	-	16.08	-	-	2-м	Phot
25.11.2003	52969.277	14.33	15.36	16.23	17.71	18.35	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.211	14.26	15.30	16.14	-	-	ШМИТ	ST-8
19.03.2004	53084.572	14.33	15.20	15.98	16.99	-	2-м	Phot
20.03.2004	53085.593	-	15.03	-	-	-	2-м	Phot
21.03.2004	53086.534	14.43	15.36	16.18	-	-	2-м	Phot
13.05.2004	53138.539	14.20	15.18	16.02	17.11	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
15.07.2004	53201.458	14.26	15.25	16.15	17.43	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.433	14.30	15.36	16.27	17.67	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.446	14.31	15.21	15.96	17.02	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.498	14.46	15.52	16.47	17.85	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.366	14.46	15.51	16.46	17.88	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.380	14.34	15.33	16.30	17.54	18.18	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.361	14.56	15.59	16.56	17.82	18.33	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.384	14.20	15.12	-	17.08	17.45	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.401	14.04	14.89	-	-	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.350	14.12	14.99	-	-	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.375	14.08	14.96	-	-	17.16	ШМИТ	ST-8
09.12.2004	53349.297	14.37	15.35	16.19	17.46	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.274	14.18	15.16	16.01	17.18	17.76	ШМИТ	ST-8
10.02.2005	53412.247	14.20	15.20	15.98	17.11	-	ШМИТ	ST-8
13.08.2005	53596.384	14.33	15.36	16.28	17.72	-	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.299	14.18	15.11	16.06	17.26	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.258	14.22	15.22	16.09	17.52	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.366	14.28	15.27	16.13	17.49	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.345	14.25	15.22	16.08	17.39	17.75	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.488	14.37	15.39	16.30	17.64	17.80	1.3-м	Phot
19.09.2005	53633.466	14.25	15.22	16.05	17.25	-	1.3-м	Phot
24.09.2005	53638.448	14.31	15.31	16.22	17.59	-	1.3-м	Phot
25.11.2005	53700.231	14.22	15.20	16.00	17.31	-	ШМИТ	ST-8
24.04.2006	53849.529	14.34	15.38	16.27	17.69	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.445	14.60	15.71	16.57	17.94	-	ШМИТ	ST-8
21.08.2006	53969.489	14.40	15.42	16.33	17.77	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.515	14.23	15.20	16.10	17.53	-	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.514	14.26	15.25	16.14	17.52	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.259	14.41	15.40	16.26	17.50	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.248	14.44	15.45	16.38	17.62	-	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.468	14.56	15.61	16.62	17.95	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.470	14.30	15.29	16.17	17.52	-	1.3-м	Phot
12.09.2006	53991.490	14.37	15.32	16.17	17.39	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.345	14.27	15.23	16.12	17.48	17.90	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.410	14.49	15.51	16.42	17.76	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.410	14.31	15.27	16.13	17.32	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.345	14.27	15.22	16.07	17.32	-	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.231	14.30	15.26	16.17	17.51	17.86	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.282	14.23	15.21	16.12	17.48	17.95	1.3-м	Phot
17.11.2006	54029.283	14.39	15.33	16.24	17.68	-	ШМИТ	ST-8
20.10.2006	54029.410	14.46	15.37	16.32	17.44	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.292	14.20	15.10	15.97	17.33	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.288	14.28	15.19	16.07	17.47	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.239	14.39	15.31	16.20	17.55	-	ШМИТ	ST-8
16.12.2006	54086.277	14.21	15.07	15.93	17.11	-	ШМИТ	ST-8
26.06.2007	54278.448	14.21	15.16	16.01	17.22	17.33	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.366	14.65	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.368	14.64	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.373	14.64	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.375	14.65	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
30.06.2007	54282.378	14.65	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.381	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.383	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.386	14.67	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.388	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.391	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.393	14.65	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.396	14.64	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.398	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.401	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.403	14.65	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.406	14.67	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.409	14.67	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.411	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.414	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.416	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.419	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.421	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.424	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.426	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.429	14.67	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.431	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.434	14.67	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.436	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.439	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.442	14.68	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.444	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.447	14.66	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.449	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.452	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.454	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.457	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.459	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.462	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.464	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.467	14.69	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.470	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.472	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.479	14.88	16.01	17.02	18.33	18.31	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.329	14.70	15.91	16.91	18.31	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.331	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.333	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.334	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.336	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.338	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.342	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.344	14.70	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.346	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.347	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.349	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.351	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.353	14.71	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.355	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.357	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.359	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.360	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.362	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.364	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.366	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.368	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.370	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.371	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.373	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.375	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.377	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.379	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.381	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.383	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.384	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.386	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.388	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.390	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.392	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.394	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.396	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.397	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.399	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.401	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.403	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.405	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.407	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.408	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.410	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.412	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.414	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.416	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.418	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.420	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.421	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.423	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.425	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.427	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.429	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.431	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.433	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.434	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.436	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.438	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.442	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.444	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.446	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.447	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.449	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.451	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.453	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.455	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.457	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.458	14.72	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.460	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.462	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.464	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.466	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.468	14.73	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.470	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.471	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.473	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.475	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.477	14.77	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.479	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.481	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.483	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.484	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.486	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.488	14.77	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.490	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.492	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.494	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.495	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.497	14.77	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.499	14.75	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.501	14.77	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.503	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.505	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.507	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.508	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.510	14.74	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.512	14.76	-	-	-	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.454	14.35	15.34	16.29	17.59	18.04	1.3-м	Phot
20.07.2007	54301.555	14.26	15.19	16.03	17.25	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.455	14.19	15.11	15.97	17.27	17.36	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.474	14.23	15.14	16.04	17.34	17.38	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.535	14.37	15.29	16.19	17.29	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.565	14.40	15.42	16.32	17.66	-	1.3-м	AND
18.08.2007	54331.353	14.26	15.31	16.13	17.30	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.343	14.25	15.26	16.09	17.19	-	ШМИТ	ST-8
01.03.2008	54526.644	14.33	15.23	16.05	17.58	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2008	54646.327	14.26	15.20	16.06	17.31	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.357	14.71	15.84	16.88	18.39	-	1.3-м	AND

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
05.07.2008	54653.329	14.32	15.30	16.22	17.63	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.359	14.50	15.49	16.43	17.73	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.401	14.55	15.55	16.51	17.93	18.39	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.431	14.34	15.28	16.19	17.54	18.00	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.420	14.34	15.26	16.16	17.46	17.75	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.388	14.31	15.13	15.97	-	-	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.398	14.21	15.03	15.89	-	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.255	14.29	15.23	16.14	17.36	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.191	14.37	15.31	16.18	17.39	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.234	14.49	15.37	16.30	17.49	-	ШМИТ	STL-11
27.03.2009	54917.518	14.24	15.13	16.04	17.35	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.543	14.35	15.33	16.24	17.49	-	ШМИТ	STL-11
15.06.2009	54997.547	14.28	15.27	16.20	17.59	-	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.522	14.21	15.09	15.97	17.29	-	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.586	14.24	15.20	16.08	17.42	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.549	14.28	15.21	16.08	17.29	17.68	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.438	14.40	15.40	16.24	17.57	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.447	14.27	15.25	16.13	17.43	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.453	14.27	15.23	16.14	17.41	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.528	14.39	15.38	16.30	17.77	-	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.447	14.43	15.36	16.25	17.54	18.06	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.377	14.25	15.20	16.08	17.41	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.424	14.37	15.38	16.27	17.73	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.390	14.40	15.38	16.28	17.58	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.377	14.27	15.20	16.12	17.30	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.259	14.26	15.26	16.09	17.38	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.287	14.23	15.22	16.11	17.29	-	ШМИТ	FLI
13.05.2010	55330.355	14.21	15.17	15.98	-	-	ШМИТ	FLI
08.06.2010	55356.438	14.26	15.23	16.04	17.25	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.488	14.30	15.37	16.28	17.63	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.456	14.18	15.06	15.88	17.03	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.416	14.76	15.84	16.86	18.22	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.380	14.39	15.41	16.33	17.62	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.413	14.29	15.29	16.16	17.51	-	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.273	14.36	15.35	16.29	17.61	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.288	14.26	15.25	16.11	17.42	-	ШМИТ	FLI
04.04.2011	55656.398	14.36	15.39	16.35	17.68	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.411	14.27	15.29	16.16	17.62	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.354	14.30	15.30	16.24	17.65	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.343	14.41	15.43	16.36	-	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.371	14.30	15.24	16.14	17.48	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.475	14.35	15.30	16.19	17.43	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.386	14.27	15.25	16.13	17.39	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.363	14.27	15.27	16.13	17.38	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.370	14.41	15.38	16.28	17.60	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.336	14.73	15.85	16.90	18.46	18.23	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.459	14.49	15.48	16.43	17.94	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.328	14.39	15.40	16.31	17.66	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.333	14.27	15.22	16.14	17.46	-	1.3-м	AND
27.11.2011	55893.206	14.29	15.29	16.18	17.39	-	ШМИТ	FLI

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
29.11.2011	55895.316	14.35	15.38	16.34	17.67	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.236	14.43	15.42	16.38	17.74	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.509	14.75	15.82	16.99	18.29	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.462	14.38	15.36	16.27	17.63	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.447	14.43	15.43	16.27	-	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.420	14.17	15.13	16.02	17.49	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.421	14.36	15.38	16.33	17.70	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.458	14.34	15.31	16.15	17.49	-	1.3-м	AND
20.08.2012	56160.374	14.24	15.18	16.04	17.25	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.396	14.61	15.65	16.64	18.09	18.01	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.312	14.58	15.57	16.46	17.77	18.34	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.404	14.43	15.40	16.25	17.55	-	1.3-м	AND
09.10.2012	56210.284	14.56	15.54	16.55	17.95	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.369	14.83	15.96	16.96	-	-	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.259	14.29	15.24	16.19	17.45	-	ШМИТ	FLI
11.04.2013	56394.410	14.31	15.21	16.10	17.25	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.467	14.29	15.31	16.24	17.52	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.474	14.26	15.20	16.03	17.16	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.433	14.22	15.16	16.01	17.14	-	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.388	14.42	15.45	16.41	17.71	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.432	14.39	15.40	16.28	17.71	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.473	14.27	15.25	16.02	17.46	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.461	14.27	15.15	15.97	17.38	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.450	14.70	15.72	16.64	-	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.408	14.82	15.85	16.98	-	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.399	14.28	15.28	16.15	17.40	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.402	14.51	15.59	16.43	17.72	-	ШМИТ	FLI
11.09.2013	56547.351	-	15.51	16.34	17.57	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.330	14.28	15.20	16.05	17.39	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.346	14.42	15.42	16.36	17.72	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.394	14.54	15.53	16.29	17.66	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.441	14.53	15.65	16.40	17.78	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.403	14.43	15.40	16.21	17.38	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.327	14.57	15.67	16.59	18.20	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.265	14.64	15.63	16.53	17.70	-	ШМИТ	FLI
21.03.2014	56738.504	14.46	15.48	16.46	17.70	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.542	14.44	15.46	16.39	17.79	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.478	14.50	15.48	16.43	17.72	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.438	14.29	15.25	-	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.444	14.31	15.26	16.25	17.50	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.307	14.47	15.57	16.52	17.89	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.317	14.38	15.32	16.18	17.54	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.360	14.43	15.43	16.33	17.65	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.295	14.41	15.41	16.31	17.58	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.358	14.49	15.53	16.54	17.92	-	ШМИТ	FLI
27.08.2014	56896.565	14.34	15.29	16.25	-	-	60-см	FLI
28.08.2014	56897.587	14.57	15.52	16.64	-	-	60-см	FLI
29.08.2014	56899.333	14.51	15.45	16.36	17.75	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.238	14.66	15.72	16.62	17.90	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.303	14.69	15.80	16.60	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 36: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
14.12.2014	57006.363	14.41	15.46	16.40	-	-	ШМИТ	FLI
24.04.2015	57136.578	14.23	15.21	16.06	17.25	-	ШМИТ	FLI
26.04.2015	57138.531	14.32	15.31	16.32	17.51	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.488	14.22	15.24	16.10	17.04	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.500	14.55	15.61	16.53	17.99	-	ШМИТ	FLI
11.08.2015	57246.418	14.31	15.23	16.13	17.48	-	1.3-м	AND
13.06.2015	57186.505	14.54	15.62	16.62	17.98	-	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.423	14.51	15.51	16.43	17.61	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.478	14.66	15.73	16.65	18.08	-	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.393	14.59	15.65	16.60	17.93	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.384	14.43	15.41	16.30	17.64	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.381	14.37	15.32	16.13	17.31	-	ШМИТ	FLI

Таблица 37: Фотометрични CCD наблюдения на NGC 7129 S V2 в периода юни 2000 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
15.06.2000	51710.611	15.61	16.71	17.64	-	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.590	15.79	16.95	-	-	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.612	15.84	-	17.92	-	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.610	16.04	-	18.18	19.46	-	1.3-м	Phot
21.06.2000	51716.628	16.27	17.41	18.41	-	-	1.3-м	Phot
25.03.2001	51993.601	-	16.94	-	-	-	2-м	Phot
27.05.2001	52057.489	15.72	-	18.02	-	-	ШМИТ	ST-8
05.03.2002	52339.640	15.58	-	17.80	19.28	-	2-м	Phot
03.10.2002	52551.447	15.67	16.49	-	-	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.474	15.39	-	-	-	-	ШМИТ	ST-8
26.11.2002	52605.224	15.55	-	-	-	-	ШМИТ	ST-8
03.04.2003	52732.543	15.37	16.58	17.55	-	-	ШМИТ	ST-8
01.05.2003	52761.489	15.59	16.93	18.08	-	-	ШМИТ	ST-8
05.05.2003	52765.421	15.51	16.73	17.70	-	-	ШМИТ	ST-8
25.06.2003	52815.579	15.49	16.69	17.84	19.56	-	1.3-м	Phot
10.07.2003	52831.473	15.50	16.66	17.81	19.40	-	1.3-м	Phot
11.07.2003	52832.472	15.49	16.70	17.76	19.14	-	1.3-м	Phot
12.07.2003	52833.473	15.50	-	17.70	19.09	-	1.3-м	Phot
13.07.2003	52834.438	15.42	-	17.67	18.93	-	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.571	15.46	16.62	17.66	19.19	-	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.566	15.35	16.54	17.63	19.06	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.571	15.38	-	17.62	18.93	-	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.555	15.44	16.63	17.74	19.05	-	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.551	15.41	16.55	-	-	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.530	15.49	-	17.72	19.16	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.341	15.54	16.75	17.85	-	-	1.3-м	Phot
10.08.2003	52862.402	15.46	16.66	17.64	-	-	1.3-м	Phot
27.09.2003	52910.316	15.40	16.57	17.59	-	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.263	15.44	16.65	17.51	-	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.286	15.36	16.49	17.51	-	-	ШМИТ	ST-8

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.10.2003	52915.351	15.30	16.46	-	-	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.285	15.47	16.68	17.68	-	-	ШМИТ	ST-8
23.11.2003	52967.405	-	16.32	17.39	-	-	2-м	Phot
24.11.2003	52968.436	15.41	16.43	17.45	-	-	2-м	Phot
25.11.2003	52969.277	15.30	16.60	17.52	-	-	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.211	15.39	16.57	17.68	-	-	ШМИТ	ST-8
20.03.2004	53084.572	15.54	16.60	17.54	-	-	2-м	Phot
21.03.2004	53085.593	-	16.53	17.56	-	-	2-м	Phot
22.03.2004	53086.534	15.49	16.50	17.51	-	-	2-м	Phot
13.05.2004	53138.539	15.40	16.68	17.77	-	-	ШМИТ	ST-8
15.07.2004	53201.458	15.43	16.66	17.85	-	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.433	15.44	16.64	17.40	-	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.446	15.53	16.73	17.82	19.24	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.498	15.41	16.62	17.63	19.21	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.366	15.50	16.66	17.79	19.30	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.380	15.50	16.72	17.68	-	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.361	15.57	16.73	17.88	19.47	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.384	15.56	16.77	17.79	19.21	-	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.401	15.45	16.65	17.63	-	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.350	15.31	16.52	17.55	18.69	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.375	15.38	16.71	17.81	-	-	ШМИТ	ST-8
09.12.2004	53349.297	15.20	16.41	17.47	-	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.274	15.33	16.53	17.66	-	-	ШМИТ	ST-8
10.02.2005	53412.247	15.26	16.57	17.48	-	-	ШМИТ	ST-8
13.03.2005	53442.570	15.66	16.60	17.71	19.28	-	2-м	VA
13.08.2005	53596.384	15.48	16.70	17.78	19.18	-	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.299	15.63	16.79	17.88	19.57	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.258	15.64	16.86	17.94	19.46	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.366	15.58	16.76	17.83	19.31	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.345	15.67	16.85	17.96	19.48	19.83	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.488	15.30	16.49	17.54	18.91	19.64	1.3-м	Phot
19.09.2005	53633.466	15.31	16.43	17.40	18.84	-	1.3-м	Phot
24.09.2005	53638.448	15.67	16.92	17.99	19.44	-	1.3-м	Phot
03.11.2005	53678.234	15.38	16.46	17.54	19.13	-	2-м	VA
25.11.2005	53700.231	15.46	16.81	17.76	-	-	ШМИТ	ST-8
27.03.2006	53821.505	15.22	16.36	17.39	-	-	2-м	VA
27.03.2006	53822.463	15.23	16.28	17.35	18.78	-	2-м	VA
24.04.2006	53849.529	15.22	16.44	17.47	-	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.445	15.16	16.32	17.33	-	-	ШМИТ	ST-8
22.07.2006	53939.379	15.35	16.37	17.48	19.06	-	2-м	Phot
23.07.2006	53940.394	15.29	16.28	17.43	19.00	-	2-м	Phot
21.08.2006	53969.489	15.32	16.53	17.61	19.13	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.515	15.39	16.63	17.73	19.25	-	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.514	15.37	16.57	17.66	19.20	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.259	15.48	16.67	17.76	19.21	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.248	15.60	16.80	17.84	19.33	-	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.468	15.62	16.84	17.94	19.32	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.470	15.43	16.58	17.62	18.97	-	1.3-м	Phot
12.09.2006	53991.490	15.41	16.61	17.72	19.27	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.345	15.32	16.52	17.61	19.07	-	1.3-м	Phot

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
25.09.2006	54004.410	15.35	16.51	17.59	19.01	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.410	15.32	16.53	17.64	-	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.345	15.35	16.56	17.63	19.15	-	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.231	15.27	16.41	17.49	18.97	19.36	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.282	15.29	16.47	17.57	18.92	-	1.3-м	Phot
17.11.2006	54029.283	15.35	16.47	17.55	18.84	-	ШМИТ	ST-8
20.10.2006	54029.410	15.17	16.24	17.27	-	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.292	15.33	16.43	17.35	19.03	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.288	15.31	16.42	17.38	-	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.239	15.28	16.30	17.33	-	-	ШМИТ	ST-8
14.12.2006	54084.290	15.50	16.51	17.61	19.06	-	2-м	VA
15.12.2006	54085.328	15.42	16.48	17.58	19.00	-	2-м	VA
16.12.2006	54086.277	15.56	16.61	17.64	-	-	ШМИТ	ST-8
09.04.2007	54199.518	15.15	16.23	17.34	-	-	2-м	VA
10.04.2007	54200.535	15.24	16.30	17.43	19.23	-	2-м	VA
26.06.2007	54278.448	15.09	16.22	17.30	18.75	19.19	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.366	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.368	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.373	15.26	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.375	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.378	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.381	15.25	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.383	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.388	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.389	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.391	15.26	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.393	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.396	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.398	15.26	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.401	15.25	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.403	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.406	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.409	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.411	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.414	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.416	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.419	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.421	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.424	15.25	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.426	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.429	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.431	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.434	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.436	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.439	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.442	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.444	15.25	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.447	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.449	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.452	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
30.06.2007	54282.454	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.457	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.459	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.462	15.25	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.464	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.467	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.470	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.472	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.479	15.14	16.27	17.36	18.78	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.329	15.21	16.40	17.55	19.14	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.331	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.333	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.334	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.336	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.338	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.342	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.344	15.18	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.346	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.347	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.349	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.351	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.353	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.355	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.357	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.359	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.360	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.362	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.364	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.366	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.368	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.370	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.371	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.373	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.375	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.377	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.379	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.381	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.383	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.384	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.386	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.388	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.390	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.392	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.394	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.396	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.397	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.399	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.401	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.403	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.405	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.407	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.408	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.410	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.412	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.414	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.416	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.418	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.420	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.421	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.423	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.425	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.427	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.429	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.431	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.433	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.434	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.436	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.438	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.442	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.444	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.446	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.447	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.449	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.451	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.453	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.455	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.457	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.458	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.460	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.462	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.464	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.466	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.468	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.470	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.471	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.473	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.475	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.477	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.479	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.481	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.483	15.23	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.484	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.486	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.488	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.490	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.492	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.494	15.19	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.495	15.20	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.497	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.499	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.501	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.503	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.505	15.22	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.507	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.508	15.21	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.512	15.24	-	-	-	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.454	15.25	16.43	17.56	18.92	19.81	1.3-м	Phot
20.07.2007	54301.555	15.30	16.53	17.65	19.12	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.455	15.25	16.48	17.55	19.11	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.474	15.36	16.55	17.62	19.12	-	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.535	15.07	16.24	17.15	18.58	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.565	15.02	16.11	17.11	18.50	-	1.3-м	AND
14.08.2007	54327.324	15.34	16.37	17.49	19.04	-	2-м	VA
15.08.2007	54328.321	15.34	16.40	17.46	18.91	-	2-м	VA
16.08.2007	54329.344	15.37	16.34	17.40	18.89	-	2-м	VA
17.08.2007	54330.370	15.21	16.25	17.39	18.58	-	2-м	VA
18.08.2007	54331.353	15.16	16.36	17.28	-	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.343	15.38	16.62	17.58	-	-	ШМИТ	ST-8
06.11.2007	54411.281	15.42	16.39	17.46	-	-	2-м	VA
08.11.2007	54413.309	15.33	16.39	17.49	18.83	-	2-м	VA
01.03.2008	54526.644	15.40	16.40	17.43	18.77	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2008	54646.327	15.53	16.77	17.85	19.27	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.357	15.52	16.67	17.75	19.22	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.329	15.61	16.69	17.79	19.23	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.359	15.73	16.71	17.85	19.41	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.401	15.31	16.48	17.57	19.12	-	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.431	15.42	16.57	17.62	18.96	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.420	15.58	16.87	17.96	19.46	-	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.388	15.44	16.39	17.40	-	-	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.398	15.30	16.40	17.43	18.55	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.255	15.12	16.30	17.34	-	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.191	15.19	16.39	17.42	18.95	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.234	15.37	16.53	17.61	19.22	-	ШМИТ	STL-11
27.03.2009	54917.518	15.15	16.36	17.33	18.74	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.543	15.21	16.43	17.40	18.99	-	ШМИТ	STL-11
15.06.2009	54997.547	15.42	16.59	17.66	19.09	-	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.522	15.25	16.42	17.47	18.89	-	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.586	15.22	16.43	17.48	18.89	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.549	15.33	16.43	17.59	19.50	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.438	15.40	16.63	17.68	18.85	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.447	15.27	16.58	17.72	-	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.453	15.22	16.48	17.42	19.19	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.528	15.19	16.39	17.42	18.81	-	1.3-м	AND
28.07.2009	55041.309	15.33	16.54	17.57	18.91	-	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.447	15.30	16.51	17.53	19.06	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.377	15.40	16.69	17.95	-	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.424	15.35	16.67	17.63	19.26	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.390	15.35	16.56	17.57	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
08.10.2009	55113.377	15.26	16.45	17.33	18.77	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.259	15.32	16.53	17.57	19.03	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.287	15.35	16.56	17.66	19.21	-	ШМИТ	FLI
12.03.2010	55268.572	15.55	16.61	17.69	19.28	-	2-м	VA
13.05.2010	55330.355	15.16	16.43	-	18.73	-	ШМИТ	FLI
08.06.2010	55356.438	15.35	16.52	17.62	19.30	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.488	15.33	16.45	17.49	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.456	15.12	16.25	17.20	18.77	-	ШМИТ	FLI
13.07.2010	55391.428	15.25	16.30	17.40	18.91	-	2-м	VA
18.07.2010	55396.390	15.36	16.41	17.51	19.07	19.94	2-м	VA
06.08.2010	55415.416	15.24	16.43	17.37	18.77	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.380	15.18	16.30	17.28	18.87	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.344	15.37	16.40	17.46	18.74	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.361	15.48	16.57	17.65	18.74	-	1.3-м	AND
27.08.2010	55435.500	15.40	16.56	17.68	19.18	-	1.3-м	AND
08.09.2010	55448.413	15.17	16.31	17.34	18.61	-	ШМИТ	FLI
29.10.2010	55499.383	15.33	16.37	17.47	18.92	19.29	2-м	VA
30.10.2010	55500.260	15.38	16.40	17.45	18.95	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.312	15.67	16.71	17.83	19.34	19.72	2-м	VA
04.11.2010	55505.273	15.33	16.59	17.68	18.88	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.288	15.39	16.65	17.83	19.28	-	ШМИТ	FLI
09.01.2011	55571.258	15.33	16.38	17.44	18.94	-	2-м	VA
04.04.2011	55656.398	15.27	16.34	17.58	-	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.411	15.50	16.73	17.67	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.354	15.41	16.60	17.50	-	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.343	15.30	16.49	17.20	-	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.371	15.30	16.51	17.31	-	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.475	15.48	16.56	17.56	19.25	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.386	15.44	16.60	17.73	19.15	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.363	15.47	16.64	17.77	19.04	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.370	15.34	16.52	17.70	19.09	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.336	15.28	16.74	17.88	19.56	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.459	15.51	16.75	17.86	19.36	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.328	15.76	16.77	17.87	19.30	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.333	15.49	16.57	17.73	19.16	-	1.3-м	AND
30.10.2011	55865.304	15.36	16.35	17.45	18.93	-	2-м	VA
27.11.2011	55893.206	15.28	16.36	17.55	19.00	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.316	15.29	16.47	17.64	19.32	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.236	15.35	16.52	17.68	19.30	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.509	15.30	16.44	17.55	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.462	15.33	16.44	17.53	19.32	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.447	15.34	16.52	17.66	-	-	ШМИТ	FLI
11.07.2012	56120.420	15.19	16.06	-	18.58	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.421	15.29	16.42	17.57	19.07	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.458	15.16	16.29	17.34	18.66	-	1.3-м	AND
20.08.2012	56160.374	15.15	16.30	17.27	18.61	-	ШМИТ	FLI
02.09.2012	56173.396	15.37	16.66	17.80	19.34	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.312	15.54	16.61	17.72	19.14	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.404	15.12	16.39	17.45	18.94	-	1.3-м	AND
09.10.2012	56210.284	15.37	16.63	17.71	19.01	-	ШМИТ	FLI

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
18.11.2012	56250.369	15.16	16.25	17.54	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2012	56276.277	15.43	16.44	17.49	18.92	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.259	15.26	16.43	-	-	-	ШМИТ	FLI
17.03.2013	56369.539	15.31	16.30	17.36	18.87	-	2-м	VA
11.04.2013	56394.410	15.33	16.45	17.65	-	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.467	15.20	16.26	17.39	18.65	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.474	15.35	16.51	17.52	18.76	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.433	15.25	16.35	17.41	18.59	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.463	15.23	16.18	17.28	18.73	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.421	15.21	16.26	17.32	18.85	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.388	15.18	16.33	17.36	18.55	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.432	15.11	16.20	17.18	18.48	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.473	15.15	16.26	17.44	-	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.461	15.05	16.17	17.04	-	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.450	15.16	16.41	17.14	-	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.408	15.22	16.51	17.87	-	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.399	15.33	16.56	17.75	18.99	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.402	15.26	16.48	17.45	18.73	-	ШМИТ	FLI
08.09.2013	56543.548	15.20	16.30	17.35	18.84	-	2-м	VA
11.09.2013	56547.351	-	16.28	17.18	-	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.330	15.20	16.38	17.29	-	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.346	15.13	16.39	17.46	-	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.394	15.11	16.33	17.16	-	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.441	14.97	15.98	-	-	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.403	15.02	16.23	-	-	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.327	15.11	16.32	17.27	18.50	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.265	15.12	16.31	17.30	18.58	-	ШМИТ	FLI
06.02.2014	56694.567	15.10	16.18	17.30	19.04	-	2-м	VA
21.03.2014	56738.504	15.24	16.44	17.62	18.70	-	ШМИТ	FLI
21.05.2014	56799.542	15.18	16.40	17.62	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.363	15.08	16.18	17.29	18.71	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.338	15.42	16.32	17.44	18.89	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.472	15.41	16.45	17.48	19.04	-	2-м	VA
29.06.2014	56838.478	15.19	16.30	17.34	18.48	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.438	15.23	16.42	-	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.444	15.22	16.48	17.84	-	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.307	15.18	16.39	17.33	18.51	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.317	15.17	16.25	17.41	18.64	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.360	15.47	16.57	17.68	-	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.295	15.38	16.59	17.67	-	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.358	15.29	16.35	17.54	-	-	ШМИТ	FLI
27.08.2014	56896.565	15.18	16.49	17.71	-	-	60-см	FLI
28.08.2014	56897.587	15.27	-	-	-	-	60-см	FLI
29.08.2014	56899.333	15.18	16.32	17.40	18.86	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.238	15.53	16.67	17.87	-	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.303	15.24	16.51	17.38	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.363	15.44	16.59	17.58	-	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.270	15.50	16.56	17.66	19.22	-	2-м	VA
25.12.2014	57017.229	15.49	16.56	17.74	19.06	-	2-м	VA
24.04.2015	57136.578	15.33	16.35	17.49	18.90	-	ШМИТ	FLI

Таблица 37: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
26.04.2015	57138.531	15.29	16.36	17.37	18.67	-	ШМИТ	FLI
19.05.2015	57162.488	15.68	16.77	17.74	-	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.500	15.40	16.59	17.67	18.99	-	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.465	15.17	16.20	17.26	18.67	-	2-м	VA
13.06.2015	57186.505	15.31	16.52	17.52	19.11	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.407	15.40	16.42	17.52	19.03	-	2-м	VA
16.06.2015	57190.428	15.30	16.26	17.36	18.80	-	2-м	VA
16.07.2015	57220.423	15.35	16.58	17.53	19.02	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.478	15.36	16.48	17.57	18.67	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.457	15.37	16.36	17.35	18.90	18.98	2-м	VA
11.08.2015	57246.418	15.58	16.83	17.95	19.38	-	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.393	15.50	16.70	17.71	-	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.384	15.37	16.58	17.62	-	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.381	15.51	16.70	17.61	18.93	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.368	15.32	16.34	17.29	18.84	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.361	15.21	16.26	17.30	18.51	-	2-м	VA
06.09.2015	57272.343	15.37	16.33	17.29	18.66	18.23	2-м	VA

Таблица 38: Фотометрични CCD наблюдения на NGC 7129 S V3 в периода февруари 1999 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
16.02.1999	51225.621	-	16.69	17.58	19.15	-	2-м	Phot
17.02.1999	51226.577	14.96	16.45	17.61	-	-	2-м	Phot
08.03.2000	51611.655	-	-	17.31	-	-	2-м	Phot
25.03.2001	51993.601	-	16.24	-	-	-	2-м	Phot
27.05.2001	52057.489	15.05	-	-	-	-	ШМИТ	ST-8
05.03.2002	52339.640	14.75	-	16.96	-	-	2-м	Phot
08.06.2002	52433.536	14.89	16.19	17.38	19.12	-	1.3-м	Phot
03.10.2002	52551.447	15.34	17.58	-	-	-	ШМИТ	ST-8
04.10.2002	52552.474	15.33	-	-	-	-	ШМИТ	ST-8
26.11.2002	52605.224	15.67	-	-	-	-	ШМИТ	ST-8
03.04.2003	52732.543	14.80	16.14	17.30	-	-	ШМИТ	ST-8
01.05.2003	52761.489	14.78	16.14	17.43	-	-	ШМИТ	ST-8
05.05.2003	52765.421	15.26	16.60	18.01	-	-	ШМИТ	ST-8
25.06.2003	52815.579	15.24	16.62	17.89	19.34	-	1.3-м	Phot
10.07.2003	52831.473	14.85	16.20	17.35	18.99	-	1.3-м	Phot
11.07.2003	52832.472	15.56	16.93	18.19	-	-	1.3-м	Phot
12.07.2003	52833.473	15.07	-	17.69	-	-	1.3-м	Phot
13.07.2003	52834.438	14.91	-	17.42	18.90	-	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.571	15.36	16.75	17.99	19.59	-	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.566	15.24	16.66	17.92	19.45	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.571	14.95	-	17.51	19.15	-	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.555	15.00	16.39	17.61	19.20	-	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.551	15.20	16.55	-	-	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.530	14.84	-	17.36	18.98	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.341	14.78	16.09	17.39	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
10.08.2003	52862.402	15.21	16.63	17.87	-	-	1.3-м	Phot
27.09.2003	52910.316	15.09	16.53	17.63	-	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.263	14.78	16.21	17.36	-	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.286	15.16	16.57	17.70	-	-	ШМИТ	ST-8
02.10.2003	52915.351	14.74	16.06	-	-	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.285	15.34	16.85	18.00	-	-	ШМИТ	ST-8
23.11.2003	52967.405	-	15.83	16.92	-	-	2-м	Phot
24.11.2003	52968.436	14.61	15.87	16.93	-	-	2-м	Phot
25.11.2003	52969.277	15.50	16.96	18.05	-	-	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.211	15.64	17.20	18.16	-	-	ШМИТ	ST-8
20.03.2004	53084.572	15.40	16.62	17.71	-	-	2-м	Phot
21.03.2004	53085.593	-	16.30	17.42	-	-	2-м	Phot
22.03.2004	53086.534	15.92	17.08	18.25	-	-	2-м	Phot
13.05.2004	53138.539	15.11	16.69	-	-	-	ШМИТ	ST-8
15.07.2004	53201.458	14.98	16.40	17.47	-	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.433	15.17	16.73	17.90	-	-	ШМИТ	ST-8
20.08.2004	53238.446	15.82	17.40	18.79	-	-	1.3-м	Phot
08.09.2004	53257.498	16.41	17.87	-	-	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.366	15.99	17.45	19.00	-	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.380	15.98	17.33	18.49	-	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.361	15.71	17.17	18.64	-	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.384	15.00	16.44	17.52	18.89	-	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.401	15.47	17.05	18.31	-	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.350	15.70	17.21	-	-	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.375	15.15	16.61	17.82	-	-	ШМИТ	ST-8
09.12.2004	53349.297	15.04	16.61	17.64	-	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.274	14.89	16.38	17.65	-	-	ШМИТ	ST-8
10.02.2005	53412.247	15.53	17.00	18.23	-	-	ШМИТ	ST-8
13.03.2005	53442.570	15.32	16.51	17.76	19.49	-	2-м	VA
13.08.2005	53596.384	15.43	16.78	18.05	19.51	-	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.299	16.07	17.65	18.94	-	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.258	15.82	17.37	18.71	-	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.366	16.37	17.85	19.20	-	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.345	15.06	16.44	17.69	19.35	20.13	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.488	15.23	16.55	17.84	19.69	-	1.3-м	Phot
19.09.2005	53633.466	15.11	16.47	17.66	18.92	-	1.3-м	Phot
24.09.2005	53638.448	15.40	16.81	18.07	19.70	-	1.3-м	Phot
03.11.2005	53678.234	15.14	16.33	17.59	19.28	-	2-м	VA
25.11.2005	53700.231	14.95	16.43	17.53	-	-	ШМИТ	ST-8
27.03.2006	53821.505	15.35	-	-	-	-	2-м	VA
27.03.2006	53822.463	15.12	16.25	17.50	19.15	-	2-м	VA
24.04.2006	53849.529	15.13	16.52	17.79	-	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.445	14.97	16.34	17.45	-	-	ШМИТ	ST-8
22.07.2006	53939.379	15.15	16.29	17.59	19.33	-	2-м	Phot
23.07.2006	53940.394	15.23	16.37	17.60	19.31	-	2-м	Phot
21.08.2006	53969.489	15.06	16.40	17.59	19.09	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.515	14.89	16.21	17.34	18.87	-	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.514	14.85	16.18	17.41	18.93	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.259	14.93	16.22	17.40	19.00	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.248	15.06	16.40	17.63	19.15	-	1.3-м	Phot

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
08.09.2006	53987.468	14.82	16.07	17.14	18.51	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.470	14.83	16.12	17.26	18.77	-	1.3-м	Phot
12.09.2006	53991.490	14.89	16.19	17.35	18.82	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.345	15.02	16.36	17.55	19.20	-	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.410	14.92	16.26	17.44	19.02	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.410	14.91	16.20	17.41	-	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.345	15.06	16.39	17.61	19.16	-	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.231	14.89	16.18	17.42	19.02	19.94	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.282	14.96	16.32	17.52	19.12	-	1.3-м	Phot
17.11.2006	54029.283	14.93	16.19	17.31	19.09	-	ШМИТ	ST-8
20.10.2006	54029.410	14.72	15.81	16.93	-	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.292	14.76	15.94	17.09	18.65	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.288	14.74	15.89	17.00	-	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.239	14.90	16.09	17.23	-	-	ШМИТ	ST-8
14.12.2006	54084.290	14.93	16.10	17.34	18.90	-	2-м	VA
15.12.2006	54085.328	14.93	16.09	17.31	18.98	-	2-м	VA
16.12.2006	54086.277	14.79	15.93	17.06	-	-	ШМИТ	ST-8
09.04.2007	54199.518	14.92	16.08	17.33	-	-	2-м	VA
10.04.2007	54200.535	14.83	15.99	17.20	18.79	-	2-м	VA
26.06.2007	54278.448	14.80	16.08	17.28	18.60	19.07	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.366	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.368	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.373	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.375	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.378	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.381	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.383	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.388	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.389	14.88	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.391	14.88	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.393	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.396	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.398	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.401	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.403	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.406	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.409	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.411	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.414	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.416	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.419	14.89	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.421	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.424	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.426	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.429	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.431	14.88	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.434	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.436	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.439	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.442	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
30.06.2007	54282.444	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.447	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.449	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.452	14.89	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.454	14.89	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.457	14.88	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.459	14.89	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.462	14.90	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.464	14.87	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.467	14.89	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.470	14.88	-	-	-	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.472	14.90	-	-	-	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.479	14.77	16.09	17.33	18.88	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.329	14.82	16.18	17.39	18.95	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.331	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.333	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.334	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.336	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.338	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.342	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.344	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.346	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.347	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.349	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.351	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.353	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.355	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.357	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.359	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.360	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.362	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.364	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.366	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.368	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.370	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.371	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.373	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.375	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.377	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.379	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.381	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.383	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.384	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.386	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.388	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.390	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.392	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.394	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.396	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.397	14.86	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.399	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.401	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.403	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.405	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.407	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.408	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.410	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.412	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.414	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.416	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.418	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.420	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.421	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.423	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.425	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.427	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.429	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.431	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.433	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.434	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.436	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.438	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.442	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.444	14.85	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.446	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.447	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.449	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.451	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.453	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.455	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.457	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.458	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.460	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.462	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.464	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.466	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.468	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.470	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.471	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.473	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.475	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.477	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.479	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.481	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.483	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.484	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.486	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.488	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.490	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.492	14.84	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.494	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.495	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.497	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.499	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.501	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.503	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.505	14.82	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.507	14.81	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.508	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.510	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.512	14.83	-	-	-	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.454	14.76	16.07	17.29	18.75	19.68	1.3-м	Phot
20.07.2007	54301.555	14.68	16.03	17.17	18.65	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.455	14.77	16.06	17.25	18.80	-	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.474	14.85	16.14	17.33	18.85	-	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.535	14.83	16.13	17.33	18.85	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.565	14.81	16.10	17.30	18.98	-	1.3-м	AND
14.08.2007	54327.324	15.07	16.05	17.30	19.00	-	2-м	VA
15.08.2007	54328.321	14.99	16.10	17.36	19.12	-	2-м	VA
16.08.2007	54329.344	14.84	16.02	17.26	18.89	-	2-м	VA
17.08.2007	54330.370	14.77	15.89	17.13	18.73	-	2-м	VA
18.08.2007	54331.353	14.80	16.18	17.35	-	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.343	14.82	16.16	17.34	-	-	ШМИТ	ST-8
06.11.2007	54411.281	15.21	16.36	17.54	-	-	2-м	VA
08.11.2007	54413.309	14.97	16.04	17.32	19.02	-	2-м	VA
01.03.2008	54526.644	15.11	16.22	17.47	-	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2008	54646.327	14.87	16.21	17.40	18.99	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.357	14.74	16.05	17.23	18.70	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.329	15.20	16.55	17.86	19.47	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.359	15.01	16.35	17.59	19.15	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.401	15.14	16.42	17.65	18.96	-	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.431	15.13	16.51	17.76	19.50	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.420	14.96	16.40	17.67	19.29	-	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.388	14.88	16.00	17.17	-	-	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.398	14.91	16.02	17.11	18.57	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.255	15.03	16.24	17.34	18.81	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.191	14.94	16.18	17.53	19.03	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.234	14.94	16.29	17.41	18.96	-	ШМИТ	STL-11
27.03.2009	54917.518	15.12	16.45	17.50	19.32	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.543	15.27	16.49	17.61	-	-	ШМИТ	STL-11
15.06.2009	54997.547	15.14	16.55	17.93	19.64	-	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.522	15.14	16.52	17.78	19.41	-	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.586	15.08	16.36	17.65	19.21	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.549	14.85	16.15	17.39	19.28	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.438	15.71	17.12	-	-	-	ШМИТ	FLI
15.07.2009	55028.447	15.43	16.90	-	-	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.453	14.95	16.33	17.52	18.99	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.528	15.36	16.75	18.00	19.49	-	1.3-м	AND

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
28.07.2009	55041.309	15.00	16.42	17.67	19.35	-	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.447	15.40	16.80	18.09	19.61	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.377	15.14	16.38	17.53	-	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.424	15.61	16.88	18.55	-	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.390	14.92	16.05	17.44	19.37	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.377	15.00	16.23	17.55	19.13	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.259	15.11	16.50	17.82	19.29	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.287	15.01	16.37	17.53	-	-	ШМИТ	FLI
12.03.2010	55268.572	15.68	17.03	18.41	-	-	2-м	VA
13.05.2010	55330.355	15.09	16.60	17.90	-	-	ШМИТ	FLI
08.06.2010	55356.438	15.76	17.31	18.71	-	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.488	15.25	16.76	17.98	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.456	15.46	17.07	18.28	-	-	ШМИТ	FLI
13.07.2010	55391.428	14.92	16.11	17.35	19.20	-	2-м	VA
18.07.2010	55396.390	15.71	16.94	18.32	20.32	-	2-м	VA
06.08.2010	55415.416	15.32	16.75	18.08	-	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.380	15.67	17.19	18.67	-	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.344	15.52	16.89	18.24	20.11	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.361	15.11	16.49	17.75	18.76	-	1.3-м	AND
27.08.2010	55435.500	14.98	16.35	17.51	18.46	-	1.3-м	AND
08.09.2010	55448.413	15.01	16.40	17.58	18.95	-	ШМИТ	FLI
29.10.2010	55499.383	15.24	16.50	17.81	19.48	-	2-м	VA
30.10.2010	55500.260	16.18	17.31	18.65	20.44	-	2-м	VA
01.11.2010	55502.312	15.01	16.26	17.56	19.21	19.84	2-м	VA
04.11.2010	55505.273	15.02	16.46	17.77	19.21	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.288	15.48	16.96	18.33	-	-	ШМИТ	FLI
09.01.2011	55571.258	15.38	16.79	18.13	19.85	-	2-м	VA
04.04.2011	55656.398	14.99	16.33	17.45	-	-	ШМИТ	FLI
22.05.2011	55704.411	15.78	17.38	-	-	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.354	15.37	16.94	18.31	-	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.343	15.09	16.47	17.39	-	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.371	15.13	16.58	17.61	-	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.475	15.45	17.00	17.94	-	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.386	15.07	16.61	17.99	-	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.363	15.85	17.47	18.89	-	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.370	15.31	16.76	18.05	-	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.336	16.57	17.62	18.89	-	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.459	15.40	16.69	17.90	19.43	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.328	15.09	16.53	17.80	19.48	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.333	15.47	17.00	18.28	19.82	-	1.3-м	AND
30.10.2011	55865.304	15.62	17.03	18.55	20.33	-	2-м	VA
27.11.2011	55893.206	15.19	16.75	17.78	-	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.316	15.54	17.02	18.17	-	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.236	15.34	16.90	18.30	-	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.509	15.47	17.16	18.44	-	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.462	14.88	16.29	17.38	-	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.447	15.56	17.05	18.37	-	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.421	15.21	16.72	18.02	-	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.458	15.14	16.57	17.76	18.67	-	1.3-м	AND
20.08.2012	56160.374	15.88	17.47	18.84	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
02.09.2012	56173.396	15.58	17.08	18.48	19.71	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.312	14.92	16.40	17.68	19.17	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.404	15.66	17.02	18.40	20.05	-	1.3-м	AND
09.10.2012	56210.284	15.92	17.49	19.00	-	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.369	15.79	17.28	18.49	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2012	56276.277	15.26	16.34	17.57	19.32	-	2-м	VA
04.02.2013	56328.259	15.60	16.91	-	-	-	ШМИТ	FLI
17.03.2013	56369.539	15.44	16.48	17.84	19.63	-	2-м	VA
11.04.2013	56394.410	15.98	17.38	-	-	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.467	15.61	17.00	18.69	-	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.474	15.07	16.45	17.95	-	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.433	15.73	17.22	18.44	-	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.463	-	17.26	-	-	-	2-м	VA
02.08.2013	56507.421	15.07	16.30	17.66	19.41	-	2-м	VA
04.08.2013	56509.388	15.68	17.18	18.37	-	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.432	15.04	16.48	17.33	-	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.473	15.82	16.93	-	-	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.461	16.40	-	-	-	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.450	15.04	16.46	17.31	-	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.408	15.24	16.76	-	-	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.399	15.03	16.34	17.62	-	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.402	15.78	17.25	18.43	-	-	ШМИТ	FLI
08.09.2013	56543.548	15.14	16.51	17.90	19.76	-	2-м	VA
11.09.2013	56547.351	-	16.70	17.84	-	-	60-см	FLI
14.09.2013	56550.330	15.08	16.44	17.31	-	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.346	14.95	16.29	17.50	18.84	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.394	14.91	16.34	17.16	-	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.441	15.75	16.86	-	-	-	60-см	FLI
07.11.2013	56604.403	14.80	16.11	16.88	-	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.327	16.00	17.65	-	-	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.265	14.97	16.38	17.74	18.98	-	ШМИТ	FLI
06.02.2014	56694.567	15.09	16.31	17.72	19.38	-	2-м	VA
21.03.2014	56738.504	14.84	16.20	17.57	19.26	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.363	14.66	16.04	17.35	19.02	-	2-м	VA
23.06.2014	56832.338	15.02	16.15	17.49	19.28	-	2-м	VA
25.06.2014	56834.472	15.47	16.73	18.11	19.81	-	2-м	VA
29.06.2014	56838.478	14.98	16.34	17.73	-	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.438	14.96	16.30	-	-	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.444	15.51	-	-	-	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.307	15.57	16.95	18.35	-	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.317	15.95	17.17	-	-	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.360	15.17	16.50	-	-	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.295	14.92	16.22	17.46	-	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.358	14.97	16.35	17.52	-	-	ШМИТ	FLI
27.08.2014	56896.565	14.95	-	17.40	-	-	60-см	FLI
28.08.2014	56897.587	15.33	-	-	-	-	60-см	FLI
29.08.2014	56899.333	14.87	16.21	17.44	19.11	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.238	15.56	17.05	18.32	-	-	ШМИТ	FLI
13.12.2014	57005.303	15.36	16.73	17.65	-	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.363	14.89	16.26	17.40	-	-	ШМИТ	FLI

Таблица 38: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	<i>V</i>	<i>B</i>	<i>U</i>	Телескоп	CCD
24.12.2014	57016.270	15.32	16.60	18.01	19.74	-	2-м	VA
25.12.2014	57017.229	15.08	16.43	17.73	19.47	-	2-м	VA
24.04.2015	57136.578	14.90	16.28	17.51	-	-	Ш _{МИТ}	FLI
26.04.2015	57138.531	15.13	16.51	17.91	19.03	-	Ш _{МИТ}	FLI
19.05.2015	57162.488	15.01	16.59	17.60	-	-	Ш _{МИТ}	FLI
22.05.2015	57164.500	14.86	16.25	17.37	18.81	-	Ш _{МИТ}	FLI
24.05.2015	57167.465	14.74	15.95	17.10	18.60	-	2-м	VA
13.06.2015	57186.505	15.00	16.28	17.58	19.11	-	Ш _{МИТ}	FLI
13.06.2015	57187.407	15.24	16.26	17.53	19.16	-	2-м	VA
16.06.2015	57190.428	15.16	16.33	17.67	19.32	-	2-м	VA
16.07.2015	57220.423	15.08	16.40	17.67	19.29	-	Ш _{МИТ}	FLI
17.07.2015	57221.478	14.88	16.28	17.40	18.75	-	Ш _{МИТ}	FLI
19.07.2015	57223.457	14.92	16.05	17.23	18.83	18.90	2-м	VA
11.08.2015	57246.418	15.70	17.12	18.47	20.15	-	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.393	15.01	16.43	17.58	-	-	Ш _{МИТ}	FLI
25.08.2015	57260.384	15.04	16.44	17.56	-	-	Ш _{МИТ}	FLI
03.09.2015	57269.381	14.96	16.33	17.37	18.84	-	Ш _{МИТ}	FLI
04.09.2015	57270.368	14.98	16.13	17.35	18.96	-	2-м	VA
05.09.2015	57271.361	14.87	16.09	17.28	18.69	-	2-м	VA
06.09.2015	57272.343	14.93	16.13	17.37	18.88	-	2-м	VA

Таблица 39: Фотометрични CCD наблюдения на 2MASS J21403576+6635000 (V4) в периода февруари 1998 г. – септември 2015 г.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
28.02.1998	50872.590	-	19.40	2-м	Phot
28.02.1998	50872.591	-	18.86	2-м	Phot
01.03.1998	50873.598	17.35	-	2-м	Phot
01.03.1998	50873.598	17.77	-	2-м	Phot
01.03.1998	50873.599	17.63	-	2-м	Phot
15.06.2000	51710.611	17.37	20.21	1.3-м	Phot
15.06.2000	51710.612	17.33	20.20	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.590	17.06	19.31	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.592	17.02	19.50	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.612	17.25	-	1.3-м	Phot
16.06.2000	51711.613	17.05	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.610	17.24	-	1.3-м	Phot
17.06.2000	51712.611	17.00	-	1.3-м	Phot
21.06.2000	51716.628	17.17	19.70	1.3-м	Phot
21.06.2000	51716.630	17.10	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.516	17.07	-	1.3-м	Phot
22.06.2000	51717.517	17.31	-	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.559	17.07	19.72	1.3-м	Phot
23.06.2000	51718.562	17.06	19.70	1.3-м	Phot
24.06.2000	51719.558	17.06	-	1.3-м	Phot
24.06.2000	51719.561	16.93	19.68	1.3-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
25.06.2000	51720.504	17.16	-	1.3-м	Phot
25.06.2000	51720.506	17.23	-	1.3-м	Phot
30.10.2000	51848.407	17.41	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.410	17.63	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2000	51848.433	17.31	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.275	17.28	-	ШМИТ	ST-8
24.12.2000	51903.277	17.33	-	ШМИТ	ST-8
05.07.2001	52095.676	16.95	-	1.3-м	Phot
05.07.2001	52095.678	17.30	19.53	1.3-м	Phot
06.07.2001	52097.298	17.43	-	1.3-м	Phot
06.07.2001	52097.300	17.25	-	1.3-м	Phot
08.07.2001	52099.411	17.43	-	1.3-м	Phot
08.07.2001	52099.414	17.00	-	1.3-м	Phot
16.07.2001	52106.654	17.25	-	1.3-м	Phot
16.07.2001	52106.656	17.16	-	1.3-м	Phot
07.08.2001	52128.648	17.00	-	1.3-м	Phot
07.08.2001	52128.650	17.37	-	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.695	17.23	-	1.3-м	Phot
02.09.2001	52154.697	17.34	-	1.3-м	Phot
05.09.2001	52157.665	16.92	-	1.3-м	Phot
05.09.2001	52157.667	17.05	-	1.3-м	Phot
06.02.2002	52312.248	17.50	-	ШМИТ	ST-8
06.02.2002	52312.250	18.62	-	ШМИТ	ST-8
07.02.2002	52313.233	17.52	-	ШМИТ	ST-8
07.02.2002	52313.235	17.94	-	ШМИТ	ST-8
08.06.2002	52433.643	17.07	-	1.3-м	Phot
08.06.2002	52433.645	16.97	19.37	1.3-м	Phot
08.06.2002	52433.647	17.07	-	1.3-м	Phot
24.06.2002	52449.652	17.25	-	1.3-м	Phot
16.07.2002	52471.661	17.07	-	1.3-м	Phot
29.10.2002	52577.405	17.90	-	ШМИТ	ST-8
29.10.2002	52577.407	17.71	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.358	17.33	-	ШМИТ	ST-8
30.10.2002	52578.361	17.46	-	ШМИТ	ST-8
31.10.2002	52579.262	17.40	-	ШМИТ	ST-8
31.10.2002	52579.265	17.50	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.246	17.47	-	ШМИТ	ST-8
01.11.2002	52580.249	17.27	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.281	17.67	-	ШМИТ	ST-8
28.11.2002	52607.283	17.61	-	ШМИТ	ST-8
29.11.2002	52608.233	17.36	-	ШМИТ	ST-8
29.11.2002	52608.236	17.33	-	ШМИТ	ST-8
27.02.2003	52697.589	17.12	18.93	2-м	Phot
27.02.2003	52697.591	17.04	18.94	2-м	Phot
28.02.2003	52698.546	18.46	18.98	2-м	Phot
28.02.2003	52698.547	17.59	20.19	2-м	Phot
28.02.2003	52698.553	-	19.52	2-м	Phot
28.02.2003	52698.555	-	19.24	2-м	Phot
02.03.2003	52700.535	17.14	19.04	2-м	Phot
02.03.2003	52700.537	16.70	19.04	2-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
02.03.2003	52700.539	17.02	-	2-м	Phot
03.03.2003	52701.517	16.72	19.10	2-м	Phot
03.03.2003	52701.519	16.81	18.83	2-м	Phot
03.04.2003	52732.524	17.40	-	ШМИТ	ST-8
03.04.2003	52732.527	17.76	-	ШМИТ	ST-8
25.06.2003	52815.695	16.93	-	1.3-м	Phot
25.06.2003	52815.696	17.02	19.75	1.3-м	Phot
11.07.2003	52831.591	17.00	-	1.3-м	Phot
11.07.2003	52831.592	16.90	19.83	1.3-м	Phot
13.07.2003	52833.594	17.09	-	1.3-м	Phot
13.07.2003	52833.595	17.13	-	1.3-м	Phot
14.07.2003	52834.558	17.15	-	1.3-м	Phot
14.07.2003	52834.560	17.40	-	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.687	17.10	20.46	1.3-м	Phot
25.07.2003	52845.689	17.03	20.39	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.682	16.98	19.98	1.3-м	Phot
26.07.2003	52846.683	16.99	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.571	16.94	-	1.3-м	Phot
27.07.2003	52847.573	17.11	-	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.666	17.03	19.56	1.3-м	Phot
30.07.2003	52850.668	16.96	19.59	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.671	17.05	20.34	1.3-м	Phot
08.08.2003	52859.672	16.99	19.72	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.648	17.01	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52860.649	17.01	-	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.457	16.94	19.58	1.3-м	Phot
09.08.2003	52861.458	16.99	-	1.3-м	Phot
11.08.2003	52862.511	17.26	-	1.3-м	Phot
11.08.2003	52862.512	16.97	-	1.3-м	Phot
27.09.2003	52910.301	17.37	-	ШМИТ	ST-8
27.09.2003	52910.306	17.67	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.283	17.16	-	ШМИТ	ST-8
28.09.2003	52911.286	17.31	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.273	17.44	-	ШМИТ	ST-8
29.09.2003	52912.275	17.08	-	ШМИТ	ST-8
02.10.2003	52915.341	17.37	-	ШМИТ	ST-8
02.10.2003	52915.343	17.47	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.318	17.45	-	ШМИТ	ST-8
03.10.2003	52916.321	17.21	-	ШМИТ	ST-8
23.11.2003	52967.405	-	20.23	2-м	Phot
24.11.2003	52968.436	16.99	19.81	2-м	Phot
24.11.2003	52968.439	17.05	19.12	2-м	Phot
24.11.2003	52968.442	17.06	-	2-м	Phot
25.11.2003	52969.263	17.48	-	ШМИТ	ST-8
25.11.2003	52969.266	17.80	-	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.201	17.34	-	ШМИТ	ST-8
19.12.2003	52993.204	17.72	-	ШМИТ	ST-8
20.03.2004	53084.572	17.44	19.75	2-м	Phot
20.03.2004	53084.573	17.24	20.01	2-м	Phot
22.03.2004	53086.534	16.65	-	2-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
22.03.2004	53086.536	16.67	19.08	2-м	Phot
13.05.2004	53138.651	17.88	-	ШМИТ	ST-8
13.05.2004	53138.654	17.32	-	ШМИТ	ST-8
15.07.2004	53201.571	17.23	-	ШМИТ	ST-8
15.07.2004	53201.573	17.54	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.574	16.85	-	ШМИТ	ST-8
16.07.2004	53202.576	17.23	-	ШМИТ	ST-8
21.08.2004	53238.562	16.85	20.32	1.3-м	Phot
21.08.2004	53238.563	17.08	19.46	1.3-м	Phot
09.09.2004	53257.587	17.08	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53257.589	17.16	-	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.481	17.04	19.89	1.3-м	Phot
09.09.2004	53258.482	16.98	19.47	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.492	17.22	-	1.3-м	Phot
28.09.2004	53277.493	16.91	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.475	17.27	-	1.3-м	Phot
29.09.2004	53278.477	17.09	-	1.3-м	Phot
30.09.2004	53279.498	17.09	-	1.3-м	Phot
01.10.2004	53279.500	17.08	-	1.3-м	Phot
17.11.2004	53327.390	17.64	-	ШМИТ	ST-8
17.11.2004	53327.392	16.90	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.336	17.06	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2004	53328.339	17.56	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.360	17.34	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2004	53330.362	16.82	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.261	16.76	-	ШМИТ	ST-8
10.12.2004	53350.264	17.45	-	ШМИТ	ST-8
13.03.2005	53442.559	17.04	18.61	2-м	Phot
13.03.2005	53442.561	16.85	18.99	2-м	Phot
14.08.2005	53596.501	17.14	-	1.3-м	Phot
14.08.2005	53596.502	17.13	-	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.414	17.11	-	1.3-м	Phot
22.08.2005	53605.416	17.19	-	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.372	17.04	20.15	1.3-м	Phot
23.08.2005	53606.374	17.07	-	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.469	17.01	19.97	1.3-м	Phot
26.08.2005	53609.471	16.99	20.05	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.439	16.98	20.03	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.441	17.11	-	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.443	16.96	19.59	1.3-м	Phot
27.08.2005	53610.560	-	19.70	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.477	17.15	-	1.3-м	Phot
14.09.2005	53628.479	17.06	-	1.3-м	Phot
20.09.2005	53633.578	17.48	-	1.3-м	Phot
20.09.2005	53633.580	17.08	-	1.3-м	Phot
25.09.2005	53638.562	17.09	19.74	1.3-м	Phot
25.09.2005	53638.564	16.99	18.80	1.3-м	Phot
03.11.2005	53678.248	17.09	19.09	2-м	Phot
03.11.2005	53678.250	17.28	18.99	2-м	Phot
03.11.2005	53678.253	17.49	-	2-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
27.03.2006	53822.437	17.15	19.49	2-м	VA
27.03.2006	53822.441	17.53	19.40	2-м	VA
27.03.2006	53822.450	-	19.45	2-м	VA
27.03.2006	53822.455	-	19.46	2-м	VA
24.04.2006	53849.515	16.87	-	ШМИТ	ST-8
24.04.2006	53849.518	17.07	-	ШМИТ	ST-8
19.07.2006	53936.434	17.27	-	ШМИТ	ST-8
22.07.2006	53939.342	17.18	19.11	2-м	Phot
22.07.2006	53939.344	17.20	19.37	2-м	Phot
22.07.2006	53939.346	17.19	19.05	2-м	Phot
22.07.2006	53939.347	17.25	19.52	2-м	Phot
22.07.2006	53939.358	-	19.11	2-м	Phot
22.07.2006	53939.362	-	19.09	2-м	Phot
22.07.2006	53939.366	-	19.12	2-м	Phot
22.07.2006	53939.370	-	18.99	2-м	Phot
23.07.2006	53940.377	17.18	18.90	2-м	Phot
23.07.2006	53940.379	17.07	19.85	2-м	Phot
23.07.2006	53940.382	17.27	19.26	2-м	Phot
23.07.2006	53940.383	17.15	19.44	2-м	Phot
22.08.2006	53969.510	17.35	-	1.3-м	Phot
22.08.2006	53969.511	17.12	19.77	1.3-м	Phot
22.08.2006	53969.513	16.92	-	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.548	16.99	19.92	1.3-м	Phot
30.08.2006	53977.549	17.06	-	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.544	17.06	19.86	1.3-м	Phot
31.08.2006	53978.546	17.15	19.76	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.289	16.98	-	1.3-м	Phot
06.09.2006	53985.291	16.99	19.41	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.276	16.90	-	1.3-м	Phot
07.09.2006	53986.279	16.98	19.92	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.497	17.16	-	1.3-м	Phot
08.09.2006	53987.499	17.14	19.73	1.3-м	Phot
09.09.2006	53987.594	17.06	-	1.3-м	Phot
09.09.2006	53988.499	17.07	-	1.3-м	Phot
13.09.2006	53991.520	17.04	20.26	1.3-м	Phot
13.09.2006	53991.522	17.01	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.382	17.07	-	1.3-м	Phot
22.09.2006	54001.384	17.06	19.53	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.438	17.21	19.36	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.439	17.09	20.48	1.3-м	Phot
25.09.2006	54004.445	-	19.67	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.439	17.00	-	1.3-м	Phot
26.09.2006	54005.441	17.16	-	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.365	17.09	20.23	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.367	17.21	20.27	1.3-м	Phot
27.09.2006	54006.372	-	19.82	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.251	17.29	19.72	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.252	17.10	20.16	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.258	-	19.75	1.3-м	Phot
30.09.2006	54009.262	-	19.67	1.3-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
05.10.2006	54014.304	17.05	-	1.3-м	Phot
05.10.2006	54014.306	17.12	19.90	1.3-м	Phot
20.10.2006	54029.413	16.95	-	ШМИТ	ST-8
17.11.2006	54057.271	16.93	19.15	ШМИТ	ST-8
17.11.2006	54057.274	17.03	-	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.279	17.53	18.75	ШМИТ	ST-8
18.11.2006	54058.282	18.18	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.274	16.85	-	ШМИТ	ST-8
19.11.2006	54059.276	17.35	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.227	18.29	-	ШМИТ	ST-8
20.11.2006	54060.229	18.29	-	ШМИТ	ST-8
14.12.2006	54084.251	17.05	19.24	2-м	VA
14.12.2006	54084.253	17.23	19.34	2-м	VA
14.12.2006	54084.256	17.17	19.18	2-м	VA
14.12.2006	54084.277	-	18.86	2-м	VA
14.12.2006	54084.282	-	18.85	2-м	VA
15.12.2006	54085.297	17.03	19.23	2-м	VA
15.12.2006	54085.299	16.97	19.15	2-м	VA
15.12.2006	54085.301	17.05	19.04	2-м	VA
15.12.2006	54085.318	-	19.04	2-м	VA
16.12.2006	54086.262	17.25	-	ШМИТ	ST-8
16.12.2006	54086.265	17.33	-	ШМИТ	ST-8
16.12.2006	54086.267	17.06	-	ШМИТ	ST-8
09.04.2007	54199.508	16.64	-	2-м	VA
09.04.2007	54199.512	16.52	18.85	2-м	VA
10.04.2007	54200.511	17.08	19.78	2-м	VA
10.04.2007	54200.513	17.16	19.27	2-м	VA
10.04.2007	54200.514	17.12	19.37	2-м	VA
10.04.2007	54200.516	17.15	19.22	2-м	VA
10.04.2007	54200.528	-	19.10	2-м	VA
26.06.2007	54278.448	17.44	-	1.3-м	Phot
26.06.2007	54278.449	17.02	-	1.3-м	Phot
26.06.2007	54278.451	16.81	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.366	17.04	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.368	17.09	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.373	17.09	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.375	16.91	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.378	17.06	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.381	17.05	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.383	16.84	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.386	17.09	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.388	17.11	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.391	17.00	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.393	16.99	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.396	16.90	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.398	16.96	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.401	16.98	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.403	16.99	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.406	17.05	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.409	17.11	-	1.3-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
30.06.2007	54282.411	16.90	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.414	17.07	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.416	17.06	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.419	16.91	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.421	16.96	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.424	16.93	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.426	17.09	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.429	17.01	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.431	17.14	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.434	17.05	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.436	17.09	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.439	16.98	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.442	17.03	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.444	17.00	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.447	16.99	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.449	17.02	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.452	16.91	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.454	16.92	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.457	16.87	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.459	17.05	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.462	16.97	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.464	17.15	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.467	16.84	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.470	17.04	-	1.3-м	Phot
30.06.2007	54282.472	17.04	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.479	16.95	-	1.3-м	Phot
01.07.2007	54283.482	16.82	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.329	16.79	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.331	16.86	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.333	16.85	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.334	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.336	16.87	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.338	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	16.98	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.340	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.342	16.88	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.344	17.06	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.346	16.80	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.347	16.88	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.349	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.351	16.89	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.353	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.355	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.357	17.07	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.359	16.89	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.360	16.86	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.362	17.00	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.364	17.06	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.366	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.368	16.94	-	1.3-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.370	16.99	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.371	17.05	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.373	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.375	16.87	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.377	16.84	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.379	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.381	16.87	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.383	17.01	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.384	16.85	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.386	16.82	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.388	17.08	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.390	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.392	16.92	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.394	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.396	16.92	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.397	17.04	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.399	17.01	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.401	16.89	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.403	16.98	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.405	16.84	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.407	16.86	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.408	17.06	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.410	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.412	17.02	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.414	16.85	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.416	16.78	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.418	16.86	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.420	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.421	16.85	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.423	17.00	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.425	16.80	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.427	17.03	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.429	16.85	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.431	16.82	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.433	16.93	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.434	16.84	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.436	16.81	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.438	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.442	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.444	16.80	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.446	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.447	16.93	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.449	16.98	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.451	16.92	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.453	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.455	16.90	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.457	16.83	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.458	16.86	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.460	16.92	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.462	16.96	-	1.3-м	Phot

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
02.07.2007	54284.464	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.466	16.89	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.468	16.77	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.470	16.82	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.471	17.05	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.473	17.09	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.475	16.87	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.477	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.479	16.95	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.481	16.95	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.483	17.00	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.484	16.87	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.486	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.488	16.99	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.490	17.07	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.492	17.03	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.494	16.93	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.495	17.00	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.497	16.95	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.499	16.89	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.501	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.503	16.91	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.505	16.97	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.507	16.94	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.508	16.96	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.510	16.95	-	1.3-м	Phot
02.07.2007	54284.512	17.01	-	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.454	16.96	19.51	1.3-м	Phot
03.07.2007	54285.455	17.05	-	1.3-м	Phot
20.07.2007	54301.555	17.06	19.69	1.3-м	AND
20.07.2007	54301.556	16.90	-	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.455	17.77	19.51	1.3-м	AND
23.07.2007	54305.457	17.62	19.49	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.474	17.00	20.38	1.3-м	AND
24.07.2007	54306.475	16.93	-	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.535	16.99	-	1.3-м	AND
01.08.2007	54313.536	17.09	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.565	17.09	-	1.3-м	AND
02.08.2007	54314.567	17.22	-	1.3-м	AND
14.08.2007	54327.324	16.69	18.95	2-м	VA
14.08.2007	54327.326	16.57	19.02	2-м	VA
14.08.2007	54327.328	16.67	18.93	2-м	VA
15.08.2007	54328.321	16.83	18.91	2-м	VA
15.08.2007	54328.323	16.77	18.94	2-м	VA
15.08.2007	54328.328	-	18.90	2-м	VA
15.08.2007	54328.331	-	19.02	2-м	VA
15.08.2007	54329.343	17.19	18.98	2-м	VA
16.08.2007	54329.344	17.26	18.74	2-м	VA
16.08.2007	54329.344	16.98	18.86	2-м	VA
16.08.2007	54329.346	17.11	18.96	2-м	VA

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
17.08.2007	54330.370	16.65	18.83	2-м	VA
17.08.2007	54330.372	16.65	19.05	2-м	VA
17.08.2007	54330.373	16.63	18.98	2-м	VA
17.08.2007	54330.381	-	18.80	2-м	VA
17.08.2007	54330.384	-	18.94	2-м	VA
17.08.2007	54330.386	-	18.80	2-м	VA
17.08.2007	54330.388	-	18.89	2-м	VA
18.08.2007	54331.353	16.91	-	ШМИТ	ST-8
18.08.2007	54331.355	17.50	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.343	17.25	-	ШМИТ	ST-8
19.08.2007	54332.345	16.72	-	ШМИТ	ST-8
08.11.2007	54413.309	17.43	18.98	2-м	VA
08.11.2007	54413.311	17.34	18.93	2-м	VA
08.11.2007	54413.321	-	18.84	2-м	VA
01.03.2008	54526.647	18.61	-	ШМИТ	STL-11
28.06.2008	54646.327	17.31	19.58	1.3-м	AND
28.06.2008	54646.328	17.11	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.357	16.53	-	1.3-м	AND
29.06.2008	54647.359	16.57	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.329	16.85	-	1.3-м	AND
05.07.2008	54653.331	16.79	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.359	18.79	-	1.3-м	AND
06.07.2008	54654.360	17.18	-	1.3-м	AND
13.07.2008	54661.402	18.21	-	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.431	16.82	-	1.3-м	AND
24.07.2008	54672.433	16.87	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.420	17.49	20.02	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.421	17.23	-	1.3-м	AND
25.07.2008	54673.422	17.25	-	1.3-м	AND
27.08.2008	54706.388	16.75	19.39	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.398	17.34	19.04	ШМИТ	STL-11
28.08.2008	54707.400	17.51	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.255	17.53	-	ШМИТ	STL-11
21.10.2008	54761.257	18.01	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.191	17.08	-	ШМИТ	STL-11
20.11.2008	54791.192	17.19	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.234	17.38	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54844.236	16.96	-	ШМИТ	STL-11
12.01.2009	54938.455	17.53	-	ШМИТ	STL-11
16.04.2009	54938.543	17.49	-	ШМИТ	STL-11
15.06.2009	54997.547	17.06	-	1.3-м	AND
15.06.2009	54997.550	17.06	-	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.522	16.66	20.00	1.3-м	AND
21.06.2009	55003.524	16.60	20.04	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.586	16.80	-	1.3-м	AND
02.07.2009	55014.588	16.86	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.549	16.83	-	1.3-м	AND
07.07.2009	55019.551	16.90	-	1.3-м	AND
14.07.2009	55027.438	17.20	-	ШМИТ	FLI
14.07.2009	55027.440	17.06	-	ШМИТ	FLI

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
15.07.2009	55028.447	17.41	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.453	17.49	-	ШМИТ	FLI
16.07.2009	55029.469	17.04	-	ШМИТ	FLI
19.07.2009	55031.528	17.02	20.35	1.3-м	AND
19.07.2009	55031.529	16.85	19.83	1.3-м	AND
28.09.2009	55041.309	17.40	-	1.3-м	AND
28.09.2009	55041.311	17.19	-	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.447	17.22	-	1.3-м	AND
31.07.2009	55044.449	17.17	-	1.3-м	AND
21.08.2009	55065.379	17.15	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.424	17.57	-	ШМИТ	FLI
06.10.2009	55111.426	18.01	-	ШМИТ	FLI
07.10.2009	55112.400	16.83	-	ШМИТ	FLI
08.10.2009	55113.377	17.16	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.259	17.00	-	ШМИТ	FLI
20.11.2009	55156.261	17.57	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.287	17.17	-	ШМИТ	FLI
21.11.2009	55157.288	16.95	-	ШМИТ	FLI
12.03.2010	55268.572	17.23	19.11	2-м	VA
12.03.2010	55268.574	17.14	18.92	2-м	VA
08.06.2010	55356.438	17.20	-	ШМИТ	FLI
08.06.2010	55356.439	16.86	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.488	17.23	-	ШМИТ	FLI
10.06.2010	55358.490	17.56	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.456	17.33	-	ШМИТ	FLI
12.06.2010	55360.458	17.17	-	ШМИТ	FLI
13.07.2010	55391.428	16.81	19.01	2-м	VA
13.07.2010	55391.430	16.87	19.14	2-м	VA
18.07.2010	55396.390	17.15	19.03	2-м	VA
18.07.2010	55396.392	17.17	19.06	2-м	VA
18.07.2010	55396.399	-	19.02	2-м	VA
18.07.2010	55396.401	-	18.96	2-м	VA
06.08.2010	55415.416	16.87	-	ШМИТ	FLI
06.08.2010	55415.418	17.30	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.380	16.82	-	ШМИТ	FLI
07.08.2010	55416.383	17.64	-	ШМИТ	FLI
11.08.2010	55420.344	17.31	-	1.3-м	AND
11.08.2010	55420.345	17.02	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.361	16.99	-	1.3-м	AND
25.08.2010	55434.362	17.13	-	1.3-м	AND
27.08.2010	55435.500	17.70	-	1.3-м	AND
27.08.2010	55435.501	17.69	-	1.3-м	AND
08.09.2010	55448.413	17.16	-	ШМИТ	FLI
08.09.2010	55448.415	17.60	-	ШМИТ	FLI
29.10.2010	55499.383	16.60	19.24	2-м	VA
29.10.2010	55499.385	16.52	19.28	2-м	VA
30.10.2010	55500.260	16.89	19.09	2-м	VA
30.10.2010	55500.261	16.72	19.26	2-м	VA
30.10.2010	55500.263	16.77	19.15	2-м	VA
30.10.2010	55500.270	-	18.92	2-м	VA

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
30.10.2010	55500.274	-	19.17	2-м	VA
01.11.2010	55502.312	16.86	19.77	2-м	VA
01.11.2010	55502.313	16.87	19.18	2-м	VA
01.11.2010	55502.315	16.84	19.21	2-м	VA
04.11.2010	55505.273	17.16	-	ШМИТ	FLI
04.11.2010	55505.275	17.40	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.288	17.13	-	ШМИТ	FLI
05.11.2010	55506.290	16.89	-	ШМИТ	FLI
09.01.2011	55571.258	17.26	18.97	2-м	VA
09.01.2011	55571.259	17.17	19.30	2-м	VA
22.05.2011	55704.411	17.30	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.354	16.99	-	ШМИТ	FLI
23.05.2011	55705.356	17.17	-	ШМИТ	FLI
24.05.2011	55706.343	16.96	-	ШМИТ	FLI
09.06.2011	55722.372	16.87	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.475	17.59	-	ШМИТ	FLI
22.06.2011	55735.476	17.44	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.386	17.04	-	ШМИТ	FLI
23.08.2011	55797.388	17.29	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.363	17.29	-	ШМИТ	FLI
24.08.2011	55798.364	16.80	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.370	16.93	-	ШМИТ	FLI
25.08.2011	55799.371	16.94	-	ШМИТ	FLI
10.09.2011	55815.336	16.40	-	1.3-м	AND
10.09.2011	55815.337	16.43	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.459	16.61	-	1.3-м	AND
11.09.2011	55816.460	16.88	-	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.328	18.09	20.09	1.3-м	AND
19.09.2011	55824.329	18.16	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.333	16.93	-	1.3-м	AND
13.10.2011	55848.334	16.87	-	1.3-м	AND
30.10.2011	55865.304	17.28	19.12	2-м	VA
30.10.2011	55865.305	17.16	19.16	2-м	VA
27.11.2011	55893.206	17.19	-	ШМИТ	FLI
27.11.2011	55893.207	17.06	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.316	17.40	-	ШМИТ	FLI
29.11.2011	55895.318	17.36	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.236	17.49	-	ШМИТ	FLI
29.12.2011	55925.238	17.32	-	ШМИТ	FLI
16.03.2012	56003.509	17.42	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.462	17.47	-	ШМИТ	FLI
12.06.2012	56091.464	17.29	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.447	16.95	-	ШМИТ	FLI
17.06.2012	56096.449	17.20	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.421	16.77	-	ШМИТ	FLI
13.07.2012	56122.423	17.20	-	ШМИТ	FLI
01.08.2012	56141.458	17.46	-	1.3-м	AND
01.08.2012	56141.460	17.42	-	1.3-м	AND
20.08.2012	56160.374	17.02	-	ШМИТ	FLI
20.08.2012	56160.376	17.08	-	ШМИТ	FLI

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	<i>I</i>	<i>R</i>	Телескоп	CCD
02.09.2012	56173.396	17.46	-	1.3-м	AND
02.09.2012	56173.397	17.42	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.312	17.68	-	1.3-м	AND
11.09.2012	56182.313	17.76	-	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.404	17.31	19.78	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.405	17.10	19.98	1.3-м	AND
12.09.2012	56183.407	17.10	-	1.3-м	AND
09.10.2012	56210.284	16.88	-	ШМИТ	FLI
09.10.2012	56210.285	17.31	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.369	17.54	-	ШМИТ	FLI
18.11.2012	56250.371	17.37	-	ШМИТ	FLI
14.12.2012	56276.277	17.01	19.34	2-м	VA
14.12.2012	56276.283	17.12	19.41	2-м	VA
04.02.2013	56328.259	16.59	-	ШМИТ	FLI
04.02.2013	56328.261	17.20	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.467	17.09	-	ШМИТ	FLI
02.05.2013	56415.468	17.05	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.474	17.09	-	ШМИТ	FLI
30.05.2013	56443.476	17.21	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.433	17.07	-	ШМИТ	FLI
31.05.2013	56444.434	16.74	-	ШМИТ	FLI
04.07.2013	56478.463	16.93	19.58	2-м	VA
04.07.2013	56478.465	17.01	19.63	2-м	VA
02.08.2013	56507.421	17.06	19.30	2-м	VA
02.08.2013	56507.424	17.15	18.74	2-м	VA
02.08.2013	56507.425	17.32	19.27	2-м	VA
04.08.2013	56509.388	16.77	-	ШМИТ	FLI
04.08.2013	56509.390	16.95	-	ШМИТ	FLI
05.08.2013	56510.452	17.41	-	60-см	FLI
06.08.2013	56511.493	16.99	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.481	17.41	-	60-см	FLI
07.08.2013	56512.482	17.17	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.469	17.17	-	60-см	FLI
08.08.2013	56513.470	17.40	-	60-см	FLI
09.08.2013	56514.427	16.74	-	60-см	FLI
04.09.2013	56540.399	17.54	-	ШМИТ	FLI
04.09.2013	56540.400	17.33	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.402	16.71	-	ШМИТ	FLI
05.09.2013	56541.404	17.38	-	ШМИТ	FLI
08.09.2013	56543.548	16.71	18.93	2-м	VA
08.09.2013	56543.549	16.81	19.11	2-м	VA
14.09.2013	56550.330	16.57	-	60-см	FLI
17.09.2013	56553.346	16.78	-	1.3-м	AND
17.09.2013	56553.348	16.75	-	1.3-м	AND
11.10.2013	56577.394	16.61	-	60-см	FLI
11.10.2013	56577.396	16.37	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.441	18.53	-	60-см	FLI
12.10.2013	56578.442	18.29	-	60-см	FLI
07.11.2013	56608.404	17.01	-	60-см	FLI
29.12.2013	56656.327	16.76	-	ШМИТ	FLI

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
29.12.2013	56656.328	17.36	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.265	17.23	-	ШМИТ	FLI
23.01.2014	56681.267	17.16	-	ШМИТ	FLI
06.02.2014	56694.567	16.39	18.62	2-м	VA
06.02.2014	56694.568	16.38	18.77	2-м	VA
21.03.2014	56738.504	17.01	-	ШМИТ	FLI
21.03.2014	56738.506	16.80	-	ШМИТ	FLI
23.05.2014	56801.363	17.80	19.55	2-м	VA
23.05.2014	56801.369	-	19.30	2-м	VA
23.06.2014	56832.338	16.16	18.40	2-м	VA
23.06.2014	56832.341	16.14	18.96	2-м	VA
25.06.2014	56834.472	16.86	18.97	2-м	VA
25.06.2014	56834.474	16.86	19.12	2-м	VA
29.06.2014	56838.478	17.11	-	ШМИТ	FLI
29.06.2014	56838.479	17.35	-	ШМИТ	FLI
20.07.2014	56859.438	17.99	-	60-см	FLI
21.07.2014	56860.444	16.49	-	60-см	FLI
03.08.2014	56873.309	17.27	-	ШМИТ	FLI
04.08.2014	56874.319	17.38	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.360	17.54	-	ШМИТ	FLI
18.08.2014	56888.361	16.82	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.295	16.80	-	ШМИТ	FLI
19.08.2014	56889.297	17.04	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.358	16.66	-	ШМИТ	FLI
22.08.2014	56892.359	17.23	-	ШМИТ	FLI
28.08.2014	56897.587	17.31	-	60-см	FLI
29.08.2014	56899.333	17.55	-	1.3-м	AND
29.08.2014	56899.335	17.63	-	1.3-м	AND
26.11.2014	56988.238	16.90	-	ШМИТ	FLI
26.11.2014	56988.239	17.34	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.363	16.88	-	ШМИТ	FLI
14.12.2014	57006.365	17.22	-	ШМИТ	FLI
24.12.2014	57016.270	17.28	19.46	2-м	VA
24.12.2014	57016.271	17.16	19.38	2-м	VA
24.12.2014	57016.277	-	19.16	2-м	VA
24.12.2014	57016.281	-	19.23	2-м	VA
25.12.2014	57017.229	17.54	19.27	2-м	VA
25.12.2014	57017.231	17.63	19.39	2-м	VA
24.04.2015	57136.578	16.68	-	ШМИТ	FLI
24.04.2015	57136.579	17.28	-	ШМИТ	FLI
26.04.2015	57138.531	17.69	-	ШМИТ	FLI
26.04.2015	57138.533	17.97	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.500	16.85	-	ШМИТ	FLI
22.05.2015	57164.502	17.00	18.99	ШМИТ	FLI
24.05.2015	57167.465	16.91	19.26	2-м	VA
24.05.2015	57167.467	16.93	-	2-м	VA
13.06.2015	57186.507	17.29	-	ШМИТ	FLI
13.06.2015	57187.407	17.39	19.99	2-м	VA
13.06.2015	57187.409	17.31	19.43	2-м	VA
13.06.2015	57187.410	17.05	19.22	2-м	VA

Таблица 39: Продължение.

Дата	J.D. (24...)	I	R	Телескоп	CCD
16.06.2015	57190.428	16.94	19.34	2-м	VA
16.06.2015	57190.430	16.93	19.26	2-м	VA
16.07.2015	57220.423	17.45	-	ШМИТ	FLI
16.07.2015	57220.425	17.46	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.478	16.74	-	ШМИТ	FLI
17.07.2015	57221.479	17.25	-	ШМИТ	FLI
19.07.2015	57223.457	16.72	19.31	2-м	VA
19.07.2015	57223.458	16.81	18.83	2-м	VA
11.08.2015	57246.418	17.14	19.83	1.3-м	AND
11.08.2015	57246.419	17.14	19.77	1.3-м	AND
24.08.2015	57259.393	17.31	-	ШМИТ	FLI
24.08.2015	57259.394	17.42	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.384	16.77	-	ШМИТ	FLI
25.08.2015	57260.385	17.08	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.381	17.16	-	ШМИТ	FLI
03.09.2015	57269.382	16.91	-	ШМИТ	FLI
04.09.2015	57270.368	17.18	19.17	2-м	VA
04.09.2015	57270.370	17.28	19.37	2-м	VA
05.09.2015	57271.361	16.83	19.24	2-м	VA
05.09.2015	57271.363	17.01	19.12	2-м	VA
06.09.2015	57272.343	17.40	19.25	2-м	VA
06.09.2015	57272.345	17.45	19.24	2-м	VA